

alameda

ARQUEOLOGIA | PATRIMÔNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

#22 (tomo 2) Jul. 2018

ROTEIRO MEGALÍTICO DE AVIS

gestão e valorização
de sítios e monumentos
arqueológicos

Trajectos matrizes
em estruturas territoriais
e urbanas antigas

Questões de género
na Arqueologia portuguesa

Topónimos da Vila do Torrão,
de meados do século XV

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Educação Patrimonial

arqueohoje
finding our future..

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

GESTÃO CULTURAL

PUBLICAÇÕES

www.arqueohoje.com

<https://www.facebook.com/arqueohoje/>

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda.
Rua da Escola. Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses . 3500-682 Viseu * Office: 232 416 030
Filial de Lisboa: Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 Lisboa

Capa | Jorge Raposo

Composição sobre imagem da anta Olival da Anta, um dos monumentos megalíticos do Município de Avis.

Foto © Ana Cristina Ribeiro, Câmara Municipal de Avis.

Al-Madán
online

II Série, n.º 22, tomo 2, Julho 2018

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede | Travessa Luís Teotónio
Pereira, Cova da Piedade,
2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |
www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação
e Restauro do Património
Monumental, Ld.^a

Apoio | Neoépica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia
de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Centro de Arqueologia de
Almada (sede): Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos
Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica |** Jorge Raposo

Revisão | Elisabete Gonçalves,
Fernanda Lourenço e Sónia Tchissole

Colaboram neste número |
Sara Brito, Jacinta Bugalhão, Mafalda
Capela, Guilherme de Jesus P. Cardoso,
João Luís Cardoso, Alexandre Carrançã,

António Rafael Carvalho, Liliana
Carvalho, Ana Rosa Cruz, Vitor Durão,
José d'Encarnação, José da Silva
Ferreira, Maria Teresa Ferreira, Silvério
Figueiredo, Miguel Lago, Eva Maria
F. Leitão, Sebastião L. de Lima Filho,
António Marques, Sérgio Monteiro-
Rodrigues, Andreia Moreira, Maria
João Neves, Susana Nunes, Franklin
Pereira, Silvina Pereira, Paula Queiroz,
Ana Cristina Ribeiro, Carla Ribeiro,
Morgana Cavalcante Ribeiro, Maria

Jorge Raposo

de Jesus Sanches, João Luís Sequeira,
Miguel Serra, Armando Coelho F.
da Silva, Rodrigo Banha da Silva, Sara
Simões, Fábio Soares, Cátia Teixeira,
Ana Vale, Marco Valente, Carlos Vítor
D. D. Vasques e Sofia N. Wasterlain.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madán Online*
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade dos
autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Este novo tomo da *Al-Madán Online* abre com um merecido destaque ao Património arqueológico megalítico do Município de Avis. Um vasto conjunto de monumentos funerários, erguidos pelas comunidades que aí viveram entre o 5.º e o 3.º milénios a.C., ainda hoje marca a paisagem e justifica estratégias sustentadas de gestão, valorização e promoção que articulem o seu importante valor científico com as não menos relevantes valências culturais e turísticas. Um processo a seguir e, principalmente, a fruir através das múltiplas ofertas de roteiros de visita.

A Arqueologia de campo está presente através dos resultados de intervenção realizada no centro histórico de Pinhel, em níveis de necrópole medieval-moderna que propiciaram a análise antropológica dos indivíduos aí inumados, e ainda de trabalho que ilustra as potencialidades abertas ao estudo da arte rupestre pelas novas tecnologias digitais, exemplificando com a sua aplicação à denominada “Pedra da Lua”, na serra do Caldeirão (Almodôvar). Correspondendo ao crescente interesse que desperta em leitores desse país lusófono, a *Al-Madán Online* dá também espaço à Arqueologia brasileira, publicando uma investigação sobre estruturas murárias ligadas à ocupação colonial da zona centro-norte da Baía na transição dos séculos XIX-XX.

Outros estudos retomam problemáticas portuguesas. O primeiro incide sobre trajectos matrizes da área de Lisboa e analisa o seu papel no desenvolvimento e consolidação das urbes antigas de Odivelas, da Graça, da Colina do Castelo e da Frente de Alfama; um segundo parte das magníficas ilustrações de uma publicação alemã dos finais do século XVIII para avivar a memória das grutas ou cavidades naturais existentes no vale de Alcântara, entretanto desaparecidas devido à extracção intensiva de pedra calcária; um terceiro tece considerações sobre contextos e práticas funerárias neolíticas identificadas entre os estuários dos rios Âncora e Lima; um quarto sistematiza a análise iconográfica de um cofre em marfim profusamente decorado, executado em Paris no século XIV, e contextualiza-o na arte parisiense e luso-oriental da época; um último reflecte sobre a experiência de encenar peças de repertório clássico nas ruínas do Teatro Romano de Lisboa, nomeadamente *A Paz* de Aristófanes, em 2016, e *O Misanthropo* de Menandro, em 2017.

Um texto de opinião aborda as novidades da Lisboa romana, outro as questões de género na Arqueologia profissional portuguesa, e outro ainda enfatiza a pertinência da Arqueologia de “cota positiva”, particularmente em contextos industriais. O Património cultural, em sentido amplo, está representado por análise documental que enriquece o conhecimento da toponímia da zona do Torrão (Alcácer do Sal) no século XV, e por recolha oral junto de Jorge Augusto, um operário e original criador artístico da zona do Porto. Por fim, há ainda uma crónica estimulante e diversificado noticiário arqueológico, sobre livros, revistas e eventos científicos recentes, terminando com uma agenda dos que estão publicitados para os próximos meses. Como sempre... votos de boas leituras!

EDITORIAL ...3 ▶

CRÓNICAS

Copiar, Colar e... Omitir! | José d'Encarnação...6 ▶

Trajeto Matriz. Análise de trajetos matrizes em estruturas territoriais e urbanas antigas da área de Lisboa: Odivelas, Graça, Colina do Castelo e Frente de Alfama | Vitor Durão...47 ▶

ARQUEOLOGIA

Entre Pedras e Pedrinhas: construção de um roteiro megalítico de Avis | Ana Cristina Ribeiro...8 ▶

As Grutas do Vale de Alcântara | Eva Maria F. Leitão, Carlos Vítor D. D. Vasques e Guilherme de Jesus P. Cardoso...58 ▶

Intervenção Arqueológica no Centro Histórico de Pinhel (Guarda): resultados arqueológicos e paleobiológicos | Susana Nunes, Carla Ribeiro, Maria João Neves, Sofia N. Wasterlain e Maria Teresa Ferreira...18 ▶

Pedra da Lua (Serra do Caldeirão, Almodôvar): uma redescoberta à luz das novas tecnologias [MRM - Modelo de Resíduo Morfológico] | Marco Valente...26 ▶

Contextos e Práticas Funerárias Neolíticas Entre os Estuários do Âncora e do Lima (Noroeste de Portugal): algumas considerações | Fábio Soares...72 ▶

ARQUEOLOGIA BRASILEIRA

A História Que Resiste: um estudo de caso acerca de remanescentes históricos edificados no Centro Norte Baiano (Brasil) | Morgana Cavalcante Ribeiro e Sebastião Lacerda de Lima Filho...34 ▶

Cofre em Marfim Parisiense do Século XIV: análise iconográfica e contextualização portuguesa | Cátia Teixeira...85 ▶

ESTUDOS CLÁSSICOS

O Misanthropo no Teatro Romano de Lisboa: quando a criação artística se encontra com a investigação académica | Silvína Pereira...93 ▶

OPINIÃO

As Ruínas da Lisboa Romana | José d'Encarnação...107 ▶

Questões de Género em Contexto Laboral em Arqueologia: breves notas | Sara Simões, Sara Brito, Lílíana Carvalho, Jacinta Bugalhão e Andreia Moreira...111 ▶

PATRIMÓNIO

Topónimos da Vila do Torrão, de Meados do Século XV: segundo um documento de administração de uma Capela sediada na Igreja Matriz | António Rafael Carvalho...117 ▶

E Algumas Coisas Que Não Deveriam Ter Sido Esquecidas, Foram Perdidas | João Luís Sequeira...114 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Localização do Balneário Castrejo Atribuído ao Castro de Eiras / Aboim das Choças (Arcos de Valdevez) | José da Silva Ferreira e Armando Coelho F. da Silva...136 ▶

Frutos de Roseira na Urna Funerária do *Tumulus* 1 do Souto (Abrantes, Portugal) | Paula Queiroz e Ana Rosa Cruz...138 ▶

Petição Pela Defesa do Património Arqueológico Nacional | Marco Valente...141 ▶

Comissão de Arqueologia Profissional da Associação dos Arqueólogos Portugueses | Rodrigo Banha da Silva, Miguel Lago e Jacinta Bugalhão...142 ▶

EVENTOS

X Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica | Cátia Teixeira...151 ▶

II Encontro de Arqueologia de Lisboa | António Marques...153 ▶

Colóquio Anual da ERA Arqueologia | Mafalda Capela...155 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS 2018. Da matéria-prima ao artefacto: algumas notas | Ana Vale, Sérgio Monteiro-Rodrigues e Maria de Jesus Sanches...158 ▶

O II Congresso Internacional As Aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes | Silvério Figueiredo e Alexandre Carrança...161 ▶

Arqueologia, Museu(s) e Comunidade(s): arqueologia comunitária e museologia comunitária | Miguel Serra...162 ▶
Agenda...165 ▶

Arte Não-Académica, Arte Popular, Arte Bruta: as criações de Jorge Augusto | Franklin Pereira...127 ▶

LIVROS & REVISTAS

Actas do Primeiro Encontro de Arqueologia de Lisboa | João Luís Cardoso...144 ▶

Caetobriga. O Sítio Arqueológico da Casa dos Mosaicos: recensão de uma obra fundamental | João Luís Cardoso...147 ▶
Novidades...150 ▶

Copiar, Colar e... Omitir!

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Divulgou-se, a 18 de Janeiro, através da *Archport*, o depoimento de Mila Simões de Abreu, em que se escrevia, a dado passo:

“Qualquer disparate e pseudodescoberta tem logo as luzes da ribalta e a verdadeira arqueologia fica fechada em artigos ISI, que ninguém lê, pois custam muito dinheiro a comprar.

Para as universidades, conta mais o artigo publicado numa obscura revista búlgara, com uma comissão científica com uns tipos da Índia, um board com pessoas de quem nunca se ouviu falar, de universidades «desconhecidas» (sei lá, sul-americanas!...), do que um bom artigo de divulgação.

Qualquer nova ideia tem grandes possibilidades de se perder nas mãos de referees, que querem tudo menos que alguém lhes faça sombra. E o pior é que quem pensa tem receio de publicar fora dessas tais revistas, pois vem logo alguém que copia, traduz noutra língua (ou até na mesma) e vai fazendo currículo com dezenas de «falsos» artigos!”

E desabafava, no final: *“Fala-se muito pouco de ética, do bom-nome, e demasiado em dinheiro, carreiras, empresas...”*

Todos nós sentimos um pouco isso e, se poderá ter sido um exagero o que se passou com Diogo Piçarra, no Festival da Canção deste ano, pois plágio é algo de mais concreto, o certo é a deontologia andar pelas ruas da amargura e não haver pejo em ostentar como **sua** a ideia que outrem apresentara pela primeira vez.

Recordo de me haver causado admiração verificar, numa reunião científica, há largos anos, que os oradores citavam, com muita frequência, os nomes dos colegas que tinham trabalhado no tema. Agora compreendo o que tal significava, ao ver que, em 2018, citações de outrem acabam por ser agulha em palheiro!

Antes do 25 de Abril, tinha-se uma ‘escola’ para ludibriar os senhores da censura e havia também regras tácitas a cumprir: se não se gosta de fulano, não se lhe escreve o nome. Põe-se “*presidente da Câmara*” e não se diz quem é.

Se, ao invés, se trata de alguém que importa enaltecer, vai o nome com tudo a que tem direito!

E a venda de gato por lebre? O título pomposo e deveras enganador?

Imagine-se um texto acerca do início da romanização do Algarve, em que o objectivo seja apresentar síntese actualizada sobre os elementos arqueológicos que caracterizam a transição da Idade do Ferro para o período romano, interpretados de novas perspectivas. E se, no final, analisados que foram, com grande predominância, os dados cerâmicos colhidos em escavações após 1994, se concluir que a romanização do Algarve parece ter correspondido a um processo aparentemente pacífico, em que intervieram agentes heterogéneos, “*cujas existências se encontra plasmadas em momentos concretos e em aspectos específicos da cultura material, mas que se diluem à medida que nos aproximamos do reinado de Augusto*”, poderemos ficar, de facto, encantados com frase tão bonita; num segundo tempo, porém, talvez nos interroguemos: E o legado imaterial patente nos modelos arquitectónicos e nos cultos e na sociedade? E essa aculturação sem conflitos não era já um dado adquirido?

O silêncio, uma arma! Legítimo será – como nos tempos da censura – não referir quem não pertence ao centro de investigação dos amigos, porque essa referência pode roubar dividendos. Legítimo será; cientificamente correcto porventura não. Nem sequer no âmbito do que hoje se chama ‘cidadania’, a privilegiar a comunidade, quer a nível meramente de cidadãos do ponto de vista cívico, quer dos cidadãos que investigam, sobretudo se oficiais do mesmo ofício.

Ainda hoje se mantém o salutar costume medieval de pôr na mesma rua as sapatarias ou os alfaiates ou os ourives. Dá jeito: o que um não tem o outro terá. No Time Out Market – pomposo nome por que é conhecida lá fora a bem portuguesa e alfacinha Praça da Ribeira!... – não há toda uma bateria de restaurantes? Claro, poderá sempre um escrever, a contrapor ao do vizinho que se proclama

Deontologia...

**...fora de moda,
pouco se liga.**

JOYÉ LUIS MANDIÇA - 2018

“o melhor do mundo”, estoutro letrado, mais comezinho, mas mais eloquente: “*Eu sou o melhor deste market!*”. Mas... ser “o melhor desta rua” da investigação científica, porque voluntariamente se omitem os outros, será boa senda a calcorrear?

Rara será a publicação que não afirme estar o seu conteúdo previamente submetido a avaliadores; ora, se também os avaliadores não chamarem a atenção para a omissão, não haverá, decerto, dúvida acerca da sua conivência, sem que, por conseguinte, possa afirmar-se que tal se deve exclusivamente à imaturidade do investigador ou aos seus escassos conhecimentos bibliográficos. O investigador pode não aceitar o que lhe sugerem e querer correr sozinho o risco de publicar à sua maneira. Sujeita-se. “*Enquanto o pau vai e vem*”, reza o prolóquio, “*folgam as costas!*” Expressão muito em voga, as “*fake news*”. Antes de elas existirem com essa roupagem, já tínhamos nós, os Portugueses,

as “notícias falsas”, os boatos... Postos a circular, não há quem os agarre e sempre alguém, no íntimo, há-de suspeitar: “*Que ele não há fumo sem fogo, amigos! Se ele escreveu isso é porque alguma razão há-de ter!*” E tem!...

Quando o senhor arrumou o carro às três pancadas e o arrumador (a cena passa-se antes do 25 de Abril, com arrumador encartado...) o advertiu que não podia e ele o mandou para a outra parte, o meu amigo perguntou-lhe: “*Então, o homem manda-te... e tu ficas-te?*” O arrumador respondeu: “*Se ele me mandou, meu caro Júlio, é porque pode! O melhor é eu calar-me bem caladinho!*”

Será que vamos seguir-lhe o exemplo e... ficar caladinhos? 🐴

José d'Encarnação,
13 de Junho de 2018

RESUMO

Apresentação das linhas gerais do *Roteiro Megalítico* do Município de Avis, onde é conhecido um vasto conjunto de monumentos funerários, erguidos pelas comunidades que ocuparam o território entre o V e o III milénios a.C. As estratégias de investigação arqueológica desenvolvidas na última década evidenciaram a necessidade de gerir e valorizar estes sítios e monumentos, articulando o seu valor científico com as valências cultural e turística. Para esse fim, foram preparados diferentes roteiros de visita.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Gestão do Património; Megalitismo; Turismo.

ABSTRACT

General presentation of the *Megalithic Itinerary* of the Municipality of Avis, which features a vast number of funeral monuments erected by the communities that occupied the territory between the 5th and the 3rd millennium B.C. Archaeological research strategies developed during the last decade have shown the need to manage and valorise these sites and monuments, articulating their scientific value with cultural and tourist dimensions. Several visit itineraries were prepared to that effect.

KEY WORDS: Archaeology; Heritage Management; Megalithism; Tourism.

RÉSUMÉ

Présentation des lignes générales du *Guide Mégalithique* de la Municipalité de Avis, où est reconnu un ensemble de monuments funéraires construits par les communautés qui ont occupé ce territoire entre le Vème et le IIIème millénaire Av.-J.C. Les stratégies de recherche archéologique développées lors de la décennie passée ont mis en évidence la nécessité de gérer et de valoriser ces sites et monuments articulant leurs valeurs scientifiques aux apports culturels et touristiques. A ces fins, divers guides de visite ont été créés.

MOTS CLÉS: Archéologie; Gestion du patrimoine; Mégalithisme; Tourisme.

¹ Centro de Arqueologia de Avis (ana.ribeiro@cm-avis.pt)

Síntese da comunicação apresentada no IV Encontro de História e Património, organizado pelo Arquivo Municipal de Ponte de Sor, e que decorreu no dia 6 de Janeiro de 2018, na Biblioteca Municipal de Ponte de Sor.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre Pedras e Pedrinhas

construção de um roteiro megalítico em Avis

Ana Cristina Ribeiro ¹

INTRODUÇÃO

Os monumentos megalíticos, em particular os de cariz funerário, encontram-se bem documentados no concelho de Avis. Foram, desde cedo, o objecto preferencial das intervenções na região, suscitando não só o interesse de eruditos e investigadores, mas também de curiosos que promoveram intervenções esporádicas, na maioria dos casos com resultados desconhecidos (RIBEIRO, 2014 e 2015: 17-20).

Os trabalhos realizados na última década, associados à *Carta Arqueológica de Avis* e, mais recentemente, ao projecto de investigação “Territórios e Espaços de Morte na Pré-História Recente. Contributo para uma nova leitura do povoamento megalítico no concelho de Avis (TEMPH)”, permitiram a revisão dos dados publicados e a identificação de um conjunto considerável de novos monumentos.

Da análise dos dados revistos e actualizados é perceptível a multiplicidade de expressões arquitectónicas associadas a estruturas funerárias, verificadas sobretudo ao nível da morfologia, da dimensão, do suporte e da implantação dos monumentos. As variáveis identificadas reflectem os contextos diferenciados de construção e utilização destas estruturas, num universo multifacetado de ocupação de um território entre o V e o III milénios a.C., e que resulta do estabelecimento de comunidades em diferentes contextos naturais, seleccionados em função da sua estrutura económica e dos seus circuitos de circulação.

Exemplos das primeiras expressões arquitectónicas, os monumentos megalíticos determinaram toponímia, organizaram propriedades rurais, marcaram a tradição oral e moldaram o imaginário local, numa relação que se prolongou no tempo e na qual resistiram diversos exemplares que mantêm viva a memória das comunidades que os ergueram, num esforço colectivo que marca, de forma determinante, a paisagem e o território. Por constituírem espaços que ainda hoje suscitam interesse e fascínio, os monumentos megalíticos detêm uma importância cultural que os torna locais privilegiados de visita.

PLANO DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE SÍTIOS E MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

Considerando o enquadramento arqueológico do concelho, assim como as estratégias de investigação desenvolvidas na última década em Avis, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade de gestão e valorização de sítios e monumentos arqueológicos, articulando o valor científico dos locais e vestígios com a sua valência cultural e turística.

Esta linha de orientação determinou a implementação, em 2016, do “Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos – PGV SMA” (RIBEIRO, 2017), contribuindo, não só para a conservação e interpretação dos sítios e monumentos arqueológicos, mas também para a afirmação da relevância cultural e turística do património arqueológico local, evidenciando, assim, os valores intrínsecos de cada sítio e descodificando o seu significado.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, distribuição de monumentos megalíticos no concelho de Avis. Em baixo, um dos monumentos da necrópole megalítica do Paço Branco.

FIGS. 3 E 4 – Acções de limpeza e manutenção de monumentos.

O PGVSMMA assume-se como um modelo de gestão da intervenção arqueológica, de iniciativa municipal, que procura promover a articulação entre a componente científica e as vertentes pedagógica, cultural e turística, privilegiando quatro linhas complementares de intervenção: acções de limpeza e conservação, intervenção arqueológica e interpretação, divulgação / técnicas de comunicação e gestão / manutenção.

A primeira fase de execução do PGVSMMA, a desenvolver entre 2016 e 2018, foi orientada para o Património Megalítico e tem como finalidade a definição de um roteiro megalítico.

Os trabalhos, integrados no projecto de investigação TEMPH, desenvolvem-se em estreita articulação com os proprietários e só são possíveis com o apoio da equipa de Sapadores Florestais e dos colaboradores do Centro de Arqueologia de Avis, os quais asseguram as acções de limpeza e manutenção dos locais seleccionados.

CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO MEGALÍTICO EM AVIS

A transmissão da informação associada aos sítios e monumentos arqueológicos constitui uma prioridade ao nível da divulgação do património local. Tornar estes locais atractivos e facilitar a sua compreensão, são duas das premissas que estão na base do trabalho de interpretação dos dados científicos e da sua transferência para um discurso inteligível e acessível a um público mais alargado.

Com a actualização do quadro de referências do património arqueológico de Avis, decorrente da última década de trabalhos, verificou-se existirem diversos sítios, a maioria associados ao património megalítico, que detêm um potencial cultural e turístico significativo, tornando estes locais espaços privilegiados para valorização e divulgação. As antas de Avis surgem, em 1994, na publicação *Monumentos Megalíticos do Alto Alentejo*, da colecção *Guias Arqueológicos de Portugal* (SANTOS, 1994).

Figuram nesta publicação a anta 1 da Ordem, a anta do Penedo da Moura e as antas 1 e 2 da Herdade da Lameira, associadas ao conjunto megalítico da região de Pavia, onde se incluem os exemplares dos concelhos de Mora e Arraiolos, e que corresponde a “*um dos primeiros núcleos megalíticos inventariados e explorados em extensão, de forma sistemática e com a metodologia científica que a época permitia*” (SANTOS, 1994: 38).

Em 1999-2000, a então Região de Turismo da Serra de São Mamede, em parceria com o Instituto Português de Arqueologia e as autarquias locais, promoveu o roteiro *Paisagens Megalíticas do Norte Alentejano*, reunindo em diversos circuitos um conjunto de monumentos. Em Avis foram integrados 15 exemplares do megalitismo local. No entanto, a falta de manutenção e da informação disponibilizada para os visitantes levou à desativação de grande parte do roteiro.

A edição de 2001 da revista *Al-Madan* integra alguns dos monumentos de Avis no dossiê especial dedicado ao “Sítios arqueológicos visitáveis em Portugal” (RAPOSO, 2001), que, em 2016, deu lugar ao texto “Sítios arqueológicos portugueses revisitados” (IDEM, 2016) e à base de dados georreferenciada de sítios arqueológicos portugueses com condições de visita, disponibilizada online (<http://bit.ly/2M1hBon>).

Em 2012, foi elaborada por uma equipa municipal a proposta de implementação da *Rede de Percursos de Natureza do Concelho de Avis*. De forma a assegurar o acesso a locais de interesse arqueológico, foram definidos dois percursos arqueológicos, integrando-se nos restantes alguns exemplares do megalitismo local. Apesar de aprovado e com financiamento do anterior quadro comunitário, o projecto não chegou a ser concretizado.

FIG. 5 – Informação do roteiro *Paisagens Megalíticas do Norte Alentejano* que ainda se conserva.

FIG. 6 – Visita guiada no âmbito do serviço educativo do Centro de Arqueologia de Avis.

Nesta aproximação da comunidade ao património megalítico, foram ainda realizadas exposições temáticas e inúmeras visitas que tiveram como tema o megalitismo ou envolveram património megalítico na sua concretização.

FIGS. 7 E 8 – Cartazes de exposições.

FIG. 9 – Roteiro megalítico *Entre Pedras e Pedrinhas*: distribuição dos circuitos implementados e dos circuitos em preparação.

Perante o potencial turístico do património local, e considerando a diversidade natural e paisagística que caracteriza esta região, foi delineado, no âmbito do PGVSM, o roteiro megalítico *Entre Pedras e Pedrinhas*, como contributo para potenciar esses valores.

ENTRE PEDRAS E PEDRINHAS...

O Roteiro Megalítico de Avis *Entre Pedras e Pedrinhas* foi definido a partir da revisão do roteiro *Paisagens Megalíticas do Norte Alentejano*, assim como da experiência adquirida no decurso da elaboração do projecto *Rede de Percursos de Natureza do Concelho de Avis*. Integrado nas acções de divulgação previstas no PGVSM, o roteiro encontra-se dividido em quatro circuitos, editados de forma faseada, onde se reúnem alguns dos mais expressivos exemplares do megalitismo funerário do concelho.

Procurou-se criar traçados diversificados e integrados, promovendo a articulação de um conjunto de valores patrimoniais de ordem diversa que, desta forma, poderão ser objecto de fruição pública.

Potenciando a paisagem onde se integram, foram definidos os circuitos da Ribeira Grande, da Ribeira de Seda, do Xisto e do Núcleo Megalítico da Ordem. As sugestões de visita foram assim distribuídas um pouco por todo o concelho, permitindo deste modo conhecer a diversidade que o caracteriza.

1. RIBEIRA GRANDE

O *Circuito da Ribeira Grande*, editado em Setembro de 2017, integra cinco exemplares de megalitismo funerário e desenvolve-se numa das mais importantes zonas de concentração de monumentos megalíticos do concelho de Avis, caracterizada igualmente pela grande beleza e diversidade natural em torno desta importante linha de água.

A disponibilidade de solos com aptidão agrícola, o relevo ondulado suave e a abundância de recursos aquíferos, ainda hoje visíveis em nascentes e fontes, terão contribuído para fixação de comunidades agro-pastoris e para o desenvolvimento das primeiras produções agrícolas. Numa paisagem fortemente marcada pela presença pré-histórica, a componente agrícola persiste até aos dias de hoje, moldando a paisagem ao ritmo dos trabalhos agrícolas.

Circuito da Ribeira Grande

O circuito da Ribeira Grande integra-se numa das mais importantes zonas de concentração de monumentos megalíticos do concelho de Avis, caracterizada igualmente pela grande beleza e diversidade natural.

A disponibilidade de solos com aptidão agrícola, o relevo ondulado suave e a abundância de recursos aquíferos, ainda hoje visíveis em nascentes e fontes, terão contribuído para fixação de comunidades agro-pastoris e para o desenvolvimento das primeiras produções agrícolas. Numa paisagem fortemente marcada pela presença pré-histórica, a componente agrícola persiste até aos dias de hoje, moldando a paisagem ao ritmo dos trabalhos agrícolas.

Para além da componente arqueológica, o circuito integra uma relevante componente paisagística e natural, onde sobressaem a avifauna, as linhas de água, a paisagem agrícola e o montado de sobre e azinho, numa paisagem salpicada pelos afloramentos graníticos que dominam esta zona do concelho.

A proximidade do circuito a dois núcleos urbanos possibilita conhecer alguns exemplares da arquitectura civil e religiosa ou uma visita a locais como a Fundação Arquivo Paes Telles e o Lagar de Azeite de Ervedal.

Os monumentos encontram-se, na sua maioria, em terrenos privados, em regime de reservas de caça, zonas de pastoreio ou agrícolas, pelo que deverão ser seguidas algumas recomendações de forma a minimizar as perturbações nestes locais e a preservação dos monumentos.

- _ Não sair dos caminhos
- _ Fechar todas as cancelas e porteiros que tiver de abrir
- _ Guardar o lixo e depositar, posteriormente, num contentor apropriado
- _ Não perturbar a fauna, nem proceder à recolha de qualquer espécie de flora
- _ Não deixar no monumento qualquer marca da sua passagem
- _ As visitas deverão ser realizadas durante o dia
- _ O acesso aos monumentos deverá ser preferencialmente pedonal
- _ Evitar visitas com grupos numerosos

Existem monumentos cujo acesso é sazonal, estando condicionado ao nível de água da Albufeira de Maranhão, sobretudo no período do Inverno. Deverá utilizar-se calçado e vestuário confortável e no Verão deverão ser evitadas as horas de maior calor.

A seleção dos locais a visitar dependerá do interesse e conveniência do visitante, da sua condição física, pelo transporte necessário e pelo tempo disponível.

O circuito é, pela localização dos monumentos, inacessível para pessoas com mobilidade reduzida.

As visitas são livres e autónomas, não existindo, nesta fase, sinalética no terreno, pelo que é essencial dispor de suporte de informação disponibilizado em papel ou formato digital.

Município de Conceção e textos Ana Cristina Ribeiro
Organização Centro de Arqueologia de Avis
Edição Município de Avis | 2017

FIG. 10 – Folheto do *Circuito da Ribeira Grande* (interior).

FIG. 11 – Anta Torre de Ervedal 4.

Para além da componente arqueológica, o circuito integra uma relevante componente paisagística e natural, onde sobressaem a avifauna, as linhas de água, a paisagem agrícola e o montado de sobre e azinho, numa paisagem salpicada pelos afloramentos graníticos que dominam esta zona do concelho. A proximidade do circuito a dois núcleos urbanos, Ervedal e Figueira e Barros, possibilita conhecer alguns exemplares da arquitectura civil e religiosa ou uma visita a locais como o Lagar de Azeite de Ervedal ou a Fundação Arquivo Paes Telles, criada por vontade de Mário Saa, que desta forma legou à comunidade a biblioteca, o fundo documental e a colecção de materiais arqueológicos.

2. RIBEIRA DE SEDA

O *Circuito da Ribeira de Seda*, publicado em Abril de 2018, desenvolve-se numa paisagem marcada por diversos testemunhos da presença humana, dos quais foram seleccionados quatro monumentos representativos da ocupação deste território.

O relevo pouco acidentado, pontuado por grandes afloramentos de granito, e a confluência de diversas ribeiras, conferem a esta área características únicas que justificaram uma continuidade de ocupação desde a Pré-História.

A importância deste território para o desenvolvimento de actividades de produção, em particular da agricultura, torna-se evidente com a fixação das primeiras comunidades agro-pastoris, mas é no período romano que se consolida, determinando uma estrutura de povoamento marcadamente rural que, em grande parte, se mantém até aos dias de hoje.

Apesar de se integrar numa região profundamente marcada pelos incómodos olivais intensivos, o circuito desenvolve-se numa área que ainda conserva um notável enquadramento natural e paisagístico, de onde sobressaem a avifauna, assim como a galeria ripícola associada à Ribeira de Seda.

Pela sua localização, o circuito possibilita uma visita a outros pontos de interesse, como o Museu Rural, a adega e a loja da Fundação Abreu Callado, a capela de N. Sr.^a de Entre Águas ou a lápide romana de Entre Águas, monumento classificado. Em Valongo, destacam-se ainda dois importantes exemplares arbóreos classificados de interesse público.

FIGS. 12, 13 E 14 – Folheto do *Circuito da Ribeira de Seda* (capa), Anta da Cumeada e enquadramento de parte do circuito.

3. XISTO

O *Circuito do Xisto*, em fase de preparação, desenvolve-se entre Avis e Aldeia Velha, numa paisagem caracterizada por ondulado suave recortado pelas Ribeiras de Seda e de Santa Margarida, que fazem parte do seu percurso encaixadas em terrenos dominados pelo xisto. Nesta paisagem, algo sinuosa e de fraca aptidão agrícola, surgem diversos exemplares de megalitismo em xisto, de tipologia e dimensão variadas.

A proximidade a Avis não dispensa uma visita obrigatória ao Centro Histórico da Vila, dominado pelas muralhas e pelo imponente Mosteiro de São Bento de Avis.

No trajecto até Aldeia Velha, e deixando para trás os monótonos olivais intensivos, encontra-se uma paisagem dominada por montados de sobre e azinho bem conservados, que se revelam fundamentais para a conservação de algumas espécies de fauna e flora. Esta área integra-se na Rede Natura 2000, no sítio de Cabeção.

A riqueza natural da zona é completada pelos bosques ripícolas e pela formação geológica conhecida localmente como Pego do Inferno. Nas imediações do conjunto megalítico visitável encontra-se ainda a Capela de Nossa Senhora da Rabaça, do século XVII, e um exemplar arbóreo monumental que impõe uma classificação como Árvore de Interesse Público.

Este circuito possibilita igualmente disfrutar dos grandes planos de água existentes no concelho de Avis, associados às albufeiras do Maranhão e de Montargil.

FIGS. 15 E 16 – Anta Morenos 3 (em cima) e vista parcial do Pego do Inferno.

4. NÚCLEO MEGALÍTICO DA ORDEM

FIG. 17 – Anta Grande da Ordem e Ordem 3.

O *Núcleo Megalítico da Ordem*, implantado na zona de confluência da Ribeira de Almadafe com a Ribeira de Seda, reúne condições excepcionais de visita, detendo uma localização privilegiada, enriquecida pela existência da galeria ripícola associada à Ribeira de Seda, caracterizada pela diversidade ambiental e dotada de grande beleza natural e paisagística.

Os monumentos encontram-se localizados muito próximo uns dos outros, definindo uma necrópole megalítica perfeitamente individualizada, constituída por sete monumentos, onde se inclui a Anta Grande da Ordem, intervencionada em 1892 por Matos Silva e José Leite de Vasconcelos (SILVA, 1895: 120), e classificada em 1910 como Monumento Nacional. As visitas aos monumentos encontram-se, de momento, condicionadas.

O contraste entre o espaço natural e a paisagem agrícola que caracteriza a envolvente imediata é valorizado pelos diversos afloramentos que se destacam nas margens das linhas de água, onde se desenvolvem algumas espécies de árvores, como o freixo, o salgueiro e o choupo, e onde habitam alguns exemplares da fauna da região.

A riqueza patrimonial deste circuito, ainda em fase de proposta, é valorizada pela integração no trajecto do Moinho do Duque.

Na envolvente marca presença a Barragem do Maranhão, onde se destacam a central hidroeléctrica e os miradouros da autoria do Arquitecto Raúl Chorão Ramalho, um dos pioneiros da modernidade na arquitectura portuguesa do século XX.

FIG. 18 – Moinho do Duque.

... PERCORRER O TERRITÓRIO

Na sua concepção, os circuitos propostos resultam de uma selecção de vários monumentos megalíticos com a conjugação de diversos factores, e tendo em consideração o seu enquadramento paisagístico. Esta articulação permitirá potenciar um conjunto de valores, para além da componente arqueológica, os quais tornam as visitas diversificadas e integradas.

Apresentam-se, nesta primeira fase, alguns dos monumentos passíveis de visita. Na sua maioria encontram-se em terrenos privados, em regime de reservas de caça, em zonas de pastoreio ou agrícolas, pelo que deverão ser seguidas algumas recomendações, de forma a minimizar as perturbações nestes locais e a preservar os monumentos.

As visitas deverão ser realizadas durante o dia e o acesso aos monumentos deverá ser preferencialmente pedonal, devendo evitar-se grupos numerosos. O acesso automóvel, em alguns casos, é feito parcialmente por caminho de terra cuja transitabilidade para veículos ligeiros varia consoante as condições climáticas.

Existem ainda monumentos cujo acesso é sazonal, estando condicionado ao nível de água da Albufeira de Maranhão. A selecção dos locais a visitar dependerá do interesse e conveniência do visitante, da sua condição física, do transporte necessário e do tempo disponível. O roteiro é, pela localização dos monumentos, inacessível para pessoas com mobilidade reduzida.

As visitas são livres e autónomas, não existindo, nesta fase, sinalética no terreno, pelo que é essencial dispor de suporte de informação disponibilizado em papel e formato digital, definido para cada circuito. Encontram-se em preparação núcleos interpretativos do roteiro, que serão instalados na Biblioteca do Centro de Arqueologia de Avis e no Posto de Turismo.

Na definição deste roteiro foi considerada a relação que se pretende estabelecer entre o visitante e os locais visitáveis: mais do que uma visita contemplativa, pretende-se criar uma oportunidade de descoberta, não só dos sítios arqueológicos, mas também da sua envolvente, compreendendo a relação com o território, no passado e no presente. Deste modo, promove-se uma melhor compreensão do fenómeno megalítico e a sua relação com o território e a paisagem, mas potenciam-se igualmente outros valores patrimoniais, nomeadamente naturais, paisagísticos e rurais, proporcionando uma visita autónoma e enriquecedora.

Através dos circuitos apresentados propõe-se o contacto com realidades que de outro modo nunca seriam descobertas, criando uma envolvimento com a paisagem e saindo das estradas e vias mais convencionais.

Os trajectos, a realizar a pé ou de bicicleta, foram seleccionados de forma a abranger diferentes áreas do concelho, nas quais a água constitui um factor marcante da paisagem, acompanhando o quotidiano e o imaginário das comunidades desde o início da ocupação humana deste território.

A definição do roteiro irá contribuir para diversificar e ampliar a oferta cultural e turística do concelho, envolvendo e potenciando a componente arqueológica.

Espera-se que, desta forma, sejam proporcionadas novas experiências e momentos de descoberta de testemunhos da memória de ocupação do território que se cruzam com a diversidade de espécies que marcam e afirmam a sua identidade ambiental e paisagística.

BIBLIOGRAFIA

- RAPOSO, Jorge (coord.) (2001) – Dossiê “Sítios arqueológicos visitáveis”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 10: 99-157.
- RAPOSO, Jorge (2016) – “Sítios arqueológicos portugueses revisitados: 500 arqueossítios ou conjuntos em condições de fruição pública responsável”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 20: 70-196.
- RIBEIRO, Ana (2014) – “Apontamentos sobre o megalitismo funerário no concelho de Avis”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18 (2): 75-88. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/maqueta_18_2_online_completa.
- RIBEIRO, Ana (2015) – “Novos dados sobre o megalitismo funerário do concelho de Avis”. In *Actas do II Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição: O Mundo Funerário*. Évora: CHAIA, Universidade de Évora, pp. 17-33.
- RIBEIRO, Ana (2017) – “Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos: um contributo para a salvaguarda do património megalítico de Avis”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (2): 33-42. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_2.
- SANTOS, Ana Palma dos (1994) – *Monumentos Megalíticos do Alto Alentejo*. Lisboa: Fenda Edições.
- SILVA, Manuel Rodrigues de Matos (1895) – “Notícia das antiguidades prehistóricas do concelho de Avis. Anta Grande da Ordem”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 1: 120-125.

RESUMO

Divulgação dos resultados dos trabalhos de acompanhamento e de sondagens arqueológicas no Centro Histórico de Pinhel, entre 2006 e 2007. Foram identificados níveis arqueológicos preservados que atestam a utilização dos espaços como locais de enterramento durante as épocas medieval e moderna. São também apresentados os resultados da análise antropológica efetuada aos 32 indivíduos aí inumados (não adultos e adultos de ambos os sexos). Os enterramentos foram realizados em covachos simples ou em sepulturas escavadas na rocha, situadas nas imediações de quatro igrejas, três das quais há muito desapareceram.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Idade Moderna; Arqueologia preventiva; Paleodemografia; Paleopatologia.

ABSTRACT

Dissemination of the results of archaeological monitoring and survey works in the Historic Centre of Pinhel between 2006 and 2007. Some well-preserved archaeological levels were identified which prove the use of these spaces as burial grounds during the Medieval and Modern Ages. The author also presents the results of the anthropological analysis of 32 inhumed individuals (non-adult and adult individuals of both sexes). Burials were made in simple holes or in tombs excavated in the rock near four churches, three of which disappeared a long time ago.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Modern age; Preventive archaeology; Paleodemography; Palaeopathology.

RÉSUMÉ

Divulgation des travaux d'accompagnement et de sondages archéologiques dans le Centre Historique de Pinhel entre 2006 et 2007. Ont été identifiés des niveaux archéologiques préservés qui attestent de l'utilisation des espaces comme lieux d'ensevelissement durant les époques médiévale et moderne. On présente également les résultats de l'analyse anthropologique sur les 32 individus inhumés là (non-adultes et adultes des deux sexes). Les mises en terre ont été réalisées dans de simples fosses ou dans des sépultures creusées dans la roche, situées dans les environs immédiats de quatre églises dont trois disparues depuis longtemps.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Période moderne; Archéologie préventive; Paléo-démographie; Paléo-pathologie.

^I Escola Profissional de Arqueologia, Freixo, Marco de Canaveses (susanaandrea.nunes@gmail.com).

^{II} Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra (cribeiro.antrop@gmail.com).

^{III} Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra (maria.neves@ci.uc.pt; sofiawvas@antrop.uc.pt).

^{IV} Laboratório de Antropologia Forense, Centre for Functional Ecology, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra (mtsferreira@yahoo.com).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Intervenção Arqueológica no Centro Histórico de Pinhel (Guarda) resultados arqueológicos e paleobiológicos

Susana Nunes ^I, Carla Ribeiro ^{II}, Maria João Neves ^{III},
Sofia N. Wasterlain ^{III} e Maria Teresa Ferreira ^{IV}

INTRODUÇÃO

Neste artigo apresentam-se os resultados gerais da intervenção arqueológica realizada no centro histórico de Pinhel (Guarda), incidindo, de forma mais pormenorizada, nas quatro necrópoles identificadas durante os trabalhos no adro da igreja de Santa Maria do Castelo, no Largo de Santiago, no Largo de São Martinho e na Rua Silva Gouveia.

Entre abril de 2006 e junho de 2007, a Dryas Arqueologia Lda. levou a cabo uma intervenção de Arqueologia preventiva na cidade de Pinhel (NUNES e NEVES, 2008; NUNES, FERREIRA e NEVES, 2011). Esta intervenção, que resultou diretamente da obra de instalação de infraestruturas no centro histórico desta cidade promovida pela edilidade, tinha como principais objetivos avaliar o potencial arqueológico dos locais afetados pela empreitada, caracterizar os vestígios de ocupação humana e minimizar o impacto da obra sobre os eventuais vestígios arqueológicos.

Os trabalhos desenvolveram-se em duas fases: (1) realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico prévias à empreitada em duas zonas diretamente afetadas pelos trabalhos de engenharia – adro da igreja de Santa Maria do Castelo e Largo de São Martinho –, cujas características e/ou informações bibliográficas apontavam para a sua utilização como espaços sepulcrais; e, (2) execução do acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de engenharia com afetação no subsolo.

A identificação de níveis arqueológicos preservados durante o acompanhamento arqueológico da obra conduziu à necessidade de realização de sondagens e escavações arqueológicas em duas outras zonas do centro histórico da cidade, designadamente no Largo de Santiago e na Rua Silva Gouveia.

A intervenção arqueológica abrangeu o centro histórico da cidade de Pinhel, que corresponde, *grosso modo*, ao perímetro urbano muralhado e à zona próxima envolvente. Aqui localizam-se vários monumentos e edifícios históricos que atestam a ocupação intensa do espaço, em especial desde a época medieval. De entre os diversos monumentos destaca-se o Castelo de Pinhel, implantado num cabeço de topo aplanado com ampla visibilidade para as terras circundantes e onde atualmente se localizam duas torres. DÓRDIO (1998) considera a hipótese de nesta zona se localizar um núcleo inicial, possivelmente com uma primeira cerca, rodeando a igreja de Santa Maria do Castelo. Somente mais tarde, com o desenvolvimento populacional encosta abaixo, se procederia à construção da cerca urbana de planta ovalada que envolve toda a colina e que se preserva atualmente em quase todo o seu perímetro.

Entre fevereiro e maio de 2002, no âmbito das obras de recuperação e restauro dos interiores e exteriores da igreja de Santa Maria do Castelo pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, foram realizadas duas sondagens arqueológicas no interior da igreja. Ambas revelaram vários níveis de enterramentos, o que sugere que o espaço interior da igreja de Santa Maria do Castelo tenha sido utilizado como necrópole durante um período situado entre os séculos XIV e XVII-XVIII (REIS, 2003). Em 2005, durante o acompanhamento arqueológico da obra de Colocação de Infraestruturas no Centro Histórico de Pinhel, foram identificados vestígios antropológicos em dois troços: na rua a sul da igreja de Santa Maria do Castelo e na Travessa de S. Martinho (PEREIRA, CAMEIJO e MARQUES, 2006).

FIG. 1 – Localização dos vestígios arqueológicos identificados durante a intervenção realizada pela Dryas. A amarelo está marcada a cerca urbana da cidade de Pinhel e a vermelho o traçado das infraestruturas a instalar.

- 1) Troço da muralha na Rua dos Tiros; 2) Troço da muralha na Rua D. Dinis; 3) Estruturas pétreas na Rua Silva Gouveia;
- 4) Nível com materiais de cronologia medieval-moderna;
- 5) Necrópole do adro da igreja de Santa Maria do Castelo;
- 6) Necrópole do Largo de São Martinho; 7) Necrópole do Largo de Santiago; 8) Necrópole da Rua Silva Gouveia.

RESULTADOS

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no centro histórico de Pinhel – sondagens, escavações e acompanhamento arqueológico – permitiram identificar uma série de vestígios arqueológicos preservados. De entre as várias estruturas e níveis reconhecidos destacam-se: dois troços da cerca urbana da cidade em zonas onde esta se encontrava interrompida, designadamente na Rua dos Tiros e na Rua D. Dinis, junto aos Antigos Paços do Concelho e onde se situaria a Porta da Vila; duas estruturas pétreas, uma das quais corresponde a uma conduta/aqueduto, localizadas na Rua Silva Gouveia, em frente ao antigo Solar dos Antas e Meneses; um nível com materiais cerâmicos de cronologia medieval-moderna, identificado na plataforma contígua às duas torres do Castelo; e, finalmente, quatro necrópoles, duas identificadas na fase de sondagens prévias – no adro da igreja de Santa Maria do Castelo e Largo de São Martinho –, e duas já em fase de acompanhamento – no Largo de Santiago e Rua Silva Gouveia (Fig. 1).

ADRO DA IGREJA DE SANTA MARIA DO CASTELO (AISM)

A igreja de Santa Maria do Castelo data possivelmente dos séculos XIII-XIV, sendo referida no rol das igrejas realizado nos anos de 1320-1321. Terá sido implantada, segundo a tradição, no local onde existia a antiga ermida de Santa Bárbara (MARTA, 1985).

A intervenção arqueológica realizada no interior da igreja permitiu atestar a utilização deste espaço como cemitério, tendo sido identificadas duas fases de inumação: uma primeira associada à igreja gótica e com a qual poderá estar relacionado o nível mais profundo, definido por sepulturas antropomórficas escavadas no substrato geológico; e uma segunda fase, que deverá iniciar-se nos finais do século XVI ou mesmo no primeiro quartel do século XVII, com obras de remodelação e ampliação da igreja, tendo-se continuado a realizar enterramentos no seu interior até ao século XVII, ou mesmo ao XVIII (REIS, 2003).

As sondagens de avaliação prévia, realizadas pela Dryas na vertente sul do exterior da igreja de Santa Maria do Castelo, permitiram atestar o potencial arqueológico da área, tendo sido identificados enterramentos preservados em duas das áreas escavadas, ainda que muito afetados pela colocação de infraestruturas já no século XX (Fig. 2).

O mau estado de preservação dos esqueletos e a exiguidade da área intervencionada, aliados à pouca profundidade escavada, limitam consideravelmente as nossas interpretações sobre o sítio. Ainda assim, os dados recolhidos permitiram reconhecer que os indivíduos terão sido sepultados em covachos abertos na terra, segundo a orientação canónica cristã (cabeça para oeste e os pés para este), depositados em decúbito dorsal e possivelmente envoltos num sudário. A intensa utilização deste espaço é demonstrada pelas inumações sucessivas, a maioria das quais não respeitou a integridade dos enterramentos anteriores. A ausência de espólio funerário dificulta a atribuição de uma cronologia para estas inumações. A presença de fragmentos cerâmicos com decorações genericamente integráveis em época medieval, associada à escassez de exemplares de faianças, levantam a hipótese de a utilização deste espaço recuar a esse período, à semelhança do que se terá verificado no interior da igreja de Santa Maria do Castelo. Apesar de terem sido identificados nove indivíduos, apenas foram exumados oito, todos adultos.

FIG. 3 – Indivíduo 12 (LGST) inumado numa sepultura escavada na rocha, detetado durante os trabalhos de acompanhamento da abertura de uma vala para colocação de infraestruturas.

FIG. 2 – Indivíduo 5 (AISM) inumado num covacho simples. O esqueleto foi encontrado incompleto devido à colocação de infraestruturas no século XX.

LARGO DE SANTIAGO (LGST)

Durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico da abertura de uma vala para colocação de infraestruturas no Largo de Santiago, reconheceram-se duas sepulturas escavadas na rocha, uma das quais contendo material osteológico humano em conexão. Este facto conduziu à realização de uma sondagem arqueológica que avaliasse o nível de preservação e a extensão dos vestígios, de forma a estabelecer medidas de minimização para a abertura dos troços previstos para a zona. A exiguidade da área intervencionada limitou consideravelmente a interpretação sobre o sítio e a sua integração cronológica. Ainda assim, os resultados obtidos mostram que se trata de um espaço com vários níveis de inumações, todas com uma orientação oeste-este, com os indivíduos depositos em decúbito dorsal. Os enterramentos mais recentes ocupavam sepulturas em covachos abertos na terra, e os mais antigos sepulturas escavadas no substrato geológico granítico (Fig. 3). Foram exumados três indivíduos, um não adulto e dois adultos, sendo um do sexo masculino e o outro do sexo feminino.

A escassez de espólio funerário e de material arqueológico não permite aferir o período de utilização da necrópole. Ainda assim, a presença de material genericamente enquadrável em época medieval e a ausência de faianças sugerem que este espaço tenha sido utilizado nesse período.

O rol das igrejas de 1320-1321 refere a existência, intramuros, de uma igreja de Santiago, localizada junto à porta com o mesmo nome (MARTA, 1996; DÓRDIO, 1998). Ainda que não se saiba a data do seu abandono, esta igreja já não aparece referida na Visita Pastoral do Bispo D. Miguel da Silva de Viseu às 13 freguesias do Arciprestado, realizada no segundo quartel do século XVI (MARTA, 1996: 159).

LARGO DE S. MARTINHO (LGSM)

De acordo com o rol das igrejas realizado nos anos de 1320-1321, uma das igrejas paroquiais de Pinhel localizada intramuros seria a de São Martinho, que “*ocupava parte do Largo sob a muralha sul do castelo, que ainda hoje é conhecido por tal nome*”, a qual ainda existiria nos finais do século XVI (MARTA, 1996: 213). Informações orais recolhidas no decurso dos trabalhos referem a identificação de enterramentos nesta zona aquando da colocação de infraestruturas, já no século XX. O reconhecimento de uma série de fragmentos de estelas discoides no local e nas suas imediações parecia corroborar esta hipótese. Durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico efetuado pela equipa anterior, foi detetado um enterramento e material osteológico disperso na Travessa de S. Martinho, na zona de ligação com a Rua da Torre do Relógio (PEREIRA, CAMEIJO e MARQUES, 2006).

A intervenção arqueológica levada a cabo no Largo de São Martinho permitiu identificar material osteológico numa das áreas de sondagem, atestando a utilização deste espaço como necrópole. Neste local foi identificado um ossário com um número mínimo de oito indivíduos adultos, e um enterramento, orientado oeste-este, cujo indivíduo não foi totalmente exumado. O espólio recolhido no nível da necrópole inclui um botão em osso, um anel, duas contas, um numisma e um alfinete.

FIG. 4 – Indivíduo 20 (sepultura escavada na rocha) e indivíduo 26 (inunado em covacho simples) da Rua Silva Gouveia, ambos incompletos devido à reutilização do espaço para novos enterramentos. De notar que do Indivíduo 26 apenas se recuperou o pé direito.

Num momento posterior a esta intervenção foram realizados outros trabalhos arqueológicos, como consequência da queda do muro de sustentação do largo e da necessidade de proceder ao seu restauro. Os trabalhos, também desenvolvidos pela Dryas, consistiram no acompanhamento da limpeza dos derrubes resultantes da derrocada do muro e da seleção de pedras reutilizadas na reconstrução do mesmo. Destes, viria a resultar o reconhecimento de uma sepultura escavada no subsolo rochoso, assim como de duas tampas de sepultura, quatro estelas discoides e um silhar com marca de canteiro (GONÇALVES, FARIA e NEVES, 2007). Estes elementos, ainda que recolhidos em contexto secundário, são contributos importantes para a caracterização da ocupação humana do local, confirmando a existência de uma área sepulcral associada, muito provavelmente, à desaparecida igreja de São Martinho.

RUA SILVA GOUVEIA (RSGV)

A identificação de material osteológico humano em conexão durante o acompanhamento arqueológico da obra na Rua Silva Gouveia conduziu à realização de uma sondagem arqueológica, de modo a avaliar a preservação dos vestígios e a sua extensão. Sob os níveis recentes relacionados com a colocação de infraestruturas e aterros, foi identificada uma necrópole que integra inumações em covacho na terra e em sepulturas escavadas no substrato geológico granítico (Fig. 4). Atendendo às relações entre sepulturas e indivíduos, reveladoras de uma intensa ocupação do espaço, foi possível diferenciar dois grandes momentos de utilização desta necrópole: (1) um mais antigo, representado maioritariamente por sepulturas escavadas na rocha; e (2) um momento mais recente, caracterizado pela inumação dos indivíduos em covachos abertos na terra. Em ambas as fases, as inumações e respetivas sepulturas respeitavam a orientação canónica cristã, tendo os

indivíduos sido sepultados em decúbito dorsal, provavelmente envolvidos em sudário.

Os 14 indivíduos exumados deste local (cinco não-adultos e nove adultos) são os que apresentam melhor estado de preservação e que, portanto, forneceram mais informações durante a análise laboratorial. Dos nove indivíduos adultos, quatro são do sexo feminino e cinco do sexo masculino.

A inexistência de espólio funerário ou de material arqueológico passível de fornecer cronologias impossibilitou a datação da necrópole. A igreja atualmente mais próxima é a da Misericórdia, datada do século XVI. Atendendo à identificação de um nível de deposições em sepulturas escavadas na rocha, é mais provável que esta necrópole estivesse relacionada com uma igreja anterior à da Misericórdia. Uma possibilidade seria a igreja de Santa Maria Madalena, que se localizaria onde atualmente se situa a igreja e o convento de S. Luís das religiosas Clarissas (MARTA, 1996). Esta igreja, que vem referida no rol das igrejas dos anos de 1320-1321, já não existiria no século XVI (MARTA, 1996; DÓRDIO, 1998).

ANÁLISE ANTROPOLÓGICA

Os vestígios osteológicos exumados dos adros das igrejas de Santa Maria do Castelo, São Martinho e Santiago apresentam-se incompletos e mal preservados. Se, por um lado, a acidez dos solos graníticos não permite a boa preservação dos esqueletos, por outro, a ação antrópica (isto é, a reutilização dos espaços funerários e a colocação de infraestruturas no século XX) provocou a dispersão dos ossos e agravou a sua degradação. Na Rua Silva Gouveia, os esqueletos dos indivíduos não adultos foram recuperados em péssimo estado de preservação. Além das condições tafonómicas adversas à preservação dos ossos humanos, comuns a todos os efetivos desta intervenção, no caso dos não adultos acresce o facto de o seu esqueleto ser particularmente sensível à ação nefasta do ambiente de decomposição. Isto deve-se quer à fraca densidade óssea, quer às reduzidas dimensões dos ossos. Em contrapartida, os esqueletos dos indivíduos adultos exumados da Rua Silva Gouveia mostram-se bem preservados, apesar de muitos terem sido recuperados incompletos devido à ação antrópica destrutiva que, nesta área, não se resumiu às obras do século XX (Fig. 5). A reutilização intensa enquanto espaço funerário provocou a fragmentação e dispersão de material osteológico, tendo-se encontrado vários esqueletos incompletos (Fig. 4). De salientar que aqui foram identificados dois níveis de inumação, um mais antigo com sepulturas escavadas na rocha e outro mais recente com os cadáveres a serem depositos em covachos de terra.

FIG. 5 – Indivíduo 17 (RSGV) cortado por infraestruturas do século XX, do qual restou apenas o crânio e parte dos ossos da caixa torácica e do ombro direito.

Durante as intervenções acima descritas foram identificados 32 indivíduos (Tabela 1), dos quais sete (indivíduos 7, 13, 14, 19, 21, 30 e 32) não foram escavados nem exumados, bem como alguns ossários e diversas peças ósseas dispersas. Todas as inumações identificadas mostram deposições em decúbito dorsal, com orientação oeste-este, e indícios da decomposição ter ocorrido em espaço fechado. Os ossários e peças ósseas dispersas testemunham a intensidade de ocupação dos espaços funerários, bem como a manipulação dos cadáveres após a decomposição dos tecidos moles ter ocorrido, de que é exemplo o Ossário I, exumado do Largo de São Martinho.

Para a análise antropológica (RIBEIRO, 2013) seguiram-se os métodos recomendados por BUIKSTRA e UBELAKER (1994) para as estimativas da idade e do sexo e para a análise paleopatológica, por OLIVIER e DEMOULIN (1990) para a estimativa da estatura, e por WASTERLAIN (2006) para a patologia oral.

Dos 25 indivíduos exumados, seis morreram antes de atingir a idade adulta: dois recém-nascidos (indivíduos 11 e 22), três infantes (indivíduos 16, 23 e 31) e um juvenil (indivíduo 15). No que concerne aos indivíduos adultos, apenas foi possível estimar um intervalo de idade à morte em sete, três dos quais teriam falecido jovens (indivíduos 17, 27 e 28), a avaliar pelo grau de encerramento da extremidade distal da clavícula, pelas sínfises púbicas e pela ausência de lesões degenerativas.

TABELA 1 – Síntese dos resultados da análise antropológica

N.º	Sítio	Classe etária	Idade	Sexo	Estatura	Tipo de sepultura
1	AiSM	Adulto		Indeterminado		covacho na terra
2	AiSM	Adulto		Indeterminado		covacho na terra
3	AiSM	Adulto		Masculino	161 ± 4,03 cm	covacho na terra
4	AiSM	Adulto		Masculino	163 ± 3,48 cm	covacho na terra
5	AiSM	Adulto	30-40 anos	Masculino	163 ± 2,67 cm	covacho na terra
6	AiSM	Adulto		Indeterminado		covacho na terra
7	AiSM	Indeterminada		Indeterminado		covacho na terra
8	AiSM	Adulto		Indeterminado	163 ± 3,48 cm	covacho na terra
9	AiSM	Adulto		Indeterminado		covacho na terra
10	LgST	Adulto		Feminino	162 ± 4,03 cm	covacho na terra
11	LgST	Não adulto	Recém-nascido			covacho na terra
12	LgST	Adulto	30-40 anos	Masculino	163 ± 2,67 cm	escavada na rocha
13	LgST	Indeterminada		Indeterminado		covacho na terra
14	LgSM	Adulto		Feminino		covacho na terra
15	RSGv	Não adulto	11 anos ± 30 meses			covacho na terra
16	RSGv	Não adulto	3 a 12 meses			covacho na terra
17	RSGv	Adulto	25-35 anos	Feminino		escavada na rocha
18	RSGv	Adulto		Masculino	171 ± 2,99 cm	covacho na terra
19	RSGv	Adulto		Indeterminado		escavada na rocha
20	RSGv	Adulto	> 40 anos	Masculino	165 ± 2,67 cm	escavada na rocha
21	RSGv	Adulto		Masculino		covacho na terra
22	RSGv	Não adulto	Recém-nascido			escavada na rocha
23	RSGv	Não adulto	3 a 12 meses			escavada na rocha
24	RSGv	Adulto	> 40 anos	Masculino	165 ± 2,67 cm	escavada na rocha
25	RSGv	Adulto		Feminino	155 ± 3,48 cm	escavada na rocha
26	RSGv	Adulto		Masculino		covacho na terra
27	RSGv	Adulto	20-30 anos	Feminino	151 ± 2,67 cm	escavada na rocha
28	RSGv	Adulto	20-30 anos	Masculino	164 ± 2,67 cm	escavada na rocha
29	RSGv	Adulto		Feminino		escavada na rocha
30	RSGv	Adulto		Indeterminado		escavada na rocha
31	RSGv	Não adulto	3 a 12 meses			escavada na rocha
32	RSGv	Adulto		Indeterminado		escavada na rocha

AiSM - Adro da igreja de Santa Maria do Castelo

LgSM - Largo de São Martinho

LgST - Largo de Santiago

RSGv - Rua Silva Gouveia

Para cinco dos 19 indivíduos adultos exumados não foi possível diagnosticar o sexo. Dos restantes, cinco são do sexo feminino e nove do sexo masculino. A estatura, estimada com base nos comprimentos dos ossos longos, varia entre 151 ± 2,67 cm e 162 ± 4,03 cm para as mulheres, e 161 ± 4,03 cm e 171 ± 2,99 cm para os homens, valores que se enquadram dentro dos padrões de estatura e dimorfismo sexual para a população portuguesa pré-industrial. Os resultados obtidos apontam para inumações de uma população natural, ou seja, da população que à época habitava Pinhel.

A fraca preservação geral desta série osteológica em muito dificultou a pesquisa de lesões e patologias, tanto em campo como no laboratório,

tendo sido apenas detetados alguns casos de lesões degenerativas nos indivíduos adultos mais velhos (o que contribuiu para a estimativa da idade à morte), como são os casos dos indivíduos 5, 12, 20 e 24. A análise das peças dentárias ficou comprometida, apesar de os dentes serem formados por tecidos particularmente resistentes. Nestas condições de acidez dos solos, os dentes foram diversas vezes recuperados muito fragmentados, sem raízes preservadas, e com extensa pigmentação negra, típica da infiltração de minerais do solo no esmalte dentário durante o processo de decomposição. Foram analisadas 163 posições dentárias, com 140 dentes *in situ* (correspondentes a seis indivíduos) e 72 dentes soltos. A perda de dentes *post mortem* foi obser-

vada em 3,1% dos alvéolos. Dos 15 casos de perda dentária *ante mortem*, 13 correspondiam a molares. Observaram-se lesões cariogénicas em 10% das peças dentárias *in situ*, sendo a maioria pequenas cavidades onde não é claro se penetravam ou não na dentina (64,3%). Apenas 10% dos molares e 0,7% dos pré-molares apresentam cáries, sendo que nos restantes dentes esta condição não foi observada. A superfície dentária mais afetada foi a oclusal (8,4%). Dos seis indivíduos analisados quatro são do sexo masculino e dois do feminino e todos apresentam cáries. Nos indivíduos do sexo masculino verificaram-se nove cáries e nos femininos seis. Não foram verificadas lesões cariogénicas nos indivíduos não adultos. Somente o indivíduo 20 mostrou sinais de ter sofrido de doença periodontal. Quanto ao desgaste oclusal, este variou entre os graus 1 e 8, sendo que a maioria das peças dentárias sofreu de desgaste de graus 2 a 5. Quanto ao atrito distal e mesial, a média de desgaste não ultrapassou o grau 1. Os homens apresentaram um desgaste médio mais elevado (grau 4) do que as mulheres (grau 2). Em relação a este parâmetro, salienta-se o caso do indivíduo 28, que, apesar da sua idade à morte, mostra um desgaste severo, de grau 7, na dentição anterior, sobretudo ao nível dos incisivos centrais e lateral direito (Fig. 6). O padrão de desgaste observado é fortemente sugestivo do uso da boca como terceira mão, para uma função extra-mastigação, não sendo possível precisar qual. A análise dos dentes soltos (N = 72) ficou comprometida devido ao seu péssimo estado de conservação. A frequência de cáries observadas foi de 18,1%, apesar de em oito dentes (11,1%) o esmalte se encontrar danificado e não ter permitido a sua análise. Os dentes mais afetados foram os molares e a superfície mais frequentemente cariada foi a de contacto mesial (6,9%). A maioria das cáries presentes (58,3%) caracteriza-se por pequenas cavidades onde não é claro se penetra ou não a dentina. Não foi possível verificar se estas cáries afetaram mais os homens ou as mulheres, porque estes dentes soltos estavam associados a indivíduos bastante fragmentados e de sexo indeterminado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que atualmente a igreja de Santa Maria do Castelo seja o único templo que subsiste no interior do recinto muralhado de Pinhel, o rol das igrejas realizado nos anos de 1320-1321 refere a existência de nove igrejas paroquiais, três das quais intramuros (MARTA, 1996), nomeando, para além da igreja de Santa Maria do Castelo, as igrejas de São Martinho e de Santiago.

0 1,5 cm

FIG. 6 – Fragmento dos maxilares do indivíduo 28 (RSGV), com um desgaste muito superior nos incisivos centrais e lateral direito em relação à restante dentição, sendo sugestivo de uma parafunção.

Os vestígios identificados durante a intervenção arqueológica no adro da igreja de Santa Maria do Castelo, no Largo de São Martinho e no Largo de Santiago, corresponderão provavelmente às necrópoles associadas a essas igrejas, ocupando, como era comum, o seu interior e o espaço envolvente. A necrópole encontrada na Rua Silva Gouveia poderá estar relacionada com a igreja de Santa Maria Madalena, entretanto desaparecida. A confirmarem-se estes dados, estaremos perante necrópoles que recuam, pelo menos, ao século XIV, dado serem todas mencionadas no rol das igrejas 1320-1321, sendo que duas (Santa Maria do Castelo e São Martinho) ainda existiriam no século XVI. Os dados recolhidos permitem confirmar que, em todos os locais intervencionados, se verificou uma intensa ocupação dos espaços funerários, com enterramentos mais antigos cortados por outros mais recentes, e ossários. Foram identificadas inumações em sepulturas escavadas na rocha e covachos abertos na terra. As sepulturas e enterramentos apresentam orientação canónica cristã e os indivíduos foram depositos em decúbito dorsal, provavelmente envoltos em sudários. Em termos de caracterização paleobiológica, a análise do material osteológico permitiu concluir que estão representados ambos os sexos e várias classes etárias, correspondendo a uma população natural. A exiguidade das áreas intervencionadas e o escasso espólio associado aos indivíduos dificultaram uma atribuição cronológica e uma caracterização mais precisa dos vestígios. O alargamento das áreas de escavação e a realização de datações de radiocarbono permitiria a recolha de novos dados e, assim, esclarecer a cronologia das várias necrópoles e ajudar a traçar o perfil paleobiológico da população de Pinhel à época.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Centro Paroquial de Pinhel, à Dryas Arqueologia, Lda. e à Câmara Municipal de Pinhel.

A autora Maria Teresa Ferreira é financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BPD/11710/2015).

A autora Sofia N. Wasterlain é financiada por fundos nacionais FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia (projecto UID/ANT/00283/2013).

BIBLIOGRAFIA

BUIKSTRA, J. e UBELAKER, D. (1994) – *Standards for data collection from human skeletal remains*. Arkansas: Arkansas Archaeological Survey Research Series.

DÓRDIO, P. (1998) – “Centros de Povoamento: um percurso pelas vilas medievais”. In *Terras do Côa / da Malcata ao Rebordelo: os valores do Côa*. [S.l.]: Estrela-Côa - Agência de Desenvolvimento Territorial da Guarda.

GONÇALVES, F.; GARCIA, I. e NEVES, M. J. (2007) – *Largo de S. Martinho. Relatório Final*. Coimbra: Dryas Arqueologia, Lda.

MARTA, I. S. (1985) – *Invocação nova de um culto antigo*. Viseu: Novelgráfica.

MARTA, I. S. (1996) – *Pinhel Falcão*. 2.ª ed. [S.l.]: ed. autor.

NUNES, S. e NEVES, M. J. (2008) – *Centro Histórico de Pinhel. Acompanhamento Arqueológico. Relatório Final*. Coimbra: Dryas Arqueologia, Lda.

NUNES, S.; FERREIRA, M. T. e NEVES, M. J. (2011) – *Centro Histórico de Pinhel. Sondagens Arqueológicas. Relatório Final*. Coimbra: Dryas Arqueologia, Lda.

OLIVIER, G. e DEMOULIN, F. (1990) – *Pratique anthropologique à l'usage des étudiants*. Paris: Université Paris 7. Vol. I - “Osteologie”.

PEREIRA, V. P.; CAMEJO, M. A. e MARQUES, A. C. (2006) – *Projecto de Infra-Estruturas do Centro Histórico de Pinhel. Acompanhamento Arqueológico. Relatório Final*.

RIBEIRO, C. (2013) – *Granito do passado: análise antropológica de uma série osteológica da época medieval-moderna proveniente de Pinhel (Guarda)*.

Dissertação de Mestrado em Evolução e Biologia Humanas. Coimbra: Universidade de Coimbra.

REIS, P. (2003) – *Igreja de Santa Maria do Castelo. Pinhel. Acompanhamento e sondagens arqueológicas. Relatório Final*.

WASTERLAIN, S. (2006) – *“Males” da Boca: estudo da patologia oral numa amostra das Coleções Osteológicas Identificadas no Museu Antropológico da Universidade de Coimbra (finais do séc. XIX / inícios do séc. XX)*. Doutoramento em Antropologia, especialidade em Antropologia. Coimbra: Universidade de Coimbra.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoeptica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

Contributo para divulgar o papel relevante das novas tecnologias digitais na interpretação de sítios com arte rupestre, nomeadamente através de fotogrametria e da utilização do Modelo de Resíduo Morfológico (MRM). Apresentam-se os resultados da aplicação desta metodologia na zona da serra de Mú (Almodôvar), em afloramento designado como “Pedra da Lua”, onde estão representadas 25 fossetes / “covichas” elaboradas por abrasão e picotagem. O sítio é contextualizado na geomorfologia local e relacionado com outras evidências arqueológicas próximas.

PALAVRAS CHAVE: Arte rupestre; Cometa; Metodologia.

ABSTRACT

Contribution to disseminate the relevant role of new digital technologies in the interpretation of rock art sites, namely through photogrammetry and the use of the Morphological Residue Model (MRM). The author presents the results of the application of this method in the Mu mountain area (Almodôvar), at a rock formation known as “Pedra da Lua” (Moonstone), where 25 *fossetes* / “little holes” made by abrasion and pickering are represented. The site is contextualised within the local geomorphology and related with other archaeological evidence found in the area.

KEY WORDS: Rock art; Comet; Methodology.

RÉSUMÉ

Contribution à la divulgation du rôle important des nouvelles technologies digitales dans l'interprétation de sites d'art rupestre, particulièrement par le biais de la photométrie et de l'utilisation du Modèle de Résidu Morphologique (MRM). On présente les résultats de l'application de cette méthodologie dans la zone de la Serra de Mú (Almodôvar), sur un affleurement désigné sous le nom de « Pierre de Lune » où sont représentées 25 fossettes élaborées par abrasion et picotage. Le site est contextualisé dans la géomorphologie locale et lié à d'autres évidences archéologiques proches.

MOTS CLÉS: Art rupestre; Comète; Méthodologie.

Pedra da Lua (Serra do Caldeirão, Almodôvar)

uma redescoberta à luz das novas tecnologias [MRM - Modelo de Resíduo Morfológico]

Marco Valente¹

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico da construção do Parque Eólico da Serra do Mú¹, revelaram uma série de novas ocorrências patrimoniais. Neste artigo iremos abordar especificamente o caso de uma representação rupestre, com uma série de covinhas/fossetes elaboradas por abrasão e picotagem, executadas num local com características próprias e que o destacavam da paisagem circundante. O facto de se ter utilizado/modelado imagem espectral permitiu, entre outros aspectos, verificar que as 13 fossetes / covinhas identificadas em levantamento fotográfico e em manga plástica realizado em 2008, passavam agora a ser 25. Uma percepção do real que a mera visão humana conjugada com o tacto antes efectuada não possibilitava abranger em toda a sua plenitude.

¹ Os trabalhos foram efectuados para a empresa de arqueologia Perennia Monumenta, sediada em Vila Nova de Famalicão. Decorreram entre finais de Outubro de 2007 e meados de Maio de 2008.

¹ Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Pós-graduado em Arqueologia pela Universidade Fernando Pessoa; Mestre em Portugal Islâmico e o Mediterrâneo pela Universidade do Algarve / Campo Arqueológico de Mértola (marcopvalente@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A descoberta ocorreu – uma vez que entendemos que os trabalhos de acompanhamento arqueológico não se resumem apenas ao acompanhar de máquinas – quando os trabalhos de acompanhamento nos permitiram efectuar algumas prospecções no espaço envolvente aos terrenos a afectar pela edificação do parque eólico em si (escavação de bases dos aerogeradores, valas para colocação de cabos, fundações da subestação e fundações de postes de alta tensão, assim como de abertura de novos acessos).

A geomorfologia do terreno era propícia para o surgimento destas formas de manifestações humanas. Um afloramento atraiu-nos especial atenção, quando na margem oposta efectuávamos prospecções numa zona de declive medianamente acentuado.

FIG. 1 – “Pedra da Lua”, Filtro MRM (Modelo Resíduo Morfológico) cor (Setembro de 2015).

Encontrava-se implantado numa cumeeada, em zona de caminho antigo, em terra batida, rodeado por pequenas linhas de água perenes.

Deslocámo-nos ao local e deparámo-nos com o dito painel gravado. Posteriormente, realizámos o levantamento das gravuras e elementos naturais relevantes do afloramento (filões de quartzo e diáclases) recorrendo a uma manga plástica, com o resultado que podemos observar na Fig. 2². O local escolhido para gravação revelava uma intencionalidade na escolha daquela zona específica³.

FIG. 2 – “Pedra da Lua”, Levantamento efectuado em 2008 e publicado em 2010.

² Também reparámos na existência de outras duas fossetes, marcando estas uma espécie de “entrada” para o local onde a maior área gravada se encontrava visível.

³ Como não dispúnhamos de nenhum topónimo nem microtopónimo nas proximidades, optámos por nomear este afloramento como “Pedra da Lua”, pois a mesma assemelhava-se a um crescente lunar assim plasmado, rodeado por um céu estrelado, pontilhado por fossetes.

Não pusemos de parte a hipótese de se tratar também da figuração de um olho ou cometa com rasto no céu estrelado, embora consideremos mais plausível que se possa tratar da representação de um

cometa com cauda, passando no céu estrelado (em face também do local de implantação das gravuras e de analogias comparativas com demais gravuras identificadas por colegas com temática similar, e não só, por todo o globo).

FIG. 3 – Cumeeada rodeada de linhas de água perenes onde se encontra o painel de gravuras.

Publicámos então o dito local, num artigo dedicado à arte rupestre descoberta durante o acompanhamento em si ⁴.

Em Setembro de 2015, conseguimos deslocar-nos ao sítio, o signatário e os colegas arqueólogos Dr. Paulo Lima e Dra. Maria João Marques, ocasião em que procedemos à limpeza do afloramento e efectuámos o levantamento fotogramétrico do mesmo, por forma a tornar aquele local ainda mais perceptível para a corrente pesquisa e para pesquisas futuras de colegas que se possam revelar interessados neste género de fenómenos humanos.

O levantamento fotogramétrico realizado assim em 2015 possibilitou a percepção de uma realidade que a observação macroscópica ocorrida em 2008 apenas evidenciara parcialmente.

⁴ Entretanto, outros acompanhamentos, escavações, prospecções, relatórios, publicações, Mestrado, preparação de dossiê para Doutoramento, retiraram-nos tempo para uma nova ida ao local até Setembro de 2015, quando se reuniram colegas e amigos interessados também neste género de temáticas, e disponíveis para fazê-lo *Pro-bono*.

FIG. 4 – Maria João Marques, Paulo Lima e Marco Valente numa pausa durante os trabalhos de limpeza e levantamento fotogramétrico das gravuras.

Um contributo mais, também na área da arte rupestre, que esta metodologia inovadora (definida pelo Dr. Hugo Pires, um dos colegas que contribuiu para a execução do presente artigo) consigo acarretou.

FIG. 6 – Desenho sobre levantamento por MRM (Modelo de Resíduo Morfológico), sendo visíveis as 25 fossetes / “cavinhas”.

DESENHO: Marco Valente.

FIG. 5 – Levantamento fotogramétrico da superfície gravada, após tratamento em gabinete.

FIG. 7 – Enquadramento tirado do afloramento em direcção a Nordeste.

Por analogias entre diversos locais arqueológicos com Arte Rupestre que identificámos já de Norte a Sul de Portugal – sozinhos ou como membros de várias equipas –, assim como de locais descritos por demais colegas para o território português (COIMBRA, 2012a; 2012b; 2009b) ou do globo (BLUNDELL, CHIPPINDALE e SMITH, 2010; LEWIS-WILLIAMS, 1981), entre outros, parece-nos que estamos assim na presença de uma representação de um cometiforme.

Este fenómeno astronómico terá deixado uma impressão tal que levou a que tivesse sido gravado em suporte pétreo, a cerca de 455 metros de altitude, em plena Serra do Caldeirão.

Um sítio, porém, não pode ser interpretado apenas em si mesmo. Deveremos sempre verificar que género de realidades arqueológicas existe nas proximidades, de modo a lançar pistas para a compreensão das gravuras em si e das gentes que as efectuaram.

Cinco locais são, no nosso entender, merecedores de destaque pela relação que podem ter com este sítio arqueológico em específico.

CORTE FIGUEIRA DOS COELHOS

Nos nossos dias, apenas observamos à superfície as ruínas de alguns montes abandonados, com os seus fornos de pão, *chafurdões*⁵ e *muros apiários*⁶ associados. Um olhar mais atento e treinado percepção outro género de realidades⁷.

⁵ Pocilgas, estruturas para resguardar os suínos.

⁶ Muros apiários, muros de protecção das colmeias (geralmente neste local em cortiça) de predadores como o – já extinto no século XVIII para o território nacional – urso pardo, ou pequenos mamíferos, tais como a doninha.

⁷ Já o Dr. Manuel Luís de Macedo Farinha dos Santos, que se deslocou a Almodôvar na década de 80 do século passado, mencionava algumas “possíveis estações arqueológicas”. Segundo ele, na Cerca do Curralão existiam vários outeiros com eventuais vestígios de antigas ocupações, entre as quais Corte Figueira dos Coelhos.

FIG. 8 – Laje em xisto com sete “coviinhas” / fossetes gravadas.

Uma lenda, dita já de geração em geração pelos “antigos”, afirmava que a população primitiva de São Barnabé tinha tido aqui as suas origens. De uma capela teriam sido iniciadas as suas fundações, mas durante a noite o que tinha sido edificado aparecia derrubado e iniciado numa zona mais baixa. Tal sucedeu por algumas vezes e as populações acabaram por desistir e mudar a capela para uma zona mais baixa; assim teria nascido a população de São Barnabé⁸.

Em prospecções tidas na cumeada, encontrámos materiais cerâmicos à superfície e em diversas áreas que mediavam a sua cronologia entre os séculos III a XX d.C.

Uma laje em xisto com sete “coviinhas” que se encontrava disposta sobre um muro em pedra seca atraiu-

⁸ Lenda contada pelo Sr. José Manuel Guerreiro, pastor e habitante da Brunheira, em Fevereiro de 2008. “[...] manutenção dos rituais e de crenças míticas arcaicas: dentro do discurso das próprias narrativas [...] que voltam misteriosamente para os locais onde foram encontradas – grutas, rochas, pontos inacessíveis da paisagem ou árvores, os mesmos onde aparecem mouras encantadas –, saindo das capelas ou ermidas construídas noutra sítio para as albergar. Sacralizados pela população, esta a eles acede continuamente, numa prática que a Igreja vai tentar reenquadrar no «seu» sagrado” (FRAZÃO e MORAIS, 2010: 28).

-nos a atenção. O Sr. Zé Cavaco (habitante no local, entretanto falecido) deu-nos a informação oral de que a mesma tinha surgido quando, há algumas dezenas de anos atrás, arava um terreno contíguo. Para além desta pedra (que se encontrava a encobrir o que tinha surgido), achou uma amálgama de ossos, sendo possível distinguir um crânio humano (eventual fossa escavada no xisto?). À cabeceira, junto ao crânio, uma série de “pedras de pederneira”, conforme palavras do interlocutor. Eventual utensilagem lítica (?) uma vez que o material usualmente utilizado nessas pedras de pederneira era o sílex? Uma pedra com letras tinha também surgido ao mesmo tempo que esta com covinhas⁹.

GAVIÃO

O colega João Albergaria teria identificado em 2006 uma possível necrópole da Idade do Bronze ou da Idade do Ferro neste espaço geográfico.

Apesar de neste local se ter inclusive relocalizado a implantação de um aerogerador (o n.º 2), não conseguimos detectar à superfície, nem durante os trabalhos de decapagem e escavação da base e acessos ao dito, nenhum tipo de vestígio arqueológico. Não fica muito distante, porém, da Corte Figueira dos Coelhos e do local onde oralmente o Sr. Zé Cavaco tinha informado acerca da sepultura que encontrara em trabalhos agrícolas.

PORTELA DO VALE

No decorrer de prospecções contíguas à área de implantação do Parque Eólico da Serra do Mú, descobrimos (com o auxílio de um popular) uma anta de pequenas dimensões, com corredor e câmara. A alguns centímetros do que teria sido a câmara, do lado exterior, encontramos um machado em pedra polida.

Esta estrutura megalítica poderá ter tido uma carapaça pétreia, pois surgiam múltiplos fragmentos de quartzo nas proximidades¹⁰.

FIG. 9 – Croqui de Planta da Anta “Portela do Vale”.

FIG. 10 – Croqui de Perfis exteriores CA e AB.

⁹ Como algo com letras atrai a curiosidade, mesmo de quem nada perceba destes fenómenos, a pedra com foscetes ficou neste local, a que tinha algumas letras terá sido furtada por um indivíduo de Boliqeime que, há alguns anos atrás, demonstrou ao Sr. Zé Cavaco o desejo de a levar consigo, ao que este se opôs. Como a pedra ficou à mesma em cima do muro, é facilmente perceptível o que lhe terá acontecido.

¹⁰ Alguns colegas defendem que este quartzo leitoso, que muitas vezes recobre os esteios, seria uma forma de destacar na paisagem este género de monumentos funerários, pois os múltiplos elementos de quartzo brilhariam quando sujeitos à exposição da intensa luz solar.

FIG. 11 – Machado em pedra polida.

PORTELA DO VALE / FOJO

Recolhemos um fragmento do que poderá ter sido uma estela de maiores dimensões (eventualmente com escrita do Sudoeste). Urge afirmar que Pedra da Lua, Fojo, Corte Figueira dos Coelho, Gavião, Portela do Vale e Portela do Vale / Fojo são sítios que não se encontram a grandes distâncias uns dos outros.

DESENHO: Marco Valente.

FIG. 12 – Possível Estela do Fojo.

0 5 cm

PEDRA RISCADA

Um pouco mais distante fica o sítio “Pedra Riscada”, onde se localizava uma estela. Erguida nesse ponto durante milénios, bastou que uma Caterpillar D6 tivesse aí passado (durante a plantação de espécies arbóreas em época em que tais trabalhos não requeriam acompanhamento arqueológico) para a deixar em múltiplos fragmentos (informação oral).

Encontrámos ainda no local, dispersos por uma área de algumas dezenas de metros quadrados, seis fragmentos dessa mesma estela. Quatro deles revelaram-se como de maior interesse patrimonial.

FIG. 13 – Estela com escrita do Sudoeste (proveniente de Vale dos Vermelhos), presente no Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique, em Faro.

FIG. 14 – “Pedra Riscada”: reconstituição com base em múltiplos depoimentos orais.

FIG. 15 – “Pedra Riscada I”.

- Orla exterior
- Fracturas
- Gravura por incisão
- Gravura hipotética por incisão e picotagem
- Gravura por picotagem

0 5 cm

NOTAS FINAIS

Em jeito de conclusão, voltamos a frisar que o contributo das novas tecnologias, nomeadamente do método MRM (Modelo de Resíduo Morfológico) – para a releitura de locais já conhecidos e de novos sítios arqueológicos que venham a surgir com Arte Rupestre – é de importância vital, pois permite uma visão abrangente do sítio em si. Possibilita uma percepção mais complexa do real.

E como tudo é perecível, será este um dos melhores métodos, para registar ao máximo o que quer que venha a ser descoberto, pois os fenómenos de destruição de sítios arqueológicos em Portugal têm recrudescido nos últimos anos. Sinais dos tempos, acompanhando uma série de extremismos e ódios pelos testemunhos de cultos passados?

Contudo, não podíamos deixar de frisar que verificámos que o afloramento tinha, aparentemente, sido alvo de uma tentativa de destruição com maquinaria ou explosivos¹¹.

Que fazer então? Divulgar pela comunidade em geral, correndo o risco de atrair ainda mais a atenção de eventuais vândalos, acéfalos ou energúmenos a este sítio inóspito, que poderiam destruir irremediavelmente?

Optámos por efectuar esta divulgação parcial sem mapa de localização. Para que não lhes suceda o mesmo que à gravura do “Homem de Pis-

¹¹ Alguém idiota, numa tentativa talvez similar à sucedida na Rocha 3 do Profeta Elias, em Philippi (Grécia) “*onde um imbecil dinamitou parte do afloramento, na ânsia de enriquecer rapidamente*” (COIMBRA, 2009a: 354). Ou ainda na Rocha 1 de Figueiredo (Sertã, Portugal), onde é evidente “*um profundo buraco em cunha, que deve ter sido executado a picareta por um caçador de tesouros*” (IDEM).

cos”, em Foz Côa, ou à pintura de um cavalo com 20 mil anos registada por António Martinho Baptista antes e depois da sua destruição com ácido por um assassino cultural.

Ou ainda o sucedido a imensos sítios, como as Gravuras Rupestres da Tapada das Eiras, em Perozelo, freguesia de Perozelo, concelho de Penafiel, Distrito do Porto, cuja destruição do penedo onde se encontravam gravadas levou a que fossem desclassificadas “[...] como Imóvel de Interesse Público [...] deixando, consequentemente [e convenientemente], de existir a respectiva zona geral de protecção” (Declaração n.º 202/2015, publicada no *Diário da República* n.º 196/2015, Série II, de 2015-10-07, p. 28828).

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos colegas arqueólogos, Drs. Paulo Lima e Maria João Marques, pelo auxílio na limpeza do matto¹² que cobria o painel gravado, assim como no levantamento fotogramétrico do mesmo.

Ao Dr. Hugo Pires, pelo facto de ter utilizado o seu método MRM, o que possibilitou a releitura do painel gravado. 🐿

¹² Não foram removidos nem líquenes nem os musgos que recobriam o afloramento, apenas alguns ramos que impediam a observação e o levantamento fotogramétrico em questão. Não efectuámos nenhum tipo de desgaste ou “afecção desnecessária” da superfície gravada.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- AGRI.PRO AMBIENTE E CONSULTORES S.A. (2006) – *Estudo de Incidências Ambientais do Parque Eólico da Serra do Mu. Lisboa.*
- ALARCÃO, Jorge de (1988) – *Roman Portugal.* Warminster: Aris & Phillips. Vol. 2. Fasc.2.
- ARRUDA, Ana Margarida (2001) – “A Idade do Ferro pós-orientalizante no Baixo Alentejo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia.* Lisboa. 4 (2): 207-291.
- BARCELO, Juan A. (1991) – “El Bronce del Suroeste y la Cronología de las Estelas Alentejanas”. *Arqueología.* Porto: GEAP. 21: 15-24
- BEIRÃO, Caetano de Mello (1986) – “Nota sobre duas «Pedras de Cenáculo»”. *Separata do Arquivo de Beja.* Beja. 2.ª série. 3: 101-112.
- BERNARDES, João Pedro et al. (2006) – *Actas das I Jornadas. As Vias do Algarve.* CMSBA / CDDR Algarve;
- BLUNDELL, Geoffrey; CHIPPINDALE, Christopher e SMITH, Benjamin (2010) – “Rock art with and without ethnography”. In BLUNDELL, G.; CHIPPINDALE, C. e SMITH, B. (eds.). *Seeing and Knowing: Understanding Rock Art with and without Ethnography.* South Africa: Wits University Press, pp. 1-9.
- BRAGA, Teófilo (1999) – *Contos Tradicionais do Povo Português.* 5.ª ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 2 volumes (Coleção *Portugal de Perto*, n.º 14 e 15).
- CAEIRO, José O. da Silva (1978) – “Observações sobre cerâmica comum romana do séc. III proveniente da «cidade das rosas», Serpa”. In *Actas das III Jornadas Arqueológicas 1977.* Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 1, pp. 251-271.
- CALADO, Manuel (2001) – *Da Serra d’Ossa ao Guadiana. Um estudo de pré-história regional.* Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 19).
- CANINAS, João Carlos; PIRES, Hugo e HENRIQUES, Francisco (2016) – “Aplicação do Modelo de Resíduo Morfológico no registo de gravuras rupestres no Centro de Portugal”. In *Actas do II Congresso Internacional de Arqueologia da Região de Castelo Branco.* Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, pp. 165-178.
- CARDOSO, João Luís (2002) – *Pré-História de Portugal.* [Lisboa]: Ed. Verbo.
- CARVALHO, A. M. Galopim de (1996) – *Geologia, morfogénese e sedimentogénese.* Lisboa: Uni. Aberta.
- CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1994) – *Dicionário dos símbolos.* Lisboa: Editorial Teorema.
- COELHO, Adolfo (1985) – *Contos Populares Portugueses.* Lisboa: Publicações Dom Quixote (Coleção *Portugal de Perto*, 9).
- COIMBRA, Fernando (2008) – “Portuguese rock art in a Protohistoric context”. *ARKEOS Perspectives e Diálogos.* Tomar: CEIPHAR. 24: 111-130.
- COIMBRA, Fernando (2009a) – “Exemplos de primeiras abordagens à arte rupestre / contributo para um inventário”. In *História da Investigação em Arte Rupestre: origem e debates.* Congresso Internacional da IFRAO Piauí / Brasil, pp. 347-358;

- COIMBRA, Fernando (2009b) – “The sky on the rocks: cometary images in rock art”. In *Prehistoric art: signs, symbols, myth, ideology / Arte Pré-histórica: signos, símbolos, mitos, ideologia*. Congresso Internacional da IFRAO Piauí / Brasil, pp. 635-646.
- COIMBRA, Fernando (2010) – “Arte Rupestre e Lendas Populares”. *Revista de Portugal*. Gailivro SA. 2: 10-14.
- COIMBRA, Fernando (2012a) – “Astronomical representations in rock art: examples of the cognitive and spiritual processes of non-literate people”. In *The Intellectual and Spiritual Expression of Non-Literate Societies*. Vol. 1, pp. 37-44 (BAR International Series, 2360).
- COIMBRA, Fernando (2012b) – “Rock art and the memory of unusual astronomical events”. *ARKEOS Perspectivas e Diálogos*. Tomar: CEIPHAR. 32: 103-112 (actas das VIII Jornadas de Arqueologia Ibero-americanas).
- COIMBRA, Fernando (s/d) – “The cup-marks in rock art in western europe. A contribute to its study and interpretation”. Em linha em www.artepreistorica.it.
- DIAS, Ana Carvalho (coord. cient.) (2000) – *Antas de Elvas*. Lisboa: IPPAR (*Roteiros da Arqueologia Portuguesa*).
- FABIÃO, C. (1994) – “O Passado Proto-Histórico e Romano”. In MATTOSO, José (Dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa. Vol. 1, pp. 79-299.
- FARIA, António Marques de e SOARES, António M. Monge (1998) – “Uma inscrição em caracteres do Sudoeste proveniente da Folha do Ranjão (Baleizão, Beja)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 1 (1): 153-160.
- FERREIRA, Fernando (2007) – *Parque Eólico da Serra de Mu. Estudo Geológico-Geotécnico*. [S.l.]: Geórea Consultores de Geotecnia e Ambiente.
- FRAZÃO, Fernanda e MORAIS, Gabriela (2010) – *Portugal, Mundo dos Mortos e das Mouras Encantadas*. Lisboa: Apenas Livros. Vol. 3 (Coleção OFUSA, 22).
- GOMES, Mário Varela et al. (2002) – “Sepultura da Idade do Bronze do Sobreiro (Mato Serrão, Lagoa)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (2): 191-218.
- GONÇALVES, António J. (2000) – *Monografia da Vila de Almodôvar*. Almodôvar: ACDJA.
- GROENEN, Marc (2000) – *Sombra y luz en el arte paleolítico*. Barcelona: Ariel Prehistoria.
- GUARDAMINO, Marta Díaz e WHEATLEY, David (2013) – “Rock Art and Digital Technologies: The application of reflectance transformation imaging (RTI) and 3D Laser Scanning to the study of Late Bronze Age iberian stelae”. *MENGA. Revista de Prehistoria de Andalucía*. Junta de Andalucía. 3 (4): 187-203.
- GUARDAMINO, Marta Díaz et al. (2015) – “RTI and the study of engraved rock art: A re-examination of the Iberian south-western stelae of Setefilla and Almadén de la Plata 2 (Seville, Spain)”. In *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*. Elsevier Ltd (ed.), pp. 41-54;
- GUERRA, Amílcar (2002) – “Novos monumentos epigrafados com escrita do Sudoeste da vertente setentrional da Serra do Caldeirão”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (2): 219-231.
- GUERRA, Amílcar et al. (1999) – “Uma estela epigrafada da Idade do Ferro, proveniente do Monte Novo do Castelinho (Almodôvar)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 2 (1): 143-152.
- GUERREIRO, R. M. Gaspar Cortes (1999) – *Relatório de Estágio Profissional: Levantamento da Carta Arqueológica de Almodôvar*. Almodôvar: Câmara Municipal de Almodôvar / Centro de Emprego e Formação Profissional. 2 vols.
- HARLEY, J. B. et al. (ed.) (s/d) – *The History of Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean*. [Chicago]: The University of Chicago Press. Vol. 1.
- INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO – *Carta Militar de Portugal*. Folhas n.º 571, 572, 573, 579, 580 e 581, escala 1:25 000. Lisboa: IGeoE.
- LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho (1873-1890) – *Portugal Antigo e Moderno: Dicionário Geográfico, Estatístico, Chorográfico, Heráldico, Archeológico, Histórico, Biográfico, & Etimológico de Todas as Cidades, Villas e Freguesias de Portugal e Grande Número de Aldeias*. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira. 10 vols.
- LEWIS-WILLIAMS, J. D. (1981) – *Believing and Seeing: Symbolic Meaning in Southern San Rock Painting*. London: Academic Press.
- LIMA, J. Frágoso de (1963) – “Nuevas Piedras Visigóticas em Portugal”. Extracto de *Anacleto Sacra Tarraconensis*. Barcelona: Biblioteca Balmes. Vol. 35.
- LITTLETON, C. Scott (gen. edit.) (2002) – *Mythology, The Illustrated Anthology of World Myth and Storytelling*. London: Duncan Baird Publishers.
- LOPES, F. e SOUSA, M. (1996) – *Elementos de Geologia Estrutural e Tectónica*. Coimbra: Departamento de Ciências da Terra. Vol. 2.
- MADEIRA, Maria Júlia Pendilhas Sepúlveda (s/d) – “Subsídios para o estudo do material anfórico dos Castella da zona de Castro Verde”. Separata do *Arquivo de Beja*. Beja. 2.ª série. Vol. 3.
- MAIA, Maria Garcia Pereira e MAIA, Manuel (1997) – *Lucernas de Santa Bárbara*. Castro Verde: Ed. Cortiçol.
- MEDINA, João (dir.) (2004) – *História de Portugal*. [S.l.]: Ediclube. 20 vols.
- MELRO, Samuel et al. (s/d) – “Intervenção Arqueológica nos Alcairais dos Guerreiros de Cima (Almodôvar). Resultados Preliminares”. *ERA Arqueologia*. Lisboa: Ed. Colibri / ERA Arqueologia, S.A. 6: 63-81.
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga de et al. (1994) – *Construções Primitivas em Portugal*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- OLIVEIRA, J. T. (1984) – *Carta Geológica de Portugal*. Escala 1/200 000. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal. Folha 7.
- PIRES, Hugo Armando Miranda e SANTOS, Maria João Correia (2014) – “A Estela Funerária de Capela, Penafiel”. *Ficheiro Epigráfico*. Suplemento de *Conimbriga*. Coimbra. 119: Inscrições 509-511.
- RICARDO, Isabel (2007) – “Abel Viana. Antologias de textos de arqueologia, 1944-1962”. *Arquivo de Beja*. Beja. Vol. 1.
- SCHUBART, Hermanfrid (1965) – “Atalaia. Uma necrópole da idade do bronze no baixo Alentejo”. Separata do *Arquivo de Beja*. Beja. Vol. 22.
- TEIXEIRA, C. e GONÇALVES, F. (1980) – *Introdução à Geologia de Portugal*. Lisboa: INIC.
- VALENTE, Marco (2008) – “Lendas de Mouros e Mouras da Serra do Caldeirão: breves apontamentos”. *ALDRABA. Boletim da ALDRABA - Associação do Espaço e Património Popular*. Lisboa. 6: 16-18.
- VALENTE, Marco (2010) – “Arte Rupestre do Alto do Mu (Serra do Caldeirão, Almodôvar)”. *Revista de Portugal*. Amigos do Solar Condes de Resende / Confraria Queirosiana. 7: 50-57.
- VALENTE, Marco (2012) – “Sítios Pré e Proto-históricos do Parque Eólico da Serra do Mu: relatos de um acompanhamento”. In DEUS, Manuela (coord.). *Actas do V Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*. Município de Almodôvar, pp. 571-583.
- VALENTE, Marco (2013) – “A Luz da Caniceira: um conto popular alentejano”. *ALDRABA. Boletim da ALDRABA - Associação do Espaço e Património Popular*. Lisboa: 13: 16-20.
- VALENTE, Marco (2016) – “Caminhos da Arte Rupestre, entre Beja e Olivença”. *ALDRABA. Boletim da ALDRABA - Associação do Espaço e Património Popular*. Lisboa. 19: 7-9.
- VALENTE, Marco e ORTEGA, Agustín (em preparação) – *Arte Rupestre do Centro Histórico de Lagos por MRM: um Genius Loci encontrado?*
- VALENTE, Marco; MAÇARICO, Luís F.; ISABEL, Ana e MARQUES, Maria João (no prelo) – *Povo de Pias. Identidade e Imaginário Popular*.
- VALENTE, Marco; ORTEGA, Agustín e GATO, Vanda (em preparação) – *Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico. Empreitada de Reabilitação do Centro Histórico de Lagos (2ª Fase). Travessa Gil Vicente, Rua Gil Vicente, Rua Cardeal Neto e Rua Mendonça Pessanha*.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1989) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: IN-CM. 3 vols.
- VIANA, Abel (1947) – “Paleolítico dos arredores de Beja e do litoral Algarvio (zona de sotavento)”. Separata de *Brotéria*. Lisboa: Vol. 45.
- VIANA, Abel e FRANCO, Mário Lyster (1945) – “O espólio arqueológico de José Rosa Madeira”. Separata de *Brotéria*. Lisboa. Vol. 41.
- WILLIS, Roy (gen. ed.) (2006) – *World Mythology*. London: Duncan Baird Publishers.

RESUMO

Apresentação de estudo sobre estruturas históricas identificadas na região centro-norte da Baía, no Brasil. Trata-se de muros edificados com a técnica “pedra seca”, bastante comuns na região durante o período colonial e escravocrata. Os artefatos identificados nas imediações de um desses muros sugerem um contexto doméstico e uma cronologia situada entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX.

O objetivo é divulgar à comunidade científica a existência destes sítios de caráter histórico, bem como documentar os resultados preliminares da pesquisa, os quais sugerem que a edificação dos muros teve um papel ativo na consolidação da ocupação colona na região, através da definição de domínios.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Arquitectura; Cultura material; Século XIX; Século XX; Brasil.

ABSTRACT

Presentation of a study of historic structures identified in the centre-north region of Baía, Brazil. They consist of walls built according to the “dry stone” technique, which was very common in the region during the colonial slave regime. The artefacts identified near one of the walls suggest a domestic context and a chronology that can be attributed to the second half of the 19th and beginning of the 20th centuries. The authors’ aim is to inform the scientific community of the existence of these historic sites and document the preliminary research results, which suggest that the construction of the walls had an active role in the consolidation of that region’s colonial occupation by defining land ownership.

KEY WORDS: Archaeology; Architecture; Material culture; 19th century; 20th century; Brazil.

RÉSUMÉ

Présentation d’une étude sur des structures historiques identifiées dans la région du centre-nord de Bahia, au Brésil. Il s’agit de murs édifiés avec la technique de la « pierre sèche », très courants dans la région lors de la période coloniale et esclavagiste. Les objets identifiés aux environs immédiats d’un de ces murs suggèrent un contexte domestique et une chronologie située entre la deuxième moitié du XIXème siècle et le début du XXème. Le but est de divulguer à la communauté scientifique l’existence de ces sites à caractère historique et également de documenter les résultats préliminaires de la recherche qui suggèrent que l’édification des murs a eu un rôle actif dans la consolidation de l’occupation de la région par les colons à travers la définition de domaines.

MOTS CLÉS: Archéologie; Architecture; Culture matérielle; XIXème siècle; XXème siècle; Brésil.

^I Bacharel em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF); Pós-graduanda em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira pela Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR); ribeirmorgana24@yahoo.com.br.

^{II} Mestre e Doutor em Arqueologia e Interfaces Disciplinares pela Universidade Federal de Sergipe (PROARQ / UFS); Pesquisador do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia (LABAP) / Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); arqueologiasebast@yahoo.com.br.

O texto segue as regras do Português do Brasil.

A História Que Resiste

um estudo de caso acerca de remanescentes históricos edificados no Centro Norte Baiano (Brasil)

Morgana Cavalcante Ribeiro ^I e Sebastião Lacerda de Lima Filho ^{II}

1. INTRODUÇÃO

A região do Centro Norte Baiano costuma agregar à Arqueologia Nordestina resultados de pesquisas empreendidas com grafismos rupestres e com temas relacionados ao período pré-colonial em geral, sobretudo no município de Morro do Chapéu. Contudo, recentemente, pesquisas de caráter preventivo realizadas em obras na região em questão, possibilitaram a identificação de quatro muros de pedra em meio à paisagem catingueira dos municípios de Irecê, América Dourada e João Dourado. As estruturas edificadas sob a técnica “pedra seca”, muito comum no período colonial, compreendem remanescentes do período escravocrata da região, e ocorrem majoritariamente associadas a fontes de água em afloramentos rochosos, com pequenos aglomerados populacionais atuais nas imediações.

Com esse trabalho, objetiva-se divulgar à comunidade científica a existência desses sítios de caráter histórico, bem como documentar os resultados ainda incipientes sobre a pesquisa de caráter preliminar e bastante ampla realizada nos sítios arqueológicos em questão.

Torna justificável a realização do artigo em tela, a excepcionalidade e a peculiaridade dos sítios históricos identificados, em decorrência do estado de conservação e do cenário que os mesmos apresentam. Tais sítios remetem, além da temática da Arqueologia Histórica, da escravidão e do período colonial regional, à preservação do patrimônio histórico edificado em comunidades rurais.

Para a concretização desse trabalho houve a realização da coleta de dados *in situ*, quando foi possível realizar registro fotográfico e escrito, georreferenciamento dos sítios e entrevistas em caráter informal com pessoas residentes próximo às estruturas. Realizou-se ainda a coleta de dados secundários na Biblioteca Municipal de Irecê, reunindo todo o acervo bibliográfico possível sobre o tema, além da consulta de demais fontes bibliográficas que dispunham acerca do trabalho.

Os remanescentes identificados sugerem relações de poder existentes entre os cativos construtores dos muros e os senhores de terra que buscavam assegurar através das estruturas de pedra seus domínios.

Trata-se de relações sociais que envolveram resistência em decorrência da dominação dos cativos. Relutância que vai muito além da resistência dos fragmentos de rocha interpolados entre si sobrevivendo à ação deletéria do tempo. Vai muito mais além do que aspectos materiais. Os muros de pedras vêm resistindo na mentalidade coletiva das pessoas que os referenciam como “muros de escravos”, e resistem na permanência de remanescentes quilombolas na região, como testemunhos da resistência de seus antepassados em um embate contra o domínio dos colonos.

Os aspectos sociais que envolvem os agentes contemporâneos às edificações são de suma importância para esse estudo, haja vista que a vida social é um aspecto da cultura material ¹ que não pode ser desconhecida em estudos arqueológicos. É compreendido nesse trabalho que a cultura material é um reflexo passivo de sistemas socioculturais, tal como o proposto por LIMA (2011), de forma que sua desenvoltura ativa no seio das sociedades conflui em mudanças culturais, diferenças sociais, reforço da dominação e reafirmação de resistências, negociação de posições ou mesmo demarcação de fronteiras sociais (LIMA, 2011: 21).

Dessa forma, o artigo em tela, ainda que em caráter preliminar de uma pesquisa incipiente que apresenta à comunidade científica os dados iniciais da investigação, busca compreender além dos remanescentes materiais identificados e construir um passado a partir dos significados percebidos, que possa envolver nuances diferenciadas da resistência de dominados, já que a cultura material identificada nos permite enxergar uma esfera palpável de relações sociais pretéritas.

¹ Qualquer segmento do meio físico modificado por comportamentos culturalmente determinados (DEETZ, 1977).

2. LOCALIZAÇÃO

Os quatro sítios históricos identificados estão localizados nos municípios de Irecê, América Dourada e João Dourado, região centro-norte da Bahia. Nos estudos preliminares, delimitaram-se as coordenadas geográficas de localização dos pontos centrais das edificações, conforme apresentado na Tabela 1.

Observou-se que os muros distam entre si valores bastante díspares: o Muro de Pedras 01 dista em linha reta cerca de 9,11 km do Muro de Pedras 04, que por sua vez fica distante aproximadamente 12,47 km dos Muros de Pedras 02 e 03, conforme pode ser observado na Fig. 1. Estes últimos por sua vez, apresentam uma distância bastante reduzida entre si, quando comparados aos demais sítios: o Muro de Pedras 02 está distante cerca de 135 metros do Muro de Pedras 03. Trata-se de uma distância bastante reduzida, o que pode sugerir a relação de ambos, ou mesmo a existência de fragmentos de um projeto maior ². É possível que as quatro edificações possuíssem relação entre si, ou mesmo fossem uma construção habitual na região no período em que foram construídas, uma vez que há relatos da existência de outras estruturas que foram destruídas.

² Maior detalhamento sobre tal conjectura pode ser observado no tópico “Resultados”.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E AMBIENTAL

3.1. OCUPAÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO

3.1.1. Relato oral

Os moradores do Povoado de Achado, local onde o primeiro muro foi identificado, no município de Irecê, foram entrevistados informalmente acerca da existência das edificações de caráter histórico na região. Quando questionados sobre a construção dos muros, sempre faziam alusão aos “fundadores” (se referindo à Família Dourado). Segundo os relatos, no Povoado de Achado havia mais dois muros, mas os mesmos foram destruídos. Foi informado que a casa dos “fundadores” ainda estava de pé, que se encontrava próximo e que estaria em reforma. A equipe localizou a casa, mas a mesma encontra-se cer-

TABELA 1 – Coordenadas dos pontos centrais dos sítios históricos

Nome	Município	Vestígios	Localização *	Cronologia
Muro de Pedras 01	Irecê	Edificação (muro)	24 L 196857 8746304	Histórica
Muro de Pedras 02	América Dourada		24 L 211706 8730723	Histórica
Muro de Pedras 03	América Dourada	Edificação (muro), lítico, metal, vidro, louça e telha	24 L 211837 8730688	Histórica
Muro de Pedras 04	João Dourado	Edificação (muro)	24 L 0202309 8739026	Histórica

* Coordenadas Google Earth, no sistema geodésico regional South American Datum (SAD 69).

FIG. 1 – Localização dos muros de pedra, com destaque para a proximidade dos Muros de Pedra 02 e 03. Fonte: *Google Earth*, 2018 (modificado pelos autores).

cada por um muro alto, logo não foi possível ver se tratava-se de uma casa histórica ou colonial, e ninguém da família foi localizado.

Moradoras contaram que a família “fundadora” proibia cães, prostitutas e moradores de rua de encostarem nos domínios delimitados pelo muro. Era uma família de grande poder aquisitivo, com muitos escravos. Tal relato converge com as fontes escritas, conforme será delineado a seguir.

Os entrevistados fizeram ainda menção a um livro que contaria a história de Irecê, ao afirmarem que o Povoado de Achado seria mais antigo que a própria sede do município de Irecê. O levantamento dessas fontes escritas pode ser observado no tópico a seguir.

Ao serem questionadas quanto à idade relativa do muro, a senhora mais velha, de 87 anos, informou-nos que desde que a mesma pode recordar, “*A cerca de pedra sempre esteve ali*”. Quando questionadas ainda sobre o motivo de preservar o muro, as entrevistadas sempre se referiam ao valor da história do lugar, que também era dos moradores e, portanto, nota-se o sentimento de pertencimento arraigado na comunidade.

3.1.2. Fontes escritas

Após a menção pelos moradores do Povoado de Achado sobre bibliografias que versariam sobre a história e ocupação da região, a equipe

realizou um levantamento bibliográfico na biblioteca municipal de Irecê. Foram identificados quatro livros.

Os livros, em suma, tratam da ocupação e desenvolvimento de Irecê e região, sempre com menção à Família Dourado. A história do lugar começa quando Antônio Guedes de Brito adquire, em 1663, terras que iam do que hoje faz parte do domínio territorial de Irecê até o que atualmente pertence ao território de Morro do Chapéu, inteirando 12 léguas.

Antônio Brito ganhou as terras em forma de sesmaria remuneratória. Partiu de Morro do Chapéu com 200 homens, penetrou nas caatingas que agora eram suas e dizimou grande parte dos índios que haviam ali, transformando os que restaram em escravos. O fazendeiro escolheu um dos melhores locais para criar gado, dando preferência ao ponto que tinha abundância de água, e foi então que fundou a primeira de suas fazendas na região: a Lagoa das Caraíbas, atual Irecê (RUBEM, 2001: 31).

Segundo RUBEM (2004: 15), foram os irmãos imigrantes Nazarro, José Martins e Militão Rodrigues Machado, que vieram de Portugal e se estabeleceram em Brotas de Macaúbas, e de lá partiram levando as

primeiras telhas de Caraíbas. De Brota de Macaúbas também partiram os herdeiros de João José da Silva Dourado para se apossarem das terras que lhes pertenciam, as terras que hoje são Irecê. A família Dourado, ou “os fundadores”, como costuma se referir a população, fundaram vários lugarejos da região.

Teotônio Marques Dourado fundou América Dourada; Martiniano e Clemente Marques Dourado fundaram Rochedo, atual Ibitirá; João Dourado fundou o canal, atual João Dourado; Herculano Galvão Dourado fundou Lapão. “[...] *Com o passar do tempo, muitos Dourado (sic) foram se juntando ao grupo dos descobridores de Irecê. Entre eles, Aristides Rodrigues Moitinho, Augusto Pereira Nunes, José de Deraldina, Pedro Batista, Fernando Machado e outros não menos importantes*” (RUBEM, 2013: 36).

Conforme pode ser observado, a ocupação histórica dessas terras foi feita não só pelos Dourados, como também por outras lideranças, entre elas Aristides Rodrigues, que liderava a comunidade de Achado. RUBEM (2004: 19) afirma que, dentre os fundadores, Chiquinho Dourado era um homem rico que “*mudou de Brotas de Macaúbas para América Dourada e tinha um rebanho de negros cativos*”. E nesse sentido, a escravidão também deve ser notada nesse momento, pois os pioneiros eram pessoas de grandes posses e um elevado poder aquisitivo e político. Hoje, remanescentes quilombolas de cativos alforriados ou fugidos ainda existem na região e, na memória das comunidades, a construção de muros de pedras também é apontada como fruto de mão-de-obra escrava.

Caraíbas se emancipou em 1926 por iniciativa do Governo do Estado que, com a anuência dos grupos políticos interessados, viria a formar o Município dos Dourados “*a partir da Vereda Romão Gramacho até os limites do município de Xique-Xique, ficando o Município de Morro do Chapéu, sem a parte desmembrada*” (RUBEM, 2013: 17). A emancipação de Irecê ocorreu de forma a apaziguar a disputa política da família Dourado pela liderança política de Morro do Chapéu.

Em meados de 1920, a família Dourado crescia muito e tamanha era sua influência política que crescia sob o comando de Tiozinho, prestigiado pelo Cel. Terêncio Dourado, então Comandante da Polícia Militar Baiana (RUBEM, 2013: 15). Segundo RUBEM (2004: 16), entre o fim do século XIX e início do século XX, “*era muito difícil alguém de fora entrar para a família Dourado*”. Dessa maneira pode-se observar como os interesses políticos dessa família poderosa se refletiam nas relações com a sociedade.

3.1.3. Comunidades quilombolas remanescentes na região

Nos municípios em que os sítios históricos estão situados, há uma grande concentração de remanescentes quilombolas certificados pela Fundação Cultural Palmares, de acordo com os dados publicados na Portaria N.º 104, de 20 de maio de 2016, da Autarquia. Conforme pode ser observado na Tabela 2, a maior concentração de comunidades quilombolas é no município de João Dourado, com 16 comunidades, seguido pelo município de América Dourada, com 13 quilombos. O município de Irecê possui apenas um remanescente. Contudo, é importante destacar que João Dourado e América Dourada foram

TABELA 2 – Comunidades quilombolas certificadas* nos municípios em que ocorrem os sítios

Município	Comunidade	Processo FCP	Estado
Irecê	Lagoa Nova	01420.006140/2015-06	Certificada
América Dourada	Alegre	01420.003594/2013-55	Certificada
América Dourada	Barriguda Dos Bidós	01420.003592/2013-66	Certificada
América Dourada	Boa Esperança	01420.003082/2013-99	Certificada
América Dourada	Boa Vista	01420.003593/2013-19	Certificada
América Dourada	Campo Alegre	01420.003591/2013-11	Certificada
América Dourada	Canabrava	01420.007499/2010-88	Certificada
América Dourada	Garapa	01420.007495/2010-08	Certificada
América Dourada	Lagoa Verde	01420.006570/2010-13	Certificada
América Dourada	Lajedão dos Mateus	01420.003381/2009-47	Certificada
América Dourada	Lapinha	01420.000173/2010-20	Certificada
América Dourada	Mulungú	01420.003590/2013-77	Certificada
América Dourada	Queimada dos Beneditos	01420.007502/2010-63	Certificada
América Dourada	Sarandí	01420.003587/2013-53	Certificada
João Dourado	Angicão	01420.011296/2011-77	Certificada
João Dourado	Baixa das Cabaças	01420.011302/2011-96	Certificada
João Dourado	Descoberta	01420.003821/2011-81	Certificada
João Dourado	Feitosa	01420.001232/2006-09	Certificada
João Dourado	Lagoa do Barro	01420.013515/2011-52	Certificada
João Dourado	Lagoa do Meio	01420.003822/2011-25	Certificada
João Dourado	Lagoa do Rozeno	01420.011284/2011-42	Certificada
João Dourado	Lagoa dos Lundus	01420.003820/2011-36	Certificada
João Dourado	Mata do Milho	01420.006550/2011-15	Certificada
João Dourado	Para Quedas	01420.003818/2011-67	Certificada
João Dourado	Riacho	01420.006551/2011-60	Certificada
João Dourado	Sabino	01420.001231/2006-56	Certificada
João Dourado	Salinas	01420.011294/2011-88	Certificada
João Dourado	Serra Azul	01420.011287/2011-86	Certificada
João Dourado	Serrinha	01420.003819/2011-10	Certificada
João Dourado	Sertão Bonito	01420.011288/2011-21	Certificada

Fonte: Fundação Cultural Palmares (2016).

* Agrupamentos de quilombos registrados e já estudados por grupos de pesquisa científica no Brasil, e também inseridos em bancos de dados do sistema IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

FOTOS: Morgana Ribeiro, 2015.

desmembrados do território municipal de Irecê em 8 de agosto de 1909 e em 25 de fevereiro de 1985, respectivamente. Portanto, anterior a essas datas, os territórios quilombolas em questão pertenciam a uma única unidade político-administrativa, o município de Irecê. A quantidade de remanescentes quilombolas na região em estudo na atualidade indica que essa área foi um dos muitos cenários na Bahia de resistência e refúgio de escravos fugitivos, que fundavam quilombos no período colonial escravocrata. Essa constatação converge ainda com a literatura que versa sobre a existência outrora de cativos na região. É possível que alguns dos remanescentes quilombolas sejam descendentes dos construtores dos muros. Contudo, tal conjectura, para ser corroborada, demanda um estudo voltado para um levantamento intensivo de relato oral e pesquisa em caráter antropológico nessas comunidades.

4. OS MUROS DE PEDRAS

4.1. MURO DE PEDRAS 01

Localizado no Povoado de Achado, município de Irecê, na propriedade de Fabiano Dourado, constitui uma edificação histórica em formato de muro que, *a priori*, tem a função de proteger / demarcar a

fonte de água existente no local, delimitar um domínio da propriedade, bem como conter o avanço da água e de animais. Esse sítio arqueológico³ compreende uma estrutura⁴ edificada sob a técnica de pedra seca.

Hoje, o muro (Fig. 2) conta com uma extensão de 338 metros que sobreviveram à ação deletéria do tempo. Segundo os moradores locais, no passado esse muro se estendia por cerca de 1,5 km e, além deste, havia mais dois muros que foram destruídos.

Segundo RIBEIRO (2003: 78), nesse tipo de alvenaria, a argamassa é dispensada e o acabamento das pedras maiores é obtido pela interpolação com as pedras menores. A técnica

FIG. 2 – Vista da extensão do Muro de Pedras 01. Na imagem da porção superior direita é possível observar a intersecção que a edificação faz, formando um “L”, seguindo as direções norte e oeste.

³ Entende-se como uma zona descontínua e delimitada onde seres humanos viveram, trabalham ou aí tiveram qualquer atividade – e onde indícios físicos resultantes dessas atividades podem ser recuperados por arqueólogos (FEDER, 1997, citado por BICHO, 2006: 87)

⁴ Para BICHO (2006), inclui estruturas de *habitat* que foram construídas e que se podem localizar facilmente; além disso, um agrupamento de artefatos pode também ser considerado uma estrutura, desde que a sua concentração forme uma unidade arqueológica.

FIG. 3 – Muro de pedras com residências ao fundo. É possível perceber na imagem da porção superior direita que os moradores derrubaram um trecho do muro, de forma a facilitar o acesso das residências até à fonte de água.

construtiva do muro, a alvenaria de pedra, é uma construção bastante recorrente no período colonial. Essas construções de pedra foram usuais desde os primórdios da colonização, ainda no século XVI, por sua durabilidade, já que a pedra era o material que conferia maior resistência aos muros.

Conforme pode ser observado na Fig. 3, moradias foram construídas bem próximas ao muro e, dadas essas circunstâncias, a estrutura encontra-se em excelente estado de conservação. Os moradores das

adjacências informaram que a edificação do muro foi feita por ordem dos “fundadores” do Povoado de Achado, a família Dourado, assim que se estabeleceram no lugar.

A partir de cerca de 250 metros do início da edificação, o muro começa a ficar com a altura mais baixa e com aspecto de inacabado, com blocos mais fragmentados e menos encaixados, conforme pode ser observado na Fig. 4. Possivelmente, esse trecho terá sido destruído pela ação do tempo, ou mesmo não chegou a ser finalizado.

FIG. 4 – Trechos em que o aglomerado de blocos chega quase a tocar no chão, com indícios de inacabamento.

FIG. 5 – Marcas de entalhe na rocha para obtenção de blocos.

FOTOS: Morgana Ribeiro, 2015.

Outro aspecto bastante evidente no muro é que sua matéria-prima, os blocos de composição granítica da Formação Salitre, foram retirados *in situ*, pois são nítidas as marcas de entalhe na rocha para aquisição dos blocos (Fig. 5). Deve-se frisar que o muro está situado em uma zona de lajedos com vários afloramentos rochosos, dos quais os construtores obtiveram o material para edificarem o muro.

É possível que, antes da edificação do muro, houvessem pilões esculpidos em rocha feitos pelos grupos indígenas pré-coloniais nos afloramentos rochosos, já que a região envolveu grandes adensamentos indígenas na pré-história, conforme mostra o registro arqueológico. Contudo, nessa hipótese, com a extração de blocos dos lajedos esses vestígios pré-coloniais teriam sido destruídos.

O relato oral aponta que a mão-de-obra escrava foi utilizada pelos “fundadores” para a construção do muro. Ainda que a população do Povoado de Achado fale sobre a escravidão, os mesmos mantêm uma certa ressalva ao falarem.

RUBEM (1999: 39) afirma que na Fazenda Achado – que originou o povoado –, propriedade de Aristides Rodrigues Moitinho no início do século XX, havia um agregado de negros.

Ainda assim, a escravidão permanece um tema controverso e pouco comentado, talvez por ainda existirem descendentes de escravos no local e na região (Fig. 6), bem como remanescentes de quilombos, como é o caso de Segredo e Barra 2. O quilombo Barra 2 foi formado nas terras do major Alexandre, em Morro do Chapéu, município que englobava os terrenos que hoje são de Irecê. Hoje, a comunidade ainda preserva grande parte dos costumes e tradições de seus antepassados africanos.

Todos os moradores do Barra 2 são negros descendentes de escravos aquilombados nos terrenos que outrora pertenciam ao major Alexandre. Seus antepassados ali viviam seguindo suas próprias leis e obedecendo a um líder ou um zumbi (RUBEM, 1999: 36).

FIG. 6 – Manuel Rodrigues de Jesus e sua mãe Maria Porfíria de Jesus, que era filha de escravos aquilombados em Morro do Chapéu, e Tolentino, filho da escrava Fortuosa de Achado (segundo RUBEM, 2001: 38-39).

FOTOS: Morgana Ribeiro, 2015.

As fontes escritas e os relatos dos moradores convergem quanto à origem do Povoado de Achado. Ambos apontam que Zeca Vaqueiro estava caçando nas caatingas sedento quando, ao olhar para o céu em busca de um sinal de chuva, viu patos voando e ao segui-los achou três grandes lagoas de pedra e batizou o local de Achado.

RUBEM (1999: 160) pontua que Aristides, o líder local na época dizia que “*neste lugar quatro coisas não entram: cachaça, cachorra, baralho e mulher dama*”. As moradoras das imediações do muro também contaram à equipe que “*os fundadores proibiam cães, prostitutas e moradores de rua de encostarem aqui, era uma família que tinha muito poder*”, relatou uma senhora de 87 anos para a equipe.

4.2. MURO DE PEDRAS 02

Esse sítio histórico (Fig. 7) está situado no Povoado de Campo Largo, no município de América Dourada. Trata-se de um muro relativamente pequeno, quando comparado ao Muro de Pedras 01, possuindo apenas 23 metros de extensão.

Assim como o Muro 01, esse muro também forma um “L” e está igualmente associado a afloramentos rochosos da Formação Salitre e a uma fonte de água. Fica em frente à igreja do povoado, que também foi construída sobre o lajedo. A matéria-prima também foi retirada *in situ* para sua construção, sendo evidentes as marcas de retirada da ro-

FIG. 7 – Muro de Pedras 02, onde é possível perceber a residência do proprietário ao fundo e a cerca de arame junto ao muro.

cha e que a composição do afloramento é a mesma dos blocos do muro. Nenhum artefato foi identificado nas imediações do muro. Uma cerca com estacas de madeira e arame foi colocada recentemente junto ao muro, talvez para reforçar a demarcação dos domínios ou mesmo para auxiliar na proteção do muro histórico.

4.3. MURO DE PEDRAS 03

Esta edificação histórica (Fig. 8) está localizada no Povoado de Campo Largo, município de América Dourada. Tem cerca de 80 metros de extensão e também está associada à proteção de duas fontes de água.

Ao lado do muro foram identificados vários artefatos, nomeadamente alguns fragmentos vítreos nas colorações âmbar, azul, verde e transparente (Fig. 9-A/B), dos quais um era de produção artesanal. Identificaram-se ainda dois fragmentos de louça do tipo *whiteware*⁵ (Fig. 9-C) com decoração de motivo floral, que integram

⁵ Louça produzida como resultado do aperfeiçoamento da técnica de manufatura do esmalte e da pasta, que possui coloração mais clara na pasta e esmalte totalmente branco.

FOTOS: Morgana Ribeiro e Aline Carvalho, 2015.

FIG. 8 – Vista geral do Muro de Pedras 03.

uma xícara, e um fragmento do tipo louça vidrada, também conhecida como cerâmica vitrificada (Fig. 9-D). Havia ainda metal, telhas e um artefato de pedra polido (Fig. 9-E/F). Esse artefato polido, possivelmente é uma peça utilizada em engrenagens de moinhos de pedra, muito comuns antigamente e que ainda continuam em utilização por comunidades tradicionais.

FIG. 9-A

FIG. 9-B

FIG. 9-C

FIG. 9-D

FIG. 9 – Materiais identificados ao lado do muro.

- A. Fragmentos vítreos;
- B. Fragmento vítreo com gravação em relevo. É possível ler "20, 05 ml e 1601-C";
- C. Louça do tipo *whiteware*;
- D. Louça do tipo vidrada;
- E e F. Artefato lítico polido.

FIG. 9-E

FIG. 9-F

FOTOS: Morgana Ribeiro, 2015.

Foi identificado um pilão esculpido em rocha (Fig. 10-A) no lajeado próximo à fonte de água da qual o muro de pedra faz a proteção. RIBEIRO (2014: 44) afirma que no município de Sento Sé (BA) é comum encontrarem-se bases de pilão esculpidas em matações ou fixas em afloramentos rochosos.

FIG. 10-A

FIG. 10-B

FIG. 10 – A. Pilão esculpido em rocha próximo à fonte de água.

B. Base de pilão identificada por RIBEIRO (2014) no município de Sento Sé (BA).

Normalmente elas situam-se próximo a fontes de água ou no leito dos riachos, junto a solos agricultáveis onde, entre outras culturas, se plantava milho. CALDERÓN, JÁCOME e SOARES (1977: 35) afirmaram que, na pré-história, “este cereal, como base alimentar, era pilado, moído ou triturado e utilizado de diversas maneiras na alimentação”.

Além do registro feito para o muro edificado e os fragmentos de cultura material identificados nas imediações do Muro de Pedras 03, foi possível observar com acuidade o tipo de material arqueológico presente em superfície, sua tipologia e relevância arqueológica.

Algumas peças podem ser reconstituídas (Fig. 11), o que implica em uma fragmentação *in situ*. Em suma, pode-se definir que se trata de um material de contexto histórico pertinente à realidade do patrimônio local, considerando que nos demais muros históricos identificados não foi possível identificar nenhum fragmento de artefato ou vestígio em superfície que pudessem contextualizar a edificação.

FIG. 11 – Reconstrução da peça com os fragmentos disponíveis.

Fotos: Aline Carvalho, 2015.

4.4. MURO DE PEDRAS 04

A quarta edificação de caráter histórico foi identificada no Povoado de Conquista, município de João Dourado, sendo designada de Muro de Pedras 04. Trata-se de uma estrutura, um muro de pedras (Fig. 12), construído, assim como os demais muros identificados na região, sobre um afloramento rochoso, cujos blocos foram retirados *in situ*, isto é, a matéria-prima para a construção foi obtida no próprio local. Sua disposição estratégica no terreno conforma-o como uma construção que possuía fins de proteção e/ou demarcação de domínios.

FIG. 12 – Vista geral do sítio histórico Muro de Pedras 04.

Fotos: Aline Carvalho, 2015.

FOTOS: Aline Carvalho, 2015.

Em algumas partes do muro há trechos bastante deteriorados (Fig. 13) onde é possível perceber que foi provocado, possivelmente, por intemperismo físico, ou mesmo por ações antrópicas.

Ressalta-se que, com a identificação da estrutura, houve uma busca acurada nas imediações da mesma e nenhuma cultura material foi identificada.

O levantamento de relato oral acerca de dados sobre a estrutura foi feito a partir das informações disponibilizadas pelo senhor Cleonilton Dourado Vasconcelos, o proprietário da área em que o muro está situado. Segundo o depoimento do mesmo, a edificação do muro foi feita com o intuito de conter sedimentos e evitar que estes entrassem em contato com a água e ficassem depositados no fundo da cacimba. O senhor Cleonilton relatou ainda que a cacimba foi feita pelos antigos moradores, com a utilização de fogo, cuja ação era nas fendas da rocha (Fig. 14), de forma que o aumento da temperatura fragmentasse a rocha, aumentando o diâmetro da fenda e possibilitando o acúmulo de água. Os trechos fragmentados foram explicados pelo proprietário como o produto da retirada de alguns blocos por moradores da localidade, e também pela erosão pluvial.

FIG. 14 – Fendas identificadas no afloramento rochoso.

FOTOS: Aline Carvalho, 2015.

FIG. 13 – Trechos onde é possível perceber a fragmentação da estrutura.

5. RESULTADOS

A pesquisa realizada em caráter preliminar, apresentou evidências de uma ocupação histórica situada no período escravocrata da região. Tal conjectura pôde ser corroborada através da cultura material evidenciada – as estruturas e os artefatos, presentes apenas em um sítio –, do relato oral e das fontes escritas.

ORSER JR. (2000) pontuou que há cinco fontes para a Arqueologia Histórica: os artefatos e estruturas, a arquitetura, o relato oral, os documentos escritos e as informações pictográficas. No estudo dos muros de pedras identificados na região de Irecê, pudemos identificar quatro fontes para os estudos iniciais desses sítios arqueológicos históricos, com exceção apenas das informações pictográficas. Tais fontes identificadas permitiram delinear um cenário de dominação, hierarquia e poder, onde existem estruturas com a função de demarcar domínios territoriais de proprietários que possuíam, além de terras, prestígio e poder, escravos que, em sua condição de dominados, eram obrigados a construir muros para seus senhores, muros estes que perpassaram todo esse contexto e chegaram à atualidade, sobreviven-

do às intempéries e na mentalidade coletiva das comunidades da região designados como “muros de escravos”.

No que diz respeito aos artefatos identificados no Muro de Pedras 03, os mesmos convergem para uma cronologia histórica situada entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Tal afirmação é baseada na evidência historiográfica que se tem do surgimento do vidro industrial, e, conseqüentemente, do abandono da fabricação e da comercialização dos vidros artesanais. Segundo CALDARELLI (2003: 172), todos os vidros artesanais são anteriores a 1903, marco cronológico em que a produção automática do vidro é patenteada. Isso implica que esse fragmento de vidro identificado como artesanal no sítio Muro de Pedras 03, foi produzido ou pela técnica de sopro livre ou por sopro em molde, entre o século XIX e o início do século XX. Ainda que esse fragmento tenha inscrições gravadas com algum tipo de molde, o mesmo apresenta claras marcas de resíduos de areia, isto é, pequenos pontos irregulares causados pelo contato com grãos de areia durante a confecção, que só são encontrados em vidros feitos artesanalmente.

Os demais artefatos identificados, tais como louças – do tipo *white-ware* e cerâmica vitrificada –, metais, telhas e um artefato de pedra polida que sugere compor algum tipo de engrenagem rudimentar para uma espécie de moinho, demandam uma análise laboratorial minuciosa para a obtenção de resultados mais concretos. Contudo, nesse caso seria necessário a coleta dos fragmentos, o que não foi realizado.

Tais artefatos sugerem um contexto de tralha doméstica de uso cotidiano, especificamente na cozinha, tais como vidros e louças de mesa. Essa cultura material identificada é contemporânea ao período escravocrata, isto é, entre meados e final do século XIX, mas não pertencem aos cativos, pois os aspectos das tipologias materiais sugerem que os artefatos eram de posse de pessoas mais afortunadas que escravos.

Os muros de pedras estão situados em uma área que no período colonial foi ocupada por portugueses que empreendiam expedições ao interior baiano em busca de minérios, e iniciaram assentamentos efetivos para consolidarem seus domínios territoriais e demais posses.

Fragmentos dessa história reverberam na contemporaneidade mediante vestígios que expressam, além da materialidade, relações sociais que envolvem poder e dominação, no embate entre cativos e senhores.

A composição das edificações e as evidências de retirada da matéria-prima *in situ* dos afloramentos rochosos existentes nas imediações dos muros, sugerem a possibilidade de que os proprietários indicariam a retirada dos blocos no afloramento local para que os escravos não precisassem de se afastar das adjacências da propriedade, e trabalhassem na construção dos muros sob a vigília dos senhores, assegurando dessa forma um controle efetivo sobre os cativos.

Devido à distância entre os muros ser relativamente pequena, em se tratando de construções do período colonial, em uma área que foi

densamente colonizada por portugueses e cuja escravidão ainda é testemunhada pelos remanescentes quilombolas, entende-se que a efetivação dos domínios das terras que outrora foram dos nativos indígenas foi mediada pela demarcação de propriedades, tendo a edificação dos muros um papel ativo na consolidação da ocupação colona.

Argumenta-se que os sítios poderiam compor uma estrutura maior, não só por sua relativa proximidade e similaridade (técnica construtiva, rochas, suportes, local e contexto de construção), mas também pelo conhecimento que se tem de grandes estruturas lineares erodidas, ou mesmo que não chegaram a ser concluídas. Em Brasília (DF), há uma fazenda com uma casa colonial datada em cerca de 200 anos, onde existem remanescentes de um antigo muro de pedra construído por escravos. O historiador Paulo BERTRAN (2011), que estudou o lugar, afirma em seu livro *História da Terra e do Homem do Planalto Central* que a documentação histórica aponta tais estruturas se estendendo do Distrito Federal até Luziânia (GO), por mais de 50 km.

Os muros são percebidos enquanto patrimônios históricos edificados⁶ e sua relevância arquitetônica, histórica e cultural consiste em bens que no passado foram, nas palavras de CHIAROTTI (2005), “*constituídos tanto pelos produtos das belas artes, das artes aplicadas, dos trabalhos, como dos demais produtos dos saberes dos seres humanos*” e que, portanto, são passíveis de proteção. A *Recomendação de Nova Delhi* (1956) define que os bens protegidos deverão ser qualquer vestígio arqueológico cuja conservação apresente um interesse público do ponto de vista da história ou da arte, e as estruturas conformam em sua edificação a escravidão, a colonização, técnicas construtivas, estratificação social, processos de intercâmbios culturais e miscigenação de um período significativo da história brasileira.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A região em estudo relevou um potencial arqueológico de caráter histórico significativo, com um registro arqueológico importante para a arqueologia do Estado da Bahia. A área que está familiarizada entre os arqueólogos, a partir de registros de sítios com grafismos rupestres em abundância, ocupações pré-coloniais, ou mesmo testemunhos fósseis da fauna do passado, relevou a existência de remanescentes de um passado colonial permeado de vestígios que asseguram delimitação de domínios e poder dos colonos: os muros de pedras e os remanescentes quilombolas.

Dentre os desafios da preservação desses sítios históricos elencamos, além dos aspectos intempéricos físicos e químicos, a possibilidade de manutenção desses remanescentes edificados nas áreas de comunidades rurais nas quais os mesmos estão situados.

⁶ Definido como um bem cultural que é produzido por um determinado povo, nação ou civilização (SOUZA, 1982, citado por CHIAROTTI, 2005).

Nesse aspecto, é válido ressaltar a percepção que a equipe teve acerca do sentimento de pertencimento e de preservação existentes nas pessoas que habitam as proximidades dos muros.

O modo como há referência e também reverência aos “fundadores”, principalmente na região do município de Irecê, indica que o senhorio e, sobretudo, a escravidão, é um tema que ainda permeia constantemente a mentalidade e a realidade das comunidades que residem na zona rural nas proximidades dessas edificações históricas. A grande quantidade de remanescentes quilombolas certificados pela Fundação Cultural Palmares na região reitera esse cenário de dominação e resistência.

Em virtude da localização dos sítios, situados nas imediações de comunidades rurais tradicionais, propõe-se a realização de atividades

educativas com os agentes sociais ali residentes, não apenas como forma de sensibilizar acerca da preservação dos bens edificados, mas enfocando na concepção de um bem que agrega valor histórico e cultural à região.

Nesse sentido, propõe-se a continuação dos estudos na área, considerando que a mesma revelou um potencial arqueológico de caráter histórico eminente, de forma a contribuir na construção do passado histórico não apenas local, como também do período colonial baiano e nordestino.

As edificações históricas identificadas são testemunhos de ocupações efêmeras, assentamentos temporários, mas que permitem-nos visualizar fragmentos do cotidiano das pessoas – cativos e senhores – que desbravaram e povoaram esses sertões.

REFERÊNCIAS

BERTRAN, P. (2011) – *História da Terra e do Homem no Planalto Central: eco-história do Distrito Federal*. Brasília: Editora da Universidade de Brasília

BICHO, N. F. (2006) – *Manual de Arqueologia Pré-histórica*. Lisboa: Edições 70 (Coleção *Compêndio*).

CALDARELLI, S. B. (coord.) (2003) – *Arqueologia do Vale do Paraíba Paulista*. São Paulo: Dersa.

CALDERÓN, V.; JÁCOME, Y. e SOARES, I. (1997) – *Relatório das atividades de campo realizadas pelo Projeto Sobradinho de Salvamento Arqueológico*. Salvador: AAPHBA / CHESF.

CHIAROTTI, T. M. (2005) – “O Patrimônio Histórico Edificado como um artefato arqueológico: uma fonte alternativa de informações”. *Habitus*. Goiânia. 3 (2): 301-319.

DEETZ, J. (1977) – *Small things forgotten: the archaeology of early American life*. New York: Anchor Books.

LIMA, T. (2011) – “Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais”. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*. 6: 11-23.

ORSER JR., C. (2000) – *Introducción a la Arqueología Histórica*. Buenos Aires: Ediciones Del Tridente.

RIBEIRO, M. (2014) – *Pinturas rupestres do Serrote do Morrinho, em Sento Sé – BA: tradição São Francisco e subtradição incógnita*. São Raimundo Nonato: UNIVASF, Monografia (Graduação).

RIBEIRO, N. P. (2003) – “Técnicas construtivas nas alvenarias históricas, no Brasil”. In BRAGA, M. (org.). *Conservação e restauro: arquitetura brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Rio.

RUBEM, J. (1999) – *Irecê, um pedaço histórico da Bahia*. Salvador: Royal.

RUBEM, J. (2001) – *Irecê. História, Casos e Lendas*. Irecê: Print Fox Editora.

RUBEM, J. (2004) – *Irecê. A saga dos imigrantes e histórias de sucesso*. Irecê: Print Fox Editora.

RUBEM, J. (2013) – *História de Irecê para Jovens*. Irecê: Print Fox Editora.

PUBLICIDADE

Al-Madan

também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:
 Centro de Arqueologia de Almada
 Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
 E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

RESUMO

Estudo dos trajetos matrizes nas estruturas territoriais e urbanas antigas de Odivelas e de algumas zonas de Lisboa (Graça, Colina do Castelo e Alfama). Alguns desses trajetos já existiam antes da formação urbana e atravessaram toda a História até à atualidade. São elementos de Análise Urbana que contam como os seres humanos percorreram e se relacionaram com o território e entre si, realizando espaços públicos e edifícios de maior significado preferencialmente junto aos trajetos matrizes.

PALAVRAS CHAVE: Arquitetura; Urbanismo; Vias; Lisboa.

ABSTRACT

Study of the primitive itineraries within the territorial and old urban structures of Odivelas and some areas of Lisbon (Graça, Castle Hill and Alfama). Some of these itineraries had existed before the urban formation and continued to exist throughout History up until the present. They are elements of Urban Analysis that narrate how human beings moved and related to the territory and each other by installing public areas and their most important buildings preferably close to the main itineraries.

KEY WORDS: Architecture; Urbanism; Roads; Lisbon.

RÉSUMÉ

Etude des trajets directeurs dans les structures territoriales et urbaines anciennes de Odivelas et de certaines zones de Lisbonne (Graça, Colline du Château et Alfama). Certains de ces trajets existaient déjà avant la formation urbaine et ont traversé toute l'Histoire jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des éléments d'analyse urbaine qui racontent comment les êtres humains ont parcouru et se positionnent par rapport au territoire et entre eux, installant les espaces publics et les bâtiments porteurs de sens de préférence près des trajets directeurs.

MOTS CLÉS: Architecture; Urbanisme; Voies; Lisbonne.

Trajeto Matriz

análise de trajetos matrizes em estruturas territoriais e urbanas antigas da área de Lisboa: Odivelas, Graça, Colina do Castelo e Frente de Alfama

Vitor Durão¹

TRAJETO E LUGAR

O trajeto estava lá antes. A povoação iniciou-se nele, mas já tinha crescido para além do trajeto. Decidiram, o rei, o príncipe ou em assembleia, construir a muralha, e a porta naturalmente surgiu como o ponto de interseção do trajeto com a muralha.

O trajeto andava pelo território, subia e descia montes e corria vales, ligava esse mundo pouco conhecido, desprotegido, o não lugar e o espaço conhecido, seguro, o *lugar* (POZO Y BARAJAS, 2003), o local onde se habita (HEIDEGGER, 2004 [1954]). Foi o trajeto que os trouxe ao *lugar* onde se proporcionaria uma vida mais segura, de maior valor e significado (BACHELARD, 1957), ao paraíso na terra, que seria, nessas épocas, a visão dominante sobre a cidade (MATTOSO, 1992 [1987]). Mas, estando no lugar, quiseram conhecer mais, ir mais longe, a outras paragens. Estava na sua génese e, assim, os trajetos vão levá-los novamente a outros lugares, num processo sempre inacabado de construção e reconstrução, quer para o indivíduo, quer para a sociedade e, por reflexo, para a própria cidade.

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho de Análise Urbana, procura-se contribuir para um melhor conhecimento sobre os trajetos matrizes como elementos de estruturação territorial, essenciais à formação de tecidos urbanos e da cidade no seu todo, interpreta-se e desenvolve-se a classifica-

¹ Arquiteto, Universidade Lusíada, Lisboa; Doutor em Arquitetura pela Universidade de Sevilha (Espanha); Membro do Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM) do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (vmduroao@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

ção dos trajetos matrizes, e apresentam-se locais investigados onde os trajetos matrizes são inequívocos na formação urbana:

- A antiga aldeia de Odivelas, onde trajetos matrizes têm significativa relevância num território pouco construído;
- Na cidade de Lisboa: a Graça, onde a formação do tecido urbano assenta num antigo trajeto matriz; a Colina do Castelo do lado do rio, onde se terá iniciado Lisboa, estruturada por diversos trajetos matrizes; a Frente de Alfama, formada sobre um dos trajetos matriz primigénio de Lisboa e onde se identifica a formação de novos trajetos matrizes.

A forma urbana de núcleos antigos é resultado do território onde naturalmente se implantam. Mas, como simultaneamente resultam do processo antrópico, a forma é também determinada pelos trajetos matrizes como elemento estruturante do território e, a uma escala de maior proximidade, pelos modelos de formação urbana que são pertença de cada área cultural e que se expressam na forma dos conjuntos arquitetónicos que são constituídos, numa relação intrínseca, pela rede de trajetos, a propriedade cadastral e os tipos construídos.

O arquiteto Saverio Muratori relacionou tipo e forma urbana na investigação que coordenou à reconstituição do tecido urbano de Veneza (MURATORI, 1959). Gianfranco Caniggia, seu discípulo, desenvolveu com outros arquitetos essas primeiras ideias, aplicadas em diversificadas investigações, quer em territórios pouco construídos (CATTALDI, 1977), quer em tecidos urbanos medievais (CANIGGIA 1984 [1963]), o que teve como desenlace a elaboração teórica que explica a dialética do processo antrópico nas diferentes escalas, desde o tipo construído ao território (CANIGGIA E MAFFEI, 1995 [1979]).

2. TRAJETOS

“[...] não existe edifício sem um trajeto”.
“[...] O trajeto é, por definição, a estrutura apropriada para permitir o acesso a um lugar, partindo de outro”.

CANIGGIA E MAFFEI, 1995 [1979]: 84.

Estas afirmações lapidares de Caniggia e Maffei aclaram algo muito evidente e que serve tanto para o exemplo de um edifício, como para as diferentes escalas que se manifestam no território, sejam o acesso a um bairro, a uma propriedade agrícola ou a uma cidade.

Na sua forma mais natural, os trajetos são o resultado material dos caminhos que populações percorrem. São resultado das necessidades e capacidades básicas do ser humano, mas relacionam-se com planeamento, ainda que na sua expressão mais básica: como subir a um ponto mais elevado para verificar e reconhecer o território, os seus obstáculos naturais, e daí definir o trajeto que pareça ser o mais apropriado.

do. É o que fazemos quando andamos pelo campo sem caminhos definidos. Com o tempo, há caminhos preferíveis, por isso mais usados e que se sedimentam, enquanto outros perdem interesse e são preteridos. O uso é o que sedimenta os trajetos.

Os trajetos, no início do processo antrópico, foram os primeiros elementos criados pelos seres humanos no território. Junto a estes trajetos foram surgindo assentamentos, por muito mínimos que fossem, mas que serviam para que nessa área as populações vivessem e tivessem atividades produtivas, como agrícola, piscatória ou outra, o que conduziu em alguns locais à formação de núcleos proto-urbanos e urbanos. Foi no encadeamento unívoco das fases apresentadas que se realizou o processo de formação dos primeiros núcleos populacionais: Trajetos → Assentamentos → Atividade produtiva → Núcleos proto-urbanos e urbanos

Com a complexificação do processo antrópico, também os trajetos vão passando por transformações, conforme os tecidos urbanos se readaptam a essa complexidade (CANIGGIA E MAFFEI, 1995 [1979]). Nunca podemos esquecer que a peça central do processo antrópico é o ser humano. Com toda a racionalidade e irracionalidade das suas decisões, que fazem da análise destes processos algo de imensa riqueza.

3. TRAJETO MATRIZ

Entende-se por trajeto matriz um trajeto que relaciona pontos distantes do território (ver Fig. 1). A ligação entre assentamentos e núcleos urbanos é, assim, realizada por trajetos matrizes. Simultaneamente, os trajetos separam áreas do próprio território. Esta separação será mais efetiva quanto maior hierarquia tiver o trajeto matriz, ou seja, um caminho realiza uma separação mínima do território, podendo ser facilmente usado de ambos os lados, pois mantém a continuidade espacial, enquanto uma autoestrada assente no solo separa de modo abrupto esse mesmo território, gera uma descontinuidade espacial, só permitindo ligações pontuais.

Os trajetos matrizes, como resultado das características anteriores, criam uma rede que estrutura o próprio território. E isto é válido para a urbanização atual como para os mais frágeis assentamentos do passado, que se relacionavam entre si e com o território através destes trajetos, num território já reconhecido, vivido e utilizado. Cria-se assim uma estrutura de continuidade no território onde os assentamentos surgem como elementos de descontinuidade territorial (DURÃO, 2011 [2005]).

O trajeto matriz é anterior à urbanização e terá surgido de modo natural, como fruto da consciência espontânea. Por fazer parte do modo de estar do ser humano no território, integra a vida quotidiana. Desde que os seres humanos se conhecem que puseram em marcha essa estrutura imensa, a de trajetos. Era parte da vida humana e do território, simbiose entre ambos.

FIG. 1 – Extrato de modelos de formação do tecido urbano (segundo CANIGGIA e MAFFEI, 1995 [1979]: 88).

- A.** Edificação em trajeto matriz;
- F1 e F2.** Edificação em trajeto matriz e os respectivos trajetos de implantação, no caso de interseção dos trajetos simples já existentes;
- G1, G2 e G3.** Edificação em trajeto matriz e progressivo nascimento de trajeto de implantação em zona de forte pendente.

Os trajetos matrizes antigos, até pelos meios disponíveis, desenvolviam-se muito adaptados às condicionantes do relevo e às possibilidades de utilização humana, pelo que tendiam a procurar vencer o relevo gradualmente, com uma inclinação o mais suave possível. Com a complexificação do processo antrópico, os trajetos matrizes vão tendo traçados cada vez mais afastados das condicionantes naturais (DURÃO, 2011 [2005]; ALMEIDA, COSTA e DURÃO, 2013).

As características dos trajetos matrizes, ao relacionarem pontos distantes do território, criaram uma estrutura física e permanente no território, e serem anteriores à urbanização e com elevada capacidade de adaptação ao relevo, tornavam-nos elementos decisivos na organização de territórios e da forma urbana, com significativa permanência temporal e espacial.

3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS TRAJETOS MATRIZES

Os trajetos matrizes classificam-se, conforme a sua relação com a topografia, de: cumeada; meia-encosta e fundo de vale (CANIGGIA E MAFFEI, 1995 [1979]).

Propomos alargar esta classificação, de modo a integrar trajetos matrizes que se desenvolvem ao longo da costa, de rios ou mar, e que se realizam sobre aterros, os quais denominamos como trajeto matriz ribeirinho sobre aterros.

Estes aterros ribeirinhos (ver adiante Figs. 8, 10 e 11), realizados sobre praias e afloramentos rochosos, iniciaram-se provavelmente em tempo romano, ou mesmo anterior, e foram uma prática comum e continuada de construir a cidade e territórios como toda a frente ribeirinha de Lisboa, afastando a forma urbana do território natural (DURÃO, 2012). Em pormenor, observamos na Frente de Alfama (ver Fig. 11), transformações do território em intrínseca relação com a criação de novos trajetos matrizes (DURÃO, 2011 [2005]).

3.2. O TRAJETO MATRIZ PRIMIGÊNIO

O trajeto matriz primigénio tem todas as características dos trajetos matrizes, incluindo a de ser um trajeto matriz natural, anterior a toda a urbanização. Nas cidades que passaram por muitas transformações urbanas, os trajetos naturais normalmente foram preteridos por ou-

tros que melhor responderam a novas fases do processo antrópico. Na área estudada da colina do Castelo, considera-se que existe um trajeto matriz primigénio, o trajeto matriz oriental (ver adiante, ponto 4.3.4. e Fig. 7).

3.3. A RELEVÂNCIA DO TRAJETO MATRIZ

É também sobre este género de trajetos que na antiguidade, na nossa área cultural, se edificavam, na maioria das vezes, os principais locais de culto, devido à primazia que estes trajetos tinham nos territórios e na urbanização das povoações, e à importância que os locais de culto tinham nas sociedades dessas épocas. O lugar de culto principal de Lisboa era a Sé, que foi edificada no lugar da mesquita islâmica e de anterior templo visigótico, assentou sobre o trajeto matriz oriental, na confluência com o trajeto matriz de meia-encosta (ver Figs. 7 e 8).

O trajeto matriz está presente nas culturas mediterrânicas que nos influenciaram, por muito diferentes que fossem, relativamente ao modelo de cidade, pois têm os seus territórios e cidades estruturados por redes de trajetos matrizes. Parece-nos até que é possível e correto afirmar que é um elemento da arquitetura do território comum a todas as culturas humanas. Simultaneamente, atravessa toda a história por ser indispensável à construção dos territórios humanos, sendo o elemento físico antrópico de maior permanência temporal. Elemento de ligação, foi através deste que a humanidade se foi globalizando, com exceções de circunstância: são os casos dos desertos e do mar, em que não há trajetos físicos mas de orientação por elementos naturais reconhecíveis, o sol e as estrelas.

4. EXEMPLOS NA ÁREA DE LISBOA

Normalmente, as povoações antigas e modernas nasceram e nascem ao longo de trajetos matrizes, sem modificarem as suas características essenciais, mesmo quando ocorrem reacertos nos seus traçados ou re-dimensionamentos, ou mesmo quando novos traçados surgem modificando a importância dos anteriores (ver ponto 4.4). Isto mesmo

FIG. 2 – A edificação surge ao longo dos trajetos matrizes. Extracto da *Carta Chorographica dos terrenos em volta de Lisboa: compreendendo a principal parte do Tejo adjacente à sua foz*, Direção Geral dos Trabalhos Geodésicos do Reino, sob a direção de Filipe Folque, Lisboa, 1856-1866.

sucedeu na área de Lisboa. Como se observa na *Carta Chorographica* de 1856-1866 (Fig. 2), as povoações nasceram ao longo dos trajetos matrizes, para ambos os lados na maior parte dos casos, ou só para um por questões naturais, de propriedade ou outras. Este fenómeno não é exclusivo da época representada na carta, pois foi como se formaram os tecidos urbanos mais antigos de Lisboa, exceto quando foram aplicados Planos, como sucedeu na Baixa Pombalina.

4.1. A ANTIGA ALDEIA DE ODIVELAS

Foi também assim que se formou a antiga aldeia de Odivelas, atual centro histórico (DURÃO e ALMEIDA, 2012).

Na Fig. 3 apresenta-se a reconstituição do antigo território de Odivelas, de cuja análise ressalta a importância dos trajetos matrizes na sua estruturação. No vale há um importante e antigo trajeto matriz de fundo de vale que liga Lisboa a Loures pela calçada da Carriche e segue para norte. Poderá ter sido aqui um dos caminhos romanos para Santarém. A encosta é vencida por um trajeto matriz de meia-encosta onde se formou a aldeia de Odivelas e que, continuando a subir, passa por Caneças. Junto a este trajeto corre a ribeira de Odivelas, a nível muito inferior em relação ao trajeto, porque é muito cavada neste troço.

Junto a este trajeto, desde muito cedo, instalaram-se populações humanas. Disso são exemplo os vestígios arqueológicos encontrados no local, com destaque para um antigo castro localizado no topo da serra da Amoreira, a 310 m de altitude, local de excepcional domínio visual sobre o território, onde têm sido encontrados materiais do Paleolítico à Idade do Bronze. É também junto a este trajeto que existem, desde tempos muito antigos, diversas pedreiras, atividade que teve grande relevo no local, tal como muitos moinhos de vento e de água que atestam a importância da atividade de moagem, que aproveitava os ventos, a ribeira e os acessos.

Praticamente todos os elementos do património construído de Odivelas estão implantados junto, ou próximo, do trajeto matriz de meia-

encosta, e por isso se propôs que o referido trajeto fosse considerado como património construído (DURÃO e ALMEIDA, 2012). Conforme se complexificou a sociedade, também os trajetos se modificaram substancialmente e percebeu-se uma relação intrínseca entre a transformação urbana e a transformação dos trajetos: ao caminho e à rua direita correspondeu a aldeia, à estrada correspondeu o subúrbio e à autoestrada correspondeu a cidade regional (ALMEIDA, COSTA e DURÃO, 2013). A aldeia de Odivelas desenvolveu-se para ambos os lados do trajeto matriz (Fig. 4). O rei D. Dinis tinha junto a este trajeto uma propriedade, com casas que foram ampliadas e transformadas para edificar o Mosteiro de Odivelas, concluído em 1305. O Mosteiro terá influenciado a sedimentação de populações na área, com o conseqüente crescimento da urbanização que, após a frente do trajeto matriz estar edificada, criou novos trajetos de implantação edilícia, em clara relação com o relevo. A rua principal da aldeia, a “rua Direita”, é o próprio trajeto que aqui ganha novas qualidades sem perder as suas características, tal como sucedeu em muitas outras povoações.

4.2. A GRAÇA, LISBOA

O estudo de locais menos densificados permite compreender com maior facilidade a relação dos trajetos matrizes com o território e as suas características estruturantes, como vimos em Odivelas e veremos na Graça em Lisboa, que identificamos na Fig. 7, de modo a ser perceptível a sua relação com a restante cidade. A formação do tecido urbano ocorre junto aos atuais largo da Graça, rua da Verónica e rua

FIG. 3 – Desenho de reconstituição do território do concelho de Odivelas, onde se identificam: a topografia; a rede hidrográfica; os principais trajetos matrizes; as estações arqueológicas (cinza escuro); os moinhos de vento e de água (cinza claro); as pedreiras, com destaque para a zona de maior extração de pedra (entre linhas); as Pontes de Odivelas, da Póvoa, da Bica e de Frielas; os polígonos das aldeias de Odivelas, de Caneças, da Póvoa de Santo Adrião e de Pombais (DURÃO e ALMEIDA, 2012).

FIG. 4 – Desenho de reconstituição da antiga aldeia de Odivelas, no período de 1763-1823. O trajeto matriz de meia-encosta é na aldeia a rua Direita (DURÃO e ALMEIDA, 2012).

Voz do Operário, que era campo (GÓIS, 1988 [1554]), como se observa na planta do Arq. João Nunes Tinoco, datada de 1650 (Fig. 5-A), enquanto na atual rua da Graça haveria casas desde os séculos XV-XVI (ARAÚJO, 1993 [1938]), ou seja, ao longo do trajeto matriz de cumeada.

Adjacente ao local onde virá a ser o largo da Graça só estava edificado o convento da Graça, fundado no século XIII. Ainda existia um troço da cerca fernandina, constituído pelas muralhas dos conventos da

Graça e de S. Vicente. A formação do tecido urbano inicia-se no gaveto do campo de Santa Clara com a atual rua da Verónica, que faz parte de um trajeto matriz de meia-encosta que liga ao trajeto matriz de cumeada, na Graça, e ao trajeto matriz oriental, a sul, ambos assinalados na Fig. 7.

Aquando do terramoto de 1755 (AA.Vv., s/data; PORTUGAL e MATOS, 1974 [1758]), a edificação já preenche praticamente toda a frente edilícia do trajeto matriz, como se verifica na Planta da cidade de cerca

A. 1650

B. Cerca de 1780

C. 1871-1911

de 1780 (Fig. 5-B), mantendo as propriedades agrícolas a tardoz. Com a urbanização das quintas, a propriedade agrícola deixa de existir como tal (Fig. 6), mas fica o seu desenho registado na nova forma urbana, pois os processos de loteamento realizaram-se por propriedade, como sucedeu na maior parte da cidade antiga de Lisboa, e não numa ação global de planeamento, como na Baixa.

Na carta topográfica de 1911 (Fig. 5-C), está registada uma nova e significativa transformação no local, que terá sucedido no último quarto do século XIX, com a criação da rua da Infância, atual rua Voz do Operário, que uniu a alta de Alfama com o largo da Graça. Realizado na Quinta da Abelha, caracteriza-se por ser de traçado retilíneo, com mais de 11 m de largura e implantado na perpendicular às curvas de nível. O troço faz parte de uma operação de transformação urbana que, simultaneamente, reestruturou as ligações entre os trajetos matrizes de meia-encosta e de cumeada, o que permitiu estabelecer o acesso automóvel e dar continuidade à rede de carros elétricos. Assim, esta ficou ligada à Baixa, passando pela alta de Alfama e Sé, o que modificou substancialmente as acessibilidades nesta parte antiga da cidade.

FIG. 6 – Extrato do Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, realizado sob a direção de Filipe Folque, no período 1856-1858, Lisboa, Câmara Municipal.

FIG. 5 – Leitura da formação do tecido urbano da Graça através da comparação de fontes documentais, desde 1650 a 1911.

A. 1650. Extrato da Planta de Levantamento da cidade de Lisboa em 1650;

B. Cerca de 1780. Extrato da Planta da cidade de Lisboa, anterior a 1780, Lisboa, Instituto da Cartografia e do Cadastro;

C. 1911. Extrato da Carta Topográfica de Lisboa publicada em 1871, tendo sobrepostas as alterações feitas até 1911, Lisboa, Câmara Municipal.

A partir da abertura deste trajeto, o processo de formação de mais áreas urbanas na Graça irá acelerar, sendo as tipologias edificadas constituídas maioritariamente por prédios de rendimento de quatro a cinco pisos com águas furtadas nas coberturas, vilas e pátios, sobretudo em interiores de quarteirões. Na rua da Verónica, só em 1949, com a construção do liceu Gil Vicente, é que a frente edilícia do trajeto matriz ficou concluída, como já estaria a Graça.

4.3. A COLINA DO CASTELO: ENCOSTA DO LADO DO RIO, LISBOA

A investigação sobre os trajetos matrizes da Colina do Castelo, na encosta do lado do rio (DURÃO, 2011 [2005]), faz-se sobre a Planta de Levantamento mais antiga de Lisboa, que é de 1650 e foi desenhada pelo Arquitecto João Nunes Tinoco (Fig. 7), e sobre a atual planta da cidade (Fig. 8). A Planta de 1650 representa a cidade pós-romana, medieval, realizada sob domínio árabe, a *Al-Usbuna*, e continuada em época cristã, pelos portugueses. Não teriam diferenças significativas de modelo urbano até ao início do século XVI, com o surgimento do novo modelo urbano ortogonal que ficou sedimentado no loteamento do Bairro Alto (CARITA, 1994).

Marcámos nas plantas os principais trajetos matrizes, as Portas que intersectam os trajetos marcados, para além de duas áreas de estudo, a Graça e a Frente de Alfama. Os trajetos matrizes definidos na planta atual continuam a ser hoje os principais na Colina, pois só junto ao rio nasceram dois trajetos matrizes ribeirinhos sobre aterros, mas em épocas posteriores como analisaremos no ponto seguinte. A Planta de 1650 sugere, pela forma do remate com o rio, que a frente ribeirinha

seria composta por praias, o que só sucederia em parte nesse local e nessa época, pois eram espaços de aterro ordenados, como se observa na gravura de Leiden do século XVI (Fig. 10).

4.3.1. Sobre o processo de formação da cidade

Nesta colina iniciou-se a formação da cidade de Lisboa que, segundo os atuais conhecimentos, terá aproximadamente três mil anos (ARRUDA *et al.*, 2017). Foi um longo e árduo processo de construção e reconstrução devido a destruições de terremotos, ao possível abandono de partes da cidade, a mudanças de modelo urbano e às normais adaptações à vida quotidiana. Recebeu, entre outros, influências dos povos autóctones, de gregos e fenícios ou de colónias fenícias, de romanos, visigodos e outros povos do centro/norte da Europa, de árabes de diferentes proveniências (MARQUES, LEGUAY e BEIRANTE, 1993) e, finalmente, dos portugueses.

Neste local têm sido encontrados vestígios arqueológicos persistentes desde os finais da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, na passagem do século VIII para o século VII a.C., e que se prolongam até à chegada dos romanos, no século II a.C. Têm sido encontrados nas encostas, no topo da colina e na frente ribeirinha, ao longo do trajeto matriz oriental: rua de S. João da Praça, travessa do Chafariz D'El Rei, rua da Judiaria e casa dos Bicos (AMARO, SOUSA e PIMENTA, 2015), sendo possível antever uma área portuária neste local (SOUSA, 2016).

FIG. 7 – Marcação dos principais trajetos matrizes da Colina do Castelo, encosta do lado do rio, e de Alfama. Definição das áreas de estudo da Frente de Alfama e da Graça. As portas da cidade estão localizadas conforme indicado nos trabalhos de Viera da Silva sobre as cercas de Lisboa (SILVA, 1987 [1899]; SILVA, 1987 [1948]). A base é o extrato da Planta do Levantamento da Cidade de Lisboa do Arq. João Nunes Tinoco, 1650, Lisboa, Arquivo Municipal.

Do período romano conhecem-se diversos edifícios, partes de muralhas e alguns troços do traçado viário (SILVA, 2005; AA.VV., 2009). Mas não se conhece o modelo urbano romano de *Olisipo*, que pode ou não ter sido aplicado nesta encosta, como sucedeu em outras povoações, devido ao acentuado relevo e às pré-existências edificadas (ALARCÃO, 1992 [1987]).

4.3.2. O trajeto matriz de meia-encosta

O trajeto matriz de meia-encosta definido na Planta de 1650 (ver Fig. 7), será pós-romano, medieval, realizado em época de domínio árabe e mantido provavelmente quase inalterado até ao terramoto de 1755. Poderá até ser romano ou anterior, mas para se ter a certeza disso é necessário estar identificado o trajeto romano.

Este trajeto relaciona o sopé da encosta, junto à Porta do Ferro, com o seu topo no Chão da Feira, onde é a Porta do Castelo, e desenvolve-se para fora da cidade pela porta do Sol, porta de S. Vicente e Graça. Resulta de um cuidadoso planeamento no sítio para conseguir vencer o desnível de 60 m que vai desde onde seria a Porta do Ferro à porta do Castelo, no Chão da Feira. Este trajeto é constituído pelo troço da Porta do Ferro até à travessa de Santa Luzia, que tem 7,8 % de inclinação, pelo troço que engloba essa travessa até ao Chão da Feira, que tem 12,7 % de inclinação, e pelo Chão da Feira, que é praticamente de nível até à porta do Castelo. Se o traçado fosse retilíneo da Sé para o Castelo, teria uma inclinação de 20 %. O anterior traçado, como se observa na Planta de 1650, não tinha menor comprimento do que o atual, mas era muito irregular e com troços mais estreitos, alguns dos quais poderiam ter entre 2,5 a 3 m, que é a largura das ruas mais largas de Alfama.

O trajeto atual (Fig. 8) é o resultado de modificações realizadas no século XVI, de outras após 1755 e de ações de reordenamento urbano realizadas, como nos anos quarenta do século XX, quando, através da demolição de edifícios, criaram o largo das Portas do Sol e o miradouro de Santa Luzia, e realinharam fachadas em diversos troços do trajeto para o alargarem, medindo-se atualmente entre 8 e 11 m de largura até Santa Luzia.

4.3.3. O trajeto matriz de ligação a Norte, de fundo de vale

Os trajetos matrizes de fundo de vale marcados na Fig. 7 faziam ligação para norte e oriente da cidade. Para norte, através de dois trajetos matrizes de fundo de vale: um que atravessaria o esteiro da Baixa e sairia pela porta de Santo Antão para o Valeverde, atual avenida da Liberdade; e outro que, passando pela porta da Mouraria, seguiria pelo vale de Arroios, o atual eixo rua da Palma / avenida Almirante Reis.

FIG. 8 – Colina do Castelo, encosta do lado do rio, na atualidade, com a definição das antigas Portas e dos trajetos matrizes.

Este trajeto, dentro de muralhas, seria praticamente de nível e localizado a cota superior à dos terrenos do esteiro da Baixa até à porta do Ferro. O troço poderá ser anterior à urbanização, mas é necessário primeiro conhecer, neste local, como seria o traçado urbano da *Olisipo* romana. Com o Plano da Baixa Pombalina este acesso ficou incorporado na malha urbana ortogonal.

4.3.4. O trajeto matriz oriental, de fundo de vale: trajeto matriz primigénio

A partir da Porta do Ferro, no seu prolongamento para oriente, o trajeto passava pela Porta de Alfama e pela porta da Cruz, e seguiria ao longo do rio para Chelas e Sacavém, onde haveria uma ponte romana (HOLANDA, 1984 [1571]; DURÃO, 2011 [2005]), prolongando-se depois para Santarém. A análise geográfica do território de Lisboa com a definição dos festos, talvegues e percursos naturais, identifica-o co-

mo percurso de fundo de vale principal, tendo sido desenhado com um traçado muito natural ao longo do rio (GUERREIRO, 2001). Em tempo romano era uma estrada importante que ligava *Olisipo* a *Scalabis*, e poderá ter sido realizado sobre um caminho de época anterior, o que várias vezes sucedia (MANTAS, 2012). Em alguns troços, como é proposto na Frente de Alfama (MANTAS, 1999 [1997]), poderá ter sido em linha reta, como sucedia, sempre que possível, com as estradas romanas. Terá continuado em época árabe pois, segundo Edrîsî, seria possível ir para Santarém sem dificuldade por terra ou por rio (EDRÎSÎ, 1866 [s/data]). O traçado retilíneo da estrada romana, se a houve aqui, terá sido abandonado neste período.

Assim, e apesar de certos troços terem tido ligeiras diferenças de traçado ou dimensionamento ao longo do tempo, considera-se, pelas características identificadas e pela eventualidade de ser anterior à urbanização, que o trajeto oriental é um trajeto matriz primigénio de fundo de vale. É um elemento que atravessou toda a História e será de valor para a cidade de Lisboa.

4.3.5. Ligação ribeirinha de Lisboa, trajeto matriz oriental-ocidental

Os acessos entre o lado oriental e ocidental de Lisboa foram desde muito cedo um problema sério da cidade, em especial pela frente ribeirinha, que seria a ligação mais decisiva. Em tempo de D. Manuel I foi melhorado o acesso junto ao lado ocidental do Terreiro do Paço (CARITA, 1999), mas foi solução insuficiente. É também nesta perspetiva que o Plano da Baixa (FRANÇA, 1987 [1983]) vai atuar, projetando ligações desimpedidas e claras, não só pela forma do tecido urbano, mas também pelo modo como resolveu ligações nos limites do próprio Plano, como se observa na Fig. 9. Notavelmente, os trajetos matrizes

existentes mantêm-se, com novas configurações formais e espaciais, pela necessidade da sua permanência territorial. O Terreiro do Paço tinha uma acessibilidade deficiente e isso foi resolvido com a nova Praça do Comércio, também por ser um espaço de atravessamento de dois trajetos matrizes ribeirinhos, um dos quais, o mais próximo do rio, se inicia com este Plano e será continuado até ficar concluído no início do século XX.

4.4. FRENTE DE ALFAMA, LISBOA

A Frente de Alfama é o espaço de mediação entre o bairro de Alfama e o rio Tejo. Ao longo de centenas de anos passou por acontecimentos e transformações urbanas significativas, o que faz dele um interessante e rico local de estudo de fenómenos urbanos (DURÃO, 2011 [2005]), integrado na restante cidade (ver Fig. 7). O trajeto matriz oriental, de fundo de vale (ver Fig. 8), era neste local constituído pela rua direita de S. Pedro, o largo do Chafariz de Dentro e a rua direita dos Remédios, e foi o elemento primigénio à formação do tecido urbano (SILVA, 2017). É possível admitir que um primeiro traçado deste trajeto matriz se fizesse no enfiamento da rua de S. Pedro com a rua dos Remédios, tal como se marcou a tracejado na Fig. 7, porque só no século XVI terá ficado rematado o largo do Chafariz de Dentro do lado da regueira. É uma hipótese a considerar, apesar do relevo ser uma significativa condicionante local.

Numa cidade que cresceu, muito densa e com uma rede viária interna muito estreita, a partir de determinada dimensão urbana, os principais acessos não correspondiam às necessidades da cidade. Os aterros sobre o esteiro da Baixa (CONCEIÇÃO, 2013), sobre as praias e, em fase mais avançada, sobre o próprio leito do rio, foram um modo de expandir o território da cidade, construindo-o (DURÃO, 2011 [2005]; 2012). No lado oriental da cidade, essa ampliação de território criou, nos finais do século XV, início do século

FIG. 9 – Plano da Baixa Pombalina. Extrato da Planta da Cidade de Lisboa de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, 1758, Lisboa, Museu da Cidade.

XVI, uma primeira plataforma de aterro que reordenou o Chafariz D'El Rei e chegou até ao Postigo de Alfama, onde a partir desse momento se começava a esboçar uma primeira alternativa pelo rio às ruas apertadas do trajeto matriz oriental (Fig. 10 e Fig. 11-A).

Como continuaram a ser realizados aterros sobre as restantes praias da Frente de Alfama, em vésperas do terramoto de 1755 (Fig. 11-B), já se acedia por este trajeto matriz ao largo Chafariz de Dentro e era possível contornar as Tercenas da Porta da Cruz pelo cais, o que não seria fácil nem digno acesso. Após o terramoto, os ventos de mudança são também aqui muitos e a frente ribeirinha vai ver consolidados os aterros anteriores e realizado um trajeto de reestruturação urbana sobre o edificado, o qual criou a rua Nova, atual calçada do Museu de Artilharia (Fig. 11-C), que ligará à rua do Paraíso, fora das muralhas. Deste modo, o trajeto matriz já permitia aceder a oriente da cidade sem passar pelas ruas interiores, o que garantia um acesso digno para o rei e a corte nas suas deslocações para essa zona.

Até ao início do século XX (Fig. 11-D), continuam a realizar-se aterros cada vez mais extensos e de complexidade técnica acrescida.

FIG. 10 – Os aterros constituem uma plataforma ordenada onde se realizam diversas atividades e que, simultaneamente, permitem acessibilidade alternativa junto ao rio. Nesta época iriam do Terreiro do Paço ao postigo de Alfama. Extrato da gravura de Leiden, 1570, Leiden (Holanda), Biblioteca da Universidade, reprodução no Museu da Cidade de Lisboa.

Na frente urbana passam a existir dois trajetos matrizes. Aquele que já vinha sendo constituído é agora concluído, ao passar a acompanhar toda a frente urbana para oriente. A culminar estas ações, foi criado um novo trajeto matriz ribeirinho, de hierarquia superior, pertencente aos Planos Gerais da Cidade de Lisboa de meados do século XIX, que aqui se denomina avenida Infante D. Henrique, passa pela Praça do Comércio e do lado ocidental corresponde à avenida 24 de Julho. Fazem parte da estrutura principal de trajetos viários urbanos, mas relegam a cidade mais para o interior, afastando-a cada vez mais do seu rio.

FIG. 11 – Reconstituição da evolução dos trajetos matrizes da Frente de Alfama (DURÃO, 2011 [2005]).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (2009) – *História de Lisboa | Tempos Fortes*. Lisboa: Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, GEO - Gabinete de Estudos Olistiponenses.
- AA.VV. (s/data) – *Lisboa na 2ª metade do séc. XVIII (Plantas e Descrições das suas Freguesias)*. Recolha e índices por Francisco Santana. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- ALARCÃO, Jorge (1992) – “A Cidade Romana em Portugal. Renovação Urbana em Portugal na Época Romana”. In *Cidades e História. Ciclo de conferências promovido pelo Serviço de Belas-Artes, Novembro de 1987*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Serviço de Belas Artes, pp. 73-127.
- ALMEIDA, Rogério; COSTA, Pedro e DURÃO, Vitor (2013) – “Odivelas e a CRIL. Territórios, Arquitetura e Populações”. *Revista “Passagens”*. ISCTE / Editora Caleidoscópio. 1: 19-35.
- AMARO, Clementino; SOUSA, Elisa de e PIMENTA, João (2015) – “Sobre as mais antigas ocupações da Casa dos Bicos, Lisboa: da *Olisipo* pré-romana aos primeiros contactos com o mundo itálico”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 18: 161-180.
- ARAÚJO, Norberto de (1993) – *Peregrinações em Lisboa*. 2ª edição. Lisboa: Vega-Lda. Vol. 8 [ed. original: 1938].
- ARRUDA, Ana Margarida; SOUSA, Elisa de; PIMENTA, João; SOARES, Rui e MENDES, Henrique (2017) – “Fenícios e Indígenas em contacto no Estuário do Tejo”. *OPHIUSSA, Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa*. Lisboa. 1: 79-90.
- BACHELARD, Gaston (1957) – *La poética del espacio*. Tradução para castelhano (1975) de *La poétique de l'espace*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, SA.
- CANIGGIA, Gianfranco (1984) – *Lettura di una città: Como*. New Press, Itália [ed. original: 1963].
- CANIGGIA, Gianfranco e MAFFEI, Gian Luigi (1995) – *Tipologia de la Edificación: estructura del espacio antrópico*. Madrid: Celeste Ediciones, S.A. [ed. original: *Lettura dell' edilizia di base*, 1979].
- CARITA, Helder (1994) – *Bairro Alto: Tipologias e Modos Arquitectónicos*. 2ª edição. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- CARITA, Helder (1999) – *Lisboa Manuelina e a Formação de Modelos Urbanísticos da Época Moderna (1495-1521)*. Lisboa: Livros Horizonte.
- CATALDI, Giancarlo (1977) – *Per una scienza del territorio*. Firenze: Editora Alinea.
- CONCEIÇÃO, Manuel Gaspar da (2013) – *Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade*. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, orientada por Bernardo d'Orey Manoel e apresentada à Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa.
- DURÃO, Vitor (2011) – *Análisis Urbano del frente de Alfama, en Lisboa. Formación y Transformación*. Editorial Académica Española [publicação baseada na tese de doutoramento *Formación y Transformación de la Morfología Urbana y de la Tipología Edilicia en el Frente de Alfama*, orientada por Alfonso del Pozo y Barajas e apresentada à Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSA), Universidad de Sevilla, España (2005)].
- DURÃO, Vitor (2012) – “Análise Urbana de Territórios Construídos. Os Aterros na Baixa e na Frente Ribeirinha de Lisboa”. *Revista da Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrates Coastal Zone Management*. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos / UNIVALI. 12 (1).
- DURÃO, Vitor e ALMEIDA, Rogério Vieira de (2012) – *Análise Urbana. Odivelas. De Aldeia a Centro Histórico da Cidade*. Lisboa: Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM) / ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa [documento interno, Câmara Municipal de Odivelas].
- EDRÍSI, A. A. Muhamad Ibn (1866) – *Description de l'Afrique et de l'Espagne*. Original de Edrisi provavelmente concluído em 1154, com adições posteriores. Tradução do árabe, notas e glossário de R. Dozy e M. J. de Goeje, editada em 1866 por E. J. Brill, Leyde, Holanda.
- FRANÇA, José Augusto (1987) – *Lisboa Pombalina e o Iluminismo*. 3ª edição. Lisboa: Livraria Bertrand SARL [1.ª edição: 1983].
- GÓIS, Damião de (1988) – *Descrição da Cidade de Lisboa*. Lisboa: Livros Horizonte Lda. [ed. original: 1554].
- GUERREIRO, Maria Rosália P. (2001) – *O Território e a edificação. O Papel do Suporte Físico Natural na Gênese e Formação da Cidade Portuguesa*. Tese de mestrado em Desenho Urbano, orientada por Manuel C. Teixeira e apresentada ao ISCTE, Lisboa.
- HEIDEGGER, Martin (2004) – *Construir Habitar Pensar*. Buenos Aires, Argentina: La Editorial Virtual [ed. original: 1954]. Em linha. Disponível em https://taller2uniacc.files.wordpress.com/2008/11/heidegger_const_hab_pens.pdf (consultado em 2018-05-14).
- HOLANDA, Francisco D' (1984) – *Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa*. Introdução e comentários de José da Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte [ed. original: 1571].
- MANTAS, Vasco Gil (1999) – “*Olisipo* e o Tejo”. In *Actas das sessões do II Colóquio Temático “Lisboa Ribeirinha”, Lisboa, 1997*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 15-41.
- MANTAS, Vasco Gil (2012) – “A estrada romana de *Olisipo* a *Scallabis*”. *Cira-Arqueologia Online*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 1: 7-23 (atas da mesa redonda “De *Olisipo* a *Ierabriga*”). Em linha. Disponível em https://www.cm-vfxira.pt/uploads/document/file/895/Cira_Arqueologia_N_1.pdf (consultado em 2018-05-14).
- MARQUES, A. H. de Oliveira; LEGUAY, Jean-Pierre e BEIRANTE, Maria Ângela (1993) – “Portugal das Invasões Germânicas à «Reconquista»”. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (dirs.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. II.
- MATTOSO, José (1992) – “Introdução à História Urbana: a Cidade e o Poder”. In *Cidades e História. Ciclo de conferências promovido pelo Serviço de Belas-Artes, Novembro de 1987*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Serviço de Belas Artes.
- MURATORI, Saverio (1959) – *Studi per una Operante Storia Urbana di Venezia*. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato.
- PORTUGAL, Fernando e MATOS, Alfredo de (coords.) (1974) – *Lisboa em 1758. Memórias Paroquiais de Lisboa*. Lisboa: Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa [ed. original: 1758].
- POZO Y BARAJAS, Alfonso del (2003) – “La Muralla. Las murallas de Sevilla”. In *Sevilla. Elementos de Análisis Urbano*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- SILVA, Augusto Vieira da (1987) – *A Cerca Moura de Lisboa*. 3ª edição. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa [ed. original: 1899].
- SILVA, Augusto Vieira da (1987) – *A Cerca Fernandina de Lisboa*. 2ª edição. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa [ed. original: 1948].
- SILVA, Manuel Fialho (2017) – *Mutação Urbana na Lisboa Medieval. Das Taifas a D. Dinis*. Tese de doutoramento em História Medieval, orientada por Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes e co-orientada por Maria João Violante Branco, apresentada à Faculdade de Letras de Universidade de Lisboa.
- SILVA, Rodrigo Banha da (2005) – “*Marcas de Oleiro* em terra sigillata da Praça da Figueira (Lisboa): contribuição para o conhecimento da economia de *Olisipo* (séc. I a.C. - séc. II a.C.). Dissertação de mestrado em Arqueologia, especialização em Arqueologia Urbana, orientada por Carlos Fabião e apresentada ao Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga.
- SOUSA, Elisa de (2016) – “A Idade do Ferro em Lisboa: uma primeira aproximação a um faseamento cronológico e à evolução da cultura material”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 42: 167-185.

RESUMO

A provável existência de grutas ou cavidades naturais no vale de Alcântara, em Lisboa, há muito que faz parte do imaginário popular local. Mas a presença de grandes formações cársticas nos rochedos do vale foi apagada pelas pedreiras que daí extraíram pedra calcária. Os autores tratam o tema à luz de uma publicação alemã dos finais do século XVIII, de que tomaram conhecimento casualmente no seu processo de investigação. A informação assim obtida contribuiu para identificar manifestações de carácter geológico do vale e permitiu uma análise da sua evolução até à actualidade.

PALAVRAS CHAVE: Geologia; Gruta; Iconografia; Século XVIII; Lisboa.

ABSTRACT

For ages, local popular imagination has believed in the likely existence of grottoes or natural caves in the Alcântara valley in Lisbon. However, any presence of great Karstic formations on the valley rocks was erased by the limestone extraction quarries. The authors develop the theme under the light of a German publication from the end of the 18th century, which they came across accidentally during their research process. The information they obtained helped identify geological manifestations in the valley and enabled them to analyse their evolution until the present.

KEY WORDS: Geology; Cave; Iconography; 18th century; Lisbon.

RÉSUMÉ

La probable existence de grottes ou de cavités naturelles dans le Vale de Alcântara, à Lisbonne, fait partie de l'imaginaire populaire local depuis fort longtemps. Mais la présence de grandes formations karstiques sur les rochers du val a été gommée par les carrières d'où a été extraite la pierre calcaire. Les auteurs traitent ce thème à la lumière d'une publication allemande de la fin du XVIII^{ème} siècle dont ils ont eu connaissance par hasard lors de leur processus de recherche. L'information ainsi obtenue a contribué à identifier des manifestations à caractère géologique du val et a permis une analyse de son évolution jusqu'à nos jours.

MOTS CLÉS: Géologie; Grotte; Iconographie; XVIII^{ème} siècle; Lisbonne.

^I Geólogo do Centro de Arqueologia de Lisboa - Câmara Municipal de Lisboa (CAL-CML).

^{II} Arqueólogo do CAL-CML; Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa (IAP-UNL).

^{III} Arqueólogo do CAL-CML; Associação Cultural de Cascais.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

As Grutas do Vale de Alcântara

Eva Maria Folgado Leitão ^I, Carlos Vítor Didelet Durão Vasques ^{II} e Guilherme de Jesus Pereira Cardoso ^{III}

INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos, o Vale de Alcântara sofreu alterações significativas no perfil das suas margens, devido à utilização intensiva das rochas carbonatadas da Formação de Caneças, da Formação de Bica e do Complexo Vulcânico de Lisboa. Estas rochas foram utilizadas para variados fins, desde os tempos pré-históricos até ao século XX.

O vale de Alcântara, sendo integrante do sistema geológico de Monsanto, actua como zona de “transição” entre a serra e a área onde se situam hoje as Amoreiras e os Sete Moínhos (também ela uma zona de topografia acidentada). Devido aos materiais rochosos que constituem o referido vale, era quase inevitável o surgimento de cavidades cársticas naturais.

A referência à existência de grutas no vale reporta-se a longa data. A primeira notícia conhecida a nível nacional sobre o assunto é o artigo publicado no século XIX por Francisco de Sousa, sobre os calcários do distrito de Lisboa, no qual refere a exploração de vários tipos de rochas no vale de Alcântara, reportando que era possível observar os “covões” (antigas furnas nas encostas da ribeira de Alcântara), onde a exploração da pedra se fazia, muitas vezes, com recurso a galerias subterrâneas (SOUSA, 1897: 18).

Em 1888, durante os trabalhos de alargamento, na parte norte, do túnel ferroviário do Rossio, Paul Choffat identificou duas galerias sobrepostas, abertas nos calcários de Campolide, onde observou vestígios de exploração de sílex em época pré-histórica (CHOFFAT, 1907; VIANA e ZBYSEWSKI, 1948; LEITÃO, DIDELET e CARDOSO, 2017).

Das grutas naturais de Monsanto chegaram aos nossos dias, unicamente, pequenas cavidades, relatos e lendas urbanas. Uma das melhores descrições que se conhece das furnas foi dada por Vergílio Correia: *“Monsanto é o pesadelo de Lisboa: nenhum alfacinha deixa sentir arrepiadas as carnes ante a narração das histórias terríveis e dos crimes sucessivos, reais ou imaginários, de que o pacífico monte tem sido teatro. Para aumentar o terror do lisboeta concorrem as furnas de que a serra está crivada e que a policia frequentemente – não tanto como seria necessário – bate, em rusgas aos vadios e criminosos que nela se acoitam. Contudo a serra é um ermo. // O terreno nos maciços, central, esquerdo e parte do direito é de formação cretácica: modifica-se porém na altura do aqueduto começando aí o revestimento basáltico que se estende depois do grande espaço por todo o nordeste de Lisboa. // Cobrem portanto a serra,*

animando-a um pouco, inúmeras pequenas pedreiras donde em continuada exploração se extrai material para obras e para os fornos de cal da calçada do Alvito; mas apenas de noite afoga em sombras o vale da ribeira, a segurança desaparece e mais vale a gente não se aventurar em lugar onde pode não sair completamente a salvo. De resto, isto acontece em todas as grandes cidades onde como se sabe os vagabundos e malfeitores se acolhem de preferência nos pontos mais excêntricos e recatados” (CORREIA, 1912: 6-7).

Mais curiosas são as notícias publicadas na imprensa lisboeta. No *Notícias Ilustrado* e n’*O Domingo Ilustrado*, dos anos vinte e trinta do século passado, refere-se a ocupação das cavidades por famílias em situação de pobreza, noticiada com alguma “indignação”, dando a conhecer casos verídicos de famílias a morar em subterrâneos que, nalguns casos, pareciam servir também para abrigo de bombistas (DOMINGOS, 1930) e ladrões (DOMINGO..., 1926). Diga-se, em abono da verdade, que os tais “bombistas” da 1.ª República podiam ter sido, na

verdade, cabouqueiros. Possivelmente, teriam guardado pólvora e dinamite para extracção de pedra em alguma pedreira que estivessem a explorar ilegalmente, na área correspondente ao actual Parque Florestal de Monsanto. Quanto aos tais “ladrões”, não passavam, certamente, de membros das famílias que habitavam nas furnas do vale de Alcântara. Havendo, por parte da polícia, a necessidade de controlar estes cidadãos, justificavam-se assim os seus actos de intrusão naqueles abrigos, sem grandes cerimónias, tal como refere Virgílio Correia. Para além destes factos, pouco mais se sabia da hipotética existência de grutas nas vertentes do Vale de Alcântara.

FIG. 1 – Capa do *Notícias Ilustrado* de 23 de Março de 1930, onde estão representadas as Furnas do Parque da Pedra, em Monsanto.

FIG. 2 – Capa de *O Domingo Ilustrado* de 21 de Março de 1926, onde é referida a descoberta, pela polícia, de nove bombas escondidas numa lapa de Monsanto.

FIG. 3 – Família a viver no interior de uma das pedreiras em selim do vale de Alcântara, nos anos 40 do século XX.

Foi no decurso da construção de uma linha de investigação para a compreensão deste local, que tivemos conhecimento das ilustrações constantes da obra literária de Johann Christian Rosenmüller e de Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau, *Beschreibung merkwürdiger Höhlen*, de 1799 (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799). Percebemos que esta obra mostrava a inequívoca existência de grandes cavidades naturais nos calcários, num passado não muito longínquo. Numa publicação de 1800, Johann Christian Rosenmüller e Henry F. Isenflamm falam de Lisboa como uma cidade muito íngreme e montanhosa, referindo ainda a visita a grutas em Alcântara, à procura da possível existência de ossos de ursos das cavernas (ROSENMÜLLER e ISENFLAMM, 1800). Mais recentemente, Octávio da Veiga Ferreira, no seu trabalho *Lisboa há milhões de anos*, mencionou as grutas de Alcântara, mas sem indicar o ponto exacto da sua localização (FERREIRA, 1985). Foi com base nos relatos dos investigadores alemães sobre as “*estranhas*” grutas do vale de Alcântara, contidos no referido livro de carácter científico datado da última década do século XVIII, que decidimos apresentar esta notícia. Apesar de as ditas cavidades terem sido mencionadas noutros trabalhos, a monografia dos naturalistas alemães nunca foi editada em Portugal e, por isso mesmo, manteve-se desconhecida dos anais científicos portugueses de Geologia e Espeleologia. A edição portuguesa da obra, ou apenas dos capítulos referentes a Portugal, enriqueceria sobremaneira o conhecimento sobre a história de Lisboa ¹.

¹ Para a consulta do texto, publicado em alemão e impresso em letra gótica, socorremo-nos da prestimosa ajuda da Dr.ª Anika Freese (professora de alemão na Universidade de Belgrado) e do Dr. Luís Batalha (professor de alemão na cidade de Belgrado), a quem manifestamos o nosso agradecimento.

GEOLOGIA DO VALE DE ALCÂNTARA

Para uma compreensão das motivações que levaram os naturalistas alemães a inspecionar o Vale de Alcântara e a publicar as suas observações, é necessário explicar a especificidade geológica da área em questão e o modo como se desenvolveram as formações cársicas observadas pelos visitantes do século XVIII.

O Vale de Alcântara é caracterizado por rochas cretácicas, (na sua maioria) pertencentes à Formação de Caneças, à Formação de Bica e ao Complexo Vulcânico de Lisboa (Fig. 4).

A Formação de Caneças é o estrato mais antigo, datado do Albiano superior na região de Lisboa (PAIS *et al.*, 2006: 8). Define-se por níveis de calcários margosos, amarelados, apinhoados, pouco fossilíferos, com estratos areno-quartzosos e dolomíticos no topo, e outro nível com *Exogyra pseudo-africana* (ZBYSEWSKI, 1963, segundo PAIS *et al.*, 2006: 8) de calcários margosos de cor amarela e margas (IDEM, *ibidem*).

FIG. 4 – Localização das grutas na Ribeira de Alcântara e Av. Infante Santo (Carta Geológica de Lisboa, escala 1:15000, 2018).

Em Monsanto, a espessura “*afiorante*” da Formação de Caneças é de cerca de 60 m (PAIS *et al.*, 2006: 8).

Avançando na estratigrafia, passamos à Formação de Bica, esta do Cenomaniano Superior (IDEM, 2006: 9). É constituída por calcários compactos, brancos, rosados a avermelhados, mais margosos no topo da unidade, onde alternam com outras margas amarelas, rosadas e esbranquiçadas; cristalinos, com nódulos de sílex, bem como calcários apinhoados e calcários com componente margosa, na parte superior da formação. Estão presentes os rudistas (caprínulas e radiolítidos), de cor branca acinzentada a avermelhada, frequentemente silicificados (IDEM, *ibidem*), apresentando uma espessura de cerca de 50 m, para a região de Lisboa (IDEM, *ibidem*).

No final do Cenomaniano ocorre uma regressão, expondo as rochas formadas até então e provocando intensa carsificação nos calcários cenomanianos (RAMALHO, 2010: 12), sobre os quais assentaram as ro-

chas vulcânicas pertencentes ao Complexo Vulcânico de Lisboa. Caracterizam-se por escoadas basálticas, piroclastos, filões, chaminés (PAIS *et al.*, 2006: 26) e unidades sedimentares intercaladas entre as vulcânicas, indicadoras de paragem de actividade magmática, facultando episódios de sedimentação, característicos de meio lacustre e fluvial, indicados pelo seu conteúdo fossilífero (PAIS *et al.*, 2006: 26). A espessura deste complexo é variável, atingindo, na região de Lisboa, a sua maior dimensão na zona de Campolide, com 200 m (IDEM, 2006: 25) (Fig. 4).

Na margem esquerda da ribeira de Alcântara, no local onde actualmente se encontra instalada a ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais), foi possível observar, durante a sua construção (2007-2011), contactos geológicos, preservados entre rochas carbonatadas, calcários da Formação de Caneças, com rochas intrusivas do Complexo Vulcânico de Lisboa, responsáveis por episódios de metamorfismo de contacto (Fig. 5)².

Na envolvente da Av. de Ceuta, onde em tempos se localizavam as margens da ribeira de Alcântara, são visíveis, presentemente, entre os edifícios, imponentes afloramentos de rochas cretácicas, como calcários compactos e cristalinos, pertencentes às formações carbonatadas, bem como intrusões basálticas, tendo os primeiros sido alvo de exploração ao longo de vários milénios, para os mais diversos fins. É o caso da exploração de sílex para o fabrico de ferramentas compostas, do quotidiano dos povos pré-históricos, e da ex-

² Observado durante o acompanhamento de obra da construção da ETAR de Alcântara, em 2008.

ploração de calcários para a construção, com o objectivo de serem utilizados em alvenaria, como rocha ornamental ou no fabrico de cal. É a esta área de Alcântara que se referem os registos do século XVIII, indicando a existência de grutas ou cavas de diferentes dimensões, nas quais podiam transitar carros de transporte de pedra (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 118). Ali, seriam explorados calcários e mármore (IDEM, 1799: 117), o que nos leva a pensar que estas grutas estariam integradas na Formação de Bica, pois, na publicação citada é referido o termo “mármore”. O que os autores designam como tal poderá ser o lioz (ainda hoje assim denominado), apesar de ser uma rocha sedimentar; calcário bioconstruído e bioclástico, provavelmente afectado por metamorfismo regional, provocado pela intrusão do maço sub-vulcânico de Sintra e pelas formações basálticas e intrusões a elas associadas, do Complexo Basáltico de Lisboa (PINTO, 2005). Na publicação oitocentista são identificadas, na margem direita da ribeira de Alcântara, duas grutas cuja implantação procurámos perceber, de forma a conseguir relocalizá-las. Aparentemente, a designação dos autores para *Cava Pequena* corresponderá ao ponto 1 da Fig. 4, enquanto o ponto 2 sinalizará a *Cava Grande*, ambas em rochas da Formação de Bica. Apesar das remodelações que, no século XX, ocorreram no vale, foram identificadas grutas na zona do actual Bairro do Loureiro (Fig. 4, ponto 3), referenciadas no século passado por várias designações, nomeadamente as “Furnas de Sertão”, referidas no *Diário de Notícias*, em Janeiro de 1938 (CUIÇA, 2012: 22), e a Cova da Moura, nas imediações da Avenida Infante Santo (Fig. 4, ponto 4), cavidades essas que serviram como abrigo ou exploração de calcários (SPELAION...).

FIG. 5 – Contacto entre o Complexo Vulcânico de Lisboa e a Formação de Caneças, na construção da ETAR de Alcântara.

Recentemente, no decurso da nossa investigação, visitámos uma gruta, designada por Furna do Rasto 1, no Parque Florestal de Monsanto (CUIÇA, 2012: 43), na qual foram explorados calcários compactos, cinzentos, segundo o método de exploração de “galeria em selim”, ou seja, escavando o calcário apinhado do topo, deixando pilares para sustentação da estrutura e construindo paredes com o material rejeitado, para aceder ao calcário de interesse comercial (Figs. 6 a 8). Suspeitamos que esta exploração date do século XX.

OS NATURALISTAS ALEMÃES

O Naturalismo, como “*corrente de pensamento*”, advoga o estudo das formas de vida ou da História Natural (SIMPSON e WEINER, 1989). O seu objetivo consiste no estudo da Natureza enquanto criação em si, despojado de conceitos teológicos.

Segundo a definição constante no dicionário de filosofia da Universidade de Stanford, o Naturalismo será a ideia ou crença de que só as forças de origem natural operam transformações no mundo natural. São as leis naturais responsáveis pelas estruturas e comportamentos do Universo Natural (tais conceitos derivam, e muito, das conceções filosóficas newtonianas).

Como contributo para esta temática, referimos a exposição realizada pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência, dedicada ao naturalista português Francisco de Arruda Furtado, patente até dezembro de 2018.

Outro local que se recomenda para a compreensão do Naturalismo é o Museu Maynense, da Academia das Ciências de Lisboa (assim designado em honra do Padre Joseph Mayne, 1723-1792). Remetemos igualmente para o interessante livro de Rómulo de Carvalho, *A História Natural em Portugal no século XVIII*, editado em 1987 [CARVALHO, 1987: 116-118, 119 (nota 3) e 130 (nota 128)].

FIG. 6 – Localização da Furna do Rasto 1 no Parque Florestal de Monsanto (*Carta Geológica de Lisboa*, escala 1:15000, 2018).

Foto: Guilherme Cardoso, 2018.

FIGS. 7 E 8 – Furna do Rasto 1, que foi utilizada como pedreira em selim.

Imagens de uma das entradas e do seu interior.

Foto: Eva Leitão, 2018.

O Naturalismo teve como uma das suas principais figuras Alexander von Humboldt, cuja vida e obra estão bem documentadas no livro de Andrea WULF (2016), no qual é analisado o pensamento crítico deste explorador alemão que influenciou Charles Darwin e Henri David Thoreau.

Johann Christian Rosenmüller, Johann Centurius Hoffmannsegg, Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau e Johann Heinrich Friedrich Link, inserem-se igualmente na corrente de pensamento que se definiu como Naturalismo (sublinhe-se que teve grande expressão no meio académico e científico germânico).

Johann Centurius Hoffmannsegg (1766-1849) foi entomólogo, ornitólogo e botânico. Estudou em Leipzig e em Göttingen, onde se licenciou em Geografia e Ciências da Natureza. Foi membro da Academia de Ciências de Berlim e fundador do Zoológico daquela cidade. Católico de confissão, adaptou-se à vida de Portugal e por aqui ficou até 1801. Além das viagens que efectuou pelo território português, financiou também a viagem ao Brasil do colector Friedrich Wilhelm Sieber, com o intuito de explorar a flora da então colónia portuguesa do sul da América. Quanto a Hoffmannsegg, sentiu-se compelido a vir para Portugal depois do repto lançado por Carl Lineu: “Depois dos Botânicos terem percorrido todas as partes da Europa só lhes falta examinar Portugal, país dos mais abundantes, que pode ser apelidado da Índia da Europa... Não haverá, então, uma pessoa... que possa dar ao Mundo literário uma Flora exacta desta região? Meu Deus! Que Obra... desejável não fará, quem esquecerá uma tal Flora!” (HOFFMANNSEGG, 1809, citado por OLIVEIRA, 2015).

Johann Christian Rosenmüller (1771-1820) frequentou igualmente a Universidade de Leipzig, concretamente o Instituto de Anatomia. Passou também pela Universidade de Erlangen, doutorando-se em Leipzig, em 1800. Espeleólogo amador, ao proceder a trabalhos exploratórios numa gruta perto da vila de Muggendorf, em 1794, encontrou ossadas de um Urso das Cavernas, atribuindo-lhe a nomenclatura latina de *Ursus spelaeus*. Dará o seu nome a diversos órgãos da anatomia humana, nomeadamente o *Orgão de Rosenmüller* (também designado como *Parovário*), a *Fossa de Rosenmüller* (ou *Recesso Faríngeo*) e a *Glande de Rosenmüller* (*Nódulo de Cloquet* ou gânglio linfático inguinal profundo, na zona do canal femoral) (*DICIONÁRIO INFOPÉDIA...*, 2003-2018).

Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau (1769-1857) foi o que teve um percurso de vida mais “aventuroso”, no qual se destaca o serviço na marinha real russa. Frequentou a Universidade de Leipzig, onde se formou em Ciências Naturais e Medicina, ao mesmo tempo que tinha formação em desenho. Obteve o doutoramento em Medicina, em 1801. Nomeado professor da Universidade de Moscovo em 1803, nesse mesmo ano embarcou na fragata russa *Nadezhda* (que, apesar da designação de fragata, era uma antiga embarcação inglesa de co-

mércio, classificada como *sloop* / “chalupa”; ou seja, pela classificação portuguesa, o equivalente a uma fragata de três mastros). A embarcação foi acompanhada nessa viagem por uma outra fragata, de seu nome *Neva* (BERSAQUES, 2011). Como biólogo marinho, Tilesius von Tilenau participou na primeira viagem de circum-navegação do globo efectuada pela marinha russa. Os seus conhecimentos de desenho ficaram patentes nas inúmeras aguarelas que produziu para registo da viagem, sendo particularmente notáveis as que representam paisagens do Hawai. Os seus trabalhos foram publicados em 1814, sob a forma de diário ilustrado. O reconhecimento pela sua participação na viagem traduziu-se na condecoração com a Ordem de São Vladimiro e na admissão como membro na Real Academia de Ciências Russa. Johann Heinrich Friedrich Link (1767-1851) estudou Ciências Naturais e Medicina na Universidade de Göttingen, obtendo o doutoramento com a tese *Flora dos Afloramentos Rochosos dos Arredores de Göttingen*, em 1789. Em 1792 é nomeado professor do novo departamento de Química, Botânica e Zoologia da Universidade de Rostock. A viagem a Portugal trará uma mudança significativa no seu percurso académico, fazendo-o escolher a Botânica como principal ramo de investigação. O reconhecimento como académico e investigador ficou patente na sua nomeação para a Academia Alemã Leopoldina de Cientistas Naturais, em 1800 (considerada a mais antiga escola de História Natural da Europa). Em 1808 ganhou o prémio da Academia de São Petersburgo, com a monografia *Acerca da Natureza e Características da Luz*. Será nomeado professor de Química e Botânica da Universidade de Breslau em 1811, chegando ao cargo de reitor da Universidade. Em 1815 é apontado para o cargo de professor de História Natural da Universidade de Berlim, assim como director do Jardim Botânico dessa cidade. Apesar de reputado cientista e de as suas publicações serem relevantes para o estudo da Botânica Portuguesa, estas saem fora do âmbito deste artigo, pelo que o nosso interesse na sua obra incide sobre o relato da passagem por terras lusitanas e das observações acerca dos diversos locais que visitou.

Todas as publicações saídas do punho dos referidos autores têm um ponto em comum: Johann Hoffmannsegg é quem organiza e financia as viagens a Portugal, das quais resultarão diversas publicações, tanto científicas como relatos de viagem (uma literatura de viagem, no seu verdadeiro sentido).

Com base na informação que reunimos, subsiste a dúvida sobre se Rosenmüller terá alguma vez vindo a Portugal, ou se apenas foi responsável pela edição do livro, conjuntamente com Tilesius von Tilenau. Seria natural que Rosenmüller se tivesse deslocado também a Lisboa, uma vez que sabemos ter sido um renomado espeleólogo. Contudo, através da leitura de diversa documentação, ficamos com a ideia de que tal não sucedeu, nem o seu nome é referido em nenhuma das obras que os restantes autores deram à estampa.

A EUROPA NO SÉCULO XVIII

O contexto sócio-político europeu conheceu, nesta centúria, vivência atribulada. Se por um lado se assiste ao surgimento de uma mentalidade científica, a tentar libertar-se das amarras eclesíásticas, a sociedade europeia agita-se com convulsões que irão ter como paradigma a Revolução Francesa. Portugal torna-se, por esta época, um actor secundário num palco onde Áustria, Prússia, Grã-Bretanha, França e Suécia se digladiam, nos últimos estertores de potências europeias. No outro lado do continente, a Rússia czarista apresta-se a terçar armas com a Pérsia e com o Império Otomano. É também neste século que a Polónia se irá eclipsar enquanto entidade, por um período de 123 anos. A Itália é uma manta de retalhos e a Espanha irá conhecer uma crise profunda, derivada da sua guerra sucessória interna (1712). Será também nesta centúria que surgirá aquele que se designará como “primeiro conflito mundial”, a Guerra dos Sete Anos, que irá envolver a quase totalidade da Europa, estendendo-se à península indiana e ao continente americano. Neste século nascerá um novo país que, em pouco tempo, tornar-se-á num dos grandes intervenientes a nível global, os Estados Unidos da América. Portugal sofrerá as consequências de um terramoto devastador, que afectou grandemente o seu território e cujos efeitos irão perdurar até hoje na memória coletiva. Lisboa, em particular, sentirá de forma violenta a força das convulsões das placas terrestres. O século XVIII assistirá aos reinados de D. João V, D. José I, D.^a Maria I e D. João VI, realçando-se o ministério de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Registar-se-á também a criação da Biblioteca da Ajuda, onde Hoffmannsegg irá passar longos dias de estudo, e dos Jardins Botânicos da Ajuda e da Universidade de Coimbra. É também desta centúria a reformulação dos exércitos pelo Conde Wilhelm de Schaumburg-Lippe (1724-1777), assegurando-se, deste modo, as vitórias portuguesas face aos exércitos franco-espanhóis que entraram em Portugal no contexto da Guerra dos Sete Anos, em 1762.

UMA VISITA AO VALE DE ALCÂNTARA NO SÉCULO XVIII

Nos anos de 1795 e 1796, o conde e naturalista alemão Johann Centurius Hoffmann Graf von Hoffmannsegg visita Portugal, acompanhado de Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau. Esta viagem não terá corrido bem, em parte devido ao intransigente protestantismo de Tilesius von Tilenau, em evidente conflito com o catolicismo praticado pela população portuguesa em geral. Em 1798, já na companhia do Professor Heinrich Friedrich Link, Hoffmannsegg efectua nova visita a Portugal, da qual resultará a atribulada obra *Flore Portugaise* (ver OLIVEIRA, 2015).

A sua viagem tinha como finalidade os estudos acerca da flora portuguesa (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 108). Havia um consenso generalizado de que era necessário efectuar aturado trabalho de catalogação e levantamento da flora de Portugal, pois este era um dos poucos países da Europa oitocentista sobre o qual não havia informação credível relativamente ao coberto vegetal e à sua componente herbácea. Em resultado dessa viagem a Portugal e a outros locais da Europa, Rosenmüllers e Tilesius von Tilenau publicaram o citado *Beschreibung merkwürdiger Höhlen. Ein Beitrag zur physikalischen Geschichte der Erde*.

À especialidade em ciências naturais, Rosenmüllers juntava o gosto pelas lides espeleológicas. Relatou o que foi observando sobre as grutas e a geologia do vale de Alcântara, nos capítulos 35 e 36 dessa publicação. Poucos anos depois, Johann Hoffmannsegg publicou uma obra abordando vários aspectos da cidade de Lisboa, entre os quais o vale de Alcântara (HOFFMANNSEGG, 1808: 217).

Foi durante a visita a Lisboa que Hoffmannsegg e Tilesius von Tilenau procuraram saber de “*curiosidades naturais*” da cidade. Quando tiveram conhecimento da existência do vale de Alcântara e das suas especificidades, nomeadamente da existência de grutas, decidiram organizar uma expedição ao local. Alguns dos relatos são construídos tendo por base cartas que os editores receberam do conde Johann von Hoffmannsegg e de Tilesius von Tilenau, onde referem ter sido então acompanhados por um jovem fidalgo português, dois frades, dois ferreiros alemães com os seus martelos³, um calceteiro, um caçador e um canteiro, que serviu de guia (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 113-114). Mais tarde, o professor Friedrich LINK (2005) publicará o seu relato da viagem, onde fornece alguns pormenores acerca do vale de Alcântara.

Constata-se esta omissão no panorama editorial português: a inexistência de uma monografia que retrate a influência que o naturalismo teve nas ciências em Portugal, que forneça o necessário enquadramento dos naturalistas portugueses, do trabalho que desenvolveram, a vinda de cientistas e naturalistas estrangeiros e as diversas obras que terão publicado. Há obras e notícias dispersas, é certo, mas um trabalho que englobe tais vértices encontra-se ainda por fazer. Afigura-se um trabalho complexo, mas que merecia uma abordagem séria, de forma a colmatar esta grave lacuna. Disto isto, esperamos que alguém se sintá compelido (à imagem do que a frase de Lineu significou para Hoffmannsegg) a enveredar por tal investigação e dê a conhecer os seus resultados.

Quanto aos autores deste texto, o facto de nos termos deparado com evidências concretas da existência de grutas naturais em Lisboa cons-

³ É referido que viviam em Portugal há alguns anos.

FIG. 9 – Vista do exterior da Gruta Grande do Vale de Alcântara, segundo ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU (1799: 116-117).

tituiu um estímulo, que veio alicerçar ideias diversas acerca da ocupação humana durante a Pré-História em Monsanto e na área circundante.

Seguidamente, damos a conhecer as cavidades cársicas do vale de Alcântara descritas na publicação germânica.

1. A GRUTA GRANDE DE ALCÂNTARA

Da primeira gruta, referem os autores que se encontrava rodeada de diversas pedreiras de mármore e calcário. Para ali chegarem, foi necessário seguir pela base de uma colina de íngreme encosta, indo por um caminho longo, que ia alargando até uma determinada altura, quando principiava a descer, até se chegar à dupla entrada da *Gruta Grande de Alcântara*. Descrevem as aberturas como largas e amplas e de acesso fácil, de tal modo que permitiam a passagem de carros de transporte de pedra, puxados por bovídeos, com uma pessoa ao seu lado. No entanto, considerando o tamanho da gruta propriamente dita, estas aberturas pareciam até pequenas e estreitas, devido ao seu espaço e altura interior serem de grandes dimensões.

A cavidade era constituída por calcários mais ou menos solidificados, em padrão marmóreo de várias cores, atingindo a luz natural no seu

interior a distância de “40 a 50 passos”. Logo na entrada, a cavidade atingia entre 30 e 40 côvados, enquanto a colina onde estava inserida teria cerca de 80 côvados (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 120).

Encaminhando-se para o interior da cavidade, esta ia-se estreitando cada vez mais, encontrando-se escombros de calcário, ágata e sílex, em cubos e lascas, mas muito degradados, devido à sua antiguidade. Mais à frente, apareciam várias galerias, igualmente estreitas, mas acessíveis (IDEM, 1799: 121).

As paredes apresentavam placas calcíticas ferrosas, avermelhadas, por onde escorria água de cor sanguínea, com sabor a ferro e argila. Em pontos diversos da gruta, igualmente húmidos, encontravam-se grãos de ferro num tom vermelho escuro e outros cristais de formas irregulares. Noutras salas, observavam-se calcites de várias cores (brancas, amarelas, cinzentas) e em forma de placas a forrar as paredes (IDEM, 1799: 124).

A cavidade cársica é descrita como sendo constituída por “calcários mais os menos solidificados, com padrão marmóreo em várias cores [...]”,

FIG. 10 – Vista do interior da Gruta Grande, segundo ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU (1799: 124-125).

encontrando-se escombros de calcário, ágata e sílex em formas de pequenos membros e cubos descaídos e degradados [...]” (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 118 e 121).

A provável existência de óxidos de ferro é referida na seguinte passagem: “[...] em outros lugares, também húmidos, molhados, encontram-se grãos de ferro numa cor de vermelho escuro e outros cristais de formas irregulares” (IDEM, 1799: 124).

A lista de terras e solos encontrados na Gruta Grande de Alcântara é descrita em pormenor (IDEM, 1799: 133-138).

Segundo os autores, os canteiros e cabouqueiros portugueses, diferenciavam a Cava Grande, no Vale de Alcântara, da Pequena, através das designações Cava Grande, Cava Cabouqueira e Cava Vasta, e dela continuavam a ser retiradas e transportadas grandes quantidades de pedra (IDEM, 1799: 147).

2. A GRUTA PEQUENINA OU AMARELA

Encontrava-se esta cavidade também no vale de Alcântara, mas muito mais acima, depois da segunda entrada do aqueduto. O caminho para lá chegar continuava junto à mesma falésia, isto é, àquela onde se encontrava a Gruta Grande, igualmente no lado direito do vale, e dali podia observar-se o Aqueduto das Águas Livres (Fig. 11).

O vale de Alcântara prolongava-se por entre o caminho de Belém, numa cota superior em direcção ao aqueduto, passando por baixo deste, encontrando-se depois cortado. Surgia depois uma outra via, por detrás do aqueduto, sensivelmente a meio do percurso anterior (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 143).

Embora designada como “Cava Pequenina, ou Amarela”, a descrição dá-nos uma ideia da sua dimensão. Enquanto a gruta grande se encontrava numa colina elevada, a pequena não está, sequer, a um terço da altitude daquela, sendo mais íngreme e descendo em maior profundidade e inclinação (IDEM, 1799: 145-147).

Devido a esse facto, a “cava” é igualmente escura, impressionando não pela sua altura, mas pela íngreme profundidade, oferecendo a sensação de “quase não ter chão”.

Encontravam-se ali vários lagos e cisternas com água proveniente das estalactites, a alguma profundidade.

O chão era de tal forma irregular, que seria impossível dar um passo sem se dispor de iluminação adequada. Em determinado ponto, um

FIG. 11 – À esquerda, vista exterior da *Caverna Pequena ou Amarela* no vale de Alcântara, nos arredores de Lisboa, segundo ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU (1799: 148-149).

FIG. 12 – Em baixo, vista do interior da *Gruta Pequena*, segundo ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU (1799: 152-153).

dos investigadores alemães, ao bater com um martelo numa das paredes, provocou a queda de várias placas estalagmíticas, de formas semiesféricas, do tamanho de uma “caveira” (ROSENMÜLLER e VON TILÉNAU, 1799: 163).

Um dos ferreiros revelou ter estado naquela gruta há alguns anos, mas que o local parecia estar muito diferente daquele que conhecia. Por exemplo, alguns dos caminhos no interior da gruta estavam irreconhecíveis e deviam ter sofrido derrocadas. Até aí, tinha progredido por uma galeria estreita, até um ponto onde viu “grandes ossos” (IDEM, 1799: 164 e 178).

3. AS GRUTAS DO LADO POENTE DO VALE DE ALCÂNTARA

No lado esquerdo do vale, as pedras são mais variadas e mais macias, sendo as grutas menores e pouco significativas, servindo, na maior parte, para extracção de argila, de areias e de calcário (IDEM, 1799: 143).

4. A MORADA DOS CANTEIROS

Descendo em direcção a Belém, perto da saída da cidade e ao lado do palácio das Necessidades, residiam os canteiros e cabouqueiros, que construíram as suas casas dentro das colinas para, deste modo, estarem mais perto da própria fonte de rendimento (IDEM, 1799: 144).

CONSIDERAÇÕES

Os relatos de Rosenmüllers e Tilesius von Tilenau, nas suas viagens a Portugal, revelaram-nos a existência de grutas naturais e de pedreiras em selim⁴ no vale de Alcântara, demonstrada através das gravuras que ilustram a sua obra. Das pedreiras eram extraídos o calcário e o sílex, este com longa tradição de mineração, reportando-se ao Neolítico a utilização de galerias subterrâneas para a sua obtenção (LEITÃO, DIDELET e CARDOSO, 2017).

As grutas eram frequentadas por cabouqueiros, canteiros e outros curiosos, como é o caso do ferreiro alemão. A presença de ferreiros nas grutas justificava-se, visto que eram eles que forneciam as ferramentas aos pedreiros, garantindo a sua manutenção, ou seja, afixando os instru-

⁴ Termo usado por antigos canteiros do concelho de Cascais, que o ouviram, quando novos, aos canteiros mais velhos, que laboravam nas pedreiras da Ribeira da Lage, Oeiras. Uma dessas pedreiras em galeria existiu em tempos na margem esquerda da Ribeira da Lage, hoje transformada em bar.

mentos de trabalho quando rombos pelo uso. De salientar a referência a “*ossos grandes*” numa das cavidades, o que poderia indiciar a existência de depósitos paleontológicos ou mesmo arqueológicos, infelizmente perdidos de forma irremediável.

O desaparecimento destas grutas parece estar ligado à extracção de pedra, mas também às grandes obras a que o vale esteve sujeito durante várias décadas, e que foram alterando a sua morfologia, como é o caso do caneiro que condicionou o percurso natural da Ribeira de Alcântara e do Viaduto Duarte Pacheco, com a construção da Auto-Estrada Lisboa Cascais (AML – *PLANTAS DIVERSAS...*).

Tudo leva a crer que a Gruta Pequena se situava na ponta do esporão do Alto dos Sete Moinhos, como se pode observar através da gravura publicada no livro alemão. Dali, era possível ver o aqueduto e o casario da Quinta de Sant’Ana, com a sua capela (Fig. 11). Com o passar dos anos, as pedreiras, das quais era extraída pedra para os fornos de cal que laboravam em Vila Pouca, cortaram o morro, acabando este por ser desbastado pelos alicerces do viaduto Duarte Pacheco e do viaduto de acesso à ponte 25 de Abril (AML – *PLANTAS E DOCUMENTOS...*: PT/AMLSB/CMSB/UROB-PU/10/184/39).

FIG. 13 – Visita à pedreira em selim do Casal das Grades, urbanização Nova de Campolide (PINTO, 2005: 142).

FIG. 14 – Visita à pedreira em selim do Casal das Grades, urbanização Nova de Campolide (PINTO, 2005: 152).

Não podemos também deixar de referir Charles Frédéric de Merveillex, naturalista de origem Suíça, que esteve em Portugal a convite do rei D. João V. Merveillex chegou a Lisboa em Julho de 1714, onde residiu até cerca de 1726, vindo da Florida, onde se tinha deslocado para investigação da flora local. Depois de se estabelecer como funcionário do reino, convidou o pintor francês Pierre-Antoine Quillard (Paris, c. 1700 - Lisboa, 1733) para vir para Lisboa, como ilustrador, desenhando as plantas objecto do seu estudo e trabalhando durante algum tempo na *Flore* de Merveillex. Por ordem régia, foi-lhe atribuída uma pensão de 80 cruzados mensais. A partir de 1727, foi pintor da corte de D. João V, mas a maioria dos seus trabalhos perdeu-se no terramoto de 1755.

Nas suas deambulações em busca de “curiosidades” e assuntos naturais, Merveillex deslocou-se com um “*estrangeiro*” às encostas de Alcântara (MERVEILLEUX, 1738: 174), em busca da “*planta das moscas*” (que o autor designa como *Satyrium*, podendo tratar-se da “erva-abelha”, planta da família das orquídeas, *Ophrys apifera*, espécie de orquídea perene especialmente adaptada a climas temperados, com distribuição geográfica desde Portugal até às margens do Mar Negro). A planta encontrava-se numa gruta do vale de Alcântara, onde Merveillex dizia existir salitre de boa qualidade, não compreendendo por que razão o mesmo não era explorado, quando era dada preferência a um de pior qualidade importado da Holanda. Da breve descrição que faz da gruta, refere que a mesma é espaçosa, existindo infiltrações de água e observando-se aglomerados de salitre em muitos locais. Infelizmente, da publicação de Merveillex não constam gravuras, impossibilitando a comparação com o trabalho de Tilesius von Tilenau. Pela proximidade cronológica dos autores, pareceu-nos relevante mencionar esta referência efectuada pelo naturalista ao serviço de D. João V.

UMA VISÃO ALTERNATIVA DO VALE

A ribeira de Alcântara nasce na Falagueira, Amadora, percorrendo as suas águas cerca de 10 quilómetros até à foz. Se hoje a mesma não é visível (por se encontrar encanada sob a Avenida de Ceuta), no passado, o seu caudal era um alteroso curso de água que talhou a passagem nas escarpas rochosas do vale de Alcântara. Posteriormente, esse caudal terá reduzido o volume, mas na Pré-História Recente (cerca de 5.500 a 4.000 a.C.) seria navegável até Vila Pouca, onde se localizavam dois importantes povoados do Neolítico nas encostas das margens, um na Pedreira do Francês, em Vila Pouca, e outro no esporão de Sete Moinhos.

A presença romana encontra-se documentada através de materiais arqueológicos identificados na margem esquerda da ribeira, possivelmente relacionados com a extracção de calcário lioz durante aquele período, patente em alguns dos monumentos da antiga *Olisipo*⁵.

Uma das principais razões para a ocupação humana do vale foi a água. Inicialmente para consumo primário, foi sendo igualmente utilizada para rega das hortas que se cultivavam ao longo das margens da ribeira. Mais tarde, foi também utilizada para alimentar estruturas hidráulicas de moagem, facto documentado na baixa Idade Média. É deste período a primeira notícia que se conhece sobre o assunto, mais precisamente do reinado de D. João I, quando foram concedidas a João de Óbidos e a Pedro Gomes licenças de construção de moinhos e azenhas (CORREIA, 1912: 10).

⁵ Agradecemos a Luísa Batalha esta referência inédita, que recolheu durante o acompanhamento arqueológico que fez às obras de construção da actual ETAR de Alcântara.

Nos finais do século XVII e no decurso do século XVIII, a água da ribeira foi ainda utilizada para alimentar as fontes e lagos das quintas que bordejavam as suas margens, espaços de lazer construídos em função de uma estética barroca.

Com a criação do paço real de Alcântara, a sul do largo do Calvário, na margem direita da ribeira, o sítio torna-se uma das moradas preferenciais dos reis. Em 1606, passou a servir de refúgio ao bulício do Paço da Ribeira, usado para alojar a família real durante os seus tempos de ócio ou momentos de folia, através da prática de caçadas que se podiam realizar na Tapada da Ajuda e suas redondezas, e nas quais proliferavam coelhos, perdizes, javalis e corsos.

Lentamente, a ocupação das margens da ribeira levou ao assoreamento da mesma e à sua secagem, sendo nota dessa mesma ocupação dos espaços ribeirinhos a notícia de um vizinho do palácio de Alcântara, o Desembargador do Paço e Conselheiro António Coelho de Carvalho, proprietário de uma quinta na margem da ribeira. Efectuou aí várias obras, desviando o caudal das águas em proveito da sua propriedade e em prejuízo dos vizinhos, contribuindo para a diminuição das águas da ribeira e, conseqüentemente, para o aparecimento de doenças, em virtude da insalubridade das mesmas (CASTILHO, 1942: 77-78). Nos finais do século XVII deu-se início à construção da fábrica da pólvora na antiga Quinta do Cabrinha, onde viveu e morreu D. António Manuel de Melo (*IDEM*, 1942: 112). Esta foi a primeira grande indústria edificada no vale.

Quando, em 1740, se começou a construção dos arcos ogivais do Aqueduto das Águas Livres, dava-se início à primeira grande alteração paisagística do vale de Alcântara. O fecho do arco maior, em 1744, e o término da travessia, com a construção dos 12 arcos de volta perfeita das Amoreiras, em 1748, permitiu ligar as margens dos interflúvios de Monsanto e de Campolide.

É certo que o Aqueduto das Águas Livres era uma obra fundamental para o abastecimento de água a Lisboa, requerida pelos seus habitantes desde o período renascentista. Mas a sua construção provocou a grande transformação da zona. A pedra existia localmente, pelo que grandes pedreiras laboraram nas encostas do vale para lapidação dos silhares de lioz de que são feitos os arcos. A laboração de algumas delas perdurou para além da conclusão do aqueduto, com o fim de abastecer os estaleiros de obra da cidade, que só terminaram definitivamente após a criação do Parque Florestal de Monsanto (AML – *PLANTAS E DOCUMENTOS...*: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/10/184/28).

Com o terramoto de 1 de Novembro de 1755, muitos dos habitantes da área oriental de Lisboa, zona da cidade onde se deram os maiores derrubes de edifícios, ocuparam a área da Freguesia de Santa Isabel, por ser aquela que menos sofreu com o cataclismo, construindo, para se abrigarem, barracas de pano que deixavam passar a água quando chovia. Muitas das tendas foram levantadas ao longo da encosta, entre Campolide e a capela de N.ª Sr.ª das Necessidades (SOUSA, 1928: 714).

O desaparecimento da ribeira de Alcântara teve início em 1887, com a construção do caneiro entre a ponte da rua Direita do Livramento e o Tejo.

Com o início da industrialização, apoiada pela política proteccionista promovida pelo Marquês de Pombal, as quintas que muitos dos nobres e burgueses possuíam nas margens da ribeira antes do terramoto foram sendo lentamente ocupadas por indústrias e pelos consequentes bairros de habitação da classe operária. Uma das instalações manufactureiras que se construíram em 1756, junto à ribeira de Alcântara, foi a tinturaria da Real Fábrica das Sedas, ocupando a quinta do coronel Domingos Valente do Amaral, também conhecida por Quinta do Sargento-mor. As evidências documentais foram confirmadas por trabalhos arqueológicos recentes, decorrentes do acompanhamento da construção da actual ETAR de Alcântara.

As transformações urbanísticas registadas ao longo do vale de Alcântara⁶ conheceram a sua maior expressão nos anos 40 do século XX, com a construção do viaduto Duarte Pacheco, mas fundamentalmente com o início das obras do caneiro da ribeira que, com uma fase de interregno na década de 50, seria totalmente coberto em 1967, dando lugar à actual Avenida de Ceuta (CARREIRAS, 2001: 23).

No entanto, se nos focarmos numa realidade *alternativa*, não deixaria de ter o seu encanto poético se Lisboa dispusesse, ainda hoje, de um vale com uma ribeira de águas límpidas correndo por Alcântara e desaguando no Tejo. Mas isso seria, de facto, uma visão muito alternativa...

CONCLUSÕES

As ilustrações constantes do livro de Johann Christian Rosenmüller e de Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau são bastante elucidativas acerca da existência de cavidades cársticas no Vale de Alcântara, surpreendendo pela dimensão que apresentariam. Lisboa é, de certa forma, “vítima” da sua própria história, consequência da longa permanência humana no território e das alterações topográficas resultantes da ocupação e uso do mesmo, facto a que o Vale de Alcântara, pelas suas próprias características, não poderia escapar incólume.

A recuperação da memória, através da publicação alemã do século XVIII, contribuiu para desfazer as dúvidas sobre a existência de grutas de grandes dimensões no vale de Alcântara, que, por vicissitudes diversas, entre as quais a exploração dos calcários locais, acabaram por desaparecer, dando lugar a um território profundamente antropizado.

⁶ Foi o caso dos passeios na rua D. Maria Pia (AML – *ESTUDOS E PROJECTOS...*: PT/AMLSB/CMLSB/BAH/PURB/002/02542).

FONTES E BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS [ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA]

PLANTAS DIVERSAS de uma ponte a construir sobre o Vale de Alcântara, PT/AMLSB/ /CMLSB/UROB-PU/10/118.

PLANTAS E DOCUMENTOS de localização das pedreiras do Parque de Monsanto, PT/AMLSB/ /CMLSB/UROB-PU/10/184/28, 39 e 41.

ESTUDOS DE PROJECTOS Urbanísticos, Projecto de construção de passeio na Rua D. Maria Pia, PT/AMLSB/CMLSB/PU/002/02542. AC.00A03.03.130.

FONTES IMPRESSAS E BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Isabel Maria B. Moitinho (1991) – *Características Geotécnicas dos Solos de Lisboa*. Dissertação Apresentada à Universidade de Lisboa para a obtenção do grau de Doutor em Geologia, na especialidade de Geotecnia. Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

BERSAQUES, Jean de (2011) – “Wilhelm Gottlieb Tilesius: a forgotten dermatologist”. *Journal of German Society of Dermatology*. Berlim. 9 (7): 563-570.

CARREIRAS, João Albuquerque (2001) – “As Origens e a Construção das Necessidades”. I n CASTEL-BRANCO, Cristina (coord.). *Necessidades, Jardins e Cerca*. Lisboa: Livros Horizonte.

CARVALHO, Rómulo de (1987) – *A História Natural em Portugal no Século XVIII*. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (*Biblioteca Breve*, série Pensamento Científico, n.º 112).

CASTILHO, Júlio (1942) – *A Ribeira de Lisboa, descrição Histórica da margem do Tejo desde a Madre de Deus até Santos-o-Velho*. 2.ª edição. Lisboa: Câmara Municipal. Vol. III.

CATÁLOGO DE ROCHAS Ornamentais Portuguesas – Lisboa: LNEG. Em linha. Disponível em <http://rop.lneg.pt/rop/FormProduto.php> (consultado em 2018-05-30).

CHOFFAT, Paul (1889) – *Étude géologique du Tunnel du Rocío: contribution à la connaissance du sous-sol de Lisbonne*. Lisboa: Commission des Travaux Géologiques du Portugal / Imprensa Nacional.

CHOFFAT, Paul (1907) – “Exploitation souterraine de silex à Campolide aux temps préhistoriques”. *O Archeologo Português*. Lisboa. 1.ª Série. 12 (1): 338-342.

CORREIA, Vergílio (1912) – *Lisboa Prehistorica. II, A estação neolítica de Vila Pouca (Monsanto). Notas de Arqueologia*. Lisboa: Typographia de António Maria Antunes.

CUIÇA, Pedro (2012) – *Ameaças à Geodiversidade. Cavidades subterrâneas do concelho de Lisboa*. Universidade Aberta, Trabalho de Campo II, Projecto 17 – Identificação de Ameaças à Geodiversidade. Policopiado.

DICIONÁRIO INFOPÉDIA de Termos Médicos (2003-2018) – Porto: Porto Editora. Em linha. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos> (consultado 2018-05-30).

DOMINGO (O) *Ilustrado. Notícia & Actualidades Gráficas, Teatros Sports & Aventuras - Consultórios*

& *Aventuras* (1926) – Lisboa. Ano II, n.º 62 (1926-03-14), p. 1.

DOMINGOS, Mário (1930) – “O jornalista vagabundo que passou 8 dias e 8 noites sem dinheiro”. *Notícias Ilustrado*. Lisboa. Série II, Ano III, n.º 93 (1930-03-23), p. 1 e pp. 12-13.

FERREIRA, Octávio da Veiga (1985) – “Lisboa há milhões de anos”. *Ciência Actual*. Lisboa. 2 (8): 8-11.

HOFFMANNSEGG, Johann Centurius von (1808) – *Voyage en Portugal, fait depuis 1797 jusqu'en 1799*. Paris : T. I. Dentu Imprimeur-Libraire, pp. 213-305.

LEITÃO, Eva; DIDELET, Carlos e CARDOSO, Guilherme (2017) – “As galerias de mineração de sílex de Campolide e o seu contexto europeu. Comparações e análise”. In *Arqueologia em Portugal. Estado da questão*. Lisboa: Associação de Arqueólogos Portugueses, pp. 575-579 (Actas do II Congresso da AAP).

LINK, Johann Heinrich Friedrich (2005) – *Notas de uma viagem a Portugal, através de França e Espanha*. Lisboa: Biblioteca Nacional, pp. 101-108.

MARQUES, A. H. de Oliveira e SERRÃO, Joel (coord.) (2001) – *Nova História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Volumes 6, 7 e 8.

MERVEILLEUX, Charles Frédéric de (1738) – *Mémoires instructifs pour un voyageur dans les divers États de l'Europe. Contenant des Anecdotes curieuses très propres à éclaircir l'Histoire du Tems, avec des Remarques sur le Commerce et l'Histoire Natural*. Amsterdam: T. I. H. du Sauzet, pp. 94-97 e pp. 175-180.

OLIVEIRA, Nuno Gomes (2015) – *A Flore Portugaise e as Viagens em Portugal de Hoffmannsegg e Link (1795 a 1801)*. Lisboa: Chiado Editora.

PAIS, João; MONIZ, Catarina; CABRAL, João; CARDOSO, João Luís; LEGOINHA, Paulo; MACHADO, Susana; MORAIS, M. A.; LOURENÇO, Cristina; RIBEIRO, Maria Luísa; HENRIQUES, Paulo e FALÉ, Patrícia (2006) – “Notícia Explicativa Folha 34-D Lisboa”. *Carta Geológica de Lisboa*. Escala 1:50 000. Lisboa: Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Departamento de Geologia.

PINTO, Maria João Pereira Rebelo de Sousa (2005) – *Levantamento cartográfico de locais de pedreiras no concelho de Lisboa*. Lisboa: Câmara Municipal (*Colecção de Estudos Urbanos - Lisboa XXI*, n.º 5).

RAMALHO, Miguel (2010) – *Cem milhões de anos da História de Lisboa*. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I. P. / Museu Geológico de Portugal.

ROSENMÜLLER, Johann Christian e ISENFLAMM, Henry F. (1800) – *On the state of the art of dissection in Portugal*. Leipzig: Tauchnitz. 1 (3): 383-435.

ROSENMÜLLER, Johann Christian e VON TILÉNAU, Wilhelm Gottlieb Tilesius (1799) – *Beschreibung merkwürdiger Höhlen. Ein Beitrag zur physikalischen Geschichte der Erde*. Leipzig: Breitkopf und Härtel.

SERRÃO, Joaquim Veríssimo (coord.) (1992) – *História de Portugal*. Lisboa: Verbo Editora. Volumes 5, 6 e 7.

SIMPSON, John e WEINER, Edmund (1989) – “Naturalism”. In *Oxford English Dictionary*. 2.ª edição. Oxford: Oxford University Press.

SOUSA, Francisco Luiz Pereira de (1897) – “Subsídios para o estudo dos Calcários do Distrito de Lisboa”. *Revista de Engenharia Militar*. Lisboa. 9: 3-226.

SOUSA, Francisco Luiz Pereira de (1928) – *O Terremoto do 1.º de Novembro de 1755 em Portugal e um Estudo Demográfico*. Lisboa: Serviços Geológicos. Vol. III - Distrito de Lisboa (*Memórias dos Serviços Geológicos*).

SPELAION – “Grutas de Lisboa (I e II)”. Em linha. Disponível em <http://espeiaion.blogspot.pt/2012/11/grutas-de-lisboa-ii.html> (consultado em 2018-05-30).

VIANA, Abel e ZBYSEWSKI, Georges (1948) – “Explorações pré-históricas de sílex, em Campolide”. *Anais da Faculdade de Ciências do Porto*. Porto. Tomo 33, fasc. 2.

WULF, Andrea (2016) – *A Invenção da Natureza. As Aventuras de Alexander von Humboldt*. Lisboa: Temas e Debates.

ZALTA, Edward N. (editor principal) (2007) – *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information. Universidade de Stanford, Califórnia.

ZBYSEWSKI, Georges (1963) – “Notícia Explicativa Folha 4”. *Carta Geológica dos Arredores de Lisboa*. Escala 1:50 000. Lisboa: Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos / Serviços Geológicos de Portugal.

RESUMO

Algumas considerações sobre contextos e práticas funerárias neolíticas identificadas na região entre os estuários dos rios Âncora e Lima (noroeste de Portugal).

O cruzamento de pesquisa bibliográfica, prospeção arqueológica e análise dos monumentos megalíticos já escavados, permitiu formular novas questões. Estas são ancoradas numa premissa básica: nada é arbitrário no mundo funerário; todos os elementos resultam de escolha criteriosa e transmitem uma mensagem ou contam uma história que deveremos associar às concepções da morte no Neolítico.

PALAVRAS CHAVE: Práticas funerárias; Neolítico; Megalitismo.

ABSTRACT

Some considerations on Neolithic burial contexts and rites identified in the region between the Âncora and Lima River estuaries (northwest of Portugal).

By crossing bibliographic research, archaeological survey and analysis of excavated megalithic monuments the author was able to formulate new questions, which are anchored on a basic premise: nothing is arbitrary in the funeral world; all the elements result from careful selection and convey a message or tell a story which must be related to Neolithic concepts of death.

KEY WORDS: Funeral rites; Neolithic; Megalithism.

RÉSUMÉ

Certaines considérations sur des contextes et des pratiques funéraires néolithiques identifiées dans la région entre les estuaires des rivières Ancora et Lima (nord-ouest du Portugal).

Le croisement entre la recherche bibliographique, la prospection archéologique et l'analyse des monuments mégalithiques déjà creusés a permis de formuler de nouveaux questionnements. Ces derniers sont ancrés dans un postulat de base : il n'y a pas d'arbitraire dans le monde funéraire ; tous les éléments résultent d'un choix judicieux et transmettent un message ou racontent une histoire que nous devons associer aux conceptions de la mort dans le Néolithique.

MOTS CLÉS: Pratiques funéraires; Néolithique; Mégalithisme.

¹ Arqueólogo. Universidade do Minho (fabio.soares.arq@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Contextos e Práticas Funerárias Neolíticas Entre os Estuários do Âncora e do Lima (Noroeste de Portugal)

algumas considerações

Fábio Soares ¹

1. QUADRO DOS CONHECIMENTOS

Os primeiros estudos referentes ao fenómeno megalítico no norte de Portugal foram efetuados por Francisco Martins Sarmento, o qual promoveu diversas explorações em mamoaos, tendo posteriormente depositado os achados no Museu da Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães. São também deste autor as primeiras referências a monumentos megalíticos da área em estudo, nomeadamente à Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo), designando-a por “*antella*” ou “*antinha*”, uma vez que, segundo este, nesta não existia a tradicional tampa de cobertura (o teto), sendo o monumento encerrado por outras pedras de menor dimensão, logo de fácil remoção (SARMENTO, 1882: 2-3). Nesta linha de pensamento, o enterramento dos mortos não se efetuaria lateralmente, como aconteceria nos dólmenes, mas antes “*de cima para baixo*” (IDEM, *ibidem*).

Francisco Martins Sarmento, além de ser o primeiro a explorar o monumento em causa, foi-o também no desenho da sua planta, constituindo esta um marco importante visto ter sido a primeira a ser divulgada no norte do país “*com câmara e tumulus*” (JORGE, 1982: 384). A troca de correspondência entre Francisco Martins Sarmento e Émile Cartailhac, tendo estado o último, em 1880, presencialmente na Citânia de Briteiros (Guimarães), levou-o a divulgar na sua obra de 1886, editada em Paris, *Les Âges Préhistoriques de l'Es-*

pagne et du Portugal, a planta da Mamoa de Eireira (Fig. 1), referindo-a como a “*Mamunha da Eireira*” (CARTAILHAC, 1886: 159).

Também se deve a Francisco Martins Sarmiento a primeira referência à Mamoa de Aspra (Vila Praia de Âncora, Caminha). Segundo este, desta restava apenas “*o outeiro visivelmente artificial, de cujo centro foram arrancadas as pedras do dólmen, porque inquestionavelmente houve aqui outro dólmen*” (SARMENTO, 1879: 8). A sua estada em Âncora, no período compreendido entre 10 de setembro e 7 de novembro de 1879, permitiu-lhe efetuar uma exploração neste monumento e afirmar que este estaria desprovido de artefactos, assim como de pedras (IDEM, *ibidem*). Dois anos mais tarde, informa que esta apresentava um montículo artificial de grandes dimensões que, em tempos recuados e isentos de ações de saque, terá coberto uma anta (IDEM, 1882: 3). Diz, também que ela foi escavada primariamente pelo senhor Capitão Costa até uma profundidade de sete palmos, e que ele terá escavado uns palmos mais, de forma a confirmar se a mamoa era constituída por terra virgem (IDEM, *ibidem*; SARMENTO, 1999: 163). Ao contrário do que tinha afirmado em 1879, isto é, que o monumento estaria desprovido de artefactos, neste artigo refere que as escavações revelaram alguns fragmentos de “*louça grosseira*”, uma telha romana e ainda “*uma machadinha de pedra*”, encontrando-se esta última depositada na Secção Geológica de Viana do Castelo, na época (IDEM, 1882: 3). Francisco Martins Sarmiento morre em 1899, pelo que os trabalhos no âmbito do megalitismo só serão retomados por Abel Viana, centrando-se este autor no estudo da toponímia, pois considerava que esta era importante na deteção deste tipo de vestígios arqueológicos. No entanto, na sua obra, este autor apenas faz o reconhecimento da Mamoa de Aspra, na margem esquerda do rio Âncora (VIANA, 1932), e indica alguns topónimos existentes na veiga entre Areosa e Afife que poderão estar associados ao megalitismo (IDEM, 1946). Refere nas freguesias de Afife e Areosa o topónimo “*Mâmoas*” (IDEM, 1926: 90); já em Carreço encontram-se os topónimos “*Alto d’Anta*”, “*Anta*” e “*Sub-anta*” (IDEM, 1926: 88); e, finalmente, na freguesia da Areosa refere topónimos como “*Mámoa*” e “*Madorras*” (IDEM, 1926: 89). Com a deslocação deste investigador para Beja, devido a motivações profissionais, a arqueologia desta região volta a sofrer uma grande perda em termos investigacionais (BROCHADO, 1999: 116), o que resulta apenas na publicação por Abel Viana de um relatório, em 1953 (VIANA, 1953), da intervenção arqueológica levada a cabo na mamoa minhota da Cova da Moura (Carreço, Viana do Castelo) – “*confuso*”, segundo Vítor Oliveira JORGE (1982: 386). Na verdade, trata-se de uma construção monumental cuja origem não é neolítica, segundo Ana BETTENCOURT (2013: 165).

É apenas na segunda metade da década de 70 do século passado que o estudo do fenómeno megalítico, ao nível dos contextos e práticas funerárias no norte de Portugal, teve o seu desenvolvimento com me-

FIG. 1 – Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo), segundo CARTAILHAC (1886: 159).

todologias científicas. Este foi primariamente impulsionado e dinamizado por Vítor Oliveira Jorge, através da escavação arqueológica da necrópole megalítica de Lustosa (Lousada), no Verão de 1976 (JORGE, 1982: 387), focando posteriormente a sua atenção, e consequentemente um estudo mais sistemático, na Serra da Aboboreira (abarcando os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canavezes), trabalho que deu origem à sua tese de doutoramento (IDEM) e, por conseguinte, à primeira grande síntese sobre o megalitismo do norte de Portugal. As diretrizes associadas a esta investigação consistiram, numa primeira análise, não só à relação dos monumentos entre si, mas também à relação destes com o espaço envolvente, tendo como objetivo principal o alcance de uma visão mais globalizante para a região em causa (JORGE, 1982: 387). Convém frisar que Vítor Oliveira Jorge não concentrou apenas os seus esforços investigacionais na Serra da Aboboreira – esta foi o seu ponto de partida. Estes foram ainda seguidamente alargados ao distrito do Porto, assim como a outros importantes núcleos megalíticos e dispersos no norte de Portugal (IDEM, 1982: 387). Após este trabalho, que fez escola, Eduardo Jorge Lopes da Silva, entre 1985 e 1989, no âmbito do seu projeto de investigação intitulado “*O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro Litoral e Beiras*”, centrou os seus interesses científicos na escavação de vários monumentos megalíticos do litoral, entre eles a Mamoa de Eireira e a Mamoa de Aspra, na área da nossa investigação.

Infelizmente, nenhum destes monumentos foi alvo de publicações monográficas, tendo apenas a Mamoa de Eireira sido referida parcialmente em alguns artigos (SILVA, 1988b, 1991, 1992 e 1997) e em capítulos de atas de congressos (SILVA, 1994 e 2003). A Mamoa de Aspra foi referida num só artigo (SILVA, 1989b). A morte de Eduardo Jorge Lopes da Silva, no ano de 2013, sem que a totalidade dos dados das escavações tivessem sido publicados, torna pertinente este trabalho, ainda preliminar, mas que tem por objetivos: aumentar os conhecimentos sobre os contextos e práticas funerárias neolíticas do noroeste português existentes entre os estuários dos rios Âncora e Lima; estabelecer algumas considerações sobre a distribuição espacial dos monumentos megalíticos e sobre a diversidade do meio físico em que foram erguidos; estudar as características arquitetónicas dos cinco monumentos que se preservam e algum mobiliário funerário exumado, tecendo algumas considerações sobre as práticas funerárias neolíticas, as matérias usadas para a sua manufatura e o período de utilização e reutilização de alguns monumentos.

FIG. 2 – Mapa hipsométrico do concelho de Viana do Castelo com a distribuição espacial dos monumentos megalíticos analisados.

2. METODOLOGIA

Este trabalho assentou em várias etapas: na pesquisa bibliográfica e na leitura de relatórios de escavação presentes na tutela; na prospeção arqueológica para determinar novos monumentos megalíticos e localizar topónimos relacionados com o megalitismo; na análise construtiva, *in situ*, de monumentos megalíticos já escavados; na análise e determinação das proveniências da matéria usada nalguns artefactos líticos exumados e na utilização de um sistema geográfico para interpretação de alguns dados.

3. OS DADOS

Na área objeto de estudo existem cinco monumentos funerários megalíticos: a Mamoa de Eireira / Madorro (Afife, Viana do Castelo); a Mamoa de Aspra (Vila Praia de Âncora, Caminha), a Mamoa do Alto da Croa (Amonde e Montaria, Viana do Castelo); a Mamoa de Chã de Afife (Afife, Viana do Castelo) e a Mamoa da Veiga de Paçô (Carreço, Viana do Castelo) (Fig. 2).

FIG. 3 – Localização da Mamoa de Eireira na Carta Militar de Portugal, folha 27 (1997).

Também identificámos no terreno os seguintes topónimos de origem megalítica: “Madorras”, na veiga da Areosa; “Alto d’Anta” na veiga de Paçô, em Carreço, e “Mamo de Cima” e “Mamo de Baixo”, também na veiga de Carreço.

3.1. MAMOA DE EIREIRA OU MADORRO

A Mamoa de Eireira ou Madorro foi alvo de quatro campanhas de escavação, entre 1986 e 1989, por Eduardo Jorge Lopes da Silva, no âmbito do projeto de investigação intitulado “O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro Litoral e Beiras”. Em termos administrativos, localiza-se no distrito e concelho de Viana do Castelo, freguesia de Afife, no lugar da Eireira ou Madorro. O monumento encontra-se a uma altitude de cerca de 30 m, numa plataforma da vertente noroeste da Serra de Santa Luzia, a cerca de 400 m para nascente da linha de costa e nas imediações de um vale bem irrigado que lhe fica a sul – a veiga de Afife, percorrida pelo rio de Afife ou de Cabanas. As coordenadas geográficas em graus decimais, no sistema WGS 84, são: Latitude 41.792883° N; Longitude 8.867022° W (Fig. 3).

O substrato geológico é composto por granitos de duas micas de grão médio a fino, por vezes com turmalina e raras granadas que afloram em alguns locais (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO, 1972). Também ocorre, mas com menor expressão, um granito de duas micas porfi-

roide, de grão médio a fino (*IDEM, ibidem*). A vegetação local é arbórea, predominando a acácia e o eucalipto, e arbustiva, podendo-se observar fetos e tojos.

No que concerne às condições de visibilidade a partir da Mamoa de Eireira para a área circundante – e colocando a hipótese da inexistência da densa vegetação arbórea que atualmente subsiste –, no sentido oeste-sudoeste observar-se-ia o oceano, para sul ver-se-ia a vertente oeste da Serra de Santa Luzia, a norte, provavelmente, avistar-se-ia o Monte de Santa Tecla, e, por fim, a noroeste visualizar-se-ia também o oceano.

Em termos construtivos, a Mamoa de Eireira apresenta um *tumulus* de contorno ovalar com 24,5 m no sentido este-oeste e 19,9 m no sentido norte-sul. Pelas observações atentas dos cortes das antigas escavações, verificamos que este foi construído por diversas etapas.

Após a construção da câmara e do corredor, terá sido construído em seu redor um contraforte compacto. Posteriormente, este foi coberto com sedimentos, que, por sua vez, cobriram uma couraça lítica reforçada nos seus limites mais exteriores, chegando em alguns locais até ao substrato rochoso (como é o caso da sanja oeste). Mais tarde, em momento que se desconhece e num espaço temporal que poderá ter

sido curto ou longo, houve um alargamento da área do *tumulus*, tendo o primeiro reforço lítico periférico passado a constituir um reforço intermédio do *tumulus* (Fig. 4). Este acrescento foi construído com sedimentos, também eles cobertos com uma couraça lítica reforçada ao nível da base com alguns blocos sobrepostos uns aos outros, como se de um murete de contenção de terras se tratasse, o que é notório apenas em alguns locais.

Em termos litológicos verificamos, ainda, que a couraça lítica e o contraforte foram construídos essencialmente com calhaus¹ e blocos de granito acinzentado e alguns raros granitos de tonalidade avermelhada, raros quartzos leitosos e vários seixos rolados de quartzito de origem marinha, matéria toda ela de origem local.

No que à tipologia da estrutura dolménica diz respeito, este monumento tem uma câmara e corredor duplamente indiferenciados – em planta e alçado – orientados no sentido oeste-este (SILVA, 1988b: 129) (Fig. 5). Preserva ainda 16 esteios *in situ*, embora o esteio de cabeceira e um dos seus pilares se encontrassem tombados para o interior do monumento (IDEM, *ibidem*). Este último, por conter pinturas bem preservadas, encontra-se depositado no Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo. De salientar que, a par das inúmeras gravuras, há evidências de pinturas em muitos dos esteios da câmara e do corredor, mas o seu levantamento ainda não foi realizado.

Todos os esteios que configuram a estrutura dolménica apresentam a mesma altimetria e estão acentuadamente inclinados para o interior, embora alguns estejam ligeiramente deslocados (SILVA, 1988b: 129-130). Não se encontrou qualquer laje de cobertura.

FIG. 4 – Perfil nascente da sanja norte da Mamoa de Eireira. Registo gráfico elaborado à escala 1: 20.

¹ Utilizámos esta designação para elementos pétreos inferiores a 250 mm. Para os superiores foi usado o termo bloco.

Pela nossa observação, a câmara foi construída com esteios de diferentes tipos de granito, alguns deles com tonalidades avermelhadas / alaranjadas, mas existentes no aro da Serra de Santa Luzia (Fig. 6).

FIGS. 5 E 6 – Mamoa de Eireira.

Em cima, aspeto geral da câmara e corredor indiferenciados.

À direita, esteios com tons alaranjados / avermelhados.

Dado a preliminaridade do trabalho, ainda não foi possível estudar todo o conjunto artefactual exumado, que ainda se encontra maioritariamente na posse dos familiares de Eduardo Jorge Lopes da Silva. No entanto, pela consulta dos relatórios de escavação, apurámos que aqui foram encontradas mais de duas centenas de lascas residuais de quartzito, algumas com retoque; oito seixos rolados; um pico “ancorense”; três machados de pedra polida; 17 pontas de seta de base triangular; cinco lâminas de sílex e seis fragmentos de sílex (Tabela 1). Em relação ao espólio ceramológico, destaca-se a ocorrência de mais de duas centenas de fragmentos, predominantemente lisos, realçando-se um fragmento com decoração campaniforme. Deste conjunto apenas pudemos estudar o parco espólio depositado no Museu da Casa dos Nichos, em Viana do Castelo. Das cinco lâminas exumadas na segunda campanha de escavações, tivemos a oportunidade de observar três que se encontram expostas no museu. Estas são de sílex branco acinzentado ou ligeiramente rosado e opaco, onde duas delas estão retocadas e uma parece ser uma lâmina com a extremidade distal em ponta (se, de facto, a extremidade direita corresponder ao bolbo). Das 17 pontas de seta exumadas na Mamoa de Eireira, oito encontram-se depositadas e em exposição no museu. Neste sentido, três são de sílex (duas efetuadas em sílex de coloração acinzentada e opaco e uma em sílex rosado), duas são de xisto e as restantes três foram executadas usando o quartzito semi-translúcido. Duas destas pontas de seta em quartzito semi-translúcido têm um retoque serrilhado muito bem preservado. Do mesmo modo, também verificamos que seis destas pontas de seta apresentam aletas laterais agudas. Na tentativa de melhorar o nosso estudo acerca destes materiais, verificámos igualmente que o sílex que compõe as três pontas de seta expostas no museu não é local. Este tipo de matéria é exclusivo da zona meridional do atual território nacional, nomeadamente nos calcários de Ançã (Cantanhede, Coimbra), no limite nascente, e Arazede, no limite ocidental. Este tipo de sílex caracteriza-se pela sua opacidade, grão fino e uma superfície de fratura lisa, o que lhe confere uma aptidão natural para o talhe (AUBRY *et al.*, 2009: 148). No entanto, não podemos excluir que algumas peças possam ter sido feitas em sílex paleogénico oriundo da região de Vagos e Mira (Formação de Queridas). Uma das peças em sílex acastanhado será de outra região, embora desconhecamos qual.

3.2. MAMOA DE ASPRA

A Mamoa de Aspra foi alvo de várias explorações. A primeira que se conhece foi efetuada por um tal Capitão Costa (SARMENTO, 1882: 3; 1999: 163) no século XIX. Ainda nesse século, foi escavada por Francisco Martins Sarmiento (*IDEM*, 1879, 1882 e 1999).

TABELA 1 – Características do material lítico da Mamoa da Eireira

Oferendas	Quantidade	Características	Matéria
Micrólitos	1	Trapézio	Quartzito
Lamelas	1	?	Sílex
Lâminas	5	Algumas com retoque	Sílex (3)
Pontas de seta	17	Base triangular com e sem aletas, reta, semicircular e desconhecida	Sílex, xisto e quartzito semi-translúcido
“Pico Ancorense”	1	?	Quartzito
Fragmentos informes	6	?	Sílex
Machados	3	?	?
Seixos rolados	8	?	Quartzito
Lascas residuais	272	Algumas com retoque	Quartzito
Cristais	55	?	Quartzito

No século XX foi alvo de duas campanhas de escavação por Eduardo Jorge Lopes da Silva, no âmbito do projeto de investigação atrás referido. Esta, em termos administrativos, situa-se no distrito de Viana do Castelo, concelho de Caminha, freguesia de Carreço, no lugar da Bouça do Fraiã. O monumento encontra-se a uma altitude de cerca de 27 m e implanta-se sobre um terraço fluvial, na margem sul do rio Âncora (SILVA, 1989b: 14). As coordenadas geográficas em graus decimais, no sistema WGS 84, são: Latitude 41.48000° N; Longitude 8.50496° W (Fig. 7).

O substrato geológico local é composto por terra algo barrenta, com uma distribuição regular, misturada com pequenos seixos rolados de rio.

Este monumento é composto por um *tumulus* de contorno ovalar com cerca de 17,5 m no sentido norte-sul, 15 m no sentido este-oeste e perto de 3,40 m de altura. Não se detetaram pedras que pudessem corresponder a uma couraça lítica superficial, pelo que este foi construído pela acumulação de sedimentos, sendo os superficiais, após extração da camada humosa, muito compactos e duros, o que pode indiciar terem sido queimados para favorecer o seu endurecimento (SILVA, 1989b: 16). Alguns dos sedimentos do *tumulus* foram misturados com pequenos seixos de morfologia irregular, provavelmente para lhe conferir maior compacidade (*IDEM, ibidem*). Foi ainda detetada uma camada de pedras graníticas de morfologia irregular, assim como seixos rolados de rio misturados com nódulos brancos de saibro que apareceu de forma circunscrita (*IDEM, ibidem*).

Na zona central do monumento era visível uma cratera de violação que atingiu a profundidade de cerca de 0,93 m, não atingindo o substrato (*IDEM, 1989b: 15*).

À profundidade de 1 m, também na área central do *tumulus* e desde o topo da escavação, detetou-se uma estrutura em negativo nos quadrados N1 e A10. Tratava-se de uma fossa de contorno grosseiramente oval, com 2,25 m no sentido norte-sul, 1,9 m no sentido este-oeste e 0,82 m de profundidade, que foi escavada no substrato e colmatada posteriormente por sedimentos escuros. Poderá corresponder à estru-

FIG. 7 – Localização da Mamoa de Aspra na Carta Militar de Portugal, folha 27 (1997).

tura original de enterramento (SILVA, 1988a, 1989a e 1989b: 17) (Fig. 8).

Segundo SARMENTO (1882: 3), nas suas explorações teriam aparecido alguns fragmentos de “louça grosseira”, uma “machadinha de pedra” e telha romana, o que indicia a sua violação em época bem recuada. Segundo SILVA (1988a e 1989a), foi detetado a uma profundidade superior a 1 m e na camada de terra escura que constituía o enchimento da possível fossa de enterramento (IDEM, 1989a) o seguinte espólio: três fragmentos de cerâmica com decoração campaniforme, um fragmento de cerâmica de fabrico manual e três fragmentos de cerâmica lisa. Exumaram-se, ainda, seixos afeiçãoados de quartzo, assim como lascas residuais da mesma matéria. O destaque vai para os três fragmentos de cerâmica com decoração campaniforme que SILVA (1989b: 30) publicou, embora não tenha especificado o tipo de campaniforme (Fig. 9).

FIGS. 8 E 9 – Mamoa de Aspra. Planta da fossa detetada na sua base e desenhos dos três fragmentos de cerâmica campaniforme exumados, segundo SILVA (1989b: 17 e 30, respetivamente).

Com base nos desenhos pudemos efetuar a sua classificação precisa. Um deles representa um fundo umbilical com decoração pontilhada; o outro é um fragmento de pança com decoração do tipo pontilhado marítimo; o terceiro é um fragmento de pança com decoração do tipo pontilhado geométrico. Como não pudemos observar os fragmentos, não sabemos se correspondem ao mesmo vaso, que, neste caso, seria um campaniforme do tipo pontilhado geométrico. Pelas dimensões e diversidade decorativa destes fragmentos e pelo facto de não se terem encontrado bordos, ficamos com dúvidas se seriam oferenda ou se eram constituintes das terras de enchimento da estrutura. De qualquer modo, se esta estrutura não foi provocada por violações, este monumento seria posterior ao Neolítico, ou seja, Calcolítico. No entanto, é de estranhar que a área original não tivesse sido violada, pois Sarmiento refere louça grosseira e uma machadinha de pedra, além da telha romana que teria encontrado abaixo dos sete palmos já explorados pelo Capitão Costa, ou seja, abaixo cerca de 1,54 m, o que indicia revolvimentos de materiais.

Dadas todas estas questões, este monumento suscita mais dúvidas do que respostas.

FIG. 10 – Localização da Mamoa do Alto da Croa na Carta Militar de Portugal, folha 27 (1997).

3.3. MAMOIA DO ALTO DA CROA OU MURO DA CROA

A Mamoa do Alto da Croa ou Muro da Croa foi descoberta em trabalhos de prospeção no âmbito do projeto Enardas, em agosto de 2012. Encontra-se a cerca de 221 m de altitude, numa linha de cummeada e sobranceira à ribeira de Amonde, afluente da margem esquerda do rio Âncora. Em termos administrativos, localiza-se no distrito e concelho de Viana do Castelo, freguesias de Amonde e Montaria (lugar de divisória). As coordenadas geográficas em graus decimais, no sistema WGS 84, são: Latitude 41.47453° N; Longitude 08.45368° W (Fig. 10).

O substrato geológico local é composto por “xistos e grauvaques, com faixas de xistos grafitosos, liditos e quartzitos intercalados” (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO, 1972: 13). Nas imediações ocorrem ainda filitos e micaxistos que se dispõem em bancadas ².

O monumento possui boas condições de visibilidade para as áreas circundantes. Assim, no sentido norte-noroeste encontramos um horizonte aberto onde se podem contemplar o vale do Âncora e os montes de Santo Antão ou de Caminha.

² Esta informação foi gentilmente cedida por Pedro Pimenta Simões, geólogo do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, após visita ao local, a quem agradecemos.

No sentido oeste avistam-se o vale da ribeira de Amonde e vertentes da Serra de Santa Luzia. A sul visualiza-se o prolongamento da linha de cumeadas do Lajedo e, por fim, no sentido este-sudeste visualiza-se o vale do Âncora e a Serra d'Arga.

Um dos aspetos que desde logo se destaca na configuração desta mamoa é o seu volume, apresentando mais de 2 m de altura. No entanto, a sua grande perceptibilidade no espaço pode estar relacionada com o facto de ter sido construída sobre um montículo artificial, o que lhe conferiu uma maior monumentalidade (Fig. 11). De acordo com as medidas que conseguimos realizar, apenas aproximadas pois o coberto vegetal é muito intenso, este monumento teria cerca de 19 m no sentido norte-sul e cerca de 13-15 m no sentido este-oeste. A observação direta do monumento permitiu averiguar a existência de uma grande depressão central, com cerca de 2 m de profundidade, resultante de violações. Nos “perfis” motivados por essa violação central não se visualiza qualquer calhau ou bloco granítico ou de xisto indicador de couraça e contraforte. Apenas se observam sedimentos de coloração castanha-escura, pelo que o *tumulus* poderá ter sido feito exclusivamente em terra. Também não detetámos fragmentos de qualquer esteio. Sobre o *tumulus* a vegetação arbórea e arbustiva é muito cerrada, com troncos de árvores caídos e queimados, o que não permitiu visualizar qualquer resto de couraça lítica superficial. A norte-noroeste, sobre o *tumulus*, existe um marco de divisória das freguesias de Amonde e Montaria.

3.4. MAMOA DA VEIGA DE PAÇÔ

A Mamoa da Veiga de Paçô, também descoberta no âmbito deste trabalho no ano de 2014, localiza-se numa planície popularmente conhecida por veiga, na margem sul do curso inferior do rio de Afife ou de Cabanas, a cerca de 8 m de altitude. Em termos administrativos, o monumento situa-se no distrito e concelho de Viana do Castelo, na freguesia de Carreço. As coordenadas geográficas em graus decimais, no sistema WGS 84, são: Latitude 41.75692° N; Longitude 08.86672° W.

Na área de implantação do monumento não se visualizam ocorrências de afloramentos graníticos, embora sejam abundantes a algumas centenas de metros para oeste e sul nas referidas orografias. O substrato geológico local, o qual se insere num depósito moderno, é constituído por cascalheiras que podem ser de natureza fluvial ou trabalhadas pelo oceano (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO, 1972: 11). A área é agricultada, tendo o monumento ficado preservado provavelmente por se encontrar sobre um pequeno montículo artificial. Está

FIGS. 11 E 12 – Vistas gerais da Mamoa do Alto da Croa a partir de sul (em cima), e da Mamoa da Veiga de Paçô a partir de norte (em baixo).

coberto por intensa vegetação arbustiva, o que impede a sua visualização mais detalhada.

Do local de implantação da Mamoa da Veiga de Paçô pode visualizar-se, a norte, um esporão da Serra de Santa Luzia que se estende até ao oceano, interrompendo a plataforma litoral. A este contempla-se a vertente oeste do mesmo acidente orográfico. Já a oeste observa-se o relevo residual conhecido por Alto da Anta, e a sul o promontório de Montedor, que também corresponde a um esporão da Serra de Santa Luzia. Tem mais de 15 m no sentido este-oeste e cerca de 14 m no sentido norte-sul, sendo bastante alta (Fig. 12). Apresenta vestígios de uma couraça lítica superficial, pelo facto de termos observado vários blocos de granito e seixos rolados dispersos sobre o *tumulus*. A oeste do montículo observamos um fragmento de um eventual esteio, deslocado, assim como a sudeste, ambos de granito acinzentado. O primeiro foi afeiçoado, apresentando uma configuração similar aos da Mamoa de Eireira, com as superfícies laterais oblíquas para facilitar o seu encaixe;

tem como dimensões 0,73 m de altura, 0,70 m de largura e 0,14 m de espessura (Fig. 13). O segundo, pela sua espessura, poderia muito bem ter sido um esteio de cobertura. Apresenta uma altura de 1,40 m, 0,70 m de largura e uma espessura de 0,40 m (Fig. 14). De acordo com os dados, pensamos estar perante um monumento megalítico provido de couraça lítica e com uma câmara composta por esteios em granito.

3.5. MAMOIA DE CHÁ DE AFIFE

A Mamoa de Chá de Afife, descoberta também no âmbito de trabalhos de prospeção, implanta-se no topo aplanado da Serra de Santa Luzia, num contexto de alvéolo granítico, o que permite alguma acumulação de sedimentos nas imediações. Trata-se, portanto, de uma depressão suave pouco profunda. Em termos hidrográficos, a sua localização ocorre na margem sul do rio de Afife ou de Cabanas. Já em termos administrativos, localiza-se no distrito e concelho de Viana do Castelo, freguesia de Afife. As coordenadas geográficas em graus decimais, no sistema WGS 84, são: Latitude 41.46263° N; Longitude 08.49242° W. Está à altitude de 458 m (Fig. 15).

FIG. 15 – Localização da Mamoa de Chá de Afife na *Carta Militar de Portugal*, folha 27 (1997).

FIGS. 13 E 14 – Mamoa da Veiga de Paçô. Fragmentos de esteios localizados a oeste do tumulus (à esquerda) e a sudeste (em baixo).

O substrato geológico local é composto por “granitos de duas micas, embora com predomínio da moscovite sobre a biotite” (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO, 1972: 16).

A área apresenta vegetação arbustiva. O monumento encontra-se nas imediações de um caminho de terra batida de ligação a outras áreas do planalto, localizando-se em área tradicional de pastoreio.

A partir da Mamoa de Chã de Afife as condições de visibilidade para a área circundante são diminutas, pois deparámo-nos com um horizonte fechado para norte, sul e este. Já para noroeste é um pouco mais aberto, sendo possível visualizar, embora de forma fragmentária, o lugar da Bouça dos Pinheiros.

Este monumento é medianamente perceptível, tendo cerca de 13 m no sentido norte-sul e 11 m no sentido este-oeste, embora, por estar em parte soterrado, seja difícil conhecer o seu diâmetro com maior precisão. O montículo apresenta vestígios da couraça lítica, bem imbricada em alguns pontos, como acontece, por exemplo, a noroeste e a sudoeste. Esta é constituída por blocos e seixos de granito local. A sudeste é perceptível um possível anel lítico periférico. Na área central existe uma ligeira cratera de violação, onde foi possível observar o que pensamos ser o fragmento de um esteio, provavelmente *in situ*. Este apresenta as seguintes dimensões (parte visível): 0,16 m de altura, 0,51 m de largura e 0,08 m de espessura (Fig. 16).

Sobre o *tumulus* existem fragmentos de, pelo menos, mais dois esteios. Um deles jazia a norte do montículo e apresenta as seguintes medidas: 1,15 m de altura, 0,80 m de largura e 0,16 m de espessura (Fig. 17).

FIG. 16 – Fragmento de esteio encontrado na área central da Mamoa de Chã de Afife.

Também a norte, verifica-se um outro esteio, porém fraturado na parte inferior, que tem como dimensões: 1,10 m de altura, 0,66 m de largura e 0,16 m de espessura (Fig. 18).

Deste modo, podemos concluir que este monumento teria uma câmara pétrea de médias dimensões, se tivermos em consideração o tamanho dos esteios encontrados.

Não podemos também deixar de referir um outro pormenor curioso que ocorre proximamente do monumento em causa. A cerca de 9 m da mamoa, e no sentido sul-sudeste, existe um muro divisor de propriedades construído com blocos de granito. Dois destes blocos asse-

FIGS. 17 E 18 – Dois fragmentos de esteios encontrados a norte do *tumulus* da Mamoa de Chã de Afife. O segundo, em baixo, está fraturado na parte inferior.

melham-se morfologicamente a esteios, levando-nos a equacionar a hipótese de poderem tratar-se de ortóstatos pertencentes à Mamoa de Chã de Afife (Figs. 19 e 20). Para o efeito estes foram medidos e registados fotograficamente. O primeiro ortóstato apresenta 1,30 m de altura, 0,98 m de largura e 0,24 m de espessura. Já o segundo tem 0,86 m de altura, 0,74 m de largura e 0,25 m de espessura.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tendo em conta os monumentos megalíticos existentes e a toponímia da área de estudo, preservada em mapas antigos e na memória popular, podemos afirmar que as populações neolíticas e, talvez, calcolíticas (no caso da Mamoa de Aspra) construíram os seus monumentos funerários em diferentes contextos físicos e topográficos, quer em ambientes de vale quer de serra e em áreas graníticas, sobre terraços fluviais e em áreas de substrato metamórfico (no caso da Mamoa do Alto da Croa), o que revela, também, a ocupação, vivência e conhecimento de todos esses espaços.

Em termos arquitetónicos notam-se vários estilos construtivos, com *tumulus* de diversas dimensões e de diferentes composições, sendo de destacar em três monumentos a existência de couraças líticas, assim como de estruturas dolménicas. Tal é o caso das Mamoas de Eireira, Veiga de Paçô e Chã de Afife. Em dois monumentos verificámos *tumulus* apenas de terra (Mamoas de Aspra e do Alto da Croa), um deles com possível fossa de enterramento (Mamoa de Aspra).

Na ausência de datas de radiocarbono e de mais dados é impossível afirmar se estas diferenças correspondem a cronologias, grupos culturais ou a monumentos de genealogias distintas. No entanto, os dois

monumentos escavados (Mamoas de Eireira e de Aspra), pelo tipo de oferendas que apresentam, parecem corresponder a momentos cronológicos distintos. A Mamoa de Eireira seria inserível no Neolítico, quer pela iconografia das suas gravuras (SILVA, 2003; SOARES, 2013) e pinturas (ALMEIDA, 2008; SOARES, 2013), quer pela comparação com o espólio existente noutros monumentos megalíticos do norte e centro-norte de Portugal. Já a Mamoa de Aspra poderia ser mais recente, talvez do Calcolítico, embora esta hipótese se coloque com muitas reservas. Admite-se, ainda, a reutilização no Calcolítico da Mamoa de Eireira.

Em termos das matérias construtivas podemos dizer que os montículos foram construídos maioritariamente com matéria local. No caso da Mamoa de Eireira, a que pudemos analisar de forma mais pormenorizada, o montículo e o contraforte foram construídos com granitos acinzentados, maioritariamente locais, granitos de tonalidade avermelhada também locais e seixos rolados de quartzito do litoral de diferentes tonalidades. Também a câmara e o corredor foram construídos com matérias locais, mas com características e tonalidades distintas. Tal denota que as matérias usadas na construção destes monumentos foram criteriosamente escolhidas, não sendo, portanto, aleatórias e tendo, certamente, um simbolismo muito preciso para os grupos que os construíram. No caso dos seixos rolados, aliás comuns em muitos monumentos megalíticos do norte de Portugal, poderá ter havido mesmo uma vontade de associar os monumentos dos mortos ou os seus espíritos com o mundo das águas.

Em termos das matérias usadas nas oferendas líticas, verificámos que muitas são de origem local (como o xisto, o quartzo e o quartzito), embora algumas sejam exógenas (como o sílex acinzentado, provavelmente da área de Cantanhede, e o avermelhado, provavelmente da

FIGS. 19 E 20 – Esteios (?) constituintes do muro divisor de propriedades próximo da Mamoa de Chã de Afife, no sentido sul-sudeste.

área da Nazaré). Tal representa, além da interligação destas comunidades com o mundo meridional (possivelmente através da área costeira), a grande importância simbólica destas matérias nos ritos funerários.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de dissertação de mestrado do signatário intitulado “Contextos e práticas funerárias do Neolítico na fachada costeira entre o Âncora e o Lima (Norte de Portugal) a partir da Mamoa de Eireira”, que, por sua vez, se inseria na tarefa 2 do projeto “Espaços Naturais, Arquiteturas, Arte rupestre e

Deposições na Pré-história recente da Fachada Ocidental do Centro e Norte Português: das Ações aos Significados – ENARDAS (PTDC/HIS-ARQ/112983)”, financiado pelo Programa Operacional Temático Factores de Competitividade (COMPETE) e comparticipados pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER.

O autor agradece ao Dr. Horácio Faria as informações disponibilizadas relativas às campanhas de escavação na Mamoa de Eireira; ao Dr. Pedro Pimenta Simões a classificação litológica dos constituintes do monumento da Eireira; à Dr^a. Ana Bettencourt a orientação nos trabalhos de campo; ao Sr. António Viana os dados relativos à toponímia da região; ao Sr. Cândido Verde a localização da Mamoa de Chã de Afife; e ao Dr. Filipe Pereira o trabalho de cartografia.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, C. A. B. (2008) – *Sítios que fazem história. Arqueologia do concelho de Viana do Castelo. I. Da pré-história à romanização*. Viana do Castelo: Câmara Municipal.
- AUBRY, T. et al. (2009) – *Os artefactos: reconstituição da funcionalidade e da dinâmica de formação dos sítios*. Lisboa: IGESPAR, I.P., pp. 131-169 (*Trabalhos de Arqueologia*, 52).
- BETTENCOURT, A. M. S. (2013) – “O Bronze Final no Noroeste português. Uma rede complexa de lugares, memórias e acções”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal. 20: 157-172.
- BROCHADO, C. (1999) – “Gerações de arqueólogos de Viana do Castelo”. *Cadernos Vianenses*. Viana do Castelo: Câmara Municipal. 25: 109-126.
- CARTAILHAC, M. E. (1886) – *Les Âges Préhistoriques de l'Espagne et du Portugal*. Paris: CH. Reinwald, Libraire.
- JORGE, V. O. (1982) – *Megalitismo do Norte de Portugal: o distrito do Porto. Os monumentos e a sua problemática no contexto europeu*. Porto: Faculdade de Letras. 2 Vols. [Tese de doutoramento].
- SARMENTO, F. M. (1879) – “Informes, reconhecimentos e prospecções”. *Antiqua - Apontamentos de Arqueologia*. Guimarães: [s.n.]. 40: 5-40.
- SARMENTO, F. M. (1882) – “Pelo Minho. Materiaes para a archaeologia do districto de Vianna”. *Pero Gallego: folha litteraria scientifica, etc*. Viana do Castelo: [s.n.]. 23.
- SARMENTO, F. M. (1999) – *Antiqua: apontamentos de arqueologia*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- SILVA, E. J. L. (1988a) – *Relatório de escavação da Mamoa de Aspra (Caminha, Vila Praia de Âncora). 1ª Campanha. Relatório de Escavação Arqueológica*. Porto: Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (GIAN) [Dactilografado].
- SILVA, E. J. L. (1988b) – “A Mamoa de Afife: breve síntese de 3 campanhas de escavação”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 28 (1-2): 127-132.
- SILVA, E. J. L. (1989a) – *Relatório de escavação da Mamoa de Aspra (Caminha, Vila Praia de Âncora). 2ª Campanha. Relatório de Escavação Arqueológica*. Porto: Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (GIAN) [Dactilografado].
- SILVA, E. J. L. (1989b) – “Escavação da Mamoa de Aspra. Vila Praia de Âncora (Caminha)”. *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense. 4: 13-38.
- SILVA, E. J. L. (1991) – “Descobertas recentes de arte megalítica no Norte de Portugal”. *Cadernos Vianenses*. Viana do Castelo: Câmara Municipal. 25: 31-45.
- SILVA, E. J. L. (1992) – *Estações arqueológicas de Viana. Mamoa de Afife*. Viana do Castelo: Câmara Municipal [Descobrável].
- SILVA, E. J. L. (1994) – “Megalitismo do Norte de Portugal: o litoral minhoto”. In CRUZ, D. J. (coord.). *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal: novos dados, problemática e relações com outras áreas peninsulares”*. Viseu: Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta, pp. 157-169.
- SILVA, E. J. L. (1997) – “Arte megalítica da costa norte de Portugal”. *Brigantium*. Galiza: Museu Arqueológico e Histórico de Coruña. 10: 179-189.
- SILVA, E. J. L. (2003) – “Novos dados sobre o Megalitismo do Norte de Portugal”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muita gente, poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Lisboa: Ministério da Cultura e Instituto Português de Arqueologia, pp. 269-279 (Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SOARES, F. (2013) – “New data from the megalithic art of the Eireira Mound (Viana do Castelo) and some reflections on death conceptions in the Neolithic”. *Poster apresentado no 2nd Colloquium ENARDAS. Recorded places, experienced places. Matter, space, time, liminality and memory in the holocene rock art of the Iberia atlantic margin*. Braga: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário (APEQ), Departamento de História da Universidade do Minho, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM-UM). Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2GWstAb> (consultado em 2018-05-05).
- TEIXEIRA, C.; MEDEIROS, A. C. e COELHO, A. P. (1972) – *Carta Geológica de Portugal na escala 1:50000. Notícia explicativa da folha 5-A (Viana do Castelo)*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- VIANA, A. (1926) – “Através do Minho. Subsídios para o estudo da terra, da linguagem, da história, dos costumes. II. A exploração metódica dos nossos crastos”. *Gente Minhota*. Braga: Silvino Teixeira Pinto. 6: 88-90.
- VIANA, A. (1932) – “Justificação de um cadastro de monumentos arqueológicos para o estudo da Arqueologia do Alto-Minho”. *Anuário do distrito de Viana do Castelo*. Viana do Castelo: [s.n.]. Vol. I, pp. 154-167.
- VIANA, A. (1946) – “Toponímia de Carreço”. *Arquivo do Alto Minho*. Viana do Castelo: [s.n.]. Vol. 2, pp. 84-93.
- VIANA, A. (1953) – “A Cova da Moura”. In *III Congreso Arqueológico Nacional*. Galicia: Sección de Arqueologia de la Institución Fernando el Católico y la Secretaria General de los Congresos Nacionales, pp. 481-497.

Cofre em Marfim Parisiense do Século XIV

análise iconográfica e contextualização portuguesa

Cátia Teixeira¹

NOTA INTRODUTÓRIA

Os objetos de marfim são considerados como artes preciosas medievais. A importância do marfim durante o período da Idade Média revela algum destaque e valor imprescindível, uma vez que estão associados pela sua raridade e pelo custo da matéria-prima (DUBY, 1997).

A arte gótica traz consigo a idade do ouro do marfim, que duraria desde o início do século XIII a finais do século XIV. Após um breve declínio de produção e fornecimento para a Europa do Norte, o marfim ressurgiu de novo a finais do século XV, quando os portugueses expandem as suas rotas comerciais ao longo da costa oeste africana, hoje conhecida por Costa do Marfim (GUÉRIN, 2010).

Em França, sobretudo, em Paris, o marfim irá desempenhar um papel importante na realização do trabalho de peças prestigiosas para a alta sociedade da época. Paris é caracterizada pelo apogeu da arte de marfim. O prestígio da produção deste material ganha rapidamente proporções a larga escala, criando-se em muitos outros locais da Europa oficinas dedicadas à arte do marfim. Este fenómeno traz consigo a realização das mais diversas produções do marfim, adquirindo uma acentuada originalidade regional (AUBERT, 1983). A religião foi deveras significativa nesta arte, existindo uma vasta criação de peças de devoção privada e de culto aos Santos (*IDEM, ibidem*). É importante referir que os marfins profanos também ganham notoriedade por volta do século XIV entre a aristocracia, por exemplo, na criação de cofres, caixas de espelhos e pentes, entre outros. A maioria destes objetos tinha como temas principais a vida secular, entre os quais as famosas cenas de amor cortês da época (DUBY, 1997).

RESUMO

Estudo iconográfico e contextualização de cofre em marfim executado em Paris no século XIV (entre 1330 e 1350). Profusamente decorado com imagens alusivas ao amor cortês, integra hoje o acervo do Museu de Walters (Baltimore, EUA) e permite apontar as diferenças entre a arte parisiense e a arte luso-oriental da época.

Muito comuns no final da Idade Média, os objetos em marfim parisienses tinham normalmente funções seculares, enquanto nos luso-orientais predominavam as peças de adoração pública ou privada, com ornamentos ricos em motivos religiosos.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Artes decorativas; Marfim; Iconografia.

ABSTRACT

Iconographic study and contextualisation of an ivory casket made in Paris in the 14th century (between 1330 and 1350) and nowadays part of the assets of the Walters Museum (Baltimore, USA).

The casket, which is profusely carved with images representing the courtly ideal of love, allows the author to identify the differences between Parisian and Portuguese-Oriental art of the time.

Parisian objects in ivory, which were quite common at the end of the Middle Ages, usually had secular functions, whereas public or private worship pieces with rich religious decorations predominated among Portuguese-Oriental objects.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Ornamental arts; Ivory; Iconography.

RÉSUMÉ

Etude iconographique et contextualisation d'un coffre en ivoire réalisé à Paris au XIV^e siècle (entre 1330 et 1350). Décoré avec profusion d'images allusives à l'amour courtois, il intègre aujourd'hui les réserves du Musée Walters (Baltimore, USA) et permet de pointer les différences entre l'art parisien et l'art luso-oriental de l'époque.

Très courants à la fin du Moyen Âge, les objets parisiens en ivoire avaient, normalement, des fonctions séculaires alors que, chez les luso-orientaux, prédominaient les pièces d'adoration publique ou privée, avec des décors riches en motifs religieux.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Arts décoratifs; Ivoire; Iconographie.

¹Núcleo de Alunos em Paleoecologia e Arqueologia, Universidade do Algarve.

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Após a Idade Média e com a expansão portuguesa, a produção do marfim cresce significativamente ao longo do século XVI, dando particularmente destaque a objetos de carácter religioso, entre eles pequenas peças como amuletos e estatuetas, e até mesmo mobiliário para as igrejas (DIAS, 2004). Estes objetos foram essencialmente produzidos na Índia e no Ceilão português, com o objetivo de cristianizar o povo pagão (*IDEM, ibidem*).

O presente estudo pretende abordar um objeto da marfinaria secular de uso pessoal, nomeadamente um cofre de marfim parisiense com imagens de amor cortês, e apontar para as diferenças entre a arte parisiense e a arte luso-oriental. Será exposta a alegoria romântica da época parisiense, juntamente com as suas respetivas características e análise iconográfica. Para finalizar, será apresentado uma breve contextualização com a realidade portuguesa em oposição à parisiense.

OBJETOS DE MARFIM NA ARTE GÓTICA NO FIM DA IDADE MÉDIA

O trabalho do marfim está associado a uma forte tradição que deriva dos atributos de religião e poder. Contudo, o seu florescimento só teve um impacto significativo no medievo (DUBY, 1997). Porém, nem em todo o período da Idade Média se observou tal florescimento. Apesar do trabalho de marfim demonstrar manifestações da época carolíngia, foi o desenvolvimento do comércio atlântico com a África ocidental que proporcionou a manufatura em larga escala ao longo do século XIII. Este desenvolvimento da produção do marfim permitiu a criação de um número imensurável de peças (*IDEM, ibidem*). Estas peças valiosas faziam parte da arte cortesã gótica, visto que a aristocracia e a realeza eram os seus principais consumidores (*IDEM, 1997: 222-224*). Testemunhavam uma sociedade aristocrática rica, através de uma arte refinada e preciosa, realizada nas melhores oficinas da época.

O marfim, à semelhança da madeira, era uma matéria viva e, desse modo, distinguia-se dos outros metais preciosos. Refinava-se dos animais, entre eles o cachalote, o hipopótamo, o narval e a morsa. Mas foi o marfim de elefante que, não por mero acaso, se tornou o mais apreciado no mundo ocidental (GUÉRIN, 2010). O animal simbolizava a pureza e o confronto

com o grande inimigo dragão, associado ao mal. Este tipo de marfim era considerado muito caro e raro, pelo que a sua utilização era apenas destinada para obras de grande luxo. Por ser mais durável e pouco quebradiço, permitiu que os entalhadores criassem esculturas muito precisas.

Com o tempo, o marfim adquiriu a sua própria simbologia. A branquidão estava associada à pureza e ao ideal da beleza feminina, e a delicadeza de talhe atraía não só o olhar mas também o tato, uma vez que a sua textura era macia (GUÉRIN, 2010).

No período da arte românica, o marfim de elefante que vinha do oriente chegava ao ocidente em quantidades muito pequenas. Por isso, foi necessário reutilizar peças mais antigas ou recorrer a outros marfins como substituição, como o marfim da morsa (AUBERT, 1983). Boa parte do marfim da arte gótica é constituído pelo marfim de morsa.

Nos séculos XIII e XIV, a abundância de marfim foi de novo significativa, ao ponto da manufatura se direccionar para diferentes propósitos. Quando o marfim de elefante reapareceu nos mercados do ocidente, os primeiros objetos a serem realizados foram estatuetas para uso litúrgico, colocadas no altar em honra de cerimónias sagradas (GUÉRIN, 2010). Mais tarde, os objetos de marfim atingiram um uso mais pessoal, existindo inúmeras criações de marfim de devoção privada. Estas peças seriam frequentemente entalhadas a partir de arte religiosa. Mas as criações de marfim também abordaram os temas profanos e seculares. Peças de jogo e, especialmente, peças alusivas a virtudes do amor cortês da época, tais como caixas de espelhos e de cosméticos, pentes e cofres, serviram como objetos destinados a satisfazer necessidades pessoais e quotidianas (Fig. 1). Estas peças, particularmente os cofres, estavam adornados com imagens de amor cortês que personificavam os contos populares da época medieval (GUÉRIN, 2010).

FIG. 1 – Pente em marfim de finais do século XV.

Foto: The Walters Art Museum, Baltimore, Usa.

A Europa no século XV vê perder a abundância imensurável do marfim que ocorreu no período da arte gótica plena. Este fenómeno, muito provavelmente derivado das atrocidades das guerras civis que levaram à ruína das excepcionais oficinas parisienses, fez perder muito do seu comércio e, sobretudo, muitos dos clientes da aristocracia. As peças perderam valor enquanto símbolo associado à nobreza e ficaram reduzidas a pequenos objetos, vulgarizados e estereotipados (AUBERT, 1983; DUBY, 1997). Os finais do século XV vão observar um desenvolvimento significativo do comércio de marfim através das inúmeras extensões de rotas comerciais realizadas pelo povo português¹, mas não com a mesma relevância que se observou durante os séculos XIII e XIV, quando constituíram uma das formas mais relevantes da criação artística medieval.

¹ As pedras preciosas, o marfim, as sedas e as porcelanas do oriente e ocidente africano estavam entre os muitos produtos que os portugueses mais comercializavam (RAU, 1965).

O COFRE PARISIENSE COM IMAGENS DO AMOR CORTÊS

O cofre de marfim ornamentado com imagens de romances é uma peça de marfim da arte gótica, realizada em Paris entre 1330 e 1350 (THE METROPOLITAN..., 2017). Atualmente, este cofre encontra-se no Museu de Walters, em Baltimore, no Estado de Maryland, EUA. O cofre apresenta proporções de 11,8 x 25,2 x 12,9 cm. Destaca-se entre os poucos cofres feitos em marfim com dimensões significativas, permitindo-nos ter uma visão mais precisa das imagens de amor cortês e da literatura alegórica do medieval (JOHNSTON, 1999) (Fig. 2). Os cofres de marfim, sendo maiores e mais caros que outros utensílios

de adorno pessoal, permitiam a criação de diferentes painéis, geralmente com imagens distintas e raramente com motivos religiosos. Estes cofres serviriam para guardar joias e diversos utensílios valiosos da mulher aristocrata (WIXOM, 1999).

Este cofre, assim como muitos outros objetos de marfim, apresenta uma coloração de brancura. Contudo, nem sempre foi apresentado deste modo. A coloração atual é a tonalidade original do marfim de animal. Com o passar do tempo, a peça terá perdido as pigmentações realizadas pelos entalhadores. Os cofres seriam originalmente adornados com realces policromos e, especialmente, realces dourados, evocando a sua delicadeza e riqueza (DUBY, 1997). Apesar deste objeto de marfim ser datado do período da arte gótica, as montagens de ferro que unem os diversos painéis não são provenientes da Idade Média, mas sim da Idade Moderna (THE METROPOLITAN..., 2017). Esta realidade indica uma preocupação com a conservação e a preservação do objeto precioso nas épocas seguintes.

O cofre de marfim terá sido destinado a oferta de cortejo² mas, apesar de se tratar de um objeto da aristocracia parisiense, desconhecemos em concreto quem o encomendou e para quem estava destinado.

² A expressão mais antiga que encontramos no ato de cortejar o amor surge nas canções de trovadores do sul da França, por volta do século XII (HUSBAND e HAYWARD, 1975: 24).

ANÁLISE ICONOGRÁFICA

O cofre de marfim está esculpido com diversos episódios populares de romances medievais. As obras literárias e os romances nas canções de gesta serviriam como inspiração para os entalhadores e sua arte (LOOMIS, 1919).

Um dos episódios mais extensos, e talvez o mais importante, encontra-se no topo do cofre, conhecido como o “Ataque ao Castelo do Amor” (Fig. 3).

Este cenário é um episódio alegórico e popular relacionado com o amor cortês da época, em que o amor da mulher deveria ser conquistado³.

³ A primeira evidência que encontramos do “Ataque ao Castelo do Amor” terá sido numa representação teatral num festival em Treviso, na Itália, por volta de 1214 (LOOMIS, 1919: 255-256).

FIG. 2 – Perspetiva geral do cofre de marfim.

FIG. 3 – Topo do cofre com o cenário “Ataque ao Castelo do Amor”.

Foto: The Walters Art Museum, Baltimore, USA.

Nesse contexto, o cerco ao castelo era entendido como um cerco ao coração da mulher (LOOMIS, 1919; JOHNSTON, 1999). Na primeira cena, poderemos observar três dos cavaleiros num ataque ao castelo com cestas de flores. Um outro cavaleiro sobe a escada de corda. No topo, as damas defendem as muralhas com rosas e entre elas encontra-se um cupido que atira flechas contra os cavaleiros. Este cupido representaria o Deus do Amor (LOOMIS, 1919). No cenário central, duas figuras masculinas montadas a cavalo confrontam-se num torneio; dois trompetistas assinalam o começo do combate, enquanto no topo do castelo nove damas observam atentamente o acontecimento. No cenário da direita, poderemos aludir a duas interpretações. A primeira envolve o resultado do torneio, onde o cavaleiro vitorioso, supostamente o do escudo de três flores, vai ao encontro de duas damas montadas a cavalo e recebe o *bouquet* de rosas como prêmio. A segunda interpretação, e talvez a mais plausível, estará relacionada com a continuação do torneio, mas desta vez considerando as damas adversárias que esperam pelo cavaleiro vitorioso em frente aos portões abertos do castelo, trazendo consigo armas de flores para o derradeiro e último combate. Segundo LOOMIS (1919: 258), o castelo estava destinado à rendição, uma vez que as damas esquecer-se-iam de fechar os portões do castelo, o que significava uma resistência em vão. Assim, o ataque era visto como o ato de cortejar a mulher, sendo que esta representava o próprio castelo.

Na primeira cena presente na face posterior do cofre, à esquerda, identificamos o grande filósofo Aristóteles ensinando o seu discípulo e o mais célebre conquistador da antiguidade clássica, Alexandre o Magno (THE METROPOLITAN..., 2017) (Fig. 4).

FIG. 4 – Face posterior do cofre com os cenários “Aristóteles e Alexandre o Magno” e a “Fonte da Juventude”.

Foto: The Walters Art Museum, Baltimore, USA.

As duas cenas seguintes mostram Aristóteles guiando duas figuras envelhecidas em direção à “Fonte da Juventude”, onde se banham quatro figuras já rejuvenescidas. De origem oriental, a “Fonte da Juventude” é uma lenda segundo a qual as pessoas que se banharem nessa fonte são miraculosamente restauradas da sua beleza e juventude. Teve muita influência na Idade Média, tornando-se popular na arte cortesã gótica (ROBINSON, 2008). Assim como o “Ataque ao Castelo do Amor”, este era outro tema notável presente em muitas peças como, por exemplo, uma caixa de espelho em marfim atualmente exposta no museu de Walters (Fig. 5).

O episódio representado na face anterior do cofre contém imagens do romance arturiano e narra as diversas histórias dos feitos de Artur e dos cavaleiros da Távola Redonda (HUSBAND e HAYAWARD, 1975; CAMIGLIERI, 1987) (Fig. 6). À esquerda, observamos uma luta feroz entre o cavaleiro Gawain e um leão. No cenário seguinte, Lancelote tenta ultrapassar a ponte de espada enquanto lanças são projetadas do céu. Ao seu lado, Gawain já se encontra deitado numa cama perigosa sobre rodas e sinos, defendendo-se do leão e da chuva de lanças com o seu escudo, que tem por emblema uma garra de leão. À direita, três damas esperam no Castelo das Maravilhas. Tanto a ponte de espada, como a cama perigosa e as damas aparecem em obras medievais do poeta e trovador francês Chrétien de Troyes. Contudo, as lanças não caem do céu em ambas as cenas, mas apenas numa delas. Este facto poderá indicar um contacto indireto do escultor de marfim com a literatura (ROBINSON, 2008). Segundo o romance arturiano, o cavaleiro cortês compromete-se a vencer os seus adversários em torneios ou nas guerras pelo amor da sua dama (CAMIGLIERI, 1987). Acredita-se que, graças ao amor cortês, o cavaleiro dá o melhor de si, características estas que enaltecem indiretamente as do pretendente. Numa das faces laterais do cofre presenciamos o encontro entre o cavaleiro Galahad e o feiticeiro Merlim, que agarra a chave para o Castelo de Graal (Fig. 7).

As lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda encontram-se repletas de mágicos, feiticeiros e fadas, como é o caso do feiticeiro Merlim. Na Idade Média, a maior parte das pessoas não possuía grande instrução e, por isso, estavam sujeitas ao perigo dos impostores. Assim, personagens como Merlim, que tinham grande sabedoria e poder, eram admiradas e veneradas pela população (CAMIGLIERI, 1987; DUBY, 1997). A história da Távola Redonda foi criada para procurar o Graal. Porém, apenas os cavaleiros sem mácula e corajosos poderiam ter a ousadia de procurar tal objeto importante.

FOTOS: The Walters Art Museum, Baltimore, USA.

FIG. 5 – À esquerda, espelho de marfim do século XIV com o cenário “Fonte da Juventude”.

FIG. 6 – Em cima, face anterior do cofre com eventos da história do “Rei Artur e dos cavaleiros da Távola Redonda”.

FIG. 7 – À esquerda, face lateral do cofre com o episódio da procura do “Castelo de Graal”.

Desse modo, será o filho de Lancelote, Galahad, apelidado do Cavaleiro Sem Mácula, que o irá encontrar. Pela lenda, o Graal era o Cálice que teria servido a Cristo na ocasião da última ceia, tendo sido utilizado mais tarde na recolha do sangue do Senhor, depois da crucificação. Acreditava-se que este cálice sagrado continha poderes e daria uma enorme recompensa a quem o achasse e fosse digno para tal (CAMIGLIERI, 1987).

Na face lateral oposta, o cofre apresenta duas narrações distintas. A primeira ação, à esquerda, mostra o encontro no bosque entre os amantes Tristão e Isolda. Estes, por sua vez, avistam o reflexo do esposo de Isolda, o Rei Marcos da Cornualha, que os espia através dos arbustos. Tristão e Isolda fazem parte de uma trágica aventura de amor e morte, frequentemente encenada pelos trovadores do século XII. A representação alude a gestas de cavalaria, paixões e aventuras prodigiosas, em que a personagem central, Tristão, é herói de um amor fatal e adúltero, um amor que não obedece a leis, um amor que vence tudo e todos (FIGUEIREDO, 1982).

Na segunda ação, à direita, vemos um unicórnio de joelhos, apoiado sobre uma figura feminina que agarra uma corrente de ouro. Uma figura masculina perfura o unicórnio com uma lança (Fig. 8). A representação do unicórnio é baseada na história da “Caçada ao Unicórnio”, de origem medieval, segundo a qual o poderoso e feroz animal não poderia ser capturado por homens nem bestas, mas sim domado por uma virgem⁴. Assim, os caçadores de unicórnios só necessitavam de colocar a mulher virgem num lugar da floresta que o unicórnio frequentasse com regularidade. Atraído pelo seu odor e pureza, a criatura ajoelhava-se, pondo as patas dianteiras e a cabeça no colo da virgem, e nessa posição dormia (CAVALLO, 1998). Muitos autores associam a cena a uma representação litúrgica, significando o ministério, a traição e a paixão de Cristo (IDEM, *ibidem*). Mas poderá ter outra interpretação, devido ao caráter secular do cofre. Remeterá para o símbolo do casamento, através da imagem da corrente de ouro. A romaneira, símbolo de fertilidade, simbolizaria o ato de consumir o casamento. O amante é personificado pelo unicórnio, a sua amada pela virgem e o amor pelo caçador (LOOMIS, 1919; CAVALLO, 1998). A representação deste episódio terá sido popular nas tapeçarias medievais destinadas a celebrações matrimoniais (CAVALLO, 1998). Mais tarde, começou a surgir em manuscritos ilustrados, pinturas e esculturas em relevo, como é o caso do cofre aqui apresentado.

Este último cenário do cofre demonstra o significado especial atribuído à relação do pretendente com a mulher cortejada. Tanto o episódio de Tristão e Isolda como o do unicórnio evocam o tema do amor, porém de formas distintas. No caso de Tristão e Isolda é realçado o amor carnal fora do arranjo matrimonial. No do unicórnio é representada a própria união do casamento. Estes aspetos sugerem uma continuidade entre as cenas, ou seja, uma primeira fase corresponderia ao cortejo do pretendente à dama, e uma segunda fase indicaria o eventual laço de união entre ambos. Desse modo, poderemos refletir

⁴ A história de um animal com um único chifre vem desde os tempos da Antiguidade. A primeira referência literária aparece em obra escrita pelo físico grego Ctesias, por volta do século IV a.C. (CAVALLO, 1998: 19).

Foto: The Walters Art Museum, Baltimore, USA.

FIG. 8 – Face lateral do cofre com cenários de “Tristão e Isolda” e da “Caçada ao Unicórnio”.

que todos os cenários presentes no cofre estão relacionados com as qualidades do pretendente e da sua amada, o cortejo, os desafios e o triunfo.

A REALIDADE PORTUGUESA

Ao contrário do cenário parisiense, as peças em marfim só irão reaparecer no território português a partir do século XV, através da expansão portuguesa (RAU, 1965). Após a conquista de Ceuta, instalou-se um dispositivo comercial fortemente vincado pelas viagens marítimas por toda a costa africana e, mais tarde, na Índia. Na história da expansão portuguesa, para além do aspeto político e militar, é a partilha do mundo desconhecido que dará ao império português um avanço tremendo na economia. As trocas com os mercados africanos, como os da Guiné e da Costa do Marfim, tal como com os da Índia e do Sri Lanka, levaram à consolidação do complexo mercantil, aumentando em larga escala o comércio de ouro, de escravos, de especiarias e de marfim (DIAS, 2004).

Os séculos XVI, XVII e XVIII marcam o auge no comércio do marfim indo-português e cingalo-português (RAU, 1965; DIAS, 2004). Os artistas da Índia e do Ceilão português, atual Sri Lanka, produziam peças em marfim adequadas ao ocidente, dando origem aos mais diversos temas dentro do cristianismo. No entanto, devido às técnicas e materiais orientais, as peças, mesmo com motivos cristãos, constituíam uma mescla exótica de esculturas e mobiliário, tornando-as particularmente originais e não meras cópias de peças do ocidente (DIAS, 2004). O marfim mais requisitado era o de elefante africano, em oposição ao de elefante indiano (GUÉRIN, 2010). Ainda que as pe-

ças fossem confeccionadas na Índia, os dentes de elefante africano eram notavelmente maiores e preferíveis pela coloração mais branqueada (*IDEM*).

A arte do marfim era essencialmente representada por objetos de veneração em altares ou para uso privado. Na sua maioria, constituíam ornamentações da arquitetura religiosa ou representações das figuras mais populares do cristianismo (*DUBY, 1997*). Entre os vários temas cristãos, os mais populares eram o Paraíso, a Virgem, a Árvore de Jessé, e, sobretudo, o Menino Jesus Bom Pastor (*IDEM*) (Fig. 9).

Ao contrário da arte do marfim parisiense, que evidencia de igual forma uma arte do quotidiano, há poucos registos de ornamentações seculares na arte luso-oriental. Os temas religiosos predominam nos adornos em marfim, fenómeno que contribuirá para reivindicar a fé cristã no ato da colonização portuguesa (*DIAS, 2004*). O objetivo seria cristianizar os povos descrentes em Cristo. Peças adornadas com temas da Virgem, do Menino, entre muitos outros, estariam mais perto na vida do povo e em contato permanente com ele. Muitas das peças misturam cenários religiosos com figuras pagãs, já cristianizadas, para chegar mais perto dos diferentes povos. Por exemplo, Krishna, uma das encarnações de Vishnu, é uma das histórias mais populares na Índia: um menino pobre e ameaçado pelo tio é criado no campo, lugar de refúgio onde se torna pastor (*VANAMALI, 2012*). Este cenário é reincorporado na figura do Menino Jesus Bom Pastor, fazendo com que os novos cristãos assimilassem melhor o cristianismo, ao sugerir que Jesus é, de certa forma, similar a Krishna (*DIAS, 2004; VANAMALI, 2012*).

Os objetos de adoração predominavam entre todas as peças em marfim. Porém, há registo da existência de mobiliário e de pequenas caixas para jóias (*AUBERT, 1983*). Na arte parisiense, os cofres e pequenas caixas eram os objetos mais requisitados entre a aristocracia. Na arte luso-oriental, o mobiliário era mais popular do que os cofres, uma vez que retinha mais valor devido ao tamanho e aos extensos adornos (*DIAS, 2004*). Dos poucos cofres em marfim que permaneceram até a atualidade, poderemos notar uma certa similitude com os cofres parisienses, em tamanho e estrutura (Fig. 10). Mas, ao nível ornamental, os cofres parisienses destacam-se pelos adornos complexos, ricos e extensos, enquanto os cofres luso-orientais evidenciam uma arte mais simples, onde apenas um tema predomina sobre todo o cofre, existindo, por vezes, áreas sem ornamentos. Usualmente, estes cofres seriam decorados com motivos

FIG. 10 – Caixa cingalo-portuguesa do século XVI em marfim esculpido.

Foto: Museu Nacional Machado de Castro.

FIG. 9 – Peça em marfim indo-portuguesa datada dos séculos XVI-XVII com a representação do “Menino Jesus Bom Pastor”.

naturalistas, onde o tema do Paraíso é central (*DIAS, 2004*). A natureza costuma ser o principal meio decorativo, seguindo-se a presença minimalista de animais míticos ou reais. Há também registo, ainda que escasso, de alguns cofres com a representação de Adão e Eva, ainda que a natureza continue a dominar toda a decoração da peça. São conhecidos poucos estudos sobre os cofres luso-orientais em marfim, provavelmente devido ao facto de existirem poucos exemplares.

Foto: Cabral Moncada Leilões / Vasco Cunha Monteiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cofre parisiense com imagens do amor cortês da época relata um dos exemplos mais belos da arte do marfim profano realizados durante o seu apogeu, no século XIV. As figuras esculpidas demonstram a grande delicadeza e precisão da arte gótica realizada pelas melhores oficinas parisienses no fim da Idade Média. A importância do amor cortês fazia-se sentir na poesia e no romance, e também podemos analisá-la na iconografia e interpretação deste cofre bastante refinado, onde as representações esculpidas eram, como afirmam os historiadores, ofertas dos pretendentes às mulheres amadas para assegurar os seus favores.

Apesar da arte do marfim registar um recuo por toda a Europa no século XV, os marfins constituíram um importante vetor de irradiação da arte gótica, especialmente da arte gótica francesa. Das poucas peças preservadas até à atualidade, estas permitem-nos analisar os ornamentos precisos e os significados alegóricos enraizados no ato de cortejar das sociedades aristocráticas da época.

Por outro lado, no revirar do século XVI vemos um novo crescimento na manufatura do marfim induzido pela expansão portuguesa. Ao contrário da arte parisiense do século XIV, onde predominaram temas da vida quotidiana e privada, a arte luso-oriental difundiu uma arte religiosa sobre todo o território de colonização portuguesa, a fim de cristianizar os povos locais. Esta arte constitui uma singularidade, dando origem a um fenómeno artístico onde se cruzam o cristianismo, o budismo e o hinduísmo.

Desde o início da história da humanidade que o marfim é considerado um material de requinte, devido à coloração clara e à textura suave. A arte do marfim foi responsável pela criação das mais variadas peças. A arte gótica e a arte da expansão portuguesa demonstram um rigor no trabalho do marfim, onde predomina um estilo artístico delicado, de expressividade artística única e clara. Contudo, o marfim foi considerado raridade preciosa, a qualidade artística do seu trabalho não sobreviveria a um novo ambiente de produção em massa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUBERT, Marcel (1983) – *O Gótico no seu Apogeu*. Lisboa: Editorial Verbo.

CABRAL MONCADA LEILÕES (2011) – “Uma caixa cingalo-portuguesa em marfim, do séc. XVI, atingiu €175.000”. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2l3PRmT> (consultado em 2018-05-13).

CAMIGLIERI, Laurence (1987) – *Aventuras dos Cavaleiros da Távola Redonda*. Lisboa: Editorial Verbo.

CAVALLO, Salvatore Adolfo (1998) – *The Unicorn Tapestries*. New York: The Metropolitan Museum of Art.

DIAS, Pedro (2004) – *A arte do marfim, o mundo onde os portugueses chegaram*. Porto: VOC - Antiquidades, Lda.

DUBY, Georges (1997) – *A Idade Média*.

Lisboa: Quetzal Editores.

FIGUEIREDO, Braamcamp Maria (1982) – *Tristão e Isolda*. Mira Sintra: Publicações Europa-América.

GUÉRIN, M. Sarah (2010) – “Ivory Carving in the Gothic Era, thirteenth-fifteenth centuries”. In *Heilbrunn Timeline of Art History*. New York: The Metropolitan Museum of Art. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2t3AKxd> (consultado em 2018-05-13).

HUSBAND, B. Timothy e HAYWARD, Jane (1975) – *The Secular Spirit: Life and Art at the End of the Middle Ages*. New York: E. P. Dutton & Co., Inc.

JOHNSTON, R. William (1999) – *William and Henry Walters, the Reticent Collectors*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

LOOMIS, Roger (1919) – “The Allegorical Siege in the Art of the Middle Ages”. *American Journal of Archaeology*. 23 (3): 255-269.

RAU, Virgínia (1965) – “Fatores e feitorias. «Instrumentos» do comércio internacional português no século XVI”. *Brotéria*. 81 (5): 458-486.

ROBINSON, James (2008) – *Masterpieces of Medieval Art*. London: British Museum Press.

SARTON, George (1930) – “Aristotle and Phyllis”. *ISIS. A Journal of the History of Science Society*. 14 (1): 8-19.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (atualizado em 2017) – “Casket with Scenes from Romances”. Disponível em <http://bit.ly/2t1ydDS> (consultado em 2017-09-29).

THE WALTERS ART MUSEUM (atualizado em 2017) – “Casket with Scenes of Romances”. In *Heilbrunn Timeline of Art History*. New York: The Metropolitan Museum of Art. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2t479DW> (consultado em 2018-05-13).

VANAMALI, Ashram (2012) – *The Complete Life of Krishna: Based on the Earliest Oral Traditions and the Sacred Scriptures*. Vermont: Inner Traditions.

WIXOM, D. William (1999) – *Mirror of the Medieval World*. New York: The Metropolitan Museum of Art.

PUBLICIDADE

Al-Madan
também em papel...

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telem.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

O MISANTROPO no Teatro Romano de Lisboa

quando a criação artística se encontra com a investigação académica

Silvina Pereira¹

Relacionando tempo e circunstâncias, factos e figuras, vem a propósito recordar o estudo de Isabel ALMEIDA (2004), *Morreram primeiro que nascessem. A propósito de livros perdidos: o caso do Diálogo da parvoíce, de Jorge Ferreira de Vasconcelos*, lembrando em contrapartida os livros salvos da “morte e ruína”, como foi o caso do manuscrito *Antiguidades da Lusitânia*, do Mestre André de Resende, obra escolhida por Simão Estácio, a pedido do Cardeal [Infante D. Henrique], para dar entrada no prelo de Évora, tendo tido, deste modo, um destino afortunado.

Vejamos sob este prisma a história do Teatro Romano de Lisboa. Neste edifício teatral edificado no século I d.C., foi encontrada uma inscrição no proscaénio dizendo que em 59 d.C. o teatro foi renovado. Sabemos também que não esteve no activo muito tempo e que as sucessivas ocupações deixaram o edifício soterrado, dele se perdendo o rasto e a memória. Sucedeu com o edifício o que sobre a morte e o desengano proclamava do púlpito o Padre António VIEIRA (1959: 180): “*Meu Agostinho, também esses versos que se liam então, já os não há: apagaram-se as letras, comeu o tempo as pedras; também as pedras morrerem*”.

O Renascimento reporta a um estado de espírito que valorizava e amava o mundo antigo, um período a que se foi assistindo ao desenterrar de edifícios, de pedras, de elos perdidos no tempo, ou de obras circunstancialmente conhecidas. Por exemplo, o tratado *De architectura libri decem*, de Vitruvius, contempla no livro V o edifício teatral e foi traduzido por volta de 1541 pelo matemático e cosmógrafo Pedro Nunes (edição infelizmente desaparecida). A obra do arquitecto romano, que viria a ser impressa no século XV, foi retomada por Sebastiano Serlio em meados do século XVI (o volume IV, de 1537, foi oferecido pelo próprio a Francisco de Holanda, em Veneza, antes do seu regresso a Portugal em 1540).

RESUMO

Estudo que tem como ponto de partida a experiência *in loco* de encenar duas peças do repertório antigo nas ruínas do Teatro Romano de Lisboa – *A Paz* de Aristófanes, em 2016, e *O Misanthropo* de Menandro, em 2017 –, uma prática cénica pensada, contextualizada e estruturada num binómio que alia a investigação académica com a criação artística. Promove-se ainda uma deambulação sobre a comédia enquanto género, a transmissão da teoria e prática cénica antiga, e a recepção da herança teatral greco-latina pelo teatro renascentista português.

PALAVRAS CHAVE: Teatro; Menandro; Época Romana; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

This study originates in the *in loco* experience of staging two old repertoire plays in the ruins of the Roman Theatre of Lisbon – *Peace* by Aristophanes, in 2016, and *The Misanthrope* by Menander, in 2017. The staging was thought out, contextualised and structured combining academic research and artistic creation. The author further addresses the issues of comedy as genre, the transmission of ancient stage theory and practice and the way Portuguese Renaissance theatre incorporated the Greco-Latin theatre heritage.

KEY WORDS: Theatre; Menander; Roman times; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

Etude ayant comme point de départ l'expérience *in situ* de mettre en scène deux pièces du répertoire antique dans les ruines du théâtre romain de Lisbonne : *La Paix* d'Aristophane, en 2016, et *Le Misanthrope* de Ménandre, en 2017, une pratique scénique pensée, contextualisée et structurée dans un binôme qui allie la recherche académique et à la création artistique. On promeut également une déambulation dans la comédie en tant que genre, la transmission de la théorie et la pratique scénique antique, et la réception de l'héritage théâtral gréco-latin par le théâtre portugais de la Renaissance.

MOTS CLÉS: Théâtre; Ménandre; Époque romaine; *Olisipo* (Lisbonne).

¹ Directora Artística do Teatro MAIZUM.

Bolseira de Pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Investigadora do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Contudo, por terras lusas, não se sabia do teatro da antiga *Felicitas Iulia Olisipo*. Damião de Góis, na sua descrição da cidade, não o refere; Francisco de Holanda, que desenha monumentos para a cidade, tão pouco; e tantos outros amantes de antiquarias, que apenas poderiam conjecturar sobre tal possibilidade remota a partir de exemplos fornecidos por outras paragens do mundo romano, já que “é em meados do século XVIII que vão surgir as grandes revelações sobre a Lisboa romana, em especial, depois e em consequência do Terramoto de 1755” (MOITA, 1994: 40).

No *Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda* é referido, a propósito da descrição do Torneio de Xabregas, em 1550: “Por maneira que posto o sítio neste soberbo concerto que de sumptuoso pudera abater o antigo Teatro Romano com mais artificio que riqueza, por escusar gastos seu tempo” (VASCONCELOS, 1998: 376). Todavia, esta é uma evocação literária, que nada tem a ver com a identificação de um teatro romano da cidade de Lisboa. Porém, não deixa de ser perturbador a ocorrência de certas coincidências, pois o autor da *Comedia Aulegrafia*, que tanto sonhava com o mundo antigo, mal poderia adivinhar que estava a pôr a sua personagem, o mulato Heitor de los Lindos, após uma discussão sobre vinho numa taberna na Porta do Mar, a fugir por ruas e travessas, acabando a subir a encosta de São Mamede, em cujo cimo se encontrava soterrado, precisamente, o magnífico Teatro Romano de Lisboa. É uma coincidência, como tantas outras que encontramos na obra de Vasconcelos e que são perturbadoras pelo que implicam.

Por outro lado, e saindo do âmbito do edifício teatral, também longo e impreciso foi o caminho trilhado pela comédia, enquanto género dramático. Não considerando *A Poética* de Aristóteles, cuja difusão, aliás, foi tardia e não trata da comédia, foi sobretudo a *Arte Poética* de Horácio que contribuiu para a preceptiva e estabelecimento do género.

E se Quintiliano e Santo Agostinho condenaram os espectáculos, o teatro, a tragédia e a comédia, convém, contudo, considerar o contributo das obras dos gramáticos e comentadores, como Quintiliano, Diómedes, Evântio e Donato nos seus comentários à obra de Terêncio, pela qual foram sendo estabelecidas as bases da longa tradição medieval quanto ao modelo.

FIG. 1 – *Comédia Ulysippo*, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 1997, Teatro da Trindade, Lisboa. Cena de conjunto.

“Elio Donatus, no século IV, deixou escrito um tratado denominado De Comoedia, famoso comentário às cinco das seis comédias de Terêncio, oferecendo aí uma análise e dois ensaios sobre a origem e desenvolvimento da comédia e tragédia que virão a estabelecer uma teoria da comédia, derivada largamente da prática de Terêncio, independente das poéticas de Aristóteles e de Horácio” (HERRICK, 1964: 4).

T. Marvin Herrick mostrou, na sua obra *Comic Theory in the Sixteenth Century*, acima citada, como Terêncio e os comentários às suas obras forneceram a principal matéria da discussão sobre a comédia no século XVI e como, na primeira metade do século, estes estudos contribuíram para as principais fundações das teorias da comédia no Renascimento. Consta ainda que as comédias renascentistas foram modeladas pelas peças de Terêncio, assim como as tragédias o foram pelas peças de Séneca.

A recepção e percepção da comédia como género dramático é um longo caudal alimentado ao longo dos tempos por muitos protagonistas. Desde uma transmissão remota em que a ideia de drama chegou a ser entendida menos como acção e interacção resolvida em cena através de actores, e mais como uma narrativa, até às contribuições valiosíssimas de Giordano Bruno sobre o uso ou não do cânone Aristotélico, ou as anotações à obra de Terêncio produzidas por Erasmo.

Os comediógrafos no século XVI, como Sá de Miranda, Jorge Ferreira de Vasconcelos ou António Ferreira, contavam pois com as edições de Terêncio anotadas (são muitas as edições na Biblioteca Nacional de Portugal), a que se juntava a obra plautina e alguma teoria de proveniência vária, como as preceptivas avulsas sobre as práticas cénicas, a dicção, o vestuário e outras.

O exemplo mais relevante é-nos fornecido pela *Comédia Ulysippo*. O Prólogo, apresentado por Mercúrio, conta-nos a história da evolução da comédia, seus princípios e suas autoridades, bem como o alto apreço atribuído pelos romanos às comédias de Terêncio. Vejamos um ex-

certo: “Daqui a Comiça não perde seu preço, pois compreende a ley de Horacio. Por o que entre os Romanos foi tão estimado este género de escriptura: que se cria de Lelio, & Cipião serem grande parte das comedias de Terencio; a cujo volume Tulio príncipe da lingua Latina chamava amigo & familiar; porque o trazia sempre consigo, como Alexâdre o de Homero. E peraque vejais mais claro, como o pressuposto, & principal intento da comedia, foi sempre com seu exemplo auisar ao pouo de seus vicios, & incitar à virtudes, diruoshei seu principio, & origem” (COMEDIA ULYSIPPO, 1618: 2).

A recepção ao teatro antigo está pois bem patente na dramaturgia portuguesa do século XVI. Na obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos, são várias as referências a Menandro, Plauto e Terêncio.

Na *Comedia Eufrosina*, este autor refere: “Por isso cramava Menandro, oh! Jupiter! que grande mal é a esperança, na sombra dela se ateou o amor” (VASCONCELLOS, 1951: 138) e na *COMEDIA ULYSIPPO* (1618: 5) encon-

tram-se várias menções a Menandro, como: “E porque Menandro isto entendia, disse ser a filha fermosa trabalhosa possessão”. Há ainda a alusão directa / textual a Cnémon que, atrás da sua pereira, depois de já não ter pedras para atirar a quem passa, começa a atirar peras a Pírrias, escravo do jovem enamorado Sóstrato, numa situação dramática de *O MISANTROPO*.

Também na *Comedia Ulysippo* se reflecte sobremaneira a carpintaria plautina, nomeadamente em a *Asinaria* ou *Comédia dos Burros*, remetendo algumas cenas, personagens, enunciação e situações dramáticas para a peça de Plauto, como é o caso, por exemplo, da mãe exploradora dos encantos da filha, das alcoviteiras Cleéreta e Macarena, e das respectivas filhas, as cortesãs Filénio e Florença.

A revisitação e a comparação entre as duas obras, a plautina *Comédia dos Burros* e a vasconceliana *Comedia Ulysippo*, é esclarecedora dos mecanismos da *imitation*, que poderão encontrar em Ferreira de Vas-

concelos um leitor atento da comédia plautina. Verifica-se igualmente uma significativa leitura por parte do comediógrafo português em relação à comédia terenciana, nomeadamente o *Eunuco*.

É nesta perspectiva de transmissão que, em termos académicos, se torna profícuo estudar e trabalhar este repertório antigo, integrando a comédia clássica portuguesa na herança greco-latina, uma recepção que é realizada em relação a Sá de Miranda e a António Ferreira, mas muito pouco em relação a Jorge Ferreira de Vasconcelos.

É também nesta perspectiva que aprofundo o teatro antigo e a sua posta em cena, tendo concebido um programa a que chamei *Lusitânia Teatral*, que alia a investigação à prática cénica e que passa,

FIG. 2 – Cartaz de *O Misanthropo*, de Menandro, protagonizado por Júlio Martín (na foto). Encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

num primeiro momento, por dar a ver em espectáculo a obra destes quatro comediógrafos: Aristófanes, Menandro, Plauto e Terêncio, oferecendo ao público português um teatro de repertório pouco conhecido e pouco representado e, por outro lado, identificando algumas ligações com o nosso teatro quinhentista.

Disse há pouco que o Teatro Romano de Lisboa, enquanto edifício, não fazia parte da memória colectiva dos portugueses, e que os nossos comediógrafos do século XVI não contaram com este seu / nosso teatro. Mas, o tempo, essa figura inexorável e inconstante que num ápice tudo muda, haveria de encarregar-se, por via de uma situação trágica, de deixar à vista o que esteve soterrado e perdido durante milénio e meio.

É sabido que, em Abril de 1798, o arquitecto Manuel Caetano de Sousa descobriu o Teatro Romano de Lisboa quando se procedia à reconstrução da cidade destruída em 1755, e que, felizmente, o arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri o desenhou para memória futura. No entanto, foram infrutíferos os esforços de preservação e reconstrução do edifício, já que a construção de prédios de habitação haveria de soterrá-lo mais uma vez.

Dois olisipógrafos, Fernando de Almeida e Irisalva Moita (directora dos Museus da Cidade de Lisboa e uma grande investigadora da Oligopografia, que cruzou o estudo da Antiguidade romana com os estudos da Lisboa quinhentista), seguindo o desenho de Fabri, dariam início a uma campanha pioneira de resgate das ruínas. Mais tarde, sob a responsabilidade de Irisalva Moita, realizaram-se as primeiras escavações, “entre 1966 e 1967, e que puseram a descoberto uma parcela, ainda assim significativa, daquelas ruínas e uma grande quantidade de pedras soltas” (MOITA, 1994: 47). A recuperação tem vindo a prosseguir, presentemente sob a coordenação de Lídia Fernandes, numa combinação de Museu e Teatro.

Pode-se conjecturar, pondo em comparação os exemplos congéneres, sobre o que terá sido este teatro aquando das representações de espectáculos, mas a informação concreta que todo o investigador almejaria obter, como, por exemplo, o repertório apresentado ou os públicos, parece estar irremediavelmente comprometida.

FIG. 3 – A Rua de São Mamede, no cruzamento com a Rua da Saudade, em 1901, isto é, antes dos trabalhos arqueológicos de Irisalva Moita (Foto: Machado & Souza, Arquivo Municipal de Lisboa).

Mas, ao invés, poderemos falar do que se pode representar hoje, aqui, nestas ruínas, que antes de mais, na perspectiva do visitante e do espectáculo, se dão a ver de uma forma inversa. O visitante / público entra pelo lugar atribuído ao espaço da representação e dos actores e, por sua vez, os actores dão-se a ver no lugar destinado ao público.

Nesta situação que inverte e contraria o uso canónico do edifício teatral, pede-se ao público para ver e acreditar em quê?

Pede-se ao público para fazer de conta que está num teatro romano, e que ele, público, complete virtualmente o que aí inexoravelmente já não se encontra. O público, com boa vontade, aceita a convenção teatral proposta e dispõe-se com imaginação a completar o quadro.

Tal aconteceu com a encenação de *A PAZ* de Aristófanes, apresentada no Teatro Romano de Lisboa em 2016, espectáculo produzido pelo Teatro MAIZUM e sobre o qual viria a fazer alguma reflexão em estudo publicado na *Al-Madan Online* (PEREIRA e FERNANDES, 2017). Aí tive a oportunidade de apresentar alguns

dos problemas com que me debati para levar em frente o projecto de encenar a peça de Aristófanes¹. Dificuldades de várias ordens, como as que se prendem com o próprio texto dramático ou o espaço de apresentação do espectáculo, que foram ultrapassados por um trabalho rigoroso de dramaturgia e pela encenação. Interrogava-me então no programa do espectáculo *A PAZ*, citado na publicação atrás referida: “*Que fazer então com estas pedras, cheias de história. Onde pôr o pé? Como respeitá-las e ao mesmo tempo dar-lhes a oportunidade*

¹ Quanto à representação do repertório antigo, há dificuldades sobre as quais tenho reflectido e escrito, quer no âmbito profissional, quer em âmbito universitário, na sequência da cadeira “Encenação do Teatro Clássico”, que ministrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e dentro da qual foi apresentado um espectáculo na Reitoria da Universidade de Lisboa com os alunos, em 2012. Remeto para o estudo “Aristófanes na Universidade de Lisboa: uma experiência pedagógica e artística”, publicado na revista *Euphrosyne* (PEREIRA, 2017).

de falarem? Melhor, como devolver-lhes a função com que foram inauguradas? Como mostrar neste Theatrum a acção dramática?” (PEREIRA e FERNANDES, 2017: 77).

Neste caso, onde está o edifício vitruviano ou as qualidades arquitectónicas intrínsecas em que se inserem a solidez, a utilidade e a beleza? Onde se pode inscrever nas ruínas do Teatro Romano de Lisboa o espaço cénico, a *scena comica*, a magnífica contribuição serliana para a representação da comédia? Em lado nenhum.

Contudo, o engenho e a convenção teatral podem muito. Dizia Arquimedes “*dêem-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo*”, ou Hamlet, sentindo-se rei de um espaço infinito, mesmo que confinado numa casca de noz (cena 2.^a – II acto). Promover a ordem e a harmonia que a arte reclama em cima de quase nada, e ainda assim pretender tornar visível o invisível de que nos fala o encenador Peter Brook. Dos escombros, da desordem e do caos, ver nascer uma outra ordem

FIGS. 4 B 5 – À esquerda, o teatro romano de Orange (França).

Em cima, *Scena comica* (Serlio, 1545) segundo a indicação de Vitruvius.

FIGS. 6 E 7 – *A Paz*, de Aristófanes, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2016, Teatro Romano de Lisboa. Cena de conjunto (à direita) e Silvína Pereira (em baixo).

poética e cénica, uma resolução e resposta artística desafiadora. E promover desse modo um encontro celebrativo entre espaço, texto, actores e público, que será em última análise avaliado por quem vê, o espectador.

Lembremos a propósito o texto *Fidelidade livre*, da escritora Hélia Correia, aquando do espectáculo: “*Ocupa-se de textos, este grupo e, neste caso de Aristófanes e A PAZ, parece que acabou de levantar o texto, e o seu autor, e o seu espírito, daquele mesmo chão que nós pisamos. Trata a comédia com delicadeza, com firmeza também. Aproxima-a de nós sem a forçar, aproxima-nos dela sem usar pedagogia em excesso. // O mistério específico do palco arde de novo sob os nossos olhos. Acreditamos sem acreditar. // O papel do MAIZUM, esse, não está jamais cumprido pois, findo um trabalho, outro começa. Texto atrás de texto, fidelidade livre assim o entendo*” (CORREIA, inédito).

***O MISANTROPO*: MAIS UMA VEZ, ENTRE PALAVRAS, PEDRAS E CORAÇÕES**

Aqui chegados, falemos de Menandro e da sua peça *O MISANTROPO*, uma obra nunca representada no nosso país, e cuja encenação foi concebida para o espaço do Teatro Romano de Lisboa, numa carreira que decorreu de 5 a 23 de Julho de 2017.

Menandro (c. 342-293 a.C.) marca o segundo momento alto da comédia. Com ele entramos na denominada *Comédia Nova*, distinta da *Comédia Antiga* cultivada por Aristófanes².

² Estes conteúdos apoiam-se no trabalho apresentado na tese de Doutoramento *Tras a nevoa vem o sol: as comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos* (PEREIRA, 2010), onde integrei a obra do comediógrafo quinhentista português na herança teatral greco-latina.

Na *Comédia Nova* o amor e a pintura de caracteres ocupam o primeiro lugar. As críticas e invectivas políticas acabam por desaparecer por completo, bem como as paródias fantasistas, optando por uma poesia que se aproxima da realidade pela verosimilhança. O estudo dos costumes e dos caracteres estava na moda, como o demonstra a obra de Teofrasto, discípulo e amigo de Aristóteles, que lhe confiou a direcção do Liceu. Menandro tinha, nesta data, 23 anos.

Na sua casa de campo no Pireu, junto da sua amante Glicera, Menandro, em trinta anos de escrita literária, compôs mais de uma centena de comédias e ganhou para a posteridade o epíteto de “filósofo da Comédia”. As intenções morais, a simpatia dos seus caracteres, a ideia da sociabilidade e da solidariedade, são marcas distintivas da obra do “astro da *Comédia Nova*”. Menandro é pródigo em máximas de grande elevação moral. Um novo ideal é expresso nas suas perso-

FIGS. 8 E 9 – *O Misanthropo*, de Menandro, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

À esquerda, cena de conjunto.

Em baixo, Íris Pereira e Júlio Martín.

A peça ganhou o primeiro prémio, deleitando a audiência com o novo género, cujos temas são o amor à primeira vista, os criados manhosos típicos e o antagonismo tradicional entre a nobreza ateniense e os campónios. A caracterização das personagens é bastante realista, falando uma linguagem natural, grácil e espirituosa, mantendo uma coerência e constância dos caracteres, de acordo com o preconizado por Teofrasto, seu mestre, na obra *Caracteres*. O enredo da peça segue o cânone da *Comédia Nova*, uma comédia de costumes, de intriga amorosa, comedida e sentenciosa. O estilo de Menandro é elegante e discreto. Com simpatia, delicadeza e bom humor, sentimento e

nagens, um mundo de decência, de afectos e de filantropia, de perdão e de reconciliação, ideais de uma fraternidade humana onde o tema essencial é o Amor, sempre que possível vivido pela “união estável do casamento”.

A obra de Menandro até 1898, data das descobertas papirológicas, era apenas conhecida por fragmentos, testemunhos e ecos projectados pela comédia latina, já que foi imitado por Plauto e Terêncio, tendo o último traduzido a totalidade da sua obra para latim, desafortunadamente desaparecida num naufrágio.

Em 1952, foi descoberto um papiro egípcio manuscrito (Papiro Bodmer). Divulgado em 1957, deu a conhecer uma comédia quase inteira, de que apenas se conheciam excertos, *O Díscolo* ou *Misanthropo*, que desde muito cedo recebeu um título alternativo e foi representado pela primeira vez nas Festas *Leneias*, em 317 a.C. Tinha Menandro 25 anos.

compaixão, vai desenrolando aos nossos olhos o percurso de dificuldades que conduzem a um desfecho venturoso.

O fio de acção principal é a misantropia e as suas conseqüências, desafiadas pela história de amor protagonizada entre dois jovens, a filha de um camponês e um jovem ateniense nobre.

A peça inicia-se no santuário de Pá, nomeadamente numa caverna em Filé, uma comunidade rural dos arredores de Atenas. O rústico e resmungão Cnémon, o misantropo, vive isolado com a filha, já que, pelo seu feitio irracional, a mulher o deixara para viver noutra casa com um outro filho de um primeiro casamento.

Um dia, Sótrato, um jovem ateniense rico, andando pelo campo a caçar, viu a jovem filha do velho Cnémon e imediatamente se enamorou dela. Pá gaba-se de ser o responsável pelo encontro auspicioso e o jovem cidadão volta a Filé para cortejar Mirrina. Evidenciando o grau de dificuldade que irá ter neste seu amor, Pírrias, o servo do jo-

FIG. 10 – *O Misanthropo*,
de Menandro, encenação
de Silvína Pereira, Produção
Teatro MAIZUM, 2017,
Teatro Romano de Lisboa.
Júlio Martín e Bibi Piragibe.

Foto: Pedro Soares.

vem enamorado, irrompe pela cena queixando-se da recepção pouco amigável de um velho que andava a falar sozinho no seu pomar de pereiras bravas, atacando-o e atirando-lhe pedras, lama e peras.

Um acidente com um balde que caiu ao poço proporciona o encontro entre a moça do campo e o jovem cidadão que, extasiado, se apressa a ir à gruta buscar água. Davo, o escravo que presencia a cena, toma-a como um episódio de sedução e, preocupado, apressa-se a contá-lo a Górgias, meio-irmão da moça.

A partir desta altura, Sóstrato tem dois problemas a vencer: o mau feitio do pai da moça e a protecção do irmão desta. Afastados alguns equívocos, Sóstrato encontra em Górgias um aliado que virá a permitir mostrar a autenticidade do seu amor pela jovem quando decide submeter-se à dura prova do trabalho do campo. Apenas um dia de trabalho bastará para que o jovem cidadão, cansado e sujo do trabalho árduo, veja os seus planos caírem por terra.

Entretanto, a vida rotineira de Cnémon altera-se quando chega à gruta de Pã a família de Sóstrato, que vem oferecer um sacrifício. A preparação da cerimónia dá lugar ao episódio em que Geta, o escravo, pede uma panela emprestada ao misantropo. Depois, também Sícon, o cozinheiro, ao reiterar o mesmo pedido, é chicoteado pelo velho que vai ficando cada vez mais irritado com as importunações. Junta-se a este rol de acontecimentos o facto de Simica, a velha criada e ama da rapariga, ter deixado cair a enxada ao poço, ao querer servir-se dela para retirar o balde.

O velho misantropo tenta recuperar os utensílios e cai também no poço. A velha grita por ajuda ao patrão e o salvamento é protagonizado por Górgias e por um Sóstrato embevecido e distraído pela presença da jovem amada. No clímax da peça, o misantropo enfraquecido pelo susto vê o engano da sua proclamada auto-suficiência.

Por fim, entrelaçam-se os dois fios de acção. Calípides, o pai de Sóstrato consente no casamento deste com a filha do misantropo, como ainda da sua filha com Górgias, ficando esta união como símbolo da amizade entre os dois jovens. Por fim, a afabilidade humana parece

vencer a misantropia, sublinhando-se a igualdade entre os homens e o mérito assente no carácter e no valor de cada pessoa.

No fecho da peça, *“O banquete nupcial está pronto, as duas famílias reunidas, só o misantropo persiste em se manter alheio à festa”*. Não falta a pequena vingança das vítimas do seu temperamento hostil que, saboreando a rendição do velho Cnémon, o levam à sua integração forçada no convívio humano.

Maria de Fátima Sousa e Silva oferece-nos, na sua “Introdução” à obra, informações sobre a transmissão do texto, a estrutura da obra, as personagens, as ideias principais e o espaço cénico que a *Comédia Nova* normalmente adopta, composto *“de uma rua com duas casas, a enquadrarem um templo”* (SILVA, 1989: 40). Nota, contudo, que a acção da peça decorre fora da cidade. No texto aparece a menção *“ao carácter agreste da paisagem”*, referências *“às pedras, que dificultam o trabalho nos campos”*, a um lugar isolado e inóspito. O centro da cena é ocupado pela gruta de Pã e das Ninfas, e *“A casa do misantropo é rodeada por um quintal (v. 455), onde fica o poço, invisível para o espectador, mas de grande importância no desenrolar dos acontecimentos”* (SILVA, 1989: 41), indicações do texto que foram sendo encontradas no próprio espaço das ruínas.

Como bem notou a tradutora, ficam muitas questões para resolver, que seria exaustivo enumerar aqui. Por exemplo, o que fazer em relação às cenas de interior (que o próprio teatro renascentista não resolveu), às cenas narradas que efectivamente ganham em serem representadas, e mesmo às soluções de dispositivos cénicos apontados pela tradutora como uma necessidade, mas que cabe à encenação resolver com engenho inventivo e os meios de que dispõe. O estudo aqui mencionado foi profícuo em sublinhar imagens fortes, teatrais, oferecidas pela peça e que servem bem a causa cénica, como aquela em que a tradutora, refere a casa de Cnémon, donde se podia ver o misantropo a

FIGS. 11 E 12 – *O Misanthropo*, de Menandro, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

Em cima, Miguel Vasques, João Ferrador e Elisiária Ferreira;

Em baixo, João Ferrador.

FOTOS: Pedro Soares

trabalhar, longe de todos, “cuidando de um pomar cujas peras lhe serviriam de arma contra Pírrias, quando já não dispunha de mais pedras” (SILVA, 1989: 42), situação dramática que obviamente foi realçada no espectáculo.

O ESPECTÁCULO

“O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal”
(Menandro)

A encenação do espectáculo seguiu os caminhos adoptados em *A PAZ*. Tratava-se de encontrar nesse caos de pedras uma ordem que deixasse falar o texto. O texto que escrevi para o programa do espectáculo deixa ver os problemas com que me confrontei, razão pela qual opto por o inserir aqui.

“Por entre pedras, palavras e corações se irá levantar o espectáculo assente na peça *O MISANTROPO*. // Num cenário único, em toda a acepção do termo, como são as ruínas do Teatro Romano de Lisboa, será sempre um novo desafio inventar e fazer reviver o teatro nesse lugar emblemático. // Como mostrar as duas casas que enquadram o templo de Pã, deus dos bosques, amante de música e de ninfas, que da sua gruta entrelaça fios de destinos, pondo o amor livre e fogoso nos corações de gente moça? // Como exibir a natureza agreste de Filé, serpenteada de pedras que dificultam o trabalho nos campos? // Como dar a ver uma estrada sombreada de figueiras e oliveiras que conduz à cidade de Atenas e retratar a ira de um velho misanтроpo, que do alto da colina onde se encontra o seu pomar atira pedras e peras ao mundo? // Como mostrar o apaixonado desajeitado que de tal modo em-

bebecido pela presença da jovem amada, segura uma corda que deixa cair no poço, cuja distração quase põe em risco toda a empresa de salvamento do velho misanтроpo? // Mas, se espaço, acção dramática e carácter das personagens terão que ser inventados, o desejo de fazer arder a tocha do amor e da fraternidade, presente no texto de Menandro, é muito concreto, assim como a vontade de oferecer essa ancestral chama e luz ao público português de hoje. Até porque a humanidade é a mesma, e apesar de podermos estar mais ou menos apaixonados ou empedernidos, o sentimento fraternal é eterno. // Mais uma vez o espectáculo começava com uma brevíssima apresentação do autor e enquadramento da obra, exortando a uma cumplicidade com o público, e até mesmo com o lugar emblemático em que estávamos, actores e público, dizendo então que “E se estas pedras falassem, poderiam dizer-nos se porventura alguma peça sua foi representada aqui. Nunca o saberemos, mas se sim, cá estamos, novamente, actores e espectadores, se não, aqui estamos também para o fazer pela primeira vez” (PEREIRA, 2017).

FIG. 13 – *O Misanthropo*, de Menandro, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

Íris Pereira,
Cristina Boucho,
Guilherme Barroso,
Bibi Piragibe e
Manuel Vieira.

Foto: Pedro Soares

Maria de Fátima SILVA (2017) escreveu para o programa do espectáculo que “Levar à cena *O MISANTROPO* de Menandro no Museu de Lisboa - Teatro Romano, que já tinha sido o cenário para a representação de PAZ de Aristófanes, significa prosseguir com uma trajectória que traz o teatro grego antigo à convivência das plateias contemporâneas”.

Num outro texto sobre o espectáculo, *Menandro no Teatro Romano de Lisboa* (SILVA, inédito), referiu: “Com o curso do tempo, Menandro voltou (timidamente) aos palcos, um pouco por toda a Europa, mas em Portugal agora pela primeira vez com *O MISANTROPO* [...]. Todas estas circunstâncias – da recuperação relativamente recente do texto e da sua encenação em Portugal pela primeira vez – justificam, à partida, o interesse da produção do MAIZUM”.

E no programa do espectáculo acrescentara: “O teatro greco-latino foi criado para este tipo de recinto e é sempre nele que o seu velho fulgor, melhor do que em nenhum outro, se recupera. No entanto, o Teatro Romano de Lisboa tal como hoje se encontra mais ou menos conservado representa um enorme desafio para qualquer produção. A irregularidade do espaço, a assimetria da cena e do auditório, criam dificuldades e exigem soluções ágeis. Talvez a utilização bem conseguida no *MISANTROPO* resulte de um uso do espaço mais em altura do que em extensão. // Sem ferir o tom geral menandrino, que na peça do MAIZUM se mantém intacto, mesmo assim esta produção portuguesa soube valorizar e sublinhar o potencial cómico desses motivos e criar um Menandro capaz de cumprir em pleno o natural objectivo de diversão que se tem de esperar de uma comédia” (SILVA, 2017).

Cito ainda o texto da artista Leonor Beltrán, “Teatro MAIZUM. *O MISANTROPO* de Menandro - Teatro Romano”: “Assistir a onze actores, que enquanto nos contavam uma história tão intemporalmente humana co-

mo a do *MISANTROPO* de Menandro, enquanto percorriam um espaço onde cada pedra nos falava, encarnava e potenciava em si mesma uma multiplicidade de acções e cenários possíveis, foi um festim duplo para a imaginação, não só enquanto eventualidade futura, mas sobretudo também, enquanto realidade cénica que perante nós estava a ser proposta e revelada. O espaço ganhou vida e sentido, as pedras transformaram-se em campos, em casas, em poços, em grutas, em misteriosos espaços, em altares onde deuses e humanos se fundiam e onde a arte daqueles que representavam, dançavam e cantavam nos acolhiam através da sua qualidade e generosidade. Na memória, fica-me também essa combinação subtil e esbatida dos corpos, da luz, das cores que se fundiam entre e com as pedras, e onde os momentos, os sons e as palavras evocavam tempos de poesia passados, presentes e futuros. Aguardo pela próxima peça” (BELTRÁN, inédito).

Ou a recepção ao espectáculo do Arquitecto José Forjaz em “*O MISANTROPO*”, de 14 de Julho de 2017: “Nem crítico nem culto em teatro, a minha experiência desta realização é limitada ao momento, à emoção e à vibração estética do lugar e da performance. // Um espectador comum. / / O cenário, não da peça mas do lugar, é, no mínimo, surrealista: mais do que teatro de rua é teatro na rua, estaleiro de construção, passantes mais ou menos vadios, motoretas, gatos e talvez, se inevitável, uma vaga possibilidade de famílias desavindas numa vizinhança obliuiva do que se lhes passa por baixo dos pés. // Este teatro romano que recebe este *Misanthropo* é uma construção mental. // A peça materializa-o, justifica-o, explica-o. / / Como teatro só existe assim: invertido com a cena na cavea e o espectador em cena. // Essa geografia do espaço, por obrigação arqueológica, é um dos achados mais finamente conseguidos desta criação e dá-lhe o carácter minimalista que faz esquecer o andaime brutal e a pouco roma- ...105 ▶

Fotos: Pedro Soares.

FIGS. 14 E 15 – *O Misanthropo*, de Menandro, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

Em cima, Íris Pereira e Eduardo Frazão; em baixo, dança final.

FIG. 16 – *O Misanthropo*, de Menandro, encenação de Silvína Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

Conjunto de imagens.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA

O MISANTROPO DE MENANDRO

Tradução

Maria de Fátima Sousa e Silva

Dramaturgia e Encenação

Silvina Pereira

Figurinos

António de Oliveira Pinto

Assistência de Encenação

Margarida Rosa Rodrigues

Assistência coreográfica

Vicente Trindade

Adereços

Óscar Pires

Fotografias

Palcos Azuis/Bibi Piragibe

Pedro Soares

Operação de som

João Graça

Interpretação

Simica **Bibi Piragibe**

Filha **Cristina Boucho**

Pírrias, Górgias **Eduardo Frazão**

Mãe **Elisiária Ferreira**

Sóstrato **Guilherme Barroso**

Ninfa **Íris Pereira**

Quéreas, Sícon **João Ferrador**

Cnémon **Júlio Martín**

Davo **Manuel Vieira**

Pã, Geta **Miguel Vasques**

Calípedes **Vítor Paiva**

Direcção de produção

Júlio Martín da Fonseca

Isabel Fernandes

Produção executiva

Miguel Vasques

Agradecimentos

TUT – Teatro Académico da ULisboa,

Pedro Ramalho

TEATRO MAIZUM 2017

FIG. 17 – *O Misantropo*, de Menandro, encenação de Silvina Pereira, Produção Teatro MAIZUM, 2017, Teatro Romano de Lisboa.

Dança final.

◀ 102... *na chapa de zinco da cobertura. // Tudo o resto é coerente: não há adereços... ou quase não há, pois que assim se não distrai o público da essência do tema e da forma, sublimando dificuldades de toda a ordem que facilmente se esquecem pela força da peça e da presença dos atores, que se sentem como inventando cada linha em cada momento. // Como deveria ser em cada acontecimento teatral. // Para mim, como arquiteto, fica celebrada uma presença telúrica que ultrapassa o interesse arqueológico que me motivou a ideia de ver a Grécia em Roma nos confins do império e, mais do que isso, é a prova de que o drama humano é intemporal e universal e que só a arte nos sabe transmitir essas dimensões. // Para quem sabe fazer teatro tanto o faz em casa como no fim do quintal. // Fica esta pobre homenagem ao Teatro MAIZUM, aos seus atores e à dramaturgia e encenação de Silvina Pereira” (FORJAZ, inédito).*

Estes três exemplos de recepção espelham o acolhimento caloroso ao espectáculo por parte do público, e mesmo de instituições como a Embaixada da Grécia, que viria a enviar uma carta de agradecimento pela apresentação do repertório e da cultura grega no nosso país.

À maneira de epílogo, lembremos que Peter Brook, em *L’Espace vide, Écrits sur le théâtre*, insiste que um encenador lida com o texto de uma peça de acordo com as exigências do seu próprio tempo e plateia.

Para ele, a peça não pode falar por si mesma, é preciso “*savoir la faire chanter*” (BROOK, 1977: 59). Os que fogem a este desafio, apenas copiam interpretações anteriores.

Segundo o encenador inglês, especialmente as produções de clássicos, escorregam para a armadilha das formas, métodos e efeitos envelhecidos, que Brook designa como “teatro morto”. Para si, os dois maiores desafios da actualidade desse teatro morto são tornar visível o invisível e renovar o teatro, voltando às fontes populares da vida real.

Um teatro que celebre a Arte e a Vida, unindo actores e espectadores em torno de uma experiência estética comum, vivificante e transformadora.

Finalizando, o público de teatro não conhecia o espaço do Museu de Lisboa - Teatro Romano como espaço de representação dramática, mas, mesmo assim, os espectadores, em noites de brisa nocturna de Julho, subiam pela Costa do Castelo de S. Jorge “*A laurear com os clássicos*”, nas palavras entusiásticas e laudatórias da jornalista Elisabete França, esgotando “a sala”.

Do meu ponto de vista, quer enquanto encenadora e directora artística do Teatro MAIZUM, quer enquanto investigadora responsável pela área da comédia no Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, julgo que foi aqui inaugurada uma boa prática de apresentação e divulgação do repertório clássico antigo.

Penso que foi um encontro feliz entre aquelas pedras que amámos e que nos devolveram esse amor, as peças do repertório proposto, a

qualidade de um programa pensado e estruturado, e um público que está sedento de encontrar-se com a fonte do teatro ocidental, o milagre grego.

Tudo parece ter o seu próprio destino. Desde os livros, como foi *O MISANTROPO* de Menandro, espantosamente descoberto quase intacto num papiro egípcio em meados do século XX, ou as pedras, como é o caso do edifício teatral da antiga *Felicitas Iulia Olisipo*, desenterrado na hecatombe de 1755, até à apresentação do espectáculo em 2017, onde com fundamentada convicção e consciência do caminho atribulado percorrido, foi possível celebrar a chegada afortunada com mais luz do que sombra, como compete à comédia.

Nesse sentido, do que é perdido e devolvido à vida, este estudo poder-se-ia chamar, com toda a propriedade, morte e ressurreição do Teatro Romano de Lisboa.

O Professor Pina Martins dizia que “*Os livros procuram quem os ama*”, vaticínio que aqui poderá reescrever-se como: as pedras procuram quem as ama. Foi o caso.

Ao meu trabalho, aos actores e a toda a equipa artística, não foram regateados aplausos de congratulação do público que assistiu aos espectáculos, e isso fez-nos muito felizes.

São as palmas devidas ao esforço e à invenção.

Vale. 🍷

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Isabel (2004) – “Morreram primeiro que nascessem. A propósito de livros perdidos: o caso do *Diálogo da parvoíce*, de Jorge Ferreira de Vasconcelos”. Separata de *Românica*. Lisboa: Edições Colibri. 13: 53-90.

BELTRÁN, Leonor (inédito) – Teatro MAIZUM. *O MISANTROPO* de Menandro - Teatro Romano [texto datado de 21 de Julho de 2017].

BROOK, Peter (1977) – *L'Espace vide, Écrits sur le théâtre*. Paris: Éditions du Seuil.

COMEDIA ULYSSIPPO de Jorge Ferreira de Vasconcelos (1618) – Nesta segunda impressão apurada, & correcta de alguns erros da primeira. Com todas as licenças necessárias. Em Lisboa: Na officina de Pedro Craesbeeck.

CORREIA, Hélia (inédito) – *Fidelidade livre* [texto datado de 2016].

FORJAZ, José (inédito) – *O MISANTROPO* [texto datado de 2017-07-14].

HERRICK, T. Marvin (1964) – *Comic Theory in the Sixteenth Century*. University of Illinois Press.

MOITA, Irisalva (1994) – “O domínio romano”. In MOITA, Irisalva (coord.). *O Livro de Lisboa*. Lisboa: Livros Horizonte, pp. 35-68.

PEREIRA, Silvina (2010) – *Tras a nevoa vem o sol: as comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos*.

Tese de doutoramento em Estudos Artísticos (Estudos de Teatro), apresentada à Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Em linha. Disponível em <http://hdl.handle.net/10451/6274> (consultado em 2018-05-28).

PEREIRA, Silvina (2016) – “A PAZ. Entre palavras, pedras e corações”. In *Programa A PAZ de Aristófanes*. Produção Teatro MAIZUM. Lisboa.

PEREIRA, Silvina (2017) – “Aristófanes na Universidade de Lisboa: uma experiência pedagógica e artística”. In *Euphrosyne, Revista de Filologia Clássica*. Centro de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras de Lisboa. Nova Série. 45: 565-577.

PEREIRA, Silvina (2017) – “O Espectáculo”. In *Programa O MISANTROPO de Menandro*. Produção Teatro MAIZUM. Lisboa.

PEREIRA, Silvina e FERNANDES, Lúcia (2017) – “A PAZ no Teatro Romano de Lisboa”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (2): 71-80. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_2.

SILVA, Maria de Fátima de Sousa (1989) – *O DISCOLO de Menandro*. Introdução, versão do grego e notas. Coimbra: INIC.

SILVA, Maria de Fátima de Sousa (2017) – “*O MISANTROPO* de Menandro no Museu de Lisboa - Teatro Romano”. In *Programa O MISANTROPO de Menandro*. Produção Teatro MAIZUM. Lisboa.

SILVA, Maria de Fátima de Sousa (inédito) – *Menandro no Teatro Romano de Lisboa*.

VASCONCELLOS, Jorge Ferreira de (1951) – *Comédia Eufrosina. Texto de la Edición príncipe de 1555 con las variantes de 1561 y 1566. Edición, prólogo y notas de Eugenio Asensio*. Madrid: CSIC - Instituto Miguel de Cervantes.

VASCONCELOS, Jorge Ferreira (1998) – *Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda*. Prefácio, actualização, transcrição do texto e notas de João Palma-Ferreira. Porto: Lello Editores [edição original: 1567].

VIEIRA, Padre António (1959) – “Sermão da Quarta-feira de Cinza”. In *Sermões*. Porto: Lello e Irmão Editores. Tomo II (parte 1).

RESUMO

Reflexões sobre as ruínas da Lisboa romana, a propósito da recente inauguração de um hotel no centro histórico da cidade, cujo interior integra paredes de casas revestidas de frescos e pavimentadas a mosaico, parte das muralhas do século IV, e ainda vitrinas onde se mostra algum do espólio mais significativo recolhido nos trabalhos arqueológicos que acompanharam a obra.

Recordando outros vestígios da *Olisipo* romana, o autor defende que Lisboa pode e deve assumir-se como metrópole onde as ruínas arqueológicas, devidamente salvaguardadas e apresentadas, constituam mais um aliciente para a visita.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Época Romana; Musealização de sítios; Património; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

Reflections on the Roman Lisbon ruins following the recent opening of a hotel in the historic city centre. The interior of the hotel features wall walls decorated with frescoes and mosaic, and a part of the 4th century city wall, as well as displaying some of the most significant assets collected during archaeological works carried out during the construction work.

Revisiting other ruins of the Roman *Olisipo*, the author claims that Lisbon can and should assume its place as a city whose archaeological heritage, as long as correctly safeguarded and presented, can represent yet another visiting attraction.

KEY WORDS: Urban archaeology; Roman times; Site Musealisation; Heritage; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

Réflexions au sujet des ruines de la Lisbonne romaine dans le cadre de la récente inauguration d'un hôtel dans le centre historique de la ville, dont l'intérieur intègre des murs de maisons revêtus de fresques et des sols avec mosaïques, partie des murailles du IV^{ème} siècle, et également des vitrines où l'on montre certains objets les plus significatifs recueillis lors des travaux archéologiques qui ont accompagné l'édification.

Rappelant d'autres vestiges de l'*Olisipo* romaine, l'auteur soutient que Lisbonne peut et doit s'assumer comme métropole où les ruines archéologiques, dûment sauvegardées et présentées, constituent une attraction supplémentaire pour la visite.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Époque romaine; Sites-Musées; Patrimoine; *Olisipo* (Lisbonne).

¹ Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

As Ruínas da Lisboa Romana

José d'Encarnação ¹

1. PROLEGÓMENOS...

Passmei, em Setembro de 1977, quando, ao atravessar uma avenida, em Bucareste, verifiquei, no túnel subterrâneo, a existência de vitrinas e painéis a explicar o que ali se encontrara da Época Romana. E regalei-me em Plovdiv, ainda na Roménia, ao ver que o teatro romano ia ser, nessa noite de 5 de Setembro, palco da ópera *Aida*, de Verdi, e que nos fora possível tomar café na esplanada erguida sobre o anfiteatro, também ele romano, que lhe ficava ao pé.

Compreendi, ao ver que Ceaucescu mandara reedificar de raiz o *Trophaeum Traiani* – comemorativo da derrota dos seus antepassados, os Dácios, face ao poderio do imperador romano Trajano – que essa não era, apenas, uma vontade de reabilitar património, mas também a política, de se afirmar “ocidental”, como a sua língua, o romeno, bem o demonstrava.

Não me admirei, pois, ao almoçar em Perúgia, em Maio de 1996, num restaurante que mantinha como paredes as muralhas romanas; ou ao jantar, em Tarragona (Outubro de 1988), no restaurante “Les Voltes”, sob as arcarias subterrâneas das bancadas do seu anfiteatro (Fig. 1).

Tornou-se, por isso, quase banal, nas idas a Mérida, verificar como não só o Museo Nacional de Arte Romano mantinha sob ele as estruturas de uma via e suas lápides funerárias, como também outros edifícios particulares não se haviam privado de adaptar as suas novas às velhas estruturas romanas encontradas nas fundações.

O antigo de mão dada com o novo, em mui esperançosa simbiose.

FIG. 1 – Instantâneo do referido jantar no Restaurante “Les Voltes”, sob o anfiteatro de Tarragona.

FIG. 2 – Hotel Eurostar Museum, em Lisboa. Panorâmica sobre as ruínas romanas salvaguardadas no piso térreo.

2. E PELA LISBOA QUE AMAMOS

Como tive ensejo de recentemente atestar, *Olisipo* não cessa de nos surpreender (<http://bit.ly/2yoxl1U>).

Foi a propósito do que se lograra fazer, ao projectar o Hotel Eurostar Museum, enquadrando nas suas estruturas paredes de casas romanas revestidas de frescos e pavimentadas a mosaico e parte das muralhas do século IV. E, no piso superior, além da panorâmica sobre um trecho das construções romanas (Fig. 2), a longa vitrina a mostrar, por ordem cronológica, o que de mais significativo ali se encontrara, desde a bem antiga estela fenícia (mostrada, como se impunha, em lugar de destaque) ao recheio das moedas que o mercador setecentista tinha na sua bolsa e que o fogo do terramoto quase ia derretendo por completo. Auspicioso e exemplar fruto de negociações, nem sempre fáceis, mas bem conduzidas, para se rendibilizar o plano cultural em prol do necessário proveito económico.

Anunciam-se novidades no concernente ao vetusto – porque conhecido desde há muito – criptopórtico da Rua da Prata, suporte, em

tempo de Romanos, de uma das suas mais sugestivas praças públicas face ao Tejo. Também aí já a mentalidade começa a ser diferente, potenciada pelas outras descobertas a que, felizmente, foi possível dar a maior atenção¹, cientes, empresários e organismos oficiais, de que, apesar de tudo, Cultura pode rimar – ainda que em rima branca... – com investimentos financeiros.

¹ Realizou-se, a 7 de Junho, no seio da Comissão de Estudos Olisiponenses da Associação dos Arqueólogos Portugueses, a conferência “Criptopórtico Romano de Lisboa: recentes interpretações no âmbito do projecto CRLx”, proferida por Ana Caessa, Nuno Mota e Pedro Vasco Martins, onde se

deu conta, como a gravura que acompanhou o anúncio sugere (Fig. 3), das novas estruturas postas a descoberto. Trata-se do projecto de estudo e valorização do criptopórtico romano de Lisboa, uma iniciativa do Centro de Arqueologia de Lisboa, da responsabilidade de Ana Caessa e Nuno Mota.

FIG. 3 – Desenho inserido no anúncio da conferência sobre os novos achados do criptopórtico romano de Lisboa.

2.1. O HIPÓDROMO

Uma das mais salientes descobertas do ponto de vista histórico terá sido, por motivo das obras do Metropolitano, a do hipódromo romano na zona da actual estação do Rossio.

Deu-se com a *spina*, a “espinha”, ou seja, o robusto e alongado muro que se localizava no meio da pista, em torno da qual se desenrolava a luta de cavalos e cavaleiros por um lugar no pódio.

Fala-se, por vezes, em circo, como sinónimo de hipódromo e, assim, no 3.º volume da trilogia “*teatro, anfiteatro e circo*”, intitulado *El Circo en Hispania Romana*², depois de, numa primeira parte, se encarar o circo como “*um edifício ao serviço de uma ideologia*”, dá-se lugar à apresentação de cada um dos circos

até então conhecidos na Hispânia: o oriental da *Colonia Patricia* (Córdova), o de *Augusta Emerita* (Mérida), o de *Toletum*, o de Santiago do Cacém (*Mirobriga*), o de *Olisipo*, o provincial de *Tarraco* (Tarragona), o de Sagunto e o de *Valentia*.

² Foi uma trilogia publicada pelo Museo Nacional de Arte Romano. Este volume, datado de 2001, reúne as comunicações apresentadas sobre o tema no colóquio internacional que ali se realizou de 22 a 24 de Março desse mesmo ano.

Quanto a *Olisipo*, coube a Ana Pereira do Vale (*El Circo...*, pp. 125-140) a pormenorizada e bem ilustrada descrição acerca dos trabalhos arqueológicos (1994-1995 e 1997) que levaram à identificação do *euripus* (um conjunto de bacias) e de parte da *spina* (Fig. 4), concluindo-se que a construção do circo só terá sido levada a cabo aí pelo século IV, “*depois da conclusão dos restantes edifícios públicos*” (p. 135), motivada “*não só pela popularidade das corridas de carros, que seria considerável, mas também devido à criação de cavalos tanto para o exército como para o circo, profusamente documentada desde o século I; mas com especial incidência no século IV*”.

No catálogo da exposição *Debaixo dos Nossos Pés: Pavimentos Históricos de Lisboa*, inaugurada, a 18 de Abril de 2017, no Torreão Poente do Museu de Lisboa (encerrou a 1 de Outubro), a mesma Ana Vale e Lídia Fernandes referem (pp. 124-127) os pavimentos que o circo teria, salientando que o fragmento de placa de mármore encontrado poderia ter servido para cobrir a parte superior da *spina*.

Pensou Clementino Amaro na possibilidade de, numa das galerias do Metropolitano, poder vir a expor parte da *spina*. Não conseguiu e os blocos arrancados levaram-nos para as instalações do Instituto Português de Arqueologia, em Belém, onde viria a ser construído o Museu Nacional dos Coches; consequentemente, apenas dois se guardaram como testemunho e nada, na estação do Rossio, nos conta que, há quase dois mil anos, ali se faziam animadíssimas corridas de cavalos. Restam-nos esses dois testemunhos, o relato do acompanhamento

FIG. 4 – O trecho da *spina* identificado. Foto da equipa responsável pelos trabalhos.

arqueológico e a proposta de localização e de reconstituição, da autoria de Jacinta Bugalhão e Ana Vale (Fig. 5), a mostrar como *Olisipo* foi digna de figurar entre as poucas cidades peninsulares dotadas de tão notável equipamento. Bem se poderia ter logrado, mesmo que apenas com imagens e breves, mas sugestivas, legendas, gizar um painel a pôr numa das paredes. Não houve, porém, tal sensibilidade e Lisboa ficou a perder.

FIG. 5 – Proposta de localização e reconstituição do hipódromo. Cortesia de Jacinta Bugalhão e Ana Vale (deferência que agradeço).

2.2 NO LARGO D. LUÍS I

O Museu de História de Barcelona foi construído sobre estruturas romanas. Descemos de elevador para os pisos arqueológicos e, em vez dos vulgares pisos, o mostrador vai-nos indicando os séculos que vamos a atravessar até chegarmos à época da fundação da cidade romana.

Não foi esse o estratagema usado pela equipa da ERA Arqueologia, que superintendeu nos trabalhos arqueológicos prévios à construção, no Largo D. Luís I, do parque de estacionamento subterrâneo que serve a tradicional Praça da Ribeira, em Lisboa, mas detém algo de muito semelhante. É que, à medida que vamos subindo de piso no parque, são-nos apresentadas vitrinas, devidamente identificadas do ponto de vista cronológico, onde se mostram alguns dos objectos mais significativos da época em apreço, desde a Idade do Ferro até aos nossos dias. Uma ideia cuja importância deve sublinhar-se: primeiro, pelo cuidado havido e pela compreensão manifestada pelos construtores, que, aliás, facultaram sem problemas a possibilidade de se fazerem trabalhos arqueológicos; segundo, pela consciencialização que se proporciona aos transeuntes, a mostrar-lhes não só que houve a preocupação de preservar a memória, mas também o desejo de que se sintam elos de uma cadeia, com passado, e a que urge, pelo nosso dinamismo, dar mais risonho futuro.

2.3 NAS CAVES DE UM BANCO...

Sim, aí haverá dinheiro, nas caves, ciosamente guardado e bem defendido. Não é, porém, esse, o património financeiro, que ora nos interessa, mas sim o património cultural, os restos que os nossos antepassados legaram.

Assim, se na Praça da Figueira tanto de romano se encontrou e depois não foi possível conceder-lhe a oportunidade de se mostrar, tal não aconteceu com a criação, já em 1995, do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, onde são visitáveis vestígios arqueológicos, que englobam um bairro da Idade do Ferro, um complexo industrial romano de produção de conservas de peixe, termas romanas e também elementos arquitectónicos pomalinos.

Não admira que a entidade financiadora tenha sabiamente aproveitado os dividendos que daí poderia colher para fazer a sua promoção, em anúncio de página publicado no jornal *Expresso*: “*Mantemos a História viva e financiamos a sua qualidade de vida*”. E em jeito de colofão: “*O Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, propriedade do Millennium bcp, mas também património da Cidade e do País, pelo que está acessível ao público*” (Fig. 6).

FIG. 6 – O anúncio de um mecenato...

EM SUMA

Num texto de Jacinta Bugalhão³, pode ver-se o rol de sítios arqueológicos lisiponenses disponíveis para público usufruto. Trata-se de um texto técnico-administrativo, escrito por uma técnica. Para mim, o que aí mais me seduz é, por conseguinte, o que está por detrás dessa aparente secura: a força com que paulatinamente temos logrado inocular, tanto nas entidades administrativas (encerradas amiúde em torres de marfim...) como nos agentes económicos (que ora estão a enxergar mais além dos seus estreitos horizontes financeiros...), o vírus do património cultural e, neste caso, arqueológico, potenciador de riqueza! Exemplos como o do Eurostar Museum Hotel ou o do Millennium bcp poderão frutificar. Assim as entidades administrativas deixem de estar peadas por ultrapassadas questiúnculas legislativas e saibam, com versátil bonomia, ver o que, no momento, é mais adequado, independentemente do rígido pautar convencional.

Escreve Jacinta Bugalhão, a concluir, após se ter interrogado acerca da razão pela qual se há-de preservar o que resta do passado: “*Numa cidade, de forma especial, os vestígios enterrados e frequentemente sobrepostos transmitem uma mensagem quase imediata, de antiguidade, de passado, de presença contínua. Permitem, no fundo, sentir a História e, se os arqueólogos souberem cumprir o seu dever, conhecê-la*”.

“Menina e moça”, Lisboa pode, na verdade, arvorar-se também como metrópole onde as ruínas arqueológicas, devidamente salvaguardadas e apresentadas, constituam – finalmente! – um aliciante mais para a visita! 🏰

³ BUGALHÃO, Jacinta (2016) – “Arqueologia Urbana em Lisboa.

Da intervenção preventiva à divulgação pública”. In COELHO, I. P. et alii (eds.). *Entre Ciência e Cultura: da Interdisciplinaridade à Transversalidade da Arqueologia*. Lisboa: CHAM, IEM, pp. 467-474.

Questões de Género em Contexto Laboral em Arqueologia

breves notas

Sara Simões¹, Sara Brito¹, Liliana Carvalho¹, Jacinta Bugalhão¹ e Andreia Moreira¹

Até ao ano de 1969, apenas 7% dos arqueólogos registados no *ENDOVÉLICO, Sistema de Informação e Gestão Arqueológica* correspondem a arqueólogas em direcção de trabalhos arqueológicos (BUGALHÃO, 2017: 124-125), número que deverá ser compreendido à luz da situação sócio-política do Portugal contemporâneo, naturalmente condicionante de um desempenho profissional no feminino.

Desde então, o papel da mulher na profissão de Arqueólogo em Portugal tem revelado uma evolução notável. Após as primeiras pioneiras (entre os anos 40 e 70 do século passado), as mulheres passaram a representar entre 30% (anos 80) e 40% (anos 90), alcançando a paridade numérica no início do século XXI. Apenas na região Norte do país, o género feminino na actividade arqueológica aparenta atingir valores relativos inferiores aos registados na população portuguesa (ASSOCIAÇÃO..., 2014).

Hoje em dia, as mulheres marcam presença transversal em todos os sectores da actividade arqueológica, desempenhando funções profissionais ao nível da Arqueologia preventiva e comercial, na investigação, museus, ensino, divulgação, gestão ou produção bibliográfica. Os números parecem indicar a existência de mais mulheres do que homens a adquirir os graus académicos em Arqueologia que permitem o exercício da profissão (licenciatura e mestrado), mas ainda não foi atingida a proporção nacional de graduados superiores (consideradas todas as áreas) que se revela mais favorável ao género feminino (cerca de 60%) (BUGALHÃO, 2017).

Contudo, alguns problemas subsistem e, em Portugal, ser mulher em Arqueologia ainda significa lutar contra barreiras laborais que dificultam um exercício pleno da profissão, sobretudo porque as barreiras laborais são o reflexo de paradigmas sociais solidamente

“ [...] o papel da mulher na profissão de Arqueólogo em Portugal tem revelado uma evolução notável [...], alcançando a paridade numérica no início do século XXI.”

Breves notas sobre as questões de género no contexto profissional da Arqueologia portuguesa, numa reflexão do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia.

Com base nos dados disponíveis, constata-se que hoje, em Portugal, ser mulher em Arqueologia ainda significa lutar contra barreiras laborais que dificultam um exercício pleno da profissão, sobretudo porque as barreiras laborais são o reflexo de paradigmas sociais solidamente implantados e que urge corrigir.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Direito; Sociedade; Mulher.

ABSTRACT

The Archaeological Workers Union offers some reflexions on gender issues in the professional context of Portuguese Archaeology.

An analysis of available data clearly shows that being a woman in Archaeology still means fighting against labour barriers which make it more difficult for women to fully develop in their profession. Moreover, labour barriers just reflect deeply ingrained social paradigms that we must urgently overcome.

KEY WORDS: Archaeology; Law; Society; Woman.

RÉSUMÉ

Brèves notes sur les questions de genre dans le contexte professionnel de l'Archéologie portugaise dans une réflexion du Syndicat des Travailleurs dans l'Archéologie. Se basant sur les données disponibles, on constate que, aujourd'hui, au Portugal, être femme dans le monde de l'Archéologie signifie encore lutter contre des barrières professionnelles qui compliquent un exercice plein du métier, surtout parce qu'elles sont le reflet de paradigmes sociaux solidement ancrés et qu'il y a urgence de corriger.

MOTS CLÉS: Archéologie; Droit; Société; Femme.

¹ Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia.

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

implantados. Assim, importa alertar para as situações de desigualdade de género e discriminação. É este cenário de apenas aparente igualdade laboral que o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ) tem procurado analisar, reflectindo e encontrando linhas de acção e solução para os problemas identificados.

Devido às extraordinárias condições de instabilidade e precariedade laboral, aliadas ao carácter muito itinerante da profissão, a parentalidade é uma questão crítica na profissão de arqueólogo (BUGALHÃO, 2017). Ainda que consagrados por lei e na Constituição da República, os direitos de maternidade e de paternidade continuam a ser alvo de constantes ataques e violações patronais. E tudo indica que a maternidade é consideravelmente mais problemática. O índice sintético de fecundidade entre as arqueólogas (0,5) está muito abaixo da média nacional (0,7) (ASSOCIAÇÃO..., 2014: 44).

Ao contrário da tendência geral, hoje, há mais arqueólogos que arqueólogas em exercício profissional entre os 25 e os 40 (faixa etária sociologicamente fértil). Após quase duas décadas de fortes ingressos femininos jovens no nosso grupo profissional, a maternidade parece impor algum impulso de abandono da profissão para as arqueólogas (ASSOCIAÇÃO..., 2014).

As arqueólogas vêem-se ainda confrontadas com frequentes situações discriminatórias, assistindo-se à impossibilidade destas trabalhadoras garantirem, por conta da precariedade e da ausência de prestações sociais, o exercício dos direitos relacionados com a maternidade. Por outro lado, o facto de, muito habitualmente, os pais também não poderem aceder à licença de paternidade penaliza duplamente as mães. A violência psicológica a que estão submetidas reflecte-se ainda na coacção e falta de apoio por parte das entidades patronais, muitas vezes sujeitando estas profissionais a períodos de deslocação domiciliária e itinerância, vedando-lhes o direito à amamentação e impedindo-as de garantir as necessidades educacionais de filhos menores.

No combate a esta realidade, impõe-se uma urgente alteração das políticas sociais e de emprego, a eliminação da precariedade laboral e o aumento dos rendimentos, principal meio de subsistência das famílias. É urgente a elaboração de convenções colectivas de trabalho e a existência de protecção social adequada, nomeadamente a concessão do regime de horário flexível a trabalhadoras/es com filhos até aos 12 anos de idade, nas condições previstas na lei. Neste âmbito, deve salientar-se a enorme relevância social e económica da existência de uma oferta pública e universal de creches no contexto da rede pública de ensino, reivindicação que, a ser concretizada, representaria um salto civilizacional para a condição feminina, para o apoio às famílias e para o equilíbrio social nacional.

Segundo estudos aplicados à generalidade dos sectores profissionais, promovidos pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, o assédio sexual e o assédio moral no local de trabalho estão relacionados com más condições laborais. Estes estudos, efectuados em 2015, demonstram que o vínculo laboral marcado pela precarie-

“Não existem dados [...] sobre as principais problemáticas associadas às questões de género em contexto laboral de Arqueologia [...]. Contudo, existe a convicção empírica de que [...] há] um longo caminho a percorrer no sentido da verdadeira igualdade de género.”

dade e pela instabilidade pode “*influenciar o tipo de reacção e o facto da reacção ser imediata ou não. No limite, falta de reacção, mantendo-se situações de assédio que progressivamente vão deixando de ser contestadas. Um ambiente hostil é assim, ao mesmo tempo, factor propiciador de assédio e factor de bloqueio à mudança, reduzindo o bem-estar e ofendendo a dignidade humana e no trabalho*” (TORRES *et al.*, 2016: 212).

Não existem dados recolhidos e estudados de forma sistemática sobre as principais problemáticas associadas às questões de género em contexto laboral de Arqueologia, como sejam a discriminação ou a diferenciação salarial com base no género. Contudo, existe a convicção empírica de que alguns aspectos da prática quotidiana da actividade arqueológica se revelam ainda problemáticos para as mulheres, existindo um longo caminho a percorrer no sentido da verdadeira igualdade e respeito de género.

De formas evidentes ou mais subtis, muitas mulheres deparam-se com práticas sexistas no local de trabalho, enfrentando situações de preconceito, nomeadamente na escolha e organização de equipas, também em função do tipo de trabalho em causa, com base no género, discriminando os elementos femininos. Numa economia competitiva e baseada na premissa de que “tempo é dinheiro”, muito embora não seja posta em causa a capacidade de trabalho das arqueólogas de campo, persistem práticas de maior valorização do trabalho masculino, fisicamente mais concordante com uma arqueologia empresarial que se quer rápida, com mais feito em menos tempo, logo, com menos custos. Registam-se e aceitam-se com naturalidade práticas misóginas de desrespeito a mulheres em posições de autoridade e liderança, com actos de assédio sexual e/ou moral por parte de colegas de profissão e, mais comumente, por trabalhadores e chefias da construção civil. Não raramente, arqueólogas em contexto de obra vêem-se confrontadas

com linguagem e práticas ofensivas, bem como com condições de trabalho que as colocam em situações de desprotecção e fragilidade.

Assédio constitui crime e deve ser denunciado. A presença dos Sindicatos nos locais de trabalho e o exercício da actividade sindical são um pilar essencial no combate a estas situações e, neste sentido, o STARQ não poderia deixar de incluir na sua luta sindical a garantia de segurança moral no trabalho. Torna-se fundamental a existência de uma política de sensibilização e prevenção contra práticas de assédio, que permita aos trabalhadores reconhecer situações de assédio e que divulgue os mecanismos e as formas de combate deste tipo de ocorrências nos locais de trabalho, através da sua denúncia e punição em vez do afastamento da vítima do seu local de trabalho.

Através da sensibilização, prevenção, controlo e denúncia (trabalho a desenvolver em parceria com as autoridades oficiais competentes, Autoridade para as Condições do Trabalho e Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), o STARQ considera fundamental lutar por infraestruturas que assegurem a protecção das mulheres em obra, tais como instalações sanitárias e/ou vestiários exclusivos.

É sabido que os trabalhadores são afectados por doenças profissionais, como sejam o elevado risco de lesões músculo-esqueléticas e situações de exaustão física e psicológica, causados pelos elevados níveis de stress e pelos acelerados ritmos de trabalho, muitas vezes em condições atmosféricas difíceis e extremas. Estes riscos na área da saúde no trabalho são agravados pela falta de condições laborais (sejam elas materiais, físicas ou de escassez de pessoal) e pelas situações de precariedade. Embora se imponha um estudo aprofundado no que respeita às mulheres em exercício profissional em Arqueologia (que, aliás, o STARQ tenciona promover), às patologias que afectam a generalidade dos trabalhadores acrescem os problemas de saúde especificamente femininos que, devido ao contexto exposto, são frequentemente ampliados.

Assim, e em síntese, o grupo profissional em Arqueologia em Portugal revela genericamente uma paridade numérica de género. Contudo, e embora escasseiem estudos específicos, uma observação de pormenor nas diversas vertentes das problemáticas laborais de género permite constatar disparidades que urge caracterizar, analisar e compreender. Entende-se assim, no que ao género diz respeito, que a igualdade no exercício da profissão não pode ainda ser considerada plena.

Cabe a todas e a todos os profissionais lutar contra práticas discriminatórias e de violência ainda existentes sobre as mulheres, lutar por direitos laborais igualitários e universais e contra o seu incumprimento, com a consciência de que só o esforço conjunto, um dia, fará da Arqueologia uma profissão sem género.

“ [...] só o esforço conjunto, um dia, fará da Arqueologia uma profissão sem género.”

BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARQUEÓLOGOS (2014) – *Disco. Discovering the Archaeologists of Portugal 2012-14*. Associação Profissional de Arqueólogos. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2kyweD5> (consultado em 2018-05-18).
- BUGALHÃO, Jacinta (2013) – “As mulheres na Arqueologia portuguesa”. In *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 19-23
- BUGALHÃO, Jacinta (2017) – “O papel da mulher na Arqueologia portuguesa”. *Ophiussa*. Lisboa. 1: 123-130.
- COMISSÃO IGUALDADE MULHERES E HOMENS / CGTP (2018) – *Caracterização e dados sobre as desigualdades das mulheres no trabalho (discriminação salarial, precariedade, conciliação, maternidade/paternidade, assédio, doenças profissionais)*. CGTP. Em linha. Disponível em <http://www.cgtp.pt/images/images/2018/03/mulheres-no-trabalho.pdf> (consultado em 2018-05-18).
- GOMES, Francisco (2015) – “Género, identidade e poder: para uma leitura crítica das relações de género em Arqueologia”. *Contimbriga*. Coimbra. 54: 27-44.
- JORGE, Victor Oliveira e JORGE, Susana Oliveira (1996) – “Women in Portuguese Archaeology”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 36: 159-167.
- TORRES, Anália; COSTA, Dália; SANT’ANA, Helena; COELHO, Bernardo e SOUSA, Isabel (2016) – *Assédio sexual e moral no local de trabalho*. Lisboa: Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).

RESUMO

Reflexões sobre Arqueologia e Património industrial com base numa experiência pessoal que começa por contestar uma premissa: a de que a Arqueologia Industrial, na verdadeira acepção do termo, só se faz abaixo do chão. Considerando ser esse um debate estéril, o autor defende que a negligência grosseira a que se votam as estruturas industriais em “cota positiva”, compromete irremediavelmente a compreensão do que se pode encontrar no subsolo.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Património; Indústria; Metodologia.

ABSTRACT

Reflections on industrial Archaeology and Heritage based on a personal experience which starts by challenging a premise: that according to which Industrial Archaeology, in its true meaning, only exists underground. The author believes this is a sterile debate. He claims that the gross negligence to which “over the ground” industrial structures are left compromises irretrievably one’s understanding of whatever could be found underground.

KEY WORDS: Archaeology; Heritage; Industry; Methodology.

RÉSUMÉ

Réflexions sur l’Archéologie et le Patrimoine industriel basées sur une expérience personnelle qui commence par contester un postulat : l’Archéologie industrielle, dans la véritable acception du terme, ne se fait pas sous terre. Considérant qu’il s’agit d’un débat stérile, l’auteur soutient que la négligence grossière qui permet d’évaluer les structures industrielles « en côte positive », compromet irrémédiablement la compréhension de ce que l’on peut trouver dans le sous-sol.

MOTS CLÉS: Archéologie; Patrimoine; Industrie; Méthodologie.

E Algumas Coisas Que Não Deveriam Ter Sido Esquecidas, Foram Perdidas

João Luís Sequeira¹

Nos anos 1980 havia um programa de televisão apresentado pelo actor João Lagarto com o título “Como? Quem? Porquê?” Era eu criança, não havia a oferta de canais que existe hoje. Daí que qualquer coisa que desse na velha televisão a válvulas (sim, a válvulas como os amplificadores da Marshall) era para se ver, e pronto. O apresentador mostrava casos antigos fornecidos pela Polícia Judiciária, apelava à denúncia de situações, dava conselhos sobre procedimentos, mostrava locais de crimes por resolver. Era uma série algo *avant-garde* para o Portugal pós-ditadura, de tal forma que corriam vários boatos: que o apresentador tinha sido ameaçado de morte, que o tinham agredido, que ele andava a expor-se e andava a pedi-las, entre tantas outras coisas. Lembro-me de pouca coisa desta série, mas recordo-me perfeitamente de uma das recomendações que o apresentador fazia sobre como proceder perante um cenário de crime: “*Se entrar em casa e notar que foi vítima de um assalto, não deve mexer em nada. Deve ligar imediatamente para as autoridades*”. O mesmo para situações mais trágicas. Não está *ipsis verbis*, mas era qualquer coisa assim.

Nesta linha de pensamento, imaginemos o seguinte caso: um indivíduo entra em casa e depara-se com tudo revolvido, gavetas abertas, roupa espalhada, vidros partidos, marcas de sangue nas paredes que sugerem que alguém se apoiou e deixou lá as impressões digitais, uma navalha de *ponta-e-mola* no chão, electrodomésticos roubados, mealheiro desaparecido... um verdadeiro cenário CSI (*Crime Scene Investigation*). Em hiperventilação, liga para o 112, as autoridades dizem-lhe que estarão no local dentro de pouco tempo. Ao chegar, os agentes da autoridade deparam-se com outro cenário: os vidros foram recolhidos, as gavetas repostas nos lugares, as marcas de sangue limpas com lixívia. O dono da casa está na frente deles a limpar a navalha que apanhou do chão, desculpando-se que tudo estava muito sujo e desarrumado: “*Agora sim, está tudo arrumado e os senhores agentes estão à vontade para trabalhar sem estorvos*”.

Imagine-se as caras dos agentes da autoridade, incrédulos com o que o senhor acaba de fazer. E agora? As pistas? A informação que poderia ajudar a solucionar a ocorrência? Já foi... e já não volta.

É assim que me sinto quando sou chamado a uma obra para dar uma opinião sobre um contexto industrial.

¹ Universidade do Minho, Instituto de História Contemporânea – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Estranhamente, parece que ainda subsiste a ideia que a Arqueologia só se faz abaixo do chão, sobretudo se for em contexto de obra. Esta é uma discussão já sem vitalidade, como se pode observar na troca de argumentos entre R. Vogel e V. Foley, ambos autores ingleses (FOLEY, 1968; VOGEL, 1969; MARTIN, 2009). Foley alega que Arqueologia Industrial não é propriamente Arqueologia, porque se foca em grande parte na preservação e porque muitos dos seus praticantes não são arqueólogos de formação ou profissionais e, acima de tudo, não escavam, o que, segundo o mesmo, é a forma “própria” da prática arqueológica. Vogel, obviamente incrédulo, contra-argumenta Foley e a ideia de que a preservação seja algo que diminui a prática arqueológica, defendendo que os amadores, quando bem preparados do ponto de vista teórico e metodológico, podem e devem exercer a prática arqueológica com todo o direito. Além do mais, a limitação de recolha de dados apenas ao que está enterrado é ridícula por si só. Provavelmente, para Foley, tendo em conta a exclusividade que reclama para a Arqueologia, as peças nos museus não poderiam ser alvo de estudos arqueológicos, nem as estruturas defensivas estudadas na Arqueologia Militar, ou até a arte rupestre de locais pré-históricos, que ficaria entregue a todas as disciplinas menos à Arqueologia porque... não se escava.

Esta discussão teve lugar nos finais dos anos sessenta do século XX. Era de esperar que já pertencesse ao passado do historial do debate teórico. E possivelmente já pertence... em Inglaterra. Aparentemente esta questão não está resolvida em Portugal.

Já está mais do que na altura de se perceber que a negligência grosseira a que se votam as estruturas industriais em “cota positiva” compromete irremediavelmente a compreensão do que se pode encontrar debaixo do chão. Isto é tão óbvio que parece caricato, mas, mesmo assim, são raras as sondagens parietais em contextos industriais, metodologias já claramente impostas para edifícios anteriores à Época Contemporânea. Principalmente em contexto industrial, o palimpsesto, que chega a ser tão rápido nas sobreposições e reutilizações quanto a evolução e a mudança tecnológica, ocorrendo em meses ou semanas, pode ser incompreensível sem os dados que estariam por cima e que já foram levados sob a forma de “entulho”.

Mesmo aparentemente vazio, um espaço fabril apresenta vestígios cruciais, tais como as marcas de uma transmissão de força motriz nas paredes, a zona onde uma correia de transmissão passava de uma sala para outra, manchas de óleo no pavimento, o próprio pavimento, os ferros “chumbados” que fixariam máquinas, os vigamentos do telhado, as colunas dos vigamentos, mensagens e avisos escritos nas paredes, calhas técnicas de corrente, um quadro eléctrico, um nicho para um santo padroeiro, um calendário, o símbolo de um clube... vestígios de actividades e vivências. Será que o facto de estes serem dados que muitos dos arqueólogos se recordam de ver em utilização, os leva a questionar se estão perante um contexto arqueológico? Serão estes

“Estranhamente, parece que ainda subsiste a ideia que a Arqueologia só se faz abaixo do chão, sobretudo se for em contexto de obra [...sem] perceber que a negligência grosseira a que se votam as estruturas industriais em «cota positiva» compromete irremediavelmente a compreensão do que se pode encontrar [no subsolo].”

FOTO: João Luis Sequeira (Quinta da Alegria, Caeilhas, Alameda).

vestígios, alguns deles remontando a épocas tão recentes como os anos 80 do século XX, Arqueologia ou apenas sucata?

Numa entrada do *Portugal do Arqueólogo* (<http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>) sobre um contexto arqueológico no Porto, surge a se-

guinte designação para os achados do período contemporâneo: “Espólio cerâmico de irrelevante interesse patrimonial e tipologia dominante de construção civil”. Seria telha? Seria tijolo? Qual a quantificação que conclui que a “tipologia dominante” é atribuível a materiais utilizados na construção civil? Quem nos garante que não estamos perante a queda de um telhado em cima de um contexto doméstico empobrecido, onde os seus ocupantes pouco mais detinham que aquilo que usavam junto ao corpo? E que estudos podem ser feitos sobre telhas e tijolos? Quando alguém pensar que são inúteis, recorro o artigo de Vladimir SMIRNOV e Denis JOLSHIN (2017) sobre a produção de tijolos nos subúrbios de São Petersburgo nos inícios do século XX.

Muitas das vezes, com honrosas excepções, o arqueólogo já só entra para “salvaguardar” e interpretar o que está abaixo do chão, ficando-se com uma visão trucidada do contexto e das coisas que possam aparecer. Mais tarde, verificando que só surgem maciços de alvenaria de tijolo burro e argamassa, regista o maciço A e a estrutura B, desinteressantes e monocórdicos, com focos de lixo vulgar, composto de porcas, parafusos e fios de cobre amarfanhados. Dirá aos colegas, no âmbito de qualquer conversa, que está a escavar um sítio *industrial*, saudoso daquelas escavações de tempos vetustos, ignorando que pode estar perante o último acto de um sítio arqueológico onde tanta gente trabalhou e sofreu. Desde que o regulamento de trabalhos arqueológicos não seja infringido, o que interessa é registar, desenhar, contabilizar, cotar, preencher e apresentar uma matriz estratigráfica. E assim se vai inconscientemente obliterando um passado recente. Interpretar? Problematicar? Teorizar? Discutir? Não lhe é dado tempo. Não é fácil interpretar um espaço industrial que esteve em funcionamento até há algumas décadas. Especialmente quando a teoria desenvolvida pode ser posta em causa por gentes que ainda ali trabalharam... mas essa possibilidade deveria ser vista como uma vantagem e não como um problema. Será que é por isto que não se gosta da Arqueologia do passado recente no mundo académico mais conservador?

É notória a falta de debate deste assunto nos congressos da especialidade. Não que eu assista a todos, mas se o tema fosse importante surgiria naqueles a que assisto. Aparentemente, há assuntos que democraticamente se consideram mais importantes. Por outro lado, os arqueólogos industriais por tendência não apresentam os seus trabalhos nos congressos de Arqueologia mais generalista, refugiando-se nos encontros e tertúlias da especialidade, onde a ciência que produzem só ali é debatida. Talvez um dia se discuta isto, talvez um dia a Arqueologia Industrial, mesmo aquela onde não se escava, seja universalmente considerada Arqueologia, mas para alguns contextos hoje em escavação será tarde demais.

Concluindo, e parafraseando Galadriel, uma das minhas personagens favoritas, magistralmente criada por John R. R. Tolkien, “...and some things that should not have been forgotten, were lost” (Galadriel no filme *The Fellowship of the Ring*, de Peter Jackson).

“ [...] os arqueólogos industriais por tendência não apresentam os seus trabalhos nos congressos de Arqueologia mais generalista, refugiando-se nos encontros e tertúlias da especialidade, onde a ciência que produzem só ali é debatida. Talvez um dia se discuta isto, talvez um dia a Arqueologia Industrial [...] seja universalmente considerada Arqueologia, mas para alguns contextos [...] será tarde demais.”

P.S. – No dia 28 de Maio de 2018, assisti a um seminário sobre Património Industrial no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Os apresentadores, Vítor Fonseca e Ricardo Teixeira, da empresa portuense Arqueologia & Património, mostraram seis intervenções em contexto industrial onde os arqueólogos tomaram conta das operações do princípio ao fim. Esperemos que o exemplo seja seguido mais a sul. A Arqueologia agradece. 🐼

REFERÊNCIAS

- FOLEY, V. (1968) – “On the Meaning of Industrial Archaeology”. *Historical Archaeology*. Society for Historical Archaeology. 2: 66-68. Em linha. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/25615093> (consultado em 2018-05-25).
- MARTIN, Patrick E. (2009) – “Industrial Archaeology”. In MAJEWSKI, Teresita e GAIMSTER, David (eds.) (2009) – *International Handbook of Historical Archaeology*. New York: Springer Books, pp. 285-297.
- SMIRNOV, V. N. e JOLSHIN, D. D. (2017) – *Brick stamps in Saint Petersburg Province in the mid-19th - early 20th century. A catalogue and study*. St. Petersburg: Russian Academy of Sciences / Institute for History and Material Culture (*Bulletin*, 7).
- VOGEL, R. (1969) – “On the Real Meaning of Industrial Archaeology”. *Historical Archaeology*. Society for Historical Archaeology. 3: 87-93. Em linha. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/25615119> (consultado em 2018-05-25).

Topónimos da Vila do Torrão, de Meados do Século XV

segundo um documento de administração de uma Capela sediada na Igreja Matriz

António Rafael Carvalho¹

1. INTRODUÇÃO

A manifesta escassez de estudos sobre a História Local da Vila do Torrão e do seu extinto Município, desde a Idade Média até ao Período Contemporâneo, tem permitido a construção de leituras que podem levar à consolidação de hipóteses que, *a posteriori*, verificamos não estarem corretas.

Sintomático da questão exposta, foi a convicção que tínhamos até há pouco tempo atrás sobre a cronologia de alguns topónimos, que pensávamos serem de meados do Período Moderno. Por exemplo, Vale do Hospital, Vale do Paraíso ou os Mortais. Face a documentação nova que surgiu nos últimos anos, verificámos com alguma surpresa que as designações atrás referidas já existiam em meados do século XV, como veremos neste estudo, podendo hipoteticamente remontar ao século XIV ou mesmo a séculos anteriores. Cientes dos condicionalismos expostos, achamos oportuno dar a conhecer este documento, dada a importância que admitimos ter para a História local do Torrão¹. Naturalmente, seria oportuno refletir demoradamente sobre a origem etimológica dos topónimos identificados. Contudo, com a base documental de momento disponível, é prudente não avançar mais neste campo. O que privilegiamos neste trabalho é a publicação da referida fonte.

¹ Esta afirmação só é válida tendo em conta os escassos estudos académicos sobre o Torrão e o seu extinto município.

RESUMO

Com base num documento do reinado de D. Manuel I (1495-1521) que contém informação documental anterior, datada do século XV, o autor reflete sobre a origem etimológica de dois topónimos do Município do Torrão (hoje integrado em Alcácer do Sal) que aí são mencionados: Vale do Hospital e Vale do Paraíso. Admitindo que até agora os julgava mais recentes, de meados do século XVI, considera que este ajustamento cronológico vem colocar mais questões do que aquelas que resolve.

PALAVRAS CHAVE: Análise documental; Idade Moderna; Toponímia.

ABSTRACT

Reflections on the etymological origin of two toponyms from the Municipality of Torrão (nowadays belonging to Alcácer do Sal): Vale do Hospital (Hospital Valley) and Vale do Paraíso (Paradise Valley). The author bases his analysis on a document from the reign of King D. Manuel I (1495-1521), which contains previous documentary information, dating from the 15th century. He admits that he had believed both toponyms to be more recent, from the middle of the 16th century, and recognises that this new chronology raises more questions than solutions.

KEY WORDS: Document analysis; Modern age; Toponymy.

RÉSUMÉ

Se basant sur un document du règne de D. Manuel 1er (1495-1521) qui contient des informations documentaires antérieures, datant du XVème siècle, l'auteur réfléchit à l'origine étymologique de deux toponymes de la Municipalité du Torrão (aujourd'hui intégrée à Alcácer do Sal) qui y sont mentionnés : Val de l'Hôpital et Val du Paradis. Admettant que, jusqu'à aujourd'hui, il les croyait plus récents, de la moitié du XVIème siècle, il considère que cet ajustement chronologique vient apporter plus de questions que celles qu'il ne résout.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; Période moderne; Toponymie.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. O DOCUMENTO

O documento que suporta o presente trabalho é uma Carta de Administração de uma Capela inserida no Livro 5 de Odiana, Leitura Nova. Foi concluída no dia 15 de Fevereiro de 1505, Reinado de D. Manuel I. Logo no início da Carta (fl. 98B), Lourenço das Donas, natural do Torrão e candidato a administrar esta Capela, refere que ela teria sido instituída por um João Pinheiro, que era leigo². O referido vínculo tinha como fim assegurar um número não especificado de Missas na igreja Matriz do Torrão, em sua memória, que seriam pagas com as rendas de “*beês profanos*” que tinha deixado para o efeito, estipulando que estes não seriam postos à venda ou alienados por incúria após a sua morte.

Em seguida, Lourenço das Donas menciona que, após a morte de João Pinheiro³, um Álvaro Dias de Frielas tinha pedido ao Infante⁴ que lhe fizesse mercê para que pudesse ministrar em vida os bens da referida

² Lourenço das Donas desconhece quem seria este João Pinheiro, referindo apenas que, segundo o que pudera apurar, ele teria sido o fundador da referida Capela.

³ O documento não indica o ano em que terá morrido.

⁴ Pai de D. Manuel, como é referido no documento.

FIG. 1 – Concelho do Torrão. Limites prováveis do seu Termo, em meados dos séculos XIV, XV e XVI. A branco, os topónimos referidos neste documento. As localizações são aproximadas (base cartográfica retirada do *site* da Direção-Geral do Território - Portugal, alojado em <http://mapas.dgterritorio.pt/viewer/index.html>).

Capela, de forma a pagar as missas pela alma do primeiro instituidor deste vínculo. É também referido que este, antes de falecer, renunciou a favor do seu filho, Jorge da Costa.

A fazer fé no documento, os problemas na administração dos bens da Capela terão surgido pela incúria e desleixo de Jorge da Costa. Refere-se que “... *avia muitos anos que a dita capela e seus beês amdavaõ* [fl. 98vA] *Emlheados, vendidos, escaybados e desbaratados em maãos de muitas pessoas...*”, pelo que seria importante efetuar uma listagem dos referidos bens, de forma a que estes pudessem legitimamente regressar à administração da dita Capela⁵.

⁵ É com base nesta listagem, iniciada com “... *huma courella de terra que estaa à fonte da cal...*”, que tivemos acesso a um conjunto de topónimos cuja cronologia, hipotética etimologia e localização serão esboçadas em seguida.

FIG. 2 – A Vila do Torrão e a localização de alguns dos topónimos referidos neste estudo, sobre *Carta Militar de Portugal*, de 2006.

Segundo o que pudemos apurar na consulta da dissertação de doutoramento de Maria Odete MARTINS (2011: 147-148), este Álvaro Dias de Frielas, escudeiro, era Escrivão do Cartório da Ordem de Santiago, Tabelião Geral e Notário Apostólico e Público. Tinha participado no Capítulo Geral realizado na Sé de Silves, em 1482. A mesma autora (IDEM: 147) refere: “Por mercê do infante D. Fernando ⁶, a partir de 1482 ⁷ administrou uma capela instituída por João Pinheiro na vila do Torrão. Por sua morte, o encargo passaria a seu filho Jorge da Costa” ⁸. Em suma, continuamos sem saber quem terá sido este João Pinheiro. Em que século terá vivido ou morrido? Deixou descendentes ou não? A única certeza que temos é que terá vivido em época anterior à mercê concedida a Álvaro Dias de Frielas pelo infante D. Fernando, algures entre 1444 e 1470, na altura em que este último foi Mestre da Ordem de Santiago.

Podemos admitir, como mera hipótese ⁹, que João Pinheiro tenha morrido em meados da primeira metade do século XV. A fazer fê nesta leitura, é bastante provável que os topónimos dos seus bens, aqui referenciados, já existissem, com escassa alteração na forma de escrever e vocalizar, desde meados desse século. Alguns deles poderão, eventualmente, remontar ao século XIV, desconhecendo-se de momento se serão mais antigos ou não ¹⁰.

Como nota final, a meio do fl. 98vB é referido que, por ordem régia, os Juizes da vila do Torrão ¹¹ fizeram uma inquirição para apurar se o que dizia Lourenço das Donas correspondia à verdade dos factos. Face a este testemunho, e pegando no que foi exposto anteriormente, admitimos que os topónimos aí referidos remontem ao tempo de João Pinheiro, ou seja a um horizonte cronológico anterior a 1444.

Contudo, as pessoas mencionadas, que têm o usufruto dos imóveis ou que com eles confinam, traduzem a realidade existente em inícios do século XVI, mais precisamente em 1505, ano em que o documento foi concluído, como constatamos no final do mesmo [fl. 99B].

⁶ Este tinha sido Mestre da Ordem de Santiago entre 1444 e 1470 (PEREIRA, 2015: 168-171), no reinado de D. Afonso V, quando a Sede dos Espatários estava localizada em Alcácer do Sal.

⁷ Maria Odete Martins não indica a fonte documental em que se baseou para obter esta data. No ano apontado, já o próprio Infante D. Fernando estava morto, desde 1470. Estamos perante um lapso da investigadora, ou trata-se de uma mercê que foi assumida por Álvaro Dias de Frielas, *grosso modo*, uma década depois da sua concessão?

⁸ Como veremos na fonte que publicamos em anexo, a passagem da administração desta Capela para o seu filho Jorge aconteceu ainda em vida de Álvaro, por renúncia do mesmo antes de falecer [ver adiante, no final do fl. 98B].

⁹ De momento sem suporte documental, como queremos frisar.

¹⁰ De referir que a maioria dos topónimos referidos ainda existem hoje, passados, *grosso modo*, um pouco mais de cinco séculos.

¹¹ Pelo que admitimos que foram apoiados por oficiais ligados à Câmara Municipal do Torrão, na altura sede de Município.

3. LISTAGEM DOS BENS

A análise documental permitiu apurar os bens que passamos a referir ¹²:

- Uma courela de terra (localizada junto) à *“fonte da cal”* e uma outra junto à mesma;
- Três quartos de terra que estavam sobre o *“vall do sprital”* (Vale do Hospital);
- Meia courela de terra no *“Vall do paraíso”* (Vale do Paraíso);
- Um pedaço de terra nos *“mutaaes”* (Mortais), que trazia Ângelo Esteves;
- Uma vinha no *“azinhal”* (Azinhal);
- Um pedaço de quintal que está nos **penedos de Santa Margarida** que traz Gonçalo Fialho e outro que parte com Diogo Lopes Peixeiro;
- Uma courela e meia de terra que vem da **fonte da cal aos arneiros**;
- Duas courelas situadas no *“val dos estralhões”*;
- Um pedaço de terra que está no *“casall dos besteiros dafomso pato”*;
- Um pardieiro que trás Gonçalo Fialho e outro pardieiro que está junto aos *“quasteiros”*;
- Uma casa na **vila do Torrão** com outros enleios que tinha sido deixada por João Pinheiro. Esta casa tinha sido indevidamente apropriada por Jorge da Costa, à revelia do que tinha sido determinado pelo instituidor da Capela.

¹² Atualizámos o português do documento original, colocando entre aspas o topónimo tal como foi escrito em inícios do século XVI. Entre parêntesis colocamos o topónimo atual correspondente.

4. ANÁLISE DE ALGUNS TOPÓNIMOS E LOCALIZAÇÃO

Como foi referido anteriormente, e parece-nos importante voltar a frisar, não é objectivo deste trabalho a análise etimológica de alguns dos topónimos identificados no documento lavrado em inícios do século XVI, mas sim dá-los a conhecer, contribuindo deste modo para o estudo do Município do Torrão, ao longo dos séculos. Face ao exposto, isolámos alguns topónimos e tecemos breves comentários, cientes de que se trata de um assunto que permanece ainda em aberto.

4.1. FONTE DA CAL

Desconhecemos a sua localização. O topónimo aparentemente já não existe na atualidade e a análise documental é omissa quanto a essa informação. Importa frisar que não temos conhecimento de afloramentos de calcário no território do Município do Torrão. Em termos de

hipóteses, admitimos que estes poderiam vir de municípios limítrofes ou da serra da Arrábida, ou resultarem da utilização maciça de cascas de ostras recolhidas no estuário do rio Sado. Estas matérias-primas poderiam chegar ao Torrão através do Porto del Rey, existente no século XVI, ou de outros portos que terão pontuado a área de São Romão do Sado em diacronias anteriores.

4.2. “VALL DO SPRITAL” / VALE DO HOSPITAL

Corresponde atualmente ao Monte do Vale do Hospital. Este topónimo levanta um conjunto de problemas, tendo em conta os dados disponíveis de momento. Inicialmente, com base na análise da toponímia patente no Livro do Tombo da Santa Casa da Misericórdia do Torrão (AHSCMT, 1699-1871), cruzando com os testemunhos documentais patentes nos Livros das Decimas do Município do Torrão, de meados do século XVIII (AHJFT, 1766 e 1769), estávamos convictos de que este topónimo poderia, eventualmente, estar ligado ao Hospital da Misericórdia do Torrão, inicialmente pertença da Igreja de Nossa Senhora da Albergaria. Contudo, quando analisamos a data que aparece no Documento n.º 2, que refere a fundação do dito Hospital em 1509, e a confrontamos com a data do Documento n.º 1, concluído em 1505, verificamos que existe uma diferença de quatro anos, com a agravante de os topónimos patentes no Documento n.º 1 remontarem ao período entre meados do século XIV e meados do século XV. Face ao exposto, somos levados a concluir que este *“Vale do*

FIG. 3 – Pormenor da área compreendida entre o Vale do Hospital e o Vale do Paraíso, incluindo os Mortais, segundo a Carta Militar de Portugal, de 2006.

FIG. 4 – Área envolvente ao Monte do Vale do Hospital.

4.4. “MUTAAES” / MORTAIS

Corresponde ao atual Monte dos Mortais. Mais uma vez, desconhecemos a razão da atribuição deste topónimo.

Hospital”, nada tem a ver com o Hospital da Igreja de Nossa Senhora da Albergaria. Em suma, estamos em presença da memória antiga de um “*Hospital Medieval*” na área periurbana do Torrão, que poderia corresponder a uma hospedaria, erguida em contexto Medieval, em ano indeterminado.

4.3. “VALL DO PARAISO” / VALE DO PARAÍSO

A fazer fê na interpretação documental, este topónimo parece corresponder a uma vasta região, o que também espelha a realidade atual, conforme podemos verificar pela leitura da *Carta Militar de Portugal* (ver a Fig. 5). À semelhança do exposto no ponto anterior, também desconhecemos a origem ou a razão da atribuição deste topónimo. Por isso, avançar com alguma hipótese seria pura especulação.

4.5. AZINHAL

A toponímia patente no Livro do Tombo da Santa Casa da Misericórdia do Torrão (AHSCMT, 1699-1871) refere, em vários documentos, um conjunto de propriedades existente na área do Azinhal. Pelas confrontações que apresenta, localizavam-se na vasta área envolvente à ermida de São João dos Azinhais. Julgamos que o topónimo presente na documentação agora divulgada possa ser localizado algures nesse local, numa das margens do rio Xarrama, onde predominam os terrenos arenosos e argilosos, adequados para o plantio de vinhas.

FIG. 5 – Panorâmica geral da área identificada no Documento n.º 1. As localizações são aproximadas.

4.6. PENEDOS DE SANTA MARGARIDA

O único penedo que conhecemos na vila do Torrão e que em 1505 estaria fora da vila, perto da estrada que seguia para Ferreira do Alentejo, é o Penedo Minhoto. Também poderia ser alusivo às margens do rio Xarrama, junto à vila do Torrão, onde predominam os penedos. É especulativo sugerir uma localização, pelo que nada mais podemos adiantar.

4.7. FONTE DA CAL AOS ARNEIROS

Fontes de água e arneiros são bastante frequentes na zona envolvente da vila do Torrão. Contudo, os arneiros, quase sempre terrenos arenosos, costumam predominar para Sul do Torrão, a caminho de Odivelas, e para o Poente, em direcção à Herdade de Algalé e à Herdade de Vale de Gaió. Assim sendo, não nos é possível sugerir uma localização provável.

4.8. ESTRALHÕES

É provável que este topónimo já tenha desaparecido, pois não aparece nas fontes cartográficas desde meados do século XIX, nem na documentação mais recente consultada até este momento. Desconhecemos a sua etimologia, pelo que sugerimos, como mera hipótese, que

talvez derive de uma deturpação da palavra “*estranhos*”, no sentido de pessoas estrangeiras ou de um local com coisas invulgares.

Na vila do Torrão existe um local com estas características, que é a vasta área limitada pelo Vale do Hospital, Santo António das Cruzinhas e a Fonte da Rata (ver Fig. 5).

Na área existe o topónimo das “*Cruzinhas*”, alusivo à descoberta de restos humanos numa vasta área, a fazer fé na tradição popular do Torrão¹³, o qual aparece na documentação do século XVIII, nomeadamente nos *Livros das Decimas* da Câmara do Torrão (AHJFT, 1766 e 1769).

Recentemente, foi identificada uma necrópole Islâmica na Horta do Pinheiro, o que vai ao encontro da tradição local.

¹³ Existem duas versões para esta tradição popular. Numa delas, os mortos foram resultado de uma grande batalha que ali ocorreu, enquanto na outra foram provocados por uma epidemia que por aqui grassou em data indeterminada. O que se realça das duas versões é a constatação de que estamos perante uma necrópole que deve abranger vários hectares.

4.9. “CASALL DOS BESTEIROS DAFOMSSO PATO” E “QUASTEIROS”

Quanto à localização destes dois locais e ao significado de “*quasteiros*”, nada apurámos até este momento. 🐾

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

AHJFT – Arquivo Histórico da Junta de Freguesia do Torrão

Livros das Decimas do Termo do Torrão, ano de 1766

Livros das Decimas do Termo do Torrão, ano de 1769

AHSCMT – Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Torrão

[Vv.AA] (1699-1871) – *Tombo dos bens, Rendas, Foros e privilegios da Sancta Casa da Misericórdia desta Villa do Torrão que fez por Alvares de sua Magestade que Deus guarde o Doutor Luis Pegas de Beja, Provedor desta Comarca (1699 - 1871)*.

ANNT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Leitura Nova – Livro 5 de Odiana. Em linha. Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4223204> (consultado em 2018-05-21).

FONTES IMPRESSAS

BAPTISTA, João Maria (1876) – *Chorographia Moderna do Reino de Portugal*. Vol. V.

COSTA, António Carvalho (1706-1712) – *Corografia Portuguesa e descripçam Topográfica do Famoso Reyno de Portugal*. Tomo Segundo.

FREIRE, António de Oliveira (1739) – *Descripçam Corografica do Reino de Portugal*. Lisboa: Officina de Miguel Rodrigues.

MACEDO, Carla (2008) – “Inquéritos Paroquiais de 1758 no Concelho de Alcácer do Sal: Resposta da Freguesia do Torrão”. *Neptuno*. Alcácer do Sal: ADPA. 15.

ESTUDOS

BASTO, Ana Carolina de Domenico de A. (2003) – *A Vila do Torrão Segundo as Visitações de 1510 e 1534 da Ordem de Santiago*. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade do Porto (policopiado).

CARVALHO, António Rafael (2008) – “A Muşalla do Hişn ʿTurruş/Torrão: uma hipótese de trabalho”. *Al-Madan Online*. Almada. 16: XII. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16.

CUNHA, Mário Raul de Sousa (2012) – [...] *visitando nós ora pessoalmente o dito mestrado de Santiago [...] As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vols. 1 e 2 (policopiado).

MARTINS, Maria Odete Banha da Fonseca Sequeira (2011) – *Poder e Sociedade. A Duquesa de Beja*. Dissertação de Doutoramento em História Medieval apresentada à Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Departamento de História.

PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2011) – “Um olhar sobre o Património Religioso no Concelho de Alcácer do Sal”. In BORGES, Artur G. de M. (coord.). *Arte Sacra no Concelho de Alcácer do Sal. Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.

PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2015) – *Os Cavaleiros de Santiago em Alcácer do Sal: séculos XII a fins do século XV*. Lisboa: Edições Colibri.

lffom

nos por merceo odito Joham defama que por
quanto odito nuno pereira seu sogro lbe de
ta emousamento huia herdade que se chama
das vallazias, aquall per vertude da carta
dodito senhor era contada das sobrie ditae
confuas, noe, prouueffe contailha sobre sy
em seu nome e dosto per noe, seu Requirime
to e querem dolhe fazer graua e merceo tee
mos, porbem e lba coutamos, ally e pella
guilla que em cima he declarado aquall
per vertude da carta dodito senhor era com
tada das, sobre ditae, confuas, noe, prouue
ffe contailha sobre sy em seu nome e dis
to per noe, seu Requirimento e querem
dolhe fazer graua e merceo tecmos, porbem
alha coutamos, ally e pella guilla que
em cima he declarado aquall herdade par
te com afigueira terra dodito seu sogro e
com carta tanto e com lhaoz demouta
e com os baldios, delaguares, e com ou
taes, com frontacoee, com que de dosto
ue partir segundo mais, compudamente
estaa per seue, marcoe, e confrontacoee
demarcada e queremoe, que quall que
pella que contra sua vontade em trar
som dentro da dita herdade, acolher bole
ta ou lenha ou madeira ou lbe metere
dentro nella, guadoe, pera pastaren
suas, heruae, e beberem suas, auguae,
e lbe fazerem nella atreuefadoiroe, pa
gue os ditos seis mill soldos, ametade
pera anossa chameclana e a outra me
tade pera quem os acusar os quaaos ma
tamos, ao nosso almoxarifque queos, a
Requade e mandamos, ao sepriano
desu officio queos, carregue em Reap
tu pera nos, dar dellos, booa comta so
pena deos, paguarem ambos, desuas, ca
sua, e mandamos, aos, suizee, dadita
villa que mandem loguo preguoar odito

contamento na maneira que dito he
nos, lugares, acustu madoe, per atodoe,
seer notorio oque determinamos, e
porem notificamos, ally atodollos, no
llos, correge doee, suizee, e justiciae,
e lbe mandamos, que asuam ally e
compuz e guardar sobre as, peinae,
sem lbe porem em ella diuita nem em
banguo alguu em parte nem todo por
quanto ally he nossa merceo dada em
anossa cidade de lryboa a xv. diae, do
mee, de feueiro lue, correu affez anno
do nacemento do nosso senhor ihu xpo
de mill e quinhentos, e cinq. annoe

Ad ministracão de huia capella
sustentada na villa de totoraio phui
Joh. impinheiro com alguue, bees, no
meadoe. ... a Lou. das d. ...

Dui manuell e r. Aquam
tos, esta nossa carta de mi
nistracão de capella virem
fazemos, saber que louremco dae, do
nae, natural dauilla de totoraio nos,
disse como uadita villa estaa huia
capella aquall fora sustentada segundo
se dizia per huia Joham pinheiro leigo
e com em emcaregoe, de certae, missas,
per oquall leigo bees, profanos, pera
que se sopor tasse e compuz os ditos,
em carreguo, e que por senam comprem
huia aluaro diziz de frellae, apedio ao
ffante meu padre que de tem daquall
lbe fizera merceo e atreuera sempre em
sua vida e mandaua dizer certae, mi
sas, polla alma dodito Joham pinheiro
primeiro estetaido e que amtes, desu
desu falecimento adiera a Renunci
ar em huia seu filho que se chamaua
Joze da costa e que auia murtos, annos,
que adita capella e seue, bees, amtaua

Gabriell

FIG. 6 – Início do Documento n.º 1, no fólio 98.

Anexo Documental ¹⁴

DOCUMENTO N.º 1

Leitura Nova – Livro 5 de Odiana.

ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo

Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4223204>.

15 de fevereiro de 1505, Lisboa

Administraçam de huma capella/ Instetuida na villa do torrãao p(or) hum/ Joham pinheiro com alguns beês no/meados ¹⁵

[fol. 98 B]

Dom manuell etc. A quam/tos esta nossa carta de mi/nistraçam de capella virem/ fazemos saber que louremço das donas natural da villa do torrãao nos/ disse como na dita villa estava huual capella a qual fora Instituida segundo/ se dizia per huu Joham pinheiro leiguol/ e com em emcaregos de çertas missas/ per o qual leixou beês profanos peral/ que se suportasse e comprisê os ditos/ emcareguos e que por senam comprem/ huu alvaro diaz de freillas a pedio aol/ Infante meu padre que deus tem da qual/ lhe fizera mercee e a tevera sempre em/ sua vida e mandava dizer çertas misas/ polla alma do dito Joham pinheiro/ primeiro estetuidor e que antes de seu ¹⁶ / de seu falecimento aviera a renunçiar em huu seu filho que se chamava/ Jorje da costa e que avia muitos anos/ que a dita capella e seus beês amdavã[o]

[fol. 98v A]

Embeados vemdidos escaybados e des/bratados em maãos de muitas pessoas/ sem a vez lidimo [sic] a manistrador a que per/temçesse nem estetuiçam da dita capella nê/ testamento do dito estetuidor e q[ue] os beês/ que se conhseram e hy [sic] aguora avia dal dita capella eram estes que se seguem huma/ courella de terra que estaa a fonte da call/ e huua mea courella loguo hy acima no/ dito sesmo domde estaa a dita courellal/ de terra.

I tem três quartos de terra que/ estam sobre o vall do spritall.

I tê huua me[a]/ courella de terra no Vall do paraíso.

E/ outro pedaço de terra que estaa nos mu/taaes que trazia amgello estevez./

I tem huua vinha no azinhall.

I tem/ huu pedaço de quintall que estaa aos pel/medos de Santa margarida

que traz gomçallo fialho e outro que parte com diogol/ lopez pexeiro.

I tem huua courella el/ mea de terra que vem da fonte da call/ aos arneiros.

I Tem duas courelas no/ val dos estralhoões. [sic]

I tem huu pedaço del/ terra que estaa ao casall dos besteiros dal/ fomoisso pato.

I tem huu pardieiro que/ traz gomçallo fialho e outro pardieiro que/ estád junto com os quasteiros. [sic]

I tem/ huua casa na dita villa com outros embelados os quaaes o dito Joahm pinheiro estetuidor deixara dotados a adita capellal/ e mandara que por sua alma se dissesen/ çertas missas em cada huu anno e que/ aguora quando fomos a beja sospemdel/ramos da manistraçam da dita capellal/ ao dito Jorje da costa que a tinha e pessoyal/ emdivididamente sem comprir os emcaregos/ do dito defunto e que mandaramos socrestar os bees e Remdas da dita capella em/ maão do bacharel Joham alvarez pollo ditol/ jorje da costa os lograr comtra Rezam el/

[fol. 98v B]

dereito sem nhuu titollo pedimdonoso ditol/ Lourenço das donas por mercee e por des/cargo dalma do dito Joham pinheiro finadol/ e por lhe fazermos mercee lhe fezemosos merçee da manistraçam da dita capella el/ lhe bordenassemos aquelle emcarreguol/ e misas e a elle ~~o que~~ ¹⁷ o que fosse por seu/ trabalho devido segundo nossa hordenança/ e [etc?]. E nos vemdo seu dizer ~~dizer~~ ¹⁸ el/ pedir antes que lhe que lhe ¹⁹ sobre ello delsemos outro despacho mandamos primeiramente tirar Inquiriçam açerqua do quel nos

¹⁴ As frases colocadas a negro são destaques do autor e procuram realçar aspetos considerados mais relevantes na documentação apresentada.

¹⁵ De forma a facilitar a leitura do documento, são destacados em negrito todos os topónimos identificados, dado que a base deste estudo debruça-se sobre a génese desta toponímia.

o dito Lourenço das donas dizia el/ seos ditos beês heram isentos se profanos/ e se eram vemdidos se trocados embeados/ ou escaybados e em que maãos e de quel pessoas amdavam e

o que Remdiam aol/ qual nosso mandado foy em todo satisfeito e foycarrada a dita Inquiriçam per/ nosso mandado pera os Juizes da dita villal/ do toraão A qual perante nos foy apresem/tao e vista per nos a dita Inquiriçam/ que primeiramente sobre ello mandamos/ filhar como se per ella mostra a manistraçam e beês da dita capella serem profanos/ e anos pertemçem e por administraçã/ da dita capella teemos por bem e fazel/mos mercee ao dito Lourenço das donas/ sopricamte da amanistraçam da dita capella em sua vida e mais nam e de toda/ Remda que os ditos beês da dita capella/ em salvo Remderem o dito sopricamtel/ avera pera sy por seu trabalho a terça parte E as outras duas partes mandara/ dizer em missas em cada huu anno el/ o dito sopricamte trazera os ditos beês/ da dita capella bem aproveitados e adu/bados e se alguês fozem embeados os deman/de e aRecade pera a dita capella [...]

[fol. 99 A]

trazem embeados e os faça tornar a am/nistraçam da dita capella e os Repaire/ e aproveite assy os que ora sama vidos el/ sabidos como os que ouver daquy em dilante. E mandamos a todos llos corelgedores Juizes e justiaças e officiaaes/ e pessoas dos nossos Regnos a que esta nossa carta for mostrada que loguo mel/taaes e façaes meter em posse dos ditos/ beês e manistraçam da dita capella aol/ dito lourenço das donas sopricamte que/ ora em sua vida somente fazemos manistrador della e (etc)

E o leiyay [sic] lograr e pelsoiz os ditos beês e Remdas e terras/ della em sua vida e mais nem como ditol/ he e Reçebe toda demanda e auçam q/ elle lourenço das donas quiser fazer al/ alguuas pe[ssoa]s que alguns beês trazem/ e pesuyem como nom deve da dita manistraçam e capella fozem mandamos/ que todallas des[sas] pessoas que elle dito sopricamte assy fazer polla alma do dito/ defunto primeiro estetuidor e se façal/ huu livro em que bem fielmente asemte/ o que assy fizer polla alma do dito defunto e o prioll/ da Igreja homde a dita capella estaa ou vigairo della tenha e faça outro livro em tal maneira que todo venhal/ a booa Recadaçam e se faça todo milhor/ do que se atee quy fez e o dito sopricamtel/ fara huu Livro em o qual seram postos/ e seputos [sic] todos de ditos beês e assy/ os avidos como aquelles que elle dessemllhear e os fara midir e comfrontar el/ declaramdo as comfrontações deles/ com quem partem e em principio dol/ começo do dito livro tomo se traladara/esta nossa carta pera se per ella fazer comol/ anos pertemço das a dita capella de tal/ aministraçam visto como outra estetuiçã/

[fol. 99 B]

hy nom ha e por que nossa merce e vom/tade he de escolhermos e hordemarmos/ o dito Lourenço das donas sopricamte por/ manistrador da dita capella em sua vida/ assy e pollaa guissa que dito he e al/ nom/ façades dada em a nossa cidade de lizboa/ a quinze dias do mês de feereiro elRey/ o mandou per dom pedro b[is]po da guarda e etc E pollo doutor gomçallo d'Azevedo e etc an/ibos do seu conselho e desembarguo e selus desembargadores do paço e pitiçoões/ dioguo laso a ffez anno de mil q[ui]nhentos [e] c[inco] [1505].

¹⁶ Palavras riscadas a vermelho no original.

¹⁷ Palavras riscadas a vermelho no original.

¹⁸ Riscado no original a vermelho.

¹⁹ Repetido no original.

DOCUMENTO N.º 2

Tombo dos Bens, Rendas, Foros e privilegios da Sancta Caza da Misericórdia desta Villa do Torrão [...] (1699 - 1871)

AHSCMT - Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Torrão.

1570

Alvará de Sua Magestade porque anexou a Casa de Nossa senhora de Albergaria da Villa do Torrão à Casa da Misericórdia dele.

[fl. 11]

Eu El Rey faço saber aos que este Alvará Virem

[fl. 11v]

*que [o] Provedor e Irmãos da Casa da Villa do Torrão me enviarão a dizer por sua petição, que na dita Villa havia hum Hospital e Albergaria da invocação de nossa senhora que fora instituída no anno de mil e nove [1509] por hua Margarida de Andrade que lhe deixara [e] todos seus bens com obrigação que se dissessem certas missas no dito Hospital, e nelle ouvese certas camas com seus cargos pera agasalho de pobres peregrinos, e que do se mantese da renda dos seus bens se curassem os enfermos, e se enterravem defuntos e se cuidassem enjeitados, e se fizessem outras obras pias segundo se consiga na instituição a dita Margarida de Andrade fizera ... Hospital: que por quanto havia mais de quatorze [14] anos que a administração dele andava em poder de hum mordomo que as rendas dos ditos bens recebia e despendia mal; como não devia de ter Livro de receita e despeza feito por escrivão que pera isso fosse ordenado e na compra com os encargos e obrigações da dita instituição; **me pedião ouvese por bem e servido de nosso Senhor de anexar (o) dito Hospital à dita Misericórdia.** por que pelos officiaes della havia de ser melhor provida; e administrado por encargos inteiramente cumpridos; e ouvido o que assim [foi] dito – Provedor e Irmãos [me] enviarão a dizer e pedir antes dele mandar sinal de desagrado, lhe mandei passar Carta pera que – Provedor da Comarca de Beja se informasse de todos os sobre ditos, pera com sua informação dar o despacho que me parecer mais do serviço de nosso Senhor, ao que dito – Provedor satisfizes, e antes que enviase ao despacho da Mesa da Consciência e Ordens donde fora visto pelos deputados della, que me derão deles conta: e visto como pelos ditos autos, e informação do dito Provedor se mostra que havendo de ser pelos Juizes e Prior da dita Villa, este mordomo do dito Hospital que cada anno desse conta das rendas dele. Hauia quatorze [14] anos que administrava como mordomo que não dava a dita conta como devia e recebia e despendia as ditas rendas sem escrivão e não compria cousa alguma dos ditos encargos e obrigações e tinha feita*

[fl. 12]

*muita despeza extraordinária sem pera isso ter livro pera que lha pudesse dar; e visto o mais que pelos ditos autos constou hey por bem, e **me prax de anexar o dito Hospital com todas suas vendas à dita Misericórdia,** porque daqui en diante andem a ella sempre anexas emquanto eu vouvier por bem, e não mandar o contrario; e que v[osso] **Provedor e irmãos da dita Misericórdia que hora são e pelo tempo forem tenham a governança e administração do dito Hospital,** com obrigação de comprir os [encar]gos, e obrigações combendas na dita instituição, e ar[recada]rem as ditas rendas, e as despendere[m] conforme a ella; ... tanto mando ao dito mordomo, que não uze mais do dito cargo [e] se entregue a administração do dito hospital ao dito Provedor e Irmãos da Misericórdia; e assim a dita Instituição e [...] dos ditos bens próprios e foros que lhe perteceram, e quaisquer outros Livros de contas tomadas, ou por tomar, e Provisões que digo [...] Provisões ou papéis que tocarem ao dito Hospital, e renda dele, sem aisso ser posto devida, ou embargo algum por ele dito mordomo, ou por outra alguma pessoa; e o dito Provedor, e Irmãos da Misericórdia farão Livro apartado da Receita e despeza, e se carregará cada mês a dita despeza, e no fim de cada anno dará conta ao Provedor da Comarca, que lha tomará e passará quitação de tudo o que se achar despendido e conforme a dita Instituição; e este Alvará se registrará nos Livros do Hospital, e da Provedoria da dita Comarca, pera que o Provedor della tenha lembrança de cada anno tomar a dita conta, e comprir assim em direito Regimento de seu officio, e que este valla, e tenha força, e vigor, como se fosse carta feita em meu nome por min assignada, e passado pella Chancelaria, porque por ella não seja passado sem Embargo das Ordenações do Livro segundo, que o contrario dissem:*

Vallerio Lopes fez Aos sete dias do mês de março de Mil e quinhentos e setenta anos [7 de Março de 1570], e da entrega do dito Livro e papéis, e todos os mais móveis que pertecerem ao dito Hospital, e assim da posse e propriedades, e bens dele, que se tomavam pelos

[fl. 12v]

pelos officiaes da dita Misericórdia, e se fará auto por ele assignado, o qual auto se registrará nos ditos Livros em que mando, que este Alvará se Registe: =

= O Cardeal Rey =

= O Hey por bem que depois de compridos todos os encargos do dito Hospital conforme a sua instituição, e remanentes das rendas dele se dispendão nas esmoladas da dita confraria da Misericórdia: com tal decla[ração], que onde a renda do dito Hospital não bastar pera se [cum]prir com seus em cargos, sejam obrigados os officiaes da [dita] confraria a comprilos à custa das rendas, e esmoladas della e esta porsilla hei por bem que não passe pella chancelaria, sem [em]bargo da Ordenação em contrario:

Valerio Lopes a fez em Lisboa aos quatro de outubro de mil e quinhentos e setenta [4 de Outubro de 1570]: ==

= O Cardeal Rey =

= O Há vossa Alteza[s] por bem de anexar ao Hospital e Albergaria da Villa do Torrão à Casa da misericórdia da dita Villa pelos respeitos e causas asima declarados, e que esta valla como carta: O Diz Lopo Vás em nome e como Procurador do Provedor e irmãos da Misericórdia da Villa do Torrão, que Vossa Alteza ouve por serviço de Deos, e seu que o Hospital fosse anexo a Misericórdia da dita villa; e porque na Provisão não faz menção que havendo algum remanente do dito Hospital depois dos encargos da Instituição compridos os possuão ... com os [Livros] da Misericórdia; assim como a Misericórdia hade gastar com as obras do dito Hospital falecendo lhe primeiro a Vossa Alteza haja por bem fazer a dita declaração por quando o Provedor da comarca diz que he necessário esta verba na Provisão, e receberá esmola e mercê: O ajunte a Provisão a esta petição, porque sedem por villa na Provisão junta porque sua Alteza há por bem, que depois de compridos todos os encargos do Hospital conforme a sua Instituição o remanente se dispenda nas esmoladas da Misericórdia com tal declaração, que quando as rendas do dito

[fl. 13]

do dito Hospital não bastarem pera comprir com seus encargos, sejam obrigados os officiaes da dita Misericórdia a comprilos à custa das rendas, e esmoladas da confraria da dita Misericórdia e cumpra aos dois dias de Outubro de mil e quinhentos

[2 de Outubro de 1500] ²⁰ = Martim

Gonçalves de Cam.[...] = Paulo Afonso =

Paulo do monte ==

= Posse = Saybam quantos este instrumento

de posse dado por mandado e ...vidade de

*justiça: Virem que no **anno do nascimento***

[de] Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quinhentos, e setenta e cinco [1575] annos, aos vinte e dois [22] dias do mês de [Mar]ço na Villa do Torrão, nas casas de Nossa Senhora da albergaria estando abi Simão Joanes e Francisco Paes juizes ordinários e o Licenciado Alvares Lobato Prior [na] Igreja Matris da dita villa, perante eles e de mim tabelião ao diante nomeado, e testemunhas abaixo escriptas [...] Heytor Lopes cavalleiro morador na dita Villa e Provedor da Casa da Misericórdia della o dito anno, e o dito Fernão Soares Juizes e escrivão da dita confraria Fernão Dias Jorge, Gaspar

²⁰ Encontra-se escrito 1500, mas a data correcta é o ano de 1570.

Fernandes C[ra]sto, Lopo Vás Soares irmão, e Procurador da dita casa da Misericórdia, Lourenço Cardim, João Fernandes Borgueiro, Duarte Caldeira, Irmão Martins Pato, Ruy Lopes, Simão Lopes todos irmãos da dita confraria, e casa da Misericórdia, e disseram juntamente em seus nomes e em nome de João de Andrade, e de Manoel Fernandes Pecheiro outros irmãos a isto conflentes, que El Rey nosso senhor assim a seu Requerimento faria mercê assim pera a dita casa da misericórdia, e esta de Nossa Senhora de Albergaria, e ao Hospital, e toda a outra fazenda que hão em esta Villa, e termo, como se continha na Provisão que eles logo apresentarão, e lhe requererão, que conforme a ella os mandasse meter de posse, e que assim o requeriam por serviço de Deos

[fl. 13v]

Deos, e bem dos pobres: o que visto pelos ditos juizes mandarão a mim tabelião que leve a Provisão a qual lhe li perante eles Prior e testemunhas, e lida visto pelos ditos juizes mandarão a mim tabelião, depois de dizerem que se cumprisse. E eu Manuel Roiz (Rodrigues) alcaide pequeno lhe [demos] a dita posse que pedião, e a Provisão mandada à dita Igreja e casa do Hospital com todo o seu assento assim como está setuado com quintal ar[vores] e posso (poço), e serventia pera fora: e mandarão per[frante] sy vir a Belchior Galvão mordomo da dita casa do Hospital e lhe pedirão as chaves dele, e as [...] negou, e ele juiz com nosco oficiais tomarão as [ditas] chaves da Igreja e casa do dito Hospital, e meterão tudo nas mãos e poder dos ditos Provedor, escrivão, e irmãos nomeados, e pedirão a posse de tudo com suas entradas, e saídas, direitos, e pertenças da dita Igreja, e Hospital, e seu acento de casas: e assim lhe derão a posse de todas as propriedades, e fazendas que o dito Hospital tem, e lhe pertencer, que assim ouver, e manda em a dita Provisão, e o dito Provedor, e Irmãos presentes em seus nomes, e dos ausentes, e dos que em diante o dito cargo tiverem tomarão, e [im]petrarão a dita posse da maneira que lha da[vão], e se ouuera por em posse a do das ditas casas, e fazenda, pera que eles ditos officias da Misericórdia que mos seus vindouros virem estar em todo conforme a dita Provisão,

e ao compromisso que Margarida de andrade instituidora do dito Hospital fez e por todo assim ser e dado os ditos jutzes mandarão de tudo passar este instrumento de posse pera over à casa da misericórdia pera sua guarda o que se fez, testemunhas que estavam presentes ao dar da dita posse

[fl. 14]

posse do dito Belchior Galvão mordomo, Duarte Fialho clérigo de missa da ordem de São Pedro, = Fernão Cardim, Alvaro [Porbeira] cavaleiro da Ordem de Santiago, Damião Soares juiz dos Orphãos, Gonçallo Paes tabelião das notas, João Freire tabelião das notas e judicial, Jorge Martins partidor dos Orphãos e conselho; e eu João Caldeira tabelião do publico judicial nesta villa do Torrão, e seu termo pelo Duque de Aveiro nosso Senhor que este instrumento fis a casa da Misericórdia pera sua guarda e nelle assignei de meu publico signal que [valhe], paga mil [1000] Reis = sinal publico = Alvaro Pires = Heytor Lopes, João de Andrade = Lopo Vás= Rodrigo Lopes = Estevão Martins Pato = Belchior Galvão = Fernão Ma[nhois] = Fernão Soares = Damião Soares = Gaspar Fernandes = Fernão Dias = João Pires = digo João Peseiro = Francisco Payva [...] e não se continha dizer mais o dito Alvará, e posse por virtude dele tomada, que está em o dito Livro que serve que serve ²¹ dos registos, que está em meu poder e cartório do dito officio com cujo theor eu sobre dito António de Abreu escrivão da provedoria em esta Cidade de Beja e toda a sua Comarca por El Rey nosso senhor que Deos guarde fis passar e presente certidão bem e fielmente e na verdade, e ao dito Livro que me foi apresentado tomou a ficar na dita Casa, e em todo me regorto, e vay a dita certidão bem e na verdade por mim vista consertada subscripta, e assignada, e feita em esta Cidade de Beja aos doze dias do mês de Fevereiro de mil e setecentos anos [12 de Fevereiro de 1700], pagasse há de feito desta certidão trezentos e vinte [320] reis. E eu António de Abreu e [escrivão] da provedoria, que a sobescrevi e assinei = António de Abreu ==

²¹ Repetido no documento.

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na Al-Madan n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 | c.arqueo.alm@gmail.com

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[[http://www.almadan.publ.pt/Mapa\(geral\).htm](http://www.almadan.publ.pt/Mapa(geral).htm)]

Inclui Código de Conduta Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos

Arte Não-Académica, Arte Popular, Arte Bruta

as criações de Jorge Augusto

Franklin Pereira¹

INTRODUÇÃO

Nos inícios dos anos de 1990, visitei a exposição dos “Amigos da Areosa/Porto”, onde observei os trabalhos em metal de Jorge Augusto, na altura a trabalhar como chapeiro. Fiquei seduzido pela diversidade proporcionada pelo metal de desperdício, pois o autor usava restos de tubo de escape de automóveis, chapas inúteis e pingos de solda.

Fiquei também cliente das feiras de artesanato ou vulgares exposições regionais (ou mesmo de bairro ou zona, como foi o caso); além de me permitirem observar a linha repetitiva das produções utilitárias tradicionais – linho, cestaria, cerâmica, bordados –, poderiam informar-me um pouco mais sobre o que se faz de inovador (melhor dizendo, de requalificação estética e de design face às alterações sociais e para uma clientela mais alargada e urbanizada). Tinha, assim, em Vila do Conde, Gondomar, Maia, Santo Tirso, Guimarães ou Foz do Douro – num raio curto, portanto –, acesso às produções artesanais como marcas de identidade regional e nacional, e, ao mesmo tempo, podia ver o que se cria além dos modelos utilitário-decorativos, passando de um trabalho colectivo/tradicional/anónimo para uma vertente mais individual e contemporânea.

Um terceiro caminho aparece, por vezes, representado nessas feiras, e reclama uma avaliação que seja capaz de se libertar de academismos, de perfeições técnicas ou de rótulos como beleza e harmonia. Relembro aqui o escultor britânico Henri Moore (1898-1986), em 1934: “Entre a beleza de expressão e o poder de expressão há uma diferença fundamental. A primeira visa agradar aos sentidos, a segunda possui uma vitalidade espiritual que para mim é mais dinâmica e está muito para além dos sentidos” (READ, 1979: 234).

O autor parte de uma entrevista realizada, em 1992, ao então chapeiro Jorge Augusto, residente na Areosa (Porto). Criador de peculiares peças artísticas em metal de desperdício, a sua produção não se enquadra na corrente das artes de cariz académico ou popular, mas sim num movimento individual de expressão de uma vontade interior. Assim, a sua criação (que não é caso único em Portugal) poderá denominar-se de “arte bruta”, cuja teorização mais aprofundada é devida a Jean Dubuffet (1901-1985).

PALAVRAS CHAVE: Artes decorativas; Metais; História da Arte; Século XX; Recolha oral.

ABSTRACT

The author starts from an interview, made in 1992, to the then tinsmith Jorge Augusto, from Areosa (Porto), who created peculiar artistic works in scrap metal. His production cannot be labelled academic or popular art; it rather represents an individual movement towards the expression of his inner will. Therefore, his creations could be designated as *art brut* (or rough art, outsider art), in accordance with Jean Dubuffet (1901-1985)'s theories.

KEY WORDS: Ornamental arts; Metals; History of Art; 20th century; Oral history.

RÉSUMÉ

L'auteur part d'une entrevue réalisée en 1992 avec Jorge Augusto, à l'époque carrossier et habitant à Areosa (Porto). Créateur de singulières pièces artistiques réalisées en chutes de métal, sa production ne s'intègre pas dans les courants de type académique ou populaire, mais bien dans un mouvement individuel d'expression d'une volonté intérieure. Ainsi, sa création (qui n'est pas un cas unique au Portugal) peut être qualifiée « d'art brut » dont la théorisation plus approfondie est due à Jean Dubuffet (1901-1985).

MOTS CLÉS: Arts décoratifs; Métaux; Histoire de l'Art; XXème siècle; Histoire orale.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte / Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com; www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

São raros os criadores (aqui, na verdadeira – talvez única – acepção da palavra: o que inventa algo novo, sem ligações aparentes a uma herança cultural) que se inscrevem nesta franja mais que marginal. Além de estarem em minoria, não é costume darem importância social ao que realizam, nem pretendem ser conhecidos ou manter uma frequência regular neste tipo de feiras. O que fazem é por *hobby*, em paralelo com a profissão ou ao lado da produção corrente, mais facilmente entendida e vendável. Também não é garantido que sejam encontrados nestas feiras, permanecendo, contudo, como uma lufada de ar fresco face à produção corrente e, até, à arte dos diplomados que se expõe nas galerias das cidades. É uma via singular, uma vertente sem aparente razão económica para existir ou sem fundamento histórico – por outras palavras, uma “*art without tradition*” (MACLAGAN, 1997: 25).

Estes encontros pontuais em diversas feiras, a par de compras realizadas na minúscula e arcaica oficina de um trolha/escultor em pedrasabão em Bragança, e uma semana trabalhando com um ferreiro/escultor do metal na aldeia de Soito (Guarda), que também entrevistei (PEREIRA, 1998 e 2007) e com quem elaborei uma escultura em couro e metal em 1995 – exemplos que se enquadram no assunto em causa –, aproximaram-me de artistas populares “*off stream*” ou da “*outsider art*”, na linha da prática e legado de Jean Dubuffet, e da revista inglesa *Raw Vision* (considerada pela UNESCO como a melhor revista de Arte de 1998), que assinei durante uns anos.

Passei assim a conhecer produtores “*outsider*” em Vinhais, Soito, Bragança, Gondomar, S. Pedro da Cova e Areosa; são todos isentos de diplomas, incluso de documentos liceais. Em grande medida, adopto como minhas as palavras de Dubuffet, em 1970: “[...] *then I began to realize that I couldn't identify with cultural art. So I moved away, to the working man's quarter, as part of my rejection of the art of the intellectuals*” (MACGREGOR, 1993: 40). Noutro sentido, seria como fazer umas férias da cultura estabelecida e aumentar as minhas perspectivas, incluso num sentido pedagógico. De facto, tais contactos permitiram eu próprio rever a minha produção, deixando espaço mental para outros devaneios matéricos, sem rótulos aparentes à estabelecida História da Arte ou às linhagens dos artefactos. Já na sala de aula, fiquei mais atento às possibilidades expressivas demonstradas por alguns alunos, revendo o conceito de avaliação, também ele demasiado cingido a obrigações canónicas; contudo, o fim da disciplina de Trabalhos Manuais, o “aperto” curricular e afunilamento drástico para as obrigações racionais da Engenharia e Arquitectura dos últimos 15 anos na disciplina de Educação Visual, ditaram quase um fim a qualquer possibilidade de criar com maior espontaneidade por parte de adolescentes ainda afastados do rigor da Geometria ou dos representantes da Arte portuguesa.

FIG. 1 – Jorge Augusto com a “Sagrada Família” (1991), em chapa e pingos de solda.

Anos atrás, tentei divulgar alguns destes artistas junto da revista referida e de galerias europeias de arte bruta; todos me disseram que não tinham espaço ou que havia mais material na lista de artigos. No ano de 2017 conheci a galeria portuense “Cruzes Canhoto”, onde entreguei cópia de todo o material visual e escrito que acumulei; houve interesse, mas nada mais.

Este trabalho foca-se num caso particular, que implicou uma aproximação até poder chegar à conversa, realizar fotografias e gravar as palavras que contêm também retalhos de uma história de vida.

UMA VISÃO ALARGADA DA ARTE MARGINAL

Para uma melhor contextualização do meu interesse neste campo marginal, e da relevância do artista focado, creio ser conveniente um pequeno historial das implicações culturais da “*outsider art*”.

É necessário considerar a vontade interior, o vigor e a desmedida entrega daqueles que, se genericamente da via “*inner stream*”, inscrevem

o seu individualismo e singularidade nas mesmas qualidades da Arte contemporânea. Coleccionando exemplares desta arte “outsider” desde os anos 40 do século passado, Dubuffet iniciou também uma procura teórica para encontrar “*an anti-cultural space for an art ‘uncooked’ by the chefs of culture*” (GRIMBLEBY, 1994: 54). Se inicialmente a sua colecção estava aberta apenas à arte 100 % independente de tradições, de contexto cultural e estético (mesmo de culturas minoritárias) e das solicitações exteriores, em 1970 Dubuffet admite que “*it is inconceivable that mental activity should not stem in at least some small part from the fundamental premisses of culture. It is thus a question of greater or lesser independence*” (DELACAMPAGNE, 1993-1994: 22). O artigo que cito refere as alterações sociais desde os finais da II Guerra Mundial: o aumento da literacia e da escolaridade, a expansão da segurança social e, mais recentemente, a publicidade e a televisão invadindo as áreas urbanas e rurais (estas últimas em regressão, face ao modelo de desenvolvimento vigente). A data de 1960 é referida como um marco na difusão do consumismo e dos *mass-media*. Acrescento eu que, se correcta para a maior parte da Europa, para Portugal é necessário adicionar-lhe mais 20 anos e, mesmo assim, considerar a permanência das heranças de um passado arcaico e as assimetrias litoral-interior e cidade-campo. Felicitemo-nos com os personagens tratados nos catálogos *Jaime e a Sua Obra* (Casa Regional da Covilhã, 1993) e *Onde Mora o Franklin?* (Museu de Etnologia, 1995), este último antecedido por um artigo de Ernesto de Sousa (1921-1988) na revista *Colóquio-Artes* (SOUSA, 1970); trata-se de um dos raros artistas que teve interesse na produção popular isenta de academismos. Na XIX Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira, de 2017, foi apresentada esta ligação de Ernesto de Sousa ao trabalho de artistas populares e mais informações sobre estas aproximações podem ser lidas em (todas as ligações estavam activas em 2018-06-09):

– <http://bit.ly/2JJ0yt1>;

– <http://bit.ly/2JotVBv>;

– <http://bit.ly/2l0gZDc>.

O citado Delacampagne refere ainda as alterações na terapia das doenças mentais, já que muitos, tidos como doentes, ao criarem isolada e ardorosamente (e dolorosamente), tendiam a ser o tipo ideal de criador de arte bruta. Mais uma vez, em Portugal as mudanças foram mais tardias, e os internados ou simples “doentes de dia” das instituições psiquiátricas só existem enquanto criadores se lhes permitirem o acesso aos materiais (vulgarmente a papel, lápis e marcadores...), se houver médicos sensíveis às possibilidades expressivas e terapêuticas da Arte, e se o que fizerem não for destruído ou não ficar fechado no armário. Falo com conhecimento de causa: nos anos de 1990, pude fotografar os desenhos e colagens de pacientes da ala de Terapia Ocupacional do Hospital Magalhães Lemos, no Porto, e visitei a exposi-

ção “Os Inumeráveis Estados do Ser”, vinda do Brasil e comissariada pela médica Nise da Silveira, na Fundação Gulbenkian em 1994, que teve catálogo a acompanhar.

Apesar da difusão da publicidade, cultura homogénea e consumismo, as razões para uma criação original e única mantêm-se inalteradas. Voltando à colecção de Jean Dubuffet em Lausanne, desde 1972 que foi criado um departamento novo, com trabalhos que poderão estar aproximados à arte *naïf*, popular, e das crianças. Tal expansão levou à criação de um outro conceito: “*Neuve Invention*”, a nova invenção.

Três anos depois da morte de Dubuffet em 1985, uma exposição pública e o seu catálogo revelaram peças “*more indebted to culture than those of the Art Brut Collection proper*”. Contudo, “*they are nevertheless of the highest artistic caliber*” (DELACAMPAGNE, 1993-1994: 23). Entre os expostos estavam trabalhos do português Mário Chichorro (Torres Vedras, 1932), considerado “*author of singularity baroque relief paintings*” (DELACAMPAGNE, 1993-1994) e também referido em artigo noutra edição da revista *Raw Vision* (EMMERLING, 1991-1992). Um artigo sobre Mário Chichorro foi publicado muito antes na revista *Colóquio-Artes*, em 1976 (RAGON, 1976b). Sobre este artista português emigrado em França desde os anos de 1960, ver na Internet o seu *site*: <http://www.mariochichorro-peintre.fr/> (consultado em 2018-06-04).

ANÁLISE DA ENTREVISTA A JORGE AUGUSTO, REALIZADA EM 1992

Aquando desta entrevista, Jorge Luís Pinto Augusto (nascido em 1960) trabalhava na oficina Interescape, ao lado da estação de comboios de Rio Tinto. Tem a 4.ª classe e trabalha desde os onze anos. A mudança de emprego afastou-o do trabalho do ferro por volta de 2003. Actualmente gere o bar da Associação “Amanhã da Criança”, na Areosa. Da entrevista transcrita adiante, em anexo, retiro os seguintes comentários e constatações:

– A produção criativa é considerada pelos outros como uma inutilidade, um desperdício de tempo. O factor económico não é considerado nestas opiniões pouco abonatórias: estas ficam-se por “*brincar com os seus bonecos*” ou “*fazer mais uma paneleirice*”... Poderia dizer que os elementos da classe trabalhadora admitem ainda menos qualquer veleidade lúdica ou actividade que escape à “normalidade” da rotina trabalho-casa, ou que não considere o aspecto monetário. Em grande medida, “*le milieu populaire est encore plus dur, plus hostile à ses «anormaux» que le milieu bourgeoise*” (RAGON, 1976a: 19) – o proletariado acaba por ser mais reaccionário do que o meio burguês, o que coloca em causa as afirmações de Dubuffet quanto às suas esperanças no meio não-académico das classes trabalhadoras.

– O termo “oficial” relembra as corporações de ofícios, onde, nos poucos documentos existentes, do século XVI a XIX, aparece a hierarquia mestre-oficial-aprendiz. Dir-se-ia que tal facto permaneceu até hoje numa actividade que, na altura, não existia, e que vive da lógica de qualquer ofício: necessidade em aprender até obter a perfeição técnica. Essa lógica não coincide com o ímpeto criativo.

– O artista não tem necessidade de esperar pela “inspiração divina” ou de trabalhar apenas em ambiente de paz. É possível utilizar/transmutar emoções negativas: “[...] *embora eu utilize o facto de estar de mau humor, chateado com todos [...]* Não crio só estando bem, com bom espírito; há situações que se consegue fazer algo muito bom. É nesses moldes que funciona; é um bocado terapêutico [...]”. Esta visão terapêutica é uma vertente pouco usada na actividade artística (apesar de muita arte moderna parecer brotar de um estúdio interno pouco pacífico); é geralmente remetida para os ateliês nos hospitais psiquiátricos, já que, nesses meios, a aprendizagem técnica tem uma importância diminuta ou irrelevante; a produção assenta na energia pura e dura (melhor: crua), na possibilidade em transmutar o negativo em positivo, ou de haver uma catarse ou pontos de apoio psíquico.

– Não há qualquer referência a situações no ensino formal (ou na educação em casa) que tenha, de algum modo, contribuído para uma apetência artística posterior. Antes pelo contrário: finda a escola primária aos onze anos, há que ser encaminhado para um emprego. Uns 40 anos atrás, as dificuldades eram maiores, o ensino obrigatório mais curto, e o estilo “*trabalho e pancada*” sobre os pequenos aprendizes era mais sentido. Ainda assim, parece ter sido a diversidade de tarefas que despoletou ou fez germinar “*esta vontade de fazer coisas*”. A evolução para chapeiro aconteceu de um modo pouco ortodoxo – por ter demonstrado capacidade em ter reparado um carro, amassado na brincadeira –, e o desejo e o sonho apareceram numa colocação de alcatifas. A observação de um colega a esculpir placas de tinta seca foi outra situação não-formal (e mesmo não-profissional) que ajudou à consciencialização do gesto em criar.

FIGS. 2 A 4 – Jorge Augusto.
“Mesa”, 1991 (no topo) e “Sem título”, 1992
(à esquerda e em cima).

– A actividade profissional nos escapes, com uns 15 anos de rodagem em 1992 (e que se prolongou até 2003), é praticamente a base técnica de alguma escultura em metal (“*continuo a lidar com chapa, a dobrar os tubos, até me fascina*”), que chega a proporcionar outros desejos: “*dá vontade de abandonar o trabalho e fazer uma borgia para mim!*” As técnicas decorrem do ofício, e não têm que coincidir com aquelas que implicam planificação, desenho e escala (“*Não tenho esse tipo de fazer estudos, prefiro assim – não sei de outra forma*”).

– As diversas referências às actividades da Associação “Amanhã da Criança” (na Rua D. Afonso Henriques, entre a Areosa e o Alto da Maia), nos anos 1980, mostra como um pólo agregador permite educar ou canalizar interesses. Estamos a falar de uma época – talvez um

decénio, ou pouco mais – em que parecia haver maior cooperação e solidariedade, e um idealismo ainda pujante. Note-se sempre o recurso a materiais pobres ou retirados do lixo – pratos de maços de tabaco, madeira dos caixotes de fruta –, e à dinâmica de uma associação que proporcionava a presença em exposições e alguns ateliês pontuais. Tais acontecimentos permitem a diversidade de contactos, e falo também com conhecimento de causa. A proximidade de amigos também ajuda a ter confiança em si mesmo (“*Foi também ótimo ter conhecido o Horácio Marques [desenhador gráfico], que me deu alento para que não tivesse medo de fazer as coisas*”), ou são “*duas cabeças a pensar*” como nos planos e ideias com o arquitecto Norberto. Por acaso, conheço as duas pessoas aqui referidas, e também sei que decresceu bastante a dinâmica da Associação “Amanhã da Criança”, com um idealismo que se esvai e um formalismo que se instala; o ambiente sócio-político também se alterou, exigindo-se monitores credenciados para as Actividades de Tempos Livres, e funcionários colectados nas Finanças para o bar, por exemplo.

– Apesar das necessidades económicas, o autor não tem apetência para vender o que produz. Contrariamente ao mais pragmático do trabalho – o cálculo do preço por hora –, Jorge Augusto sabe que a criação, mesmo tendo sido realizada num tempo objectivamente mensurável, tem por trás, nos bastidores, o “*previamente pensado*” e o esforço interior (“*eu martelei a cabeça*”). Passam os objectos à colecção particular, ou convertidos em prendas para amigos, criados de acordo com os interesses destes (“*O amigo faz anos, tenho que ver o que é que o amigo é, o que faz, e tentar fazer uma peça relacionada com ele, a sua forma de pensar, o trabalho dele*”).

– O sonho acompanha a criação. As dimensões reduzidas provocam novas ideias que não cabem no espaço disponível: “*teria de ter material, espaço e máquinas... Era sair o Totoloto [...] Estou um bocadinho cansado de fazer coisas pequeninas, tenho vontade de ampliar*”.

– É de salientar a dinâmica de recolha de materiais a utilizar, possivelmente, em futuras esculturas. Não existe uma planificação estrutu-

FIGS. 5 A 8 –
Jorge Augusto,
“Sem título”, 1994
(em cima e
à esquerda).

rada, mas uma teia aberta, uma absorção do momento tido como interessante, e cujo desenlace poderá resultar de um modo positivo. Os desperdícios tornam-se atraentes para aquele que olha com olhos criativos, visionando de imediato o que poderá fazer num futuro próximo: “*Em qualquer lugar que se vá, está-se sempre a reparar no que se vê. Porque tudo tem aproveitamento; muita gente pensa que é só lixo, mas não, não é só lixo, aquele bocado considerado lixo misturado com outro bocado considerado lixo, fazendo uma boa ligação, conseguem-se coisas interessantes*”. A actividade mental permanece alerta: um criador é sempre um criador mesmo quando nada produz de visível, pois permanece sensível ao que o exterior apresenta. Num extremo, quem domina é a criação: não se trocam pedras por bacalhau caído na estrada! A criação evita estar subjugada a imperativos económicos, já lhe basta ter de gerir obrigações profissionais.

Termino com outro pequeno excerto de uma entrevista a Jean Dubuffet, em 1976: “*Art Brut is artistic creation pushed as far as it can go. Other artists only half believe in their art, and live conventional lives outside of it*” (MACGREGOR, 1993: 50).

Apesar de realizada em 1992, a entrevista a Jorge Augusto que justifica este artigo marca mais que uma época ou um autor/artista: extravasa datas, extravasa a vivência particular – há encontros, ecos e pontes com a biografia de cada um de nós. Seja devido à educação ou à vida em sociedade, a procura de uma realização criativa teve e terá face-a-faces semelhantes aos relatados e comentados.

FIGS. 9 E 10 –
Jorge Augusto, “Afro”, 1997
(à direita) e “Sem título”, 2000
(à esquerda).

BIBLIOGRAFIA

- DELACAMPAGNE, Christian (1993-1994) – “Beyond Art Brut”. *Raw Vision*. Londres. 8: 16-23.
- EMMERLING, Leonard (1991-1992) – “The endless universe of Mario Chichorro”. *Raw Vision*. Londres. 5: 14-19.
- GRIMBLEBY, David (1994) – “A brief overview of those weird and wonderful creations by artists broadly labelled outsiders”. *Raw Vision*. Londres. 9: 54-59.
- MACGREGOR, John (1993) – “Art Brut chez Dubuffet”. *Raw Vision*. Londres. 7: 40-51.
- MACLAGAN, David (1997) – “Out of Nowhere”. *Raw Vision*. Londres. 19: 25-27.
- PEREIRA, Franklin (1998) – “Meeting with a visionary artist”. *The Leather Times*. Edição do autor. 1: 23-24.
- PEREIRA, Franklin (2007) – “Visão e impulso: o trabalho de Fernando Monteiro, ferreiro de Soito (Sabugal-Guarda)”. In *Actas das III Jornadas Internacionais de Vestígios do Passado / Almeida 2007*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 78-86.
- RAGON, Michel (1976a) – “Art populaire: et/ou contre-culture”. *Colóquio-Artes*. Lisboa: Fundação Gulbenkian. 27: 16-25.
- RAGON, Michel (1976b) – “Mário Chichorro”. *Colóquio-Artes*. Lisboa: Fundação Gulbenkian. 30: 5-12.
- READ, Herbert (1979) – *A filosofia da arte moderna*. Lisboa: Ulisseia.
- SOUSA, Ernesto de (1970) – “Um escultor ingénio”. *Colóquio-Artes*. Lisboa: Fundação Gulbenkian. 61: 25-30.

Entrevista com Jorge Augusto (1992)

Franklin Pereira (FP): *Tu, aos 11 anos, acabaste a Escola Primária...*

Jorge Augusto (JA): Sim, mal cheguei a casa, todo contente, dei a notícia ao meu pai, que me disse: “*então amanhã vamos ver um emprego...*” Como não havia possibilidade em estudar, a saída era desenrascar-se, e nesse aspecto acho que consegui. Este mundo é muito pequeno, em termos de ganhar dinheiro é do pior, a arranjar automóveis não se ganha...

FP: *Entraste logo para uma oficina de automóveis?*

JA: Sim, do mais baixo, como mocito, a chegar a ferramenta; embora os oficiais me gostassem de ter à beira deles, pois não era preciso dizer... uma pessoa já sabia a ferramenta que ia precisar; naquele tempo dava-se muitos cachaços, era uma coisa parva...

FP: *E, dentro de um ano ou dois, mudaste ou subiste de escalão?*

JA: Exacto. Tive uma história interessante, pois arranjei aumento por ter amassado um carro, na brincadeira. Éramos uns quatro miúdos na oficina, a manobrar, até que eu dei uma pancada no carro, só para atirar um deles ao chão; ele ia pendurado. Teria os meus 13 anos. Quando o patrão chegou, viu-me a endireitar o carro, que estava ali para mudar o óleo... Disse-lhe que o tinha amassado, e ele deixou-me continuar...

FP: *Deu-te a liberdade e a confiança...*

JA: Sim. Ao fim do dia chamou-me e disse-me que ia ter aumento. Para além de ter estragado, tentei logo resolver o assunto... Mas o mundo das oficinas é muito bruto com o pessoal... Agora, com os Cursos de Formação, a pessoa tem outro nível; mas antes disso era cada bruto. Ainda sinto influências dessa brutalidade, porque agora tem-se mais sorte, o pessoal conversa sobre muitas coisas. Antes não... Era trabalho e pancada, e acabou, 8 horas ali. Aos 14 trabalhei ao balcão, numa casa de decorações. E como não gostava muito de estar ao balcão – apesar de gostar de lidar com pessoas –, uma vez fui ajudar a colocar uma alcatifa. E logo agarrei uma faca, comecei a acertar nos cantos... O patrão reparou nisso e mandou-me logo acompanhar um decorador. Trabalhei assim cerca de um ano. Fomos a casa das pessoas e cheguei a ver coisas muito porreiras. Uma vez fomos a uma casa levar alcatifas, que eram para um sítio onde os miúdos brincavam... Um salão tão grande, tudo alcatifado, tecto e paredes também, só para os miúdos... Sonhei ali, fui pequenino durante algum tempo, eu também era pequeno, afinal. Tive azar com os meus pais, foram pouco empreendedores, não faziam nada... Depois, regresssei à oficina, para chapeiro, uns sete anos, até chegar ao ponto de poder dizer “isto já sei”. Tentei virar-me para outra oficina. O chapeiro é o mais versátil, tanto dá um jeito de electricista, ou na mecânica, ou na pintura. Depois desse tempo todo foi quando comecei a descobrir esta vontade de fazer coisas... Mas, de qualquer maneira, os ambientes foram sempre o suficiente para não se andar contente... Quando vim para os escapes, noutra oficina...

FP: *Quando mudas de emprego, significa que regressas a aprendiz?*

JA: Como te disse, o chapeiro é multifacetado. Aliás, antigamente não havia casa de escapes, era o chapeiro que executava. Como já tinha mais experiência, aprendi aquela jinga-joga do dobrar os tubos a pensar que até era interessante. É onde estou a aguentar mais tempo, quase há 15 anos. E continuo a lidar com chapa, a dobrar os tubos, até me fascina... Dá vontade de abandonar o trabalho e fazer uma borgia para mim!

FP: *Como é que consegues quase a permissão de trabalhar nas tuas peças dentro do horário de trabalho?*

JA: É que eu já estava quase numa posição de chefia. Normalmente faço o serviço mais difícil, e deixo o mais fácil para os meus colegas.

FP: *E o patrão, que é que te dizia?*

JA: Deixava-me estar completamente à vontade. Considerava que o trabalho estava bem entregue...

FP: *Não tinhas clientes a todo o tempo e, nesses intervalos, podias tratar das tuas peças...*

JA: Sim, podia escapar para o meu cantinho e martelar aqui e ali, incomodar o ouvido dos colegas. Aquele rosto em alto-relevo, foi martelar o dia inteiro, aos bocadinhos, a fazer um auto-retrato... Antes ficavam satisfeitos por eu agarrar no mais difícil, era uma prova de bom camarada de trabalho; não abusava da minha posição, deixando o pior para eles. Dava-se maior produção deste modo, pois eles, acabando o fácil, logo se agarravam ao meu trabalho, e podia “*ir para o seu cantinho, brincar com os seus bonecos*”. O patrão, normalmente, aparece ao fim do dia, à hora do almoço, e essencialmente ao fim do mês! Porque ele não percebe nada daquilo; é capaz de ver se a peça está perfeita ou não, mas se está a funcionar, isso não se vê. Eu consegui uma equipa responsável, e quanto mais responsabilidade mais à vontade me dava. Eu acabava por responsabilizar colegas, dava-lhes serviços que nunca tinham feito; acabavam por executá-lo sem me chamar. Dar-lhes responsabilidade é muito interessante; ganham também um bocado de gosto – o chamado brio – e ficavam satisfeitos. Neste sítio que agora estou é oficina absolutamente nova; não há sucata. Como sabes, a base do meu trabalho é o aproveitamento dos lixos. Aquilo é novo.

FP: *O que te dá mais uma razão para não criar...*

Se a inspiração vem de vez em quando, não é algo regular, já não ter lixo à mão é um facto negativo...

JA: Exacto. Consegue vedar-me aquela inspiração que possa surgir. Há ainda uns bocados de chapa de cobre, dum cilindro que abri. Estou já cansado dos automóveis e toda a vida, todo este processo, faz com que uma pessoa não ande à vontade... Embora eu utilize o facto de estar de mau humor,

chateado com todos, e então não dava atenção ao trabalho, e ia-me distrair. Não crio só estando bem, com bom espírito; há situações que se consegue fazer algo muito bom. É nesses moldes que funciono; é um bocado terapêutico, quando acaba tens ares de satisfeito, já se esqueceram as cabeçadas... No trabalho está-se mais tempo do que com a família ou com os amigos; se não houver bom ambiente, sai-se às 19h e sabe-se que no outro dia lá se estará. Tem de haver bom ambiente, senão anda-se contrariado, sempre mal, e não faz bem a ninguém. Eu distraía-me muito à noite, ia beber um copo, espairecer; ver o mar e chegar às 2 ou 3h da manhã... É às 9h lá estava na oficina. Quase que não se conhece o cansaço. É que, caso contrário, com as voltas que se dá na cama, ainda se cansa mais... Aquilo acalma, e, quando se deita, é automático.

FP: *E nesses anos de pré-escultura, que outras situações te ajudaram?*

JA: Teria uns 13 anos, e um empregado vindo da Alemanha costumava experimentar a tinta sempre na mesma chapa.

Ao fim de três ou quatro anos ficava com uma grossura de 7 mm; depois, com uma faca, esculpia e ficava mesmo engraçado. A minha produção, a minha vontade em fazer qualquer coisa, começou a ter importância para mim aí em 1983, quando me convidaram a estar no Mercado Ferreira Borges, a representar a Associação “Amanhã da Criança”. Eu tinha peças, brincadeiras com as pratas dos maços de tabaco. Avisaram-me à noite, e fiz duas no café, outras quando voltei a casa. Lembro-me do “Lavrador”, com o cabo da enxada feito com um palito, e vendido por 750 escudos. Fiz bonecos com madeira dos caixotes de fruta, que apanhei ao vir do café da Associação e levei à meia-noite para casa dos meus pais. Foi também ótimo ter conhecido o Horácio Marques, que me deu alento para que não tivesse medo de fazer as coisas. Fazia uma pecinha e toda a gente admirava, e ajudou-me a continuar, e até passar para outro tipo de materiais. Tivemos aqui aquela fase do barro, que existia na Associação só para nós; eu fiz a roda, que quase ocupava metade da salinha. Durante uma tarde, estive 4h agarrado a um pedaço de barro. Normalmente, desde que passe uma hora, o barro é colado à parede, porque as pessoas zangam-se. Eu não consegui fazer nada... Era um jarro pequenino, que virou tigela e logo prato; fazer subir a peça era uma técnica que desconhecia. Fui depois a uma exposição de artesanato e encontrei um velhote de Chaves; viu-me a olhar para ele e perguntou-me se queria experimentar. Sentei-me e reparei que a roda dele tremia, o eixo estava empenado – era o oposto da minha roda. Ele reparou que já sabia dar ao pé, e disse-me para estar cinco horas com ele. Não podia, por causa do trabalho. Mas o alento que ele me deu já fez com que conseguisse fazer uma jarrinha. O barro era bom, limpo, e ele mostrou-me o grau correcto de humidade. Foram uns cinco meses no barro, depois a madeira. Também gostava da pedra, mas exigia máquinas e espaço. Tínhamos acesso gratuito a bons pedaços de xisto, alguns tão bonitos que não precisavam de ser mexidos. Em Valongo está tudo ali, pousado. Não havia outra solução, tive que me virar para o ferro, é o que há à mão. Como estou num espaço novo, sem sucatas, pára um bocado o processo; mas não falta a vontade. Precisava dum espaço, e de tempo. Cheguei a tentar no sótão, mas às 22h tinha de

parar, devido ao ruído. Tenho lá serrotes, formões, peças para cortar, tudo abandonado. Já abandonei trabalhar no café da Associação à noite. Já tenho mais um pouco de liberdade, tempo, e o arquitecto Norberto está com ideias de apresentar um projecto. A nossa ideia é mobiliário artístico e não aproveitamento de detritos; mas, se os detritos aparecem... Seriam peças únicas – mesa, cadeira, banco... Ele trabalha em Melgaço, na Câmara, e pode mudar. Essa ideia tem uns três anos. Aqueles candeeiros de quarto são a junção das nossas ideias; ele deu-me a base, eu misturei e deu peças muito bonitas, de duas cabeças a pensar; nesse aspecto, funcionamos bem. Tenho muita pena por não haver a facilidade necessária para avançar para um projecto desses. Tenho ainda uns empréstimos a pagar – casa, carro – e é para isto que um gajo acaba por viver. Só não queria chegar àquele ponto “gaiola feita, pássaro morto”; eu queria viver mais durante este tempo, cansado, e dar. É mais difícil saber dar do que saber receber...

FP: *Como é que não pensas vender peças, considerando que o dinheiro dá jeito... A venda eventual podia-te aliviar e tirar-te às horas mais desgastantes...*

JA: Para já, é uma coisa que não me puxa.

As pessoas parece que querem peças bonitas por “dez reis de mel coado”... São capazes de pensar “fizeste isso numa hora, porque é que não ma vendes por cinco ou dez contos [milhares de escudos]?” Não, fiz numa hora, mas eu é que sei; isto foi previamente pensado, eu martelei a cabeça; “não vais ser tu que vais usufruir disto por dez contos”. Prefiro que fique em casa do que com alguém que não lhe dá o real valor. As peças que tenho distribuídas foram todas oferecidas e feitas de propósito. O amigo faz anos, tenho que ver o que é que o amigo é, o que faz, e tentar fazer uma peça relacionada com ele, a sua forma de pensar, o trabalho dele. Para o arquitecto Norberto ofereci uma carrela com utensílios – pá, picareta, tijolo – em miniatura “para passares à autoconstrução!” Para outro, fiz um “Camões” com os bocados que andam lá pelo chão, pois a pessoa gostava de poesia. Para outro, de conversas profundas que tínhamos, foi um trabalho difícil: fiz uma espiral com esferas, rectângulos e cilindros. Foi mesmo para ele, ele sentiu. Só tenho um colega a quem disse: “se queres levar esta peça, dá-me 15 contos”, mas na brincadeira. Ora ele acabou por pôr ali o dinheiro; é o único que tem uma peça comprada. Não há amizade suficiente para eu lhe oferecer uma peça. Tenho sonhos de peças grandes, mas há limitações de espaço e de material; aquele “Ginasta”, vejo-o com cinco metros de altura, para as pessoas poderem passar debaixo dele. Teria de ter material, espaço e máquinas... Era sair o Totoloto... O “Pinguim”, que tem uns quatro anos, teria quatro metros de altura, com as espinhas penduradas e serem tocadas pelas pessoas. Mas, por enquanto, está muito mau; não é que esteja mau para criação, está mau é em termos de condições. Estou um bocado cansado de fazer coisas pequeninas, tenho vontade de ampliar. Na oficina nova, o pé-direito é de uns dez metros; poderia fazer peças grandes, mas o patrão perguntar-me-ia “desculpe lá, amigo, você trabalha para mim ou para si?” Mas ele poderia dar-me o aval; haveria o problema do material, que iria ocupar espaço... Comprava um camião de sucata e descarregava ali... Se fosse algo

FIGS. 11, 12 E 13 –
 Jorge Augusto, “Camões”, 1993
 (à esquerda), “Ginasta”, 1992
 (à direita), e “O Pinguim”,
 1989 (em baixo).

esguio, que não ocupasse espaço, poderia juntar tudo ao cantinho e, na hora da verdade, montava. Para isso, é preciso procurar e ir a sucatas. Já sabes que não há tempo, entras às 9h, saís às 19h, e jantas. Mesmo que leve para a oficina e fale com o patrão, embora ele seja um insensível e me diga outra vez. *“vais fazer mais uma paneleirice”,* como me disse daquela mesa...

FP: *Costumas fazer rascunhos, antecedendo as peças?*

JA: O “Pinguim” foi riscado na chapa; prefiro desenhar a martelo, cortar à tesoura e batê-la. Eu não tenho conhecimento de desenho necessário. Risquei uma asa a olho, recortei-a e risquei a outra pela primeira. O “Ginasta” foi riscado com giz, que se vê bem com os óculos de soldar. Não tenho esse tipo de fazer estudos, prefiro assim – não sei a outra forma...

FP: *E quanto às pedras, os suportes de algumas esculturas?*

JA: Em qualquer lado que se vá, está-se sempre a reparar no que se vê. Porque tudo tem aproveitamento; muita gente pensa que é só lixo, mas não, não é só lixo, aquele bocado considerado lixo misturado com outro bocado considerado lixo, fazendo uma boa ligação, conseguem-se coisas interessantes. Quando estavam a recuperar a zona velha de Melgaço, estavam a utilizar uns

pedaços espectaculares de pedra; naqueles acertos havia restos...

Eu vim de lá com o carro cheio de cascalho! Fomos jantar a Castelo do Neiva e, ao entrar numa curva, um camião de bacalhau deixou cair uns 300 kg de bacalhau; a estrada ficou alcatifada a bacalhau, e a primeira coisa que pensei foi *“eu não tenho sítio para pôr tanto bacalhau! Também não vou deitar as pedras fora...”* Fica um balúrdio mandar cortar aquilo...

Localização do Balneário Castrejo Atribuído ao Castro de Eiras / Aboim das Choças (Arcos de Valdevez)

José da Silva Ferreira¹ e Armando Coelho Ferreira da Silva²

¹ Médico, historiador e arqueólogo;

² Professor Catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador do CITCEM (FLUP / FCT).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Quando publicámos o nosso trabalho sobre o balneário castrejo atribuído ao castro de Eiras / Aboim das Choças (SILVA e FERREIRA, 2016), noticiando o achado da sua Pedra Formosa e de outros materiais desse monumento, sabíamos que esta relação era uma presunção anteriormente estabelecida, sem qualquer suporte factual. Por essa razão, nunca desistimos de encontrar a sua original e verdadeira localização, que teria de estar apoiada em testemunhos credíveis.

Hoje podemos afirmar com toda a certeza que o balneário estava implantado na Quinta do Caco, no sítio de Aboim, lugar de Sobreiro, freguesia de Aboim das Choças, num local com as coordenadas geográficas: N 41° 55' 21", W 8° 27' 10" e altitude 109 metros (Fig. 2.1).

Para chegarmos a conclusão tão segura, entrevistámos diversos intervenientes presenciais do desaterro que revelou a presença das pedras, que foram então interpretadas como pertencentes a alguma construção arruinada, sem qualquer significado particular. Não foi percebido pelos achadores que a pedra maior tinha decoração, por causa da terra que a cobria.

Todos os materiais foram encaminhados para o terreno do sr. António Fonseca, no lugar das Choças, da mesma freguesia, e depositados no aterro que ele estava a fazer para construir a sua moradia atual. Dos materiais recebidos, três peças em granito foram destacadas e reutilizadas pelo sr. Fonseca: um banco, ainda hoje usado como tal; uma coluna, que serve atualmente de suporte ao tampo de uma mesa circular; e a Pedra Formosa, que ficou encostada a um canto. O desenho da decoração simbólica da Pedra, publicado por F. QUEIROGA (1992 = 2003, fig. 16.1), foi efetuado neste local. Para esse efeito, a pedra terá sido pintada com tinta vermelha, segundo testemunha o sr. Fonseca. Facto estranho, mas que explica

alguns vestígios de pintura vermelha ainda hoje presentes.

O proprietário atual da Quinta do Caco, sr. Serafim Rodrigues Pinto, comprou o terreno com a “Casa dos Brasileiros”, que restaurou. Nesta residência funcionou, numa das suas salas, por cedência dos proprietários, a primeira escola primária da freguesia. Nela aprenderam as primeiras letras quer o sr. Pinto, quer o sr. José Marcelino de Sousa, empreiteiro responsável pelas obras efetuadas na casa, quando do achado. São duas testemunhas diretas e credíveis que naquele local nada fazia prever tal ocorrência.

Segundo o testemunho de intervenientes no desaterro, o terreno encostado à parede norte da habitação não tinha qualquer construção sobre ele. As primeiras pedras apareceram a partir dos 60 cm de profundidade, quando escavaram o terreno até uma cota que permitisse construir aí uma garagem. Mais tarde, o local foi aproveitado para acrescentar uma divisão à casa preexistente e a garagem foi construída no lado oposto.

Além dos achados citados, o sr. Sousa refere que foram encontrados alguns fragmentos de “tijolos espessos”. De notar que na vizinhança do local a água é abundante e, a algumas dezenas de metros, há uma fonte de nascente, antiga, que merece o

microtopónimo “Fonte da Morada” (Fig. 2.6), que se ajusta, nesta forma, à implantação mais comum destes monumentos junto de nascentes de água, apontando para uma relação com a sua construção oicomorfa, ou seja, em forma de casa. A localização do balneário castrejo deve ser contextualizada com os conhecimentos disponíveis sobre a proto-história desta pequena área rural do concelho de Arcos de Valdevez. Servir-nos-emos desses dados e, a partir deles, tentaremos encontrar o povoado a que se deve atribuir a construção do monumento.

Na vizinhança do balneário temos dois castros romanizados: o de Álvora (Fig. 2.2) e o de Eiras / Aboim das Choças (Fig. 2.3). Ele fica localizado a algumas centenas de metros de qualquer deles. As cotas de altitude são: 109 m para o balneário, 269 m para Álvora e 295 m para Eiras / Aboim das Choças.

Embora haja materiais arqueológicos abundantes dos dois povoados, nenhum deles foi escavado, sendo, por isso, muito parcial a informação recolhida. Apesar dessa limitação, há algumas conclusões sustentáveis a partir do que é conhecido: 1. São dois castros romanizados e, pelos achados monetários, tiveram ocupação simultânea durante muito tempo;

FIG. 1 –
“Pedra Formosa”
atribuída ao
Castro de Eiras /
Aboim das
Choças, Arcos
de Valdevez.

2. Os dois povoados são muito diferentes na sua dimensão e na intensidade da romanização, sendo o de Eiras / Aboim das Choças muito grande, tipo Sanfins, e muito mais romanizado. Não será excessivo concluir, em face destas diferenças e da sua grande proximidade, que o castro de Álvora tenha sido dependente do de Eiras / Aboim das Choças, pelo menos durante a fase mais avançada, de romanização;

3. Vários achados apontam para uma maior antiguidade do Castro de Álvora:

a) Os abundantes materiais cerâmicos recolhidos têm aqui uma fortíssima predominância castreja. Em Eiras / Aboim das Choças as cerâmicas castrejas são raras e, largamente predominantes, são as cerâmicas comuns romanas;

b) Em Álvora, foram encontrados machados de pedra polida e um molde em granito de foice de talão, datável, pela sua tipologia, do final da Idade do Bronze, em torno dos séculos IX / VIII a.C. (BETTENCOURT, 1988);

c) Numa pequena sondagem efetuada por nós (JSF) nos anos 1980, encontrámos uma fíbula que foi restaurada em Conimbriga e estudada por Salette da Ponte, que a classificou como anular hispânica, do tipo 4c de Cuadrado = Ponte 13c, datável dos séculos III / II a.C. (PONTE, 1993 e 2006: 186-187);

d) Próximo do povoado de Álvora há dois locais distintos com gravuras rupestres típicas do Bronze Final: a Pedra da Costa (Fig. 2.4) e o Penedo do Violão (Fig. 2.5). A primeira, um grande e complexo painel, situada entre o castro e o balneário, foi por um de nós (JSF) reportada em 1986, num trabalho para a cadeira de Numismática do Curso de História (Variante de Arqueologia) da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre a numária de Álvora (FERREIRA, 1986). Quanto à do Penedo do Violão, ainda inédita, temos em curso a sua investigação.

Com estes dados, parece-nos legítimo concluir que o castro de Álvora é mais antigo que o de Eiras / Aboim das Choças, devendo este ter constituído uma centralidade regional na fase mais tardia da cultura castreja, segundo o modelo evolutivo reconhecido para o noroeste de Portugal (SILVA, 2007).

A conjugação destes elementos com as características arcaicas e a forte carga simbólica astral da decoração da Pedra Formosa, única entre to-

Fig. 2 – Localização do balneário castrejo e referências arqueológicas da área imediata:

1. Quinta do Caco (Balneário);
2. Castro de Álvora;
3. Castro de Eiras / Aboim das Choças;
4. Pedra da Costa;
5. Penedo do Violão;
6. Fonte da Morada.

das as que são conhecidas (SILVA, 2006; SILVA e FERREIRA 2016; RÍOS GONZÁLEZ, 2017), permite-nos pensar que o balneário castrejo em apreço deve estar associado, na sua fundação, com mais probabilidade, ao castro de Álvora do que ao de Eiras / Aboim das Choças, podendo ter tido uma utilização comum pelos dois povoados em período posterior. 🏹

Bibliografia

- BETTENCOURT, A. M. S. (1988) – “O molde de foice do Castro de Álvora: Arcos de Valdevez”. *Cadernos de Arqueologia*. Braga: Universidade do Minho. Série II. 5: 155-161.
- FERREIRA, J. S. (1986) – *Moedas do Castro de Álvora*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (trabalho para a disciplina de Numismática).
- PONTE, S. (1993) – “Análise de uma fíbula do Castro de Álvora (Arcos de Valdevez)”. *Cadernos de Arqueologia do Centro de Estudos Humanísticos*. Porto: Centro de Estudos Humanísticos. Série II. 3: 135-137 (Actas do VI Colóquio Português de Arqueologia, 1987).
- PONTE, S. (2006) – *Corpus signorum das fíbulas proto-históricas e romanas de Portugal*. Coimbra: Caleidoscópio.
- QUEIROGA, F. (1992) – *War and castros*. *New approaches to the northwestern Portuguese*

Iron Age. Oxford: Oxford University (policop. = 2003, *British Archaeological Reports. International Series*, 1198).

RÍOS GONZÁLEZ, S. (2017) – *Baños castreños del noroeste de la península ibérica*. Pola de Siero, Astúrias: Ménsula Ediciones.

SILVA, A. C. F. (coord.) (2006) – *Pedra Formosa. Arqueologia experimental*. Lisboa / Vila Nova de Famalicão: Museu Nacional de Arqueologia / Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

SILVA, A. C. F. (2007) – *A cultura castreja no noroeste de Portugal*. 2.ª edição. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.

SILVA, A. C. F. e FERREIRA, J. S. (2016) – “O Balneário Castrejo do Castro de Eiras/Aboim das Choças, Arcos de Valdevez”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2ª Série. 20: 27-34.

Frutos de Roseira na Urna Funerária do *Tumulus* 1 do Souto (Abrantes, Portugal)

Paula Queiroz^{1,2,3} e Ana Rosa Cruz^{1,2,4}

¹ Centro Transdisciplinar das Arqueologias, Instituto Politécnico de Tomar;

² Double-u Replay Associação;

³ Oldtown Gametales;

⁴ Unidade de Arqueologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

(paulafernandaqueiroz@gmail.com; anacruz@ipt.pt)

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O presente trabalho consiste na análise morfológica realizada ao conjunto de onze frutos carbonizados recolhidos no interior da urna funerária exumada durante os trabalhos de escavação arqueológica no *tumulus* 1 do Souto (Abrantes, Portugal), dirigidos por um dos autores (CRUZ, DELFINO e GRAÇA, 2013).

Enquadramento arqueológico

A implantação de *tumuli* na zona Norte do concelho de Abrantes, localiza-se na linha de fecho das serras perto da Barragem de Castelo de Bode. De todos os *tumuli* identificados seleccionou-se um conjunto localizado em Biucas-Souto, tendo sido intervencionados quatro, já que um dos *tumulus* se encontrava completamente destruído por plantação de eucaliptos.

A demarcação espacial e temporal dos cenários arqueológicos já identificados em projectos realizados anteriormente, em contexto funerário, remetem-nos para realidades distintas onde podemos observar discontinuidades no plano ideológico, patentes no domínio da cultura material. No caso de rituais funerários com recurso ao fogo, devemos sublinhar a importância histórica do conceito “*transformação ideológica*” no âmbito do espaço físico, da territorialidade, das relações do homem da Idade do Bronze Final com todo o processo que a incineração implicava (CRUZ e GRAÇA, 2013; CRUZ, DELFINO e GRAÇA, 2013; CRUZ, GRAÇA e OOSTERBEEK, 2014; CRUZ *et al.*, 2015; CRUZ, 2016).

Neste sentido, há que compreender o tipo de dinâmicas ideológicas que se estabeleceram entre Homem e Território como um processo no qual a Morte se encontra dissimulada, ou fundida, na paisagem.

- sedimento
- seixo
- tronco ardido
- urna cinerária
- púcara
- laje de xisto

A par desta “novidade” de tratar a Morte, verificamos a coexistência de reutilização funerária de vários tipos de sítios sendo indicadora da permanência de regionalismos, de mosaicos variados de formas de coabitar com a Morte, que reflectem a existência de opostos, de mentalidades arreigadas ao passado e de comunidades que “adoptaram” rapidamente as novidades, ou antes, as populações que fossem portadoras das mesmas. Da estrutura subcircular constituída por clastos foi possível exumar uma urna contendo cinzas e fragmentos ósseos, uma pequena púcara de carena média, uma quantidade relevante de metal e um conjunto de frutos carbonizados. É do estudo desses restos vegetais que se ocupa este artigo.

FIG. 1 – Planta da couraça pétreo do *tumulus* 1 do Souto e pormenor da quadrícula E 4.

TABELA 1 – Datações absolutas dos fragmentos ósseos carbonizados

Laboratório	Idade BP	Idade Cal BP	Idade Cal a.C. a 2 sigma	Proveniência	Método
Beta 280041	2840 ± 40		1120 - 910	Homo	A. M. S.
Beta 450680	2850 ± 30	3060 - 2875	1110 - 925	Homo	A. M. S.
Beta 280041	2840 ± 40	3070 - 2860	1120 - 910	Homo	A. M. S.

A. M. S. - Accelerator Mass Spectrometry

Descrição morfológica

Frutos subesféricos a obovados, com cerca de 10 mm de comprimento. Frutos multicarpelares, resultantes de um ovário ínfero envolto em hipanto. Carpelos inclusos num receptáculo formando uma úrnula. Zona apical distal da úrnula larga, truncada, formando um disco aplanado, onde se reconhece o remanescente do orifício de saída dos estiletos e a zona de inserção dos estames.

Identificação

Frutos de *Rosa* L.

A identificação é proposta ao nível genérico. Uma determinação mais detalhada, de nível taxonómico específico ou subgenérico, não nos parece possível a partir da análise morfológica e biométrica dos restos conservados. Alguns comentários, no entanto, poderão ser considerados no sentido de reduzir (mesmo que apenas de forma exploratória) o leque de espécies com maior probabilidade de corresponderem aos restos conservados.

A dimensão e a morfologia geral da úrnula, com a zona apical alargada, não urceolada, e de disco plano (não cónico) é compatível quer com a morfologia do sector Caninae DC (onde se incluem a frequente espécie epífita *R. canina* L.¹, para além das menos vulgares *R. pouzinii* Tratt. e *R. micrantha* Borrer ex Sm.), quer com a morfologia do sector Synstylae DC., que inclui a *R. sempervirens* L., muito vulgar em todo o litoral centro. A forma subesférica dos frutos assemelha-se mais às formas presentes em *R. sempervirens*, muito globosas, que às formas mais comuns da *R. canina*, frequentemente mais elípticas e alongadas. Note-se, no entanto, a grande variabilidade patenteada por estas espécies (sobretudo em *R. canina*) no que respeita a este carácter. Refira-se ainda o facto dos restos em análise se encon-

¹ A *R. canina* é uma espécie polimórfica, incluindo em Portugal diferentes formas ou “micro-espécies”: *R. canina*, *R. andegavensis*, *R. squarrosa*, *R. blondaeanae*, *R. corymbifera* e *R. deseglisei* (CASTROVIEJO *et al.*, 1998).

trarem carbonizados e algo deformados, não sendo possível determinar com precisão a sua forma original.

Ecologia e habitat

As duas espécies de *Rosa* mais frequentes em Portugal, incluídas no âmbito taxonómico identificado para os restos carpológicos recolhidos na urna funerária do *tumulus* do Souto, são a *Rosa sempervirens* (rosa-brava) e a *Rosa canina* (rosa-brava, rosa-de-cão). As duas espécies são lianas trepadoras frequentes em sebes, matagais, orlas de bosques húmidos, margens de linhas de água e bermas de caminhos, abundantes nos bos-

ques e matagais da região do Alto Ribatejo, onde se localiza o sítio arqueológico.

R. sempervirens é a única roseira de folha perene, muito frequente no estrato lianóide dos carvalhais mediterrânicos marcescentes de carvalho cerquinho, bem como no sub-bosque das florestas ribeirinhas de galeria de choupos e salgueiros, sendo a sua distribuição correspondente ao litoral centro.

FOTO: Jacinto Mateus.

FIG. 2 – Frutos do interior da urna funerária.

FIGS. 3 E 4 – Em cima, frutos de *Rosa sempervirens* L. – actual, secagem natural ao ar livre.

À esquerda, úrnula de *Rosa* sp. – actual, carbonizada artificialmente.

FOTOS: Jacinto Mateus.

Foto: José Mateus.

FIG. 5 – *Rosa sempervirens* L. em floração.

FIGS. 6 E 7 – Distribuição em Portugal:
à esquerda, *R. sempervirens*;
à direita, *R. canina*.

FONTE: Naturdata.com.

Comentário

Os frutos de *Rosa* foram encontrados no interior da urna funerária, indiciando a sua recolha intencional, juntamente com os ossos da cremação, e um provável sentido simbólico associado ao próprio ritual funerário.

Embora a roseira seja uma planta com uma carga simbólico-votiva notável em muitas culturas e civilizações desde a Antiguidade, é maioritariamente a flor que é usada nos diferentes rituais, como são exemplo as grinaldas de flores de *Rosa* descobertas por Sir William Flinders Petrie já no final do século XIX, em contextos funerários do século II d.C. no Alto Egípto.

Quanto à utilização dos frutos de roseira, presentemente não temos conhecimento de situações do seu uso em associação com práticas funerárias que possam servir como análogos para a compreensão da presença destes frutos na urna do *tumulus* 1 do Souto.

Referências

- CASTROVIEJO, S. *et al.* (ed.) (1998) – “Flora Ibérica, Plantas vasculares de la Península Ibérica, e Islas Baleares”. *ROSACEAE*. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC. Vol. VI.
- CRUZ, A. (2016) – “Middle Tagus Region and the autochthonous evidences in Late Bronze Age I (Central Portugal)”. In SIRBU, Valeriu e SCHUSTER, Christian (eds.). In *Late Prehistory and Protohistory: Bronze Age and Iron Age*. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd., pp. 171-186 [Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1-7 September 2014, Burgos, Spain), Vol. 9, n.º 2, “Aegean - Mediterranean imports and influences in the graves from the Continental Europe - Bronze and iron Ages”].
- CRUZ, A. e GRAÇA, A. (2013) – “A Vida e a Morte na Pré-História Recente do Concelho de Abrantes”. In *Actas II e III Jornadas Internacionais do MIAA*. Abrantes: Câmara Municipal de Abrantes, pp. 137-145.
- CRUZ, A.; DELFINO, D. e GRAÇA, A. (2013) – “Pensar a Morte no Alto Ribatejo: *Tumulus* 1 do Souto (Abrantes, Portugal)”. In ALBUQUERQUE, M.; BORGES, S. e OOSTERBEEK, L. (orgs.). *Identities e Diversidade Cultural. Património arqueológico e antropológico do Piauí-Brasil e do Alto Ribatejo-Portugal*. Teresina / Tomar: FUNDAC / CEIPHAR-ITM, pp. 49-65.
- CRUZ, A.; DELFINO, D.; GASPAR, F. e BATISTA, A. (2015) – “Circulação de artefactos, ideias e matérias-primas no Médio Tejo entre o Neolítico Antigo e a Idade do Bronze Final”. In CRUZ, A.; CERRILLO CUENCA, E. e DIAS, L. (dir.). *Para-Actas da 2ª Mesa-redonda Peninsular*. Tomar: Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, pp. 13-26. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/2JqtlDI> (consultado em 2018-05-18).
- CRUZ, A.; GRAÇA, A. e OOSTERBEEK, L. (2014) – “Caves, Megalithism and *Tumuli*. Three diachronic realities in funerary archaeology from Alto Ribatejo”. In CRUZ, A.; CERRILLO-CUENCA, E.; BUENO RAMIREZ, P.; CANINAS, J. e BATATA, C. (eds.). *Rendering Death: Ideological and Archaeological Narratives from Recent Prehistory (Iberia)*. Oxford: Archaeopress, pp. 61-75 (*BAR International Series, 2648 - Proceedings of the Conference held in Abrantes, Portugal, 11 May 2013*).

Petição Pela Defesa do Património Arqueológico Nacional

Marco Valente

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado dia 14 de Janeiro de 2018, foi lançada uma Petição na Internet sobre o lema **Pela Defesa do Património Arqueológico Nacional**.

Enquanto os trabalhos que envolvem empresas estatais (louve-se o exemplo da EDIA SA para o Alto e Baixo Alentejo) têm tido o necessário acompanhamento arqueológico, salvaguardando sítios, artefactos e, sobretudo, a nossa Memória e História colectivas, verificamos que tal não sucede em outros trabalhos de igual índole, conduzindo à destruição de dezenas, ousamos dizer, centenas de sítios a nível nacional. É disso exemplo a vintena de locais arqueológicos destruídos recentemente para plantação de um amendoal: <http://bit.ly/2LDP9rJ>. A Petição pretende ser um alerta para a Sociedade em geral, para que, com o passar do tempo, se vá tornando mais esclarecida face a estas problemáticas, pois quando um sítio arqueológico é destruído já não há forma de voltar atrás e deixá-lo tal como se encontrava, para usufruto, como é seu Direito, das futuras gerações.

Pretende também motivar o Debate Parlamentar e combater a impunidade com que os prevaricadores agem, a coberto da passividade do sistema actual, que é obsoleto nestes termos. O texto da Petição encontra-se em Português (pré-acordo ortográfico) e em Inglês (pois muitos foram já os colegas e anónimos de todo o Mundo que juntaram a sua à nossa voz em Defesa da Arqueologia Nacional). Os interessados que concordem com o Fundamento da Petição podem assiná-la e divulgá-la. A Arqueologia Portuguesa agradece: <http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT88019>.

Este é um desafio que se coloca, em primeiro lugar, aos Arqueólogos e Trabalhadores ligados ao Património Arqueológico, Cultural e Identitário Nacional. Se o vencerem, os beneficiados seremos todos nós, cidadãos, municípios, empresas e o país no seu todo. Assim, assegurando a defesa dos bens do Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais e no exercício de direitos legalmente consagrados, nomeadamente ao abrigo do artigo 52.º da Constituição da República Portuguesa, os signatários solicitam à Assembleia da República que decida discutir esta matéria, propondo ao Governo que corrija a orientação e compromisso que assumiu nestes domínios. 🐘

“Este é um desafio que se coloca, em primeiro lugar, aos Arqueólogos e Trabalhadores ligados ao Património Arqueológico, Cultural e Identitário Nacional. Se o vencerem, os beneficiados seremos todos nós, cidadãos, municípios, empresas e o país no seu todo.”

The screenshot shows the Petição Pública website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Petição Pública', 'Criar Petição', and 'Login ou Registrar'. Below that is a search bar with the text 'Pesquise Petições' and a 'procurar' button. The main content area features a green banner with the text 'Apoie esta Petição. Assine e divulgue. O seu apoio é muito importante.' Below this, the title 'Pela Defesa do Património Arqueológico Nacional' is displayed. The 'Para:' section lists the relevant government departments: Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura, Direcção Geral do Património Cultural, Departamento dos Bens Culturais, Divisão de Salvaguarda do Património Arquitectónico e Arqueológico, Direcção Regional de Cultura do Algarve, Direcção Regional de Cultura do Alentejo, Direcção Regional de Cultura do Centro, Direcção Regional de Cultura do Norte, Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia da República, Ex.mo Senhor Ministro da Cultura, Ex.mo Senhor Ministro do Ambiente, Ex.mo Senhor Ministro da Agricultura, Ex.mo Senhor Presidente da Agência Portuguesa para o Ambiente, and Ex.mo Senhor Primeiro Ministro. A 'Considerando que:' section lists five points regarding the importance of archaeological heritage and the need for protection. On the right side, it shows 'Assinaram a petição' with a count of '1.012 PESSOAS' and a green 'Assinar Petição' button. Below this, there are social media sharing icons for Facebook, Email, Google+, and Twitter. At the bottom, it says 'Petição criada por:' followed by 'Contactar Autor'.

FONTE: <http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT88019> (2018-06-10).

Comissão de Arqueologia Profissional da Associação dos Arqueólogos Portugueses

Rodrigo Banha da Silva, Miguel Lago e Jacinta Bugalhão

[Membros eleitos da Mesa da Comissão de Arqueologia Profissional da AAP]

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A 27 Janeiro 2016, a Assembleia Geral da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) aprovou a constituição da “Comissão de Arqueologia Profissional”, uma nova estrutura para prosseguir objectivos estatutários da associação, nomeadamente ao nível da promoção profissional e deontológica dos arqueólogos.

Os sócios subscritores da proposta salientaram então “a necessidade de analisar os problemas com que se debate o exercício profissional da actividade arqueológica em Portugal, nas suas múltiplas vertentes, de promover a qualificação técnica e científica e defender os interesses dos profissionais deste sector, junto das entidades públicas e privadas que nele intervêm”.

Na sequência desta deliberação, a Direcção da AAP convocou duas reuniões, uma preparatória, realizada a 20 de fevereiro de 2018, e outra destinada à eleição da Mesa da nova comissão, concretizada a 19 de abril do mesmo ano.

A Arqueologia profissional nasceu em Portugal a partir dos anos noventa do século XX. De actividade científica exercida eminentemente a tempo parcial por profissionais de diversas áreas, passou a uma profissão assente em formação superior e numa regulamentação específica da actividade arqueológica portuguesa. Actualmente, a profissão é exercida por cerca de um milhar de arqueólogos, enquadrados em diferentes tipos de instituições, públicas ou privadas. A Arqueologia, enquanto actividade de cariz técnico-científico, está bem enquadrada no tecido sócio-cultural do país e assume uma vocação com impacto económico, tendo um papel activo na gestão do território.

Sendo uma profissão recente e fortemente tutelada pela administração central, é cada vez mais evidente a efectiva inexistência de uma entidade representativa dos arqueólogos profissionais. A partir da acção desta Comissão de Arqueologia Profissional, será possível que a AAP cumpra mais um aspecto da sua vocação e assuma um papel de referência no apoio aos arqueólogos que trabalham em Portugal, tornando-se potencialmente na sua representante institucional, sempre numa perspectiva de defesa dos valores do Património arqueológico.

A Arqueologia vai continuar a mudar através da acção de arqueólogos profissionais, enquadrados em diferentes instituições ou trabalhando por conta própria.

Actuando como técnicos, investigadores, professores, comerciais ou gestores, enquadrados em instituições públicas ou privadas, mas também actuando de forma independente, todos serão convocados a agir no seu quotidiano de forma transparente e competente, no respeito por valores deontológicos profissionais.

Cabe aos arqueólogos, actualmente verdadeiramente profissionais, o exercício responsável da sua prática, participando em processos de construção de um futuro mais participativo e crescentemente orientado para a evolução qualitativa da profissão, para a disseminação de princípios deontológicos e de boas-práticas profissionais, bem como para uma renovada consciência do relevante papel social que os arqueólogos devem assumir.

Encontro sobre Boas Práticas em Arqueologia de meios húmidos

No passado dia 6 de Junho decorreu a primeira iniciativa promovida pela Comissão de Arqueologia Profissional, o “Encontro sobre Boas Práticas em Arqueologia de meios húmidos”. Do programa constava uma apresentação de um dos signatários (JB), subordinada ao tema “A Actividade Arqueológica Subaquática no Quadro da Arqueologia Portuguesa”, seguida de um debate sobre boas práticas em Arqueologia de meios húmidos. Compareceram cerca de 40 profissionais, entre arqueólogos, conservadores-restauradores, arqueobotânicos e arqueozoólogos. A arqueologia em meios húmidos tem-se revelado nos últimos anos como uma área especialmente problemática no seio da actividade arqueológica. A sua prática profissional incide sobre os mais diversos tipos de contextos rurais, urbanos

ou subaquáticos. Nestes múltiplos cenários possíveis ocorrem abordagens a contextos húmidos, nomeadamente quando situados em áreas de interface (ribeirinhos, costeiros ou de presença regular de água) que propiciam a preservação excepcional de determinados materiais orgânicos, bem como a adopção de estratégias e de metodologias específicas de actuação.

Ao longo dos últimos anos, a Arqueologia portuguesa foi confrontada com a necessidade de realizar intervenções de campo e prosseguir processos de investigação a partir de inúmeros projectos desenvolvidos nestes territórios de interface, nomeadamente em Lisboa e em ambientes de Arqueologia preventiva ou de salvaguarda. O fenómeno crescente das actuações arqueológicas em

meios húmidos, quase sempre em ambientes de paisagens marítimas ou fluviais, tem vindo a gerar significativos desafios aos arqueólogos portugueses, tradicionalmente pouco preparados do ponto de vista formativo para abordagens deste tipo. Assim, estes projectos têm sido pautados por uma exigência profissional muito significativa, sendo de destacar a capacidade de resposta a novos problemas demonstrada pelos arqueólogos envolvidos nestes projetos, independentemente do seu enquadramento (empresarial, universitário e da tutela).

Assim, face aos constantes desafios colocados à Arqueologia portuguesa no que respeita à sua actuação em meios húmidos, nos quais os contextos arqueológicos incorporam potencialmente excelentes condições de preservação de restos materiais com elevado potencial científico, a Comissão de Arqueologia Profissional da AAP pretendeu com este Encontro promover o debate em torno das práticas, estratégias e metodologias que lhe estão inerentes.

Ainda no âmbito da actividade da Comissão de Arqueologia Profissional, pretende-se dar continuidade ao debate ocorrido, nomeadamente através da constituição de um grupo de trabalho incluindo profissionais de reconhecida competência e experiência neste tipo de projectos, com vista à elaboração de um documento de recomendações de boas-práticas em Arqueologia de meios húmidos, assente em pressupostos técnicos, científicos e deontológicos a consensualizar com os profissionais da nossa área de actuação, por forma a elevar os padrões de qualidade da sua prática profissional nos mais diversos ambientes de enquadramento institucional.

PUBLICIDADE

Al-Madan também em papel...

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada

Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

Actas do Primeiro Encontro de Arqueologia de Lisboa

João Luís Cardoso ¹

¹ Professor Catedrático da Universidade Aberta. Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nota prévia

No dia 24 de Novembro de 2017, teve lugar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, integrada no II Congresso de Arqueologia da Associação dos Arqueólogos Portugueses, a apresentação das *Actas do 1.º Encontro de Arqueologia de Lisboa*, promovido pelo Centro de Arqueologia de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa). Tendo o signatário sido convidado pelo Coordenador do referido Centro, Dr. António Marques, para apresentar as actas daquele encontro, foi elaborado o texto que agora se publica.

O I Encontro de Arqueologia de Lisboa teve lugar no Teatro Aberto, em Lisboa, entre 26 a 28 de Novembro de 2015, já há uns longínquos dois anos, pois que, desde então, muitas e novas descobertas se fizeram, e outros contributos foram entretanto apresentados publicamente, entre eles na revista digital *Rossio*, editada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) / Gabinete de Estudos Orlisiponenses. Em algumas dessas reuniões científicas, teve o Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) papel incontornável, como foi o caso do Colóquio dedicado à Alimentação com base nos vestígios materiais e nas provas documentais relativos a Lisboa, antes e depois desta área ser nome de Cidade, cujas actas correspondem ao primeiro número da colecção *Fragmentos de Arqueologia de Lisboa*, editado já no decurso do corrente ano em parceria com a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), secção de Arqueologia. E já em 2017 foram realizadas, também em parceria com a referida secção de Arqueologia da SGL duas outras oportunas reuniões científicas, uma sobre a história viária da Cidade através dos tempos, outra com o título propositadamente polémico “Depósitos arqueológicos: património ou lixo?”, visando encontrar soluções para a crescente dificuldade de armazenamento dos espólios arqueológicos com que o CAL já se defronta, em resultado das centenas de intervenções que se desenvolvem anualmente no subsolo da cidade: só em 2014 foram deferidos 245 pedidos de autorização de intervenções arqueológicas...

Assim se tem afirmado paulatinamente o CAL, por obras feitas e iniciativas concretizadas no

curto espaço da sua existência, e não através de simples processos de intenções. Ao contrário: os resultados até agora obtidos só foram possíveis respeitando princípios e estratégias de actuação previamente delineadas, longe da tão comum actuação por simples reacção aos acontecimentos. Claro que nem tudo pode ser previsto, e é prova de clarividência deixar margem de manobra às soluções ditadas pela própria evolução dos acontecimentos...

Integrado no Departamento de Património Cultural da CML, o CAL, cujas competências e atribuições são diariamente afirmadas pelas acções de âmbito arqueológico em que é chamado a apoiar e a participar, tem contribuído de forma incontornável para o devido enquadramento da actividade arqueológica nos instrumentos de planeamento e gestão urbanística da autarquia. Assim se confirmou, para além das directivas emanadas da DGPC, uma actuação independente, de acordo com critérios estabelecidos internamente, reveladores de um pensamento próprio, que importa reforçar e aperfeiçoar, em resultado da experiência acumulada.

Fundado em 2013, a cuja inauguração despreziosa, como são todas aquelas a que vale a pena assistir, compareci, o seu enquadramento no Regulamento Orgânico da CML é o resultado da crescente visibilidade que a Arqueologia assume no quotidiano da Cidade.

Estou certo de que está presente no espírito de todos os que trabalham no CAL a necessidade de aprofundamento das colaborações com outros serviços da Autarquia, que é a forma mais segura

FIG. 1 – Capa de *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: uma cidade em escavação*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Centro de Arqueologia de Lisboa.

de garantir os avanços já conseguidos. Ao mesmo tempo, é indispensável incentivar as colaborações externas, não só com os seus parceiros naturais, os arqueólogos que diariamente intervêm no subsolo da Cidade, mas também com todos os interessados em auferir de informações diversas, incluindo as relativas a trabalhos académicos, sejam municipais ou não, pois o sucesso e a visibilidade dessa frente externa reforçará a razão de ser de um serviço como este, cuja diversidade de respostas importa garantir, em função das solicitações recebidas.

Nesta fundamental prática de proximidade de um centro de Arqueologia autárquico às populações, merece destaque o programa “Arqueologia no Bairro”. Trata-se de iniciativa em que tive o gosto de colaborar, e que se afigura extremamente interessante, por providenciar adequada resposta à queixa frequente, por parte dos municípios, da muitas vezes infundada falta de informação genérica.

É na concretização deste objectivo que os Encontros de Arqueologia de Lisboa adquirem uma das suas mais importantes razões de existência. Tais Encontros, ao terem assinalável diversidade de destinatários, todos eles interessados em aprofundarem os seus conhecimentos sobre o passado

histórico da cidade, contribuem não só para o aumento do conhecimento científico sobre a urbe, mas também para a formação cívica e cultural dos próprios munícipes, independentemente da sua idade, a par da cabal salvaguarda patrimonial e consequente fruição dos vestígios postos a descoberto, constituindo-se assim em pólos identitários dos espaços hoje por nós habitados.

Os arqueólogos tornam-se, assim, participantes activos da requalificação dos espaços urbanos em que intervieram, por via das novas valências por estes oferecidos; longe vão os tempos, paradoxalmente ainda tão próximos, em que eram considerados inimigos públicos de um certo desenvolvimento e progresso!

As actas deste I Encontro contemplaram uma edição em papel apenas para o *Livro de Resumos*; desde já se incentivam os responsáveis a estender essa solução às actas dos próximos Encontros, pois a CML só sairia beneficiada desse investimento, insignificante para as suas finanças e, aliás, amplamente justificado. De facto, fica-se rendido pelo interesse e qualidade científica da generalidade dos contributos, expressivos das transformações da vida cidadina ao longo dos tempos, e entusiasmado pela própria evolução da prática arqueológica em meio urbano, que há apenas duas décadas era protagonizada por pouco mais de meia dúzia de colegas, entre os quais me incluo.

Na organização do volume foram identificadas três áreas temáticas, nas quais se integraram as comunicações, sendo certa a dificuldade, sentida amiúde, de situar algumas delas dentro daquele critério, sublinhando a riqueza e diversidade das realidades abordadas.

A primeira temática, “A Ocupação do Território do Município de Lisboa”, integrou cinco comunicações de diversa índole. A síntese crítica apresentada em uma delas sobre a actuação ao nível da Arqueologia da Cidade merece ponderada reflexão. As fragilidades enunciadas podem situar-se em três planos distintos: uma acção mais reactiva do que predictiva; a falta de coordenação da informação; e a evidente dificuldade em valorizar os resultados no conhecimento histórico da urbe e, conseqüentemente, na sua potenciação como novos valores patrimoniais. Estou certo que tais fragilidades são do perfeito conhecimento dos responsáveis. A prova evidente disso é a própria realização destes Encontros e a publicação das respectivas actas, que, a par de outras iniciativas, respondem cabalmente a algumas das observações expendidas naquele balanço, talvez excessivamente crítico.

FIG. 2 – Sessão de apresentação da obra. Na mesa, o autor desta notícia acompanhado do Coordenador do CAL, Dr. António Marques.

As restantes comunicações caracterizam-se por assinalável diacronia e todas elas se revestem de novidade. Pela dimensão dos vestígios estruturais postos a descoberto, merece destaque a intervenção da Travessa das Dores, onde se revelou um dispositivo defensivo atribuído ao Neolítico Final, que integra um fosso escavado no substrato geológico, o primeiro no seu género identificado a norte do Tejo. Esperemos que as futuras escavações previstas para área adjacente possam fornecer mais elementos sobre o traçado em planta desta estrutura, associada a importante sequência estratigráfica e a conjunto artefactual de excepcional riqueza, que faz desde já da Travessa das Dores o sítio pré-histórico mais importante dos até agora identificados no concelho de Lisboa.

A segunda área temática, “A Cidade Manufactureira e Industrial”, integra sete comunicações, das quais cinco relativas à Época Moderna. Apenas uma se refere à identificação de tanques de Época Romana, de funcionalidade pouco evidente, e outra à Época Contemporânea. Esta constitui síntese de evidente interesse, abordando o património construído de natureza manufactureira e industrial, instalado em certas áreas periféricas em torno da Cidade a partir de meados do século XIX, a que se sucedeu, desde a década de 1950, a construção de unidades industriais pouco poluentes em edifícios qualificados no interior da própria Cidade. Trata-se, pois, de um percurso patrimonial que vem até à actualidade, e que, para ser compreendido na sua plenitude, deve atender às realidades sociais e culturais às quais está associado, nalguns casos ainda caracterizáveis.

As restantes comunicações debruçam-se sobre realidades materiais mais específicas, ao nível do objecto arqueológico. Neste aspecto, é de referir o interesse de outra síntese, desta feita respeitante a proposta de classificação tipológica das produções oleiras de Lisboa, na Época Moderna. Tratando-se de uma primeira proposta, com incidências também cronológicas e na própria fixação da terminologia. Aguardam-se com o maior interesse futuros desenvolvimentos deste projecto.

A terceira e última área temática, “A Arqueologia dos Espaços, a Identidade e a Fisionomia da Cidade”, é a que integra maior número de comunicações: nada menos de 19, repartidas por uma assinalável diversidade cronológica, desde a Época Romana aos finais da Época Moderna. O conhecimento da evolução da malha urbana da cidade e das funcionalidades dos respectivos espaços foi abordado em diversas comunicações, uma delas relativa à identificação de um conjunto termal de Época Romana às Portas de Alfama, e duas outras atinentes à caracterização de diversos panos de muralhas dos sucessivos dispositivos defensivos que, desde a Época Romana Republicana até à construção da Cerca Fernandina, asseguraram a defesa da cidade.

Por outro lado, o conhecimento das próprias populações exprime-se em outro contributo onde se caracteriza a dieta alimentar da comunidade islâmica que habitou Alfama. E as vivências domésticas de algumas delas foram vislumbradas pelos próprios artefactos recuperados, que nalguns casos reflectem a presença em espaços privados ou públicos por longos períodos de tempo. É o

caso das intervenções na Casa dos Bicos e na Casa da Severa, que proporcionaram o registo de sucessivas ocupações entre os séculos XII e XVI; e a intervenção no que seria o antigo Largo do Pelourinho, que forneceu espólios situados entre os séculos XIII e XVII. Em qualquer caso, foram os objectos do quotidiano que permitiram estabelecer balizas cronológicas para as referidas presenças, conferindo uma nova dimensão diacrónica à ocupação da Cidade, insuspeita até há bem pouco tempo.

De referir, ainda, os espólios recolhidos num poço do antigo Hospital Real de Todos-os-Santos, que permitiram também recuperar um pouco da vida quotidiana daquela casa comunitária, bem como os fragmentos de cerâmica chinesa de exportação que fazia parte das mesas das casas abastadas da Lisboa setecentista, recuperadas no Terreiro do Paço em um contexto pré-terramoto, onde tais fragmentos eram exclusivos. Será que correspondiam a produtos rejeitados, ali descarregados directamente dos navios fundeados no Tejo?

Em qualquer caso, tais espólios, directamente relacionados com o comércio transoceânico, têm o seu equivalente directo nos temas das três últimas comunicações deste conjunto, que abordam a identificação arqueológica de navios afundados e de estruturas outrora existentes na frente ribeirinha, e sublinham a importância deste tipo de estudos numa cidade como Lisboa, conduzindo por vezes a resultados espectaculares. É o caso da síntese sobre os restos de embarcações da Época Moderna identificados em diversos locais ao longo da margem do Tejo: Cais do Sodré, Largo do Corpo Santo e Boa Vista, para além de materiais reaproveitados de outras embarcações em obras em terra, com interesse tanto no conhecimento da actividade portuária, como no da caracterização da tecnologia naval e respectiva cronologia. A caracterização do antigo baluarte do século XVII que a iconografia da época situa no centro do Terreiro do Paço, agora de novo localizado em resultado das obras ali efectuadas, é o objecto da comunicação seguinte. A comunicação que fecha esta série é dedicada à rampa de acesso à água utilizada para o transporte para bordo dos navios fundeados no Tejo do cordame, cabos e outros aprestos navais fabricados na Cordoaria. Tal rampa, foi concluída no reinado de D. Maria I e recentemente de novo localizada, no âmbito dos trabalhos arqueológicos efectuados.

Foto: Guilherme Cardoso.

FIG. 3 – Aspecto parcial da assistência no decurso da apresentação da obra.

Algumas conclusões, a terminar

Apesar de algumas comunicações se centrarem no estudo de estruturas arqueológicas, incluindo embarcações, a maioria resultaram do estudo de materiais arqueológicos recolhidos em intervenções de carácter preventivo obrigatório, realizadas quer por empresas de Arqueologia, parceiras incontornáveis na moderna Arqueologia urbana e especialmente da Cidade de Lisboa, quer por entidades oficiais, como o próprio CAL ou a DGPC, no exercício das suas competências e atribuições. É de sublinhar a recuperação de tais espólios, em termos científicos, através do seu respectivo estudo e publicação, contrariando a possibilidade de ficarem, por muitos anos, em contentores, perdendo a oportunidade de serem devidamente conhecidos. Bastaria essa razão, de carácter essencialmente científico, para justificar plenamente a edição destas actas, precioso repositório de um património inesgotável.

Foram identificadas três vias distintas no respeitante à realização dos artigos:

1. A publicação dos dados pelos próprios autores das escavações, sejam eles arqueólogos integrados em empresas de Arqueologia ou em entidades oficiais, como o CAL ou a DGPC;
2. A parceria dos autores das escavações com outros colegas, especialistas em áreas específicas a que respeitam os estudos dos espólios;
3. A publicação de espólios recolhidos por outros arqueólogos que não os responsáveis pelas escavações.

Em qualquer dos casos, a realidade mostra uma prática de carácter profissional e pragmática, adoptando-se a melhor solução face aos resultados pretendidos, no caso a publicação dos espólios.

Longe parecem já os tempos da competição espúria, pois a realidade tem-se encarregado de demonstrar que, em Arqueologia como em qualquer outro ramo do saber, a cooperação produz mais e melhores resultados que a simples competição. A eficácia das soluções de publicação encontradas reflecte-se, também, no curto espaço que medeia entre a escavação e a publicação, como se conclui pelos contributos que integram o volume ora apresentado, que, na sua quase totalidade, respeita a intervenções realizadas recentemente na Cidade. Claro que existem, e existirão por muitos anos, questões a que ainda falta dar a melhor solução, designadamente a musealização *in situ*, ao menos parcial, de alguns dos vestígios encontrados, especialmente arquitectónicos, decorrente de um compromisso entre os diversos intervenientes que importa aprofundar (e, neste caso, o CAL tem certamente uma palavra a dizer). É o que sucede com estruturas arqueológicas de interesse excepcional susceptíveis de justificar a sua conservação integral *in situ*, opção que deveria ser seriamente ponderada em certos casos, ainda que com prejuízo dos respectivos projectos arquitectónicos ou urbanísticos inicialmente previstos, até pelo potencial museológico, cultural e turístico que a exposição condigna de tais restos propiciaria a curto prazo, dignificando o espaço urbano onde se inserem. Em suma, as actas do I Encontro de Arqueologia de Lisboa serão, seguramente, um referencial por muitos anos, pedra angular de uma etapa da investigação arqueológica da Cidade, e, pelas informações que contêm, um repositório de consulta incontornável, augúrio de êxito seguro aos próximos Encontros de Arqueologia de Lisboa. ✎

Caetobriga. O Sítio Arqueológico da Casa dos Mosaicos

recensão de uma obra fundamental

João Luís Cardoso¹

¹ Professor Catedrático da Universidade Aberta. Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O volume 17 (2018) da revista *Setúbal Arqueológica*, editada pela Associação de Municípios da Região de Setúbal / Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) é obra exemplar. Nela se evidencia o compromisso do MAEDS com a memória da cidade de Setúbal – ou o compromisso difícil entre a preservação da Memória e as exigências da moderna vida cidadina dos setubalenses –, o qual se assume como sua preocupação prioritária, expressando-se pelas múltiplas escavações no domínio urbano por si conduzidas.

Remonta aos finais da década de 1970 a importantíssima escavação da Praça do Bocage, com sucessivas ocupações, com as suas fábricas de transformação de produtos piscícolas de Época Romana. Tive o grato prazer de colaborar no estudo daqueles vestígios, contribuindo para a reconstituição da evolução paleogeográfica do espaço onde tais instalações se implantaram, através do estudo das areias amostradas, com recurso à análise sedimentológica dos respectivos depósitos, por via de um laboratório que então ajudei a montar nas instalações do Museu. Assim se afirmou o MAEDS como espaço público aberto à investigação e inovação da prática arqueológica, na verdade um exercício necessariamente multidisciplinar, a que não é alheia a própria formação científica de base dos seus responsáveis e animadores, Joaquina Soares (Geografia) e Carlos Tavares da Silva (Biologia).

A importância da Arqueologia urbana desenvolvida em Setúbal pelo MAEDS, num esforço então solitário e pioneiro, mas que revelou em muitos locais da cidade presenças humanas inesperadas, as mais antigas da época da chegada dos comerciantes e navegadores fenícios ao acolhedor porto de Setúbal, ainda antes da península de Tróia estar configurada da forma hoje conhecida, justificou a realização, por iniciativa do MAEDS, nos

Paços do Concelho de Setúbal, no já longínquo ano de 1985, do I Encontro de Arqueologia Urbana a nível nacional, cujas actas foram publicadas logo no ano seguinte pelo IPPC. Mas a relação do museu, antes de ser MAEDS, com a antiguidade do subsolo da cidade encontra-se corporizada, desde muito antes, por Carlos Tavares da Silva, ao ter publicado com saudosos arqueólogo O. da Veiga Ferreira, “Uma Bela Jóia Romana Encontrada em Setúbal”, nos *Estudos Italianos em Portugal*, em 1968-1969, e, logo depois, “Uma Colher Votiva Lusitano-Romana”, em 1970, na *Revista de Guimarães*. São, pois, ricas e antigas as fundações do MAEDS no respeitante à Arqueologia Urbana da própria cidade, justificando numa prática diária sempre renovada, a valia da sua actuação.

Claro que importa não perder de vista o enquadramento legal da actividade do MAEDS neste domínio da prática arqueológica, com acrescidas dificuldades, até pelas conseqüências financeiras que dela podem decorrer; mas também neste particular, a solução encontrada em estrita articulação com a tutela, revelou-se essencial para a prossecução dos trabalhos que até ao presente têm vindo a ser realizados, constituindo fonte de inspiração para outras autarquias que se debatem com situações análogas.

Mas o motivo da nossa presença hoje no MAEDS é outro. O livro, com magnífica impressão a cores, abre com uma interessante síntese sobre a questão da localização de Cetóbriga, que apaixonou muitos arqueólogos sadinos desde o século XIX, destacando-se, já no século XX, António Inácio Marques da Costa, Fernando Bandeira Ferreira e Fernando Castelo Branco. Ponto importante deste debate foi a identificação, na rua de Fran Paxeco, de muros de fábrica romana associados a um notável tesouro monetário do século IV d.C.,

FIG. 1 – Capa de *CAETOBRIGA. O sítio arqueológico da Casa dos Mosaicos*. Coordenação de Carlos Tavares da Silva. Setúbal: Associação de Municípios da Região de Setúbal / Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (*Setúbal Arqueológica*, 17).

estudado e publicado pelo saudosos Coronel Carvalho Fernandes, que fora resguardado em duas ânforas. O acervo recuperado foi de 18.181 moedas, algumas de extrema raridade. A par deste achado excepcional, ocorrido no dia 20 de Maio de 1957, recolheram-se, naquele e em diversos outros locais, no decurso da abertura de valas urbanas de saneamento, fragmentos de recipientes finos, de *terra sigillata*, materiais diversos de construção e até porções de paredes do que, muitos anos depois, viríamos a saber pertencerem a tanques de salga romanos, alguns dos quais foram reconhecidos e escavados ulteriormente na Praça do Bocage. Apesar de todas estas evidências, havia quem as menosprezasse. Fernando Bandeira Ferreira veio mesmo a publicar, em 1959, artigo intitulado “O problema da localização de Cetóbriga”, procurando relativizar os achados dados a conhecer por José Marques da Costa. Diz ele, a tal propósito (Ferreira, 1959: 58): “Todas as peças parecem, em geral, muito tardias, exceptuando uns fragmentos de sigillata, mas o local em que estes e outros artefactos foram encontrados, permite-nos perguntar se não teriam sido para aí levados com

FIG. 2 – Mesa da sessão de apresentação de CAETOBRIGA. O sítio arqueológico da Casa dos Mosaicos (Setúbal Arqueológica, 17).

O autor, o Presidente do Conselho Directivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Dr. Rui Manuel Garcia, e o Dr. Carlos Tavares da Silva.

outros materiais, em épocas relativamente recentes, para fazer daqueles aterros que, de há muito, se efectuam em Setúbal para conquistar algum terreno ao rio [...]”. Adiante, admite, quando muito, que tais restos pudessem ser atribuídos a um arrabalde da cidade romana, industrial ou portuário, mas apenas na eventualidade de aquela corresponder à área de Rotura - Alferrar, na perspectiva de o sufixo “briga” exigir um alto que só ali se observaria.

Estes considerandos, que eram contrariados pela própria natureza dos achados, onde se incluíam produções finas, como os recipientes de *terra sigillata*, e em que alguns elementos arquitectónicos indicavam edifícios de certa importância, contrariando a hipótese de corresponderem aos restos de um pobre arrabalde, como as bases marmóreas de coluna encontradas, levaram ao desalento de Marques da Costa. Com efeito, este, tendo apresentado ao I Congresso Nacional de Arqueologia, reunido em Dezembro de 1958 em Lisboa, uma primeira comunicação sobre tais achados, só em 1960, e seguramente com o apoio de Manuel Heleno, os publicou, em edição da própria Câmara Municipal de Setúbal (COSTA, 1960). Prova do apoio inequívoco daquele catedrático, do qual Bandeira Ferreira era então Assistente na Faculdade de Letras de Lisboa, é a sua presença, registada em fotografia na referida publicação, enquanto observava, com evidente interesse, os espólios recuperados.

Em cartão-de-visita que fez acompanhar a devolução do trabalho de Bandeira Ferreira a Manuel Heleno, seu “querido Mestre e Amigo” como o trata naquela missiva, Marques da Costa refere-se à “prosa delirante” do então Assistente de Letras, comprovando a evidente confiança existente entre ambos.

Se esta introdução se alongou talvez mais do que o desejável, é porque o livro que agora temos a sorte de poder ler veio confirmar inequivocamente que a antiga Cetóbriga se situava em Setúbal, onde não faltariam casas com mosaicos e frescos como a que foi posta a descoberto pelo MAEDS, através das escavações dirigidas por Carlos Tavares da Silva, a par de numerosos outros

Foto: Guilherme Cardoso.

vestígios identificados pelo museu ao longo dos anos no casco histórico da cidade, desde fábricas de preparados de peixe a fornos para a produção de ânforas destinadas ao transporte de tais produtos, abarcando larga diacronia, do Alto-Império à Antiguidade tardia dos séculos VI-VII d.C. Tal é indicado por certas produções cerâmicas, focenses e anfóricas, como é o caso de ânfora proveniente do Egeu ou do Mar Negro, recolhida nas escavações da Rua Arroches Junqueiro, a par de elementos arquitectónicos, destacando-se capitel de concepção bizantina, numa reafirmação, sempre presente, do Mediterrâneo como pano de fundo de toda a base económica e cultural das populações que então habitavam a cidade, a que não faltava – finalmente! – o tão discutido morro, correspondente à colina de Santa Maria, mascarado pelo casario desde há muito, e que impedia a localização de Cetóbriga neste mesmo local.

As escavações metódicas que o MAEDS realizou por toda a malha urbana da cidade histórica constituem hoje precioso acervo para o conhecimento da evolução do aglomerado humano nos últimos três mil anos. A emergência de Cetóbriga resultou do declínio económico de Salácia, a partir do século II d.C., e cedo se fundamentou no núcleo industrial fundado, provavelmente no reinado de Tibério, na antiga ilha de *Achale*, fronteira à cidade, por iniciativa de um dos membros da influente família dos *Cornelii Bochii*, onde se recolheu lápide a ele alusiva. Tal é, a breves pinceladas a história romana de um rio e de uma cidade: Cetóbriga separada por um amplo estuário que era, em si mesmo, a razão da sua própria existência, por via de uma economia altamente especializada na produção de preparados piscícolas apreciados em todo o Mundo Romano.

A história desta cidade, cujo declínio se iniciou talvez a partir de finais do século IV d.C. e acompanhou o abandono das estruturas fabris do outro lado do estuário, que ao mesmo tempo adquiriu assinalável importância religiosa e funerária, encontra-se, como acima se disse, a par e passo documentada pela Arqueologia nas páginas desta obra.

A evolução paleogeográfica do actual espaço urbano, caracterizada por Joaquina Soares, acompanhou, naturalmente, a génese e desenvolvimento da própria ocupação humana daquele antigo esteiro do Sado, desde o Neolítico Final / Calcolítico aos nossos dias, conforme indica a localização das estações identificadas pertencentes a épocas sucessivas e que foram ocupando áreas progressivamente postas a seco, por via do assoreamento do antigo esteiro aqui formado pelo estuário.

É nesse contexto de permanente transformação dos ambientes naturais ribeirinhos, que as sucessivas comunidades ocuparam e souberam aproveitar, adaptando-se e aproveitando todas as potencialidades por eles oferecidas, que se integram os restos postos a descoberto nas escavações da Rua António Joaquim Granjo, local paredes-meias com o MAEDS, cuja publicação constitui o objectivo essencial da presente obra.

Designado pelo sugestivo nome de “Casa dos Mosaicos”, a sequência ali encontrada abarca praticamente toda a história de Setúbal, com inícios na Idade do Ferro, a que se reporta a identificação de um forno público de cozer pão, associado a espólios orientalizantes, até ao Período Islâmico, passando pela Época Romana, representada por sucessivas fases construtivas, adiante referidas mais em pormenor.

FIG. 3 – Sessão de apresentação de CAETOBRIÇA. O sítio arqueológico da Casa dos Mosaicos (Setúbal Arqueológica, 17).

No século VII d.C. observa-se a reutilização sepulcral do espaço, corporizada por sepultura aparentemente isolada, caracterizada por Joaquina Soares, a qual foi executada nos níveis de abandono de época romana. Apresenta-se estruturada por blocos que lhe conferem contorno sub-retangular, contendo diversas deposições primárias e um ossuário, cujas cronologias obtidas pelo radiocarbono, indicam o século VI e o século VII d.C. Tanto pela tipologia, como pela ausência de espólio e, claro, pela cronologia absoluta, é compatível com as práticas funerárias paleocristãs documentadas em diversas necrópoles da mesma época, mas até agora completamente desconhecidas em Setúbal.

Enfim, a escassa presença muçulmana identificada no local, estudada por Susana Duarte, vem-se juntar aos vestígios de interessante necrópole islâmica anteriormente escavada pelo MAEDS, constituída por 22 sepulturas, identificada na Rua Francisco Augusto Flamengo a par das cabanas das Ruas de Bocage / António Cardoso.

Os vestígios agora identificados correspondem a 19 fossas abertas em camadas de época romana, preenchidas por detritos domésticos variados, incluindo produções de cerâmica comum lisa e pintada, bem como vidrada (incluindo dois fragmentos de corda-seca) e de tipologias variadas. Com esta presença alto-medieval, atribuível, com base na tipologia dos recipientes encontrados, aos finais do século VIII / inícios do século IX, colmata-se uma lacuna na história da cidade, que se julgava ter sido definitivamente abandonada desde o final da Época Romana até ao século XIV, encerrando-se assim o registo arqueológico do local, dado que os níveis mais modernos terão sido arrasados aquando da construção do prédio actualmente ali existente, nos finais do século XVIII ou já no século XIX.

Naturalmente, são as evidências de Época Romana aquelas que conferem ao sítio maior interesse patrimonial e arqueológico, evidenciado por diversas estruturas.

O Edifício A, atribuído ao 3.º quartel do século I d.C., integrando diversos muros, abandonado no decurso do século III, a que se seguiu o reaproveitamento de muitos dos seus elementos construtivos, pouco tempo depois de ter sido valorizado pelos mosaicos que o caracterizam, atribuíveis à primeira metade do século III, estudados por Licínia Wrench. Não deixa de ser estranha esta aparente incongruência, observada em tão curto espaço de tempo.

Tais mosaicos constituem elementos até agora sem precedentes na Setúbal romana, revestindo com motivos geométricos polícromos o piso das duas salas do edifício postas parcialmente a descoberto.

As paredes da *domus* encontravam-se também decoradas por pinturas a fresco, sobre estuque, tendo-se reconhecido três fases do seu revestimento pintado. Trata-se de motivos geométricos e figurativos, cujo estudo detalhado poderá trazer nova luz sobre estas manifestações artísticas, ainda tão mal conhecidas no território peninsular, por falta de um estudo sistemático de há muito requerido. Eu próprio, com Carlos Tavares da Silva, nos debatemos com idêntica dificuldade aquando do estudo das pinturas observadas no estabelecimento romano de Leão (Oeiras), destruído por incêndio em meados do século I d.C. e jamais reconstruído. Sublinhando a importância social dos donos desta habitação, recolheram-se fragmentos de placas de mármore verde, de rara beleza, destinadas também ao revestimento parietal. O Edifício B, representado essencialmente por muro rectilíneo, abandonado na mesma época do anterior, tem o interesse de definir, conjun-

tamente com o muro principal do Edifício A, o primeiro arruamento de Cetóbriga, com cerca de 1,3 m de largura.

À caracterização estratigráfica, arquitectónica e artística (mosaicos e pinturas) das estruturas que integram os dois edifícios identificados, segue-se o estudo detalhado dos espólios encontrados, a cargo de diversos especialistas.

Sónia Gabriel estudou os conteúdos de uma ânfora Dressel 14 da 2.ª metade do século I d.C., tendo concluído que se tratava de sardinhas salgadas inteiras, a *salsamenta* dos romanos, conserva pela primeira vez aqui identificada; as produções de *terra sigillata* foram estudadas por Antónia Coelho-Soares; as cerâmicas de paredes finas e lucernas por Eurico de Sepúlveda e Catarina Bolila; a cerâmica comum romana por Antónia Coelho-Soares e Carlos Tavares da Silva; e as ânforas romanas por este último arqueólogo. É de mencionar a categoria das “ânforas lusitanas precoces”, não conotada com nenhuma forma normalizada corrente, devidamente caracterizadas e comparadas com exemplares de outros contextos conhecidos, quase todos também explorados pelo autor na região do Baixo Sado (Pedrão, Abul-A e Alcácer do Sal), a que se sucedem as bem conhecidas ânforas Dressel 14.

Os estudos antropológicos foram assegurados por Margarida Figueiredo e o estudo isotópico dos respectivos restos ósseos, realizado por Alice Toso e Michelle Alexander, permitiu concluir que aqueles indivíduos teriam a sua alimentação essencialmente baseada nos recursos marinhos, como seria naturalmente previsível, tal como era esperável que a população do Monte da Cegonha, que serviu de elemento de comparação, vivendo no interior alentejano, comesse essencialmente carne. Nada que justificasse a inusitada importância que os autores conferiram a tal evidência, como se ela não fosse, à partida, mais do que esperável...

O volume termina com o estudo arqueozoológico dos restos recolhidos nos diferentes contextos escavados, da autoria de Cleia Detry.

Trata-se, pois, de uma obra verdadeiramente transdisciplinar, como são todas aquelas a que, sempre que justificável pela natureza dos dados, o MAEDS desde cedo nos habituou, fiel ao princípio irrevogável mas tantas vezes esquecido, de

que a boa prática arqueológica exige, antes de mais, o estudo exaustivo e irrepreensível dos espólios arqueológicos recuperados.

Assim, o sítio designado por Casa dos Mosaicos, esta que é de facto a verdadeira “Casa das Histó-

rias”, pelas histórias que ciosamente guardava ao longo dos séculos e agora estão finalmente decifradas, assume-se especialmente pela existência de *domus*, com mosaicos, pinturas murais e aplicações a mármore exóticos, evidenciando a existência de uma classe abastada, relacionada com o comércio e a actividade industrial, tal qual o revelado no outro lado do rio, onde também se reconheceram *domus* de ricos proprietários, igualmente decoradas com pinturas murais e mosaicos, reforçando as estreitas afinidades existentes entre as duas margens da cidade romana.

Por via dos trabalhos desenvolvidos pelo MAEDS desde a sua fundação, reuniu-se um repositório de informação essencial sobre as pré-existências de Setúbal, as quais, nalguns casos, com sabedoria e bom senso, os arqueólogos souberam integrar no quotidiano dos habitantes da cidade moderna, valorizando-o e dando-lhe a consistência que lhe faltava.

Não haverá outra cidade portuguesa da actualidade cujo conhecimento seja tão completo por via da Arqueologia Urbana, como a de Setúbal. Esta obra é, pois, mais uma prova dessa realidade, por certo a mais notável de todas elas, que bem atesta a vitalidade do MAEDS, mais de 40 anos depois da sua fundação, o vigor na concretização daquele que é um dos seus objectivos fundamentais, enunciados logo na Nota de Abertura escrita pelo Sr. Dr. Rui Garcia, Presidente da Associação dos Municípios da Região de Setúbal. Por isso devemos estar gratos aos autores e a quem criou as condições, ao longo dos anos, para que a mesma se realizasse, tanto no terreno, como na concretização do livro que de hoje em diante teremos o privilégio de usufruir. 🐘

Referências

- COSTA, J. Marques da (1960) – *Novos elementos para a localização de Cetóbriga. Os achados romanos na cidade de Setúbal*. Setúbal: Câmara Municipal de Setúbal.
- FERREIRA, F. Bandeira (1959) – “O problema da localização de Cetóbriga. Seu estado actual”. *Conimbriga*. Coimbra. 1: 41-70.
- SILVA, C. Tavares da (coord.) (2018) – *CAETOBIRIGA. O sítio arqueológico da Casa dos Mosaicos*. Setúbal: Associação de Municípios da Região de Setúbal / Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (*Setúbal Arqueológica*, 17).

novidades

CAETANO, Maria Teresa (2018) – *ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVR. Mamíferos nos Mosaicos Romanos da Península Ibérica*. Casal de Cambra: Editora Caleidoscópio.

CARVALHO, Pedro C. (coord.) (2018) – *Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tua (Concelhos de Alijó, Carraceda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor)*. Porto: Ed. Afontamento. 3 vols + DVD.

COELHO, Rui Gomes (2018) – *O Arqueólogo Cordial. A Junta Nacional de Educação e o Enquadramento Institucional da Arqueologia Portuguesa durante o Estado Novo (1936-1974)*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais / Universidade de Lisboa.

GONÇALVES, Victor S. (ed.) (2017) – *Sinos e Taças. Junto ao oceano e mais longe. Aspectos da presença campaniforme na Península Ibérica*. Lisboa: Centro de Arqueologia da Univ. de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 10).

LOULÉ. *TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES* (2018) – Lisboa: Imprensa Nacional / Museu Municipal de Loulé (catálogo de exposição).

SILVA, Carlos Guardado (coord.) (2018) – *Nova História Local. Torres Vedras*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Torres Vedras (Coleção *Turres Veteras*).

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2018) – N.º 28. Direcção António João Cruz. Lisboa: ARP - Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal. Em linha. Disponível em <http://revista.arp.org.pt/pt/revistas/28.html>.

EBVROBRIGA. História, Arqueologia, Património, Museologia (2018) – N.º 9. Fundão: Museu Arqueológico Municipal José Monteiro.

X Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica

Cátia Teixeira¹

¹ ICA+EHB – The Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour; NAP - Núcleo de Alunos em Arqueologia e Paleoecologia da Universidade do Algarve.

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos dias 7 a 10 de Junho de 2017, foram realizadas as X Jornadas de Jovens em Investigación Arqueológica (JIA) em Burgos, norte de Espanha. Continuamente reeditadas desde 2009, as JIA são um evento científico que tem como objetivo estimular a discussão das investigações de jovens que se dedicam à Arqueologia e que ainda não obtiveram o grau de Doutoramento. Continuam a ser a única reunião científica sobre Arqueologia criada por jovens em investigação arqueológica.

Ao longo dos anos tem-se verificado um crescente desenvolvimento na organização das Jornadas. Isso foi bem evidente na estrutura da edição de 2017, que apresentou um leque abrangente de sessões, 18 no total, englobando as mais diversas áreas interdisciplinares da Arqueologia, como a Zooarqueologia, a Análise Espacial, a Piroarqueologia, a Antropologia Biológica, a Arqueologia da Morte, entre muitas outras. Para além das sessões, foram realizadas seis mesas-redondas, cada vez mais incorporadas nas Jornadas, e quatro *workshops*.

As JIA realizaram-se na cidade espanhola de Burgos. Burgos acarreta um enorme legado pré-histórico e histórico, apresentando ao visitante uma riqueza cultural e patrimonial bem vincada. No ramo da Arqueologia, Burgos também tem desempenhado um papel fundamental na investigação, pois acolheu o congresso mundial da Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP) em 2014. É importante destacar o impacto do legado pré-histórico na cidade. A proximidade de Atapuerca fez da cidade um ponto fundamental para encontro entre vários investigadores que se dedicam à evolução humana. Isso torna-se evidente quando nos deparamos com o vasto complexo que inclui um dos maiores museus desta temática e os espaços de investigação e laboratórios do Centro Na-

cional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Porém, apesar da grande importância desse complexo, as JIA foram realizadas nas instalações da Faculdade de Direito da Universidade de Burgos. Para jovens investigadores ainda estudantes, a localização da Faculdade não facilitou, pois a distância até o centro da cidade ainda era considerável. De qualquer modo, a universidade providenciou às JIA um conjunto de boas instalações e um ambiente propício para a sua realização, apesar de, nas sessões com mais espetadores, não haver espaço para todos nas salas designadas. Para além disso, a apresentação dos *posters* revelou alguma má gestão por parte do comité organizador. O corredor era muito pequeno e apertado, tornando-se complicada a passagem de pessoas pelo corredor enquanto outras liam os *posters*.

A gestão do *coffee break* e dos almoços foi bem conseguida, assim como o conjunto de materiais distribuídos aos participantes. Ainda que alguns desses materiais pertencessem ao congresso UISPP de 2014, eram diversos e de boa qualidade.

FIG. 1

FIG. 2 – Ato inaugural das JIA 2017, em Burgos.

FIG. 3 – Conjunto de materiais providenciados pelas JIA a cada participante.

FIGS. 4 E 5 – Excursões na cidade romana de Clunia (em cima) e na Sierra de Atapuerca (em baixo).

No que diz respeito às excursões, as JIA incluíram dois destinos à escolha dos participantes: Atapuerca ou a cidade romana de Clunia.

A excursão à Sierra de Atapuerca foi a mais requisitada, mas houve alguma desorganização devido ao jantar oficial das Jornadas, realizado na noite anterior. Muitos dos participantes inscritos para a excursão não conseguiram comparecer a tempo. No entanto, as excursões foram dinâmicas, com visitas guiadas aos locais referidos e com *workshops* após as palestras.

Num balanço geral, sentiu-se a boa disposição dos participantes e a grande vontade de apresentar e discutir a Ciência. Várias comunicações e *posters* suscitaram o debate científico, providenciando uma excelente divulgação de informação para todos os participantes. Nesse aspeto, as JIA foram fundamentais para o progresso científico de cada investigador, apresentando críticas construtivas para a carreira académica e científica.

Porém, não poderíamos deixar de referir a grande problemática que foi observada. Quando foram criadas as JIA, o objetivo principal era a divulgação e discussão das investigações de jovens arqueólogos na Península Ibérica. As Jornadas têm sido realizadas na sua maioria em Espanha, com duas edições em Portugal, mantendo a intenção de reunir jovens investigadores ibéricos através do castelhano, do português e do inglês como línguas oficiais. Essa dinâmica não foi observada nestas JIA e, das poucas apresentações em português e inglês realizadas em Burgos, não houve qualquer debate significativo por falta de entendimento desses idiomas, tão legítimos nas Jornadas como o castelhano.

Importa também referir que houve uma escassa presença de investigadores portugueses em Burgos, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais a problemática do debate em outras línguas se verificou. Falta um maior número de investigadores fora do nicho espanhol num congresso que reivindica a investigação ibérica.

Mas o balanço geral foi positivo. A cada ano, as JIA vão melhorando e alargando as suas fronteiras, tal como sucedeu na edição de Burgos. O desen-

volvimento e a divulgação desta reunião científica têm cada vez mais impacto no mundo da Arqueologia, e continua a ser o único congresso nesta temática que junta jovens investigadores para debaterem e aprenderem entre si. É, de facto, um importante encontro para todos aqueles que praticam a Arqueologia.

À data de publicação desta notícia já terá decorrido nova edição, XI JIA 2018, realizada entre os dias 9 e 12 de Maio de 2018, em Tarragona, Espanha (ver <https://ljiatarragona2018.wordpress.com/>). Esperamos que tenha contado com uma maior participação de jovens investigadores portugueses. ☞

FIG. 6 – Coffee break dos JIA 2017, em Burgos.

II Encontro de Arqueologia de Lisboa

António Marques¹

¹ Arqueólogo. Coordenador do Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Dando continuidade à actividade iniciada em 2015, o Centro de Arqueologia de Lisboa (Departamento de Património Cultural da Direcção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa) promoveu a organização do II Encontro de Arqueologia (EAL) entre os dias 22 e 24 de Março de 2018, no Teatro Aberto, com o tema “Arqueologia em Meio Urbano”. Com efeito, a realização do I Encontro de Arqueologia, entre 26 e 28 de Novembro de 2015, sendo um evento há muito ansiado pela comunidade científica arqueológica, revelou-se um sucesso com a adesão de 240 participantes e 58 comunicantes. Foram aí apresentados 33 trabalhos científicos e de divulgação relativos à imensa actividade arqueológica que ocorre diariamente na cidade de Lisboa, tendo as respectivas actas sido publicadas em Novembro de 2017, por ocasião do II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses.

Com um programa diversificado, o II EAL foi definido exclusivamente a partir das propostas que os vários autores apresentaram. A sua amplitude cronológica cobriu praticamente todos os períodos, abrangendo várias das valências decorrentes da investigação arqueológica, que se pretende ocorra na sequência da realização dos trabalhos no terreno.

Após a abertura pelo Sr. Director Municipal da Cultura, Dr. Manuel Veiga (Fig. 2), foi feita uma breve apresentação acerca do Centro de Arqueologia de Lisboa e da sua actividade durante os quatro anos da sua existência (Fig. 3), na qual se deixaram pistas para projectos futuros que se pretende venham a valorizar a actividade arqueológica de Lisboa e o efectivo tratamento da informação recolhida. Destaca-se a implementação de um projecto mu-

nicipal de promoção e valorização da identidade romana de Lisboa que, além de pretender fazer um ponto da situação acerca dos conhecimentos que entretanto têm vindo a ser redescobertos, visa criar um produto cultural e turístico que será disponibilizado junto do Turismo e do grande público e ambiciona ultrapassar os actuais limites do concelho, estendendo-se a todo o território que outrora pertenceu ao município romano.

Durante este evento foram apresentadas comunicações que, sobretudo, resultaram na divulgação dos resultados de intervenções arqueológicas cuja génese decorreu das múltiplas operações urbanísticas que são licenciadas na cidade. Ressalta, todavia, o notável volume de comunicações que aludem a vestígios da Época Romana e, como seria de esperar, da Época Moderna, mas também do período Medieval Cristão, verificando-se que o tema das muralhas de Lisboa alcança uma projecção assinalável. De igual modo, o tema da morte regista um desenvolvimento considerável.

FIG. 1

Não podemos deixar de salientar os trabalhos arqueológicos realizados no âmbito de projectos municipais, tais como: a colocação de ilhas ecológicas em diversos locais da cidade, de cujos trabalhos arqueológicos têm resultado importantes “fragmentos informativos” acerca da ocupação dos micro-espacos em causa; a reabilitação de edifícios, tal como a Escola Maria Barroso, no Largo da Boa Hora, onde foram integradas algumas estruturas arqueológicas; ou de espacos exteriores, de que é exemplo o Largo da Graça, onde a Arqueologia não confirmou a localização da porta da Cerca Fernandina proposta por Vieira da Silva. Destaque ainda para o Projecto CRLx que, *grosso modo*, culminará com a criação de um novo acesso e de um Centro Interpretativo que em muito valorizarão o conhecido Criptopórtico ro-

FIG. 2

FIG. 3

mano da Rua da Prata, promovendo a sua rentabilização patrimonial e conferindo uma nova visibilidade a este importante vestígio da cidade de *Olisipo*.

Já no que respeita à iniciativa privada, procede-se de igual modo à apresentação dos mais diversos resultados decorrentes da reabilitação de edifícios, com especial incidência na adaptação de alguns a unidades hoteleiras, tais como, entre outros, os antigos Armazéns Sommer ou o n.º 148 da Rua do Arsenal. Mas também da construção de novos edifícios ou equipamentos, de que são exemplo o futuro Hospital da CUF Alcântara, a requalificação de um condomínio no Largo das Olarias, ou o Parque de Estacionamento do Campo das Cebolas, vincando o forte dinamismo urbanístico da cidade de Lisboa.

Não obstante a apresentação destes novos trabalhos, também houve lugar para comunicações que resultaram do estudo de materialidades que, encontrando-se em depósito há vários anos, nunca haviam sido alvo de qualquer rentabilização científica ou patrimonial. A título de exemplo poder-se-á referir o estudo das faunas da Rua dos Bacalhoeiros, ou o estudo de contextos cerâmicos provenientes da Rua dos Correeiros.

Com efeito, foi notória a participação das denominadas arqueociências, não apenas pelos vários artigos alusivos às faunas, mas também à flora, a estudos de carácter polínico e de Arqueologia da paisagem, fundamentais para o conhecimento do território e das vivências quotidianas, rurais e urbanas, dos vários períodos.

Sendo uma cidade fortemente marcada pelo estuário do Tejo, e pelas múltiplas sinergias que advêm dessa circunstância, são vários os contextos ribeirinhos abordados, como por exemplo aqueles que foram registados no âmbito da obra de construção da nova sede da EDP. Num contexto cronológico mais recente, o processo de industrialização da cidade também esteve presente, através de uma comunicação acerca de um “fugaz” caso de iluminação urbana de Lisboa.

Foram muitas as novidades que foram disponibilizadas através do II EAL à comunidade, contribuindo para o seu conhecimento e compreensão. Além das intervenções que temos vindo a referir, não podemos deixar de mencionar a apresentação de um forno cerâmico de Época Mo-

FIG. 4

FIG. 5

derna, no Largo das Olarias, cujo topónimo há muito apontava para a presença deste tipo de vestígio, local onde igualmente se assinalou a existência do almocávar da Mouraria baixo-medieval.

Igualmente gratificante para a actividade arqueológica e para o papel da Arqueologia na comunidade, foi a apresentação de projectos de carácter arquitectónico que foram desenvolvidos a partir dos resultados de intervenções arqueológicas que já referimos (Largo da Graça e Largo da Boa Hora). A este respeito, deve-se ainda mencionar o investimento que foi efectuado na reabilitação do mosaico romano do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros que, ao fim de praticamente 20 anos, continua a ser um exemplo do contributo que a Arqueologia pode proporcionar no incremento e valorização da oferta patrimonial de Lisboa.

Tratando-se de um evento organizado pelo Centro de Arqueologia de Lisboa, não podemos deixar de destacar e agradecer o apoio dos vários colegas que, não pertencendo ao Centro, integram a sua Comissão Científica, designadamente os Professores Doutores João Senna-Martinez, Catarina Tente, Catarina Viegas, Elisa Sousa e Susana Gómez Martinez, assim como o apoio do Departamento de Desenvolvimento e Formação da Câmara Municipal de Lisboa e da equipa do Teatro Aberto de Lisboa.

Nesta segunda edição, o EAL resultou na apresentação de 34 comunicações, por 85 investigadores, e contou com a presença de 207 participantes. A Organização prevê que as actas sejam editadas durante o segundo semestre de 2019, altura em que será anunciado o III Encontro de Arqueologia de Lisboa.

Colóquio Anual da ERA Arqueologia

Mafalda Capela ¹

¹ ERA Arqueologia, S. A.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu, no dia 4 de Maio de 2018, no Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), o colóquio Anual da ERA Arqueologia.

Desde 2001, a ERA Arqueologia organiza anualmente um encontro aberto ao público com o objectivo genérico de trazer para o conhecimento de todos os interessados os resultados de uma selecção das intervenções levadas a cabo ao longo do ano.

Este encontro tem assumido, ao longo dos quase 20 anos da sua existência, diferentes formatos, mantendo o denominador comum de procurar alcançar o maior número possível de interessados, dando-lhes a conhecer aspectos sobre o património comum revelados pelos trabalhos que a empresa desenvolve no âmbito da sua actividade e, simultaneamente, trazendo a debate temas de investigação relevantes e de actualidade para a Arqueologia portuguesa.

Este ano, o colóquio anual da ERA Arqueologia trouxe uma figura eminente da Arqueologia internacional, Felipe Criado Boado, presidente da European Association of Archaeologists (EAA), especialista em Arqueologia da Paisagem, que esteve presente na mesa-redonda que abriu o evento. Subordinada ao tema “A 3.ª Revolução Científica em Arqueologia: o impacto na investigação, na teoria e na prática profissional”, a mesa-redonda foi moderada por António Valera e contou com a participação de Lucy Shaw Evangelista, Mariana Diniz e David Gonçalves (Fig. 2).

Depois de uma primeira revolução, em meados do século XIX, com as influências oriundas das ciências geológicas e biológicas, e de uma segunda revolução um século depois, em meados do XX, com a utilização da tecnologia nuclear e das datações por radiocarbono e o advento da detecção remota, a Arqueologia está a viver o que tem vindo a ser considerado como a sua 3.ª Revolução Científica, relacionada com os desenvolvimentos nos campos dos “Big Data” (conjuntos de dados

muito grandes e/ou complexos), das novas modelações estatísticas, dos resultados de A-DNA e das análises isotópicas. Esta problemática tem tido profundo debate em termos internacionais, por exemplo nos três últimos encontros anuais da Associação dos Arqueólogos Europeus, em Glasgow, Vilnius e Maastricht, mas tem sido pouco discutida em Portugal.

Neste sentido, e procurando estar atenta aos desenvolvimentos disciplinares e aos seus impactos na prática disciplinar e profissional, a ERA Arqueologia tomou a iniciativa de organizar um primeiro debate, abrindo caminho à discussão sobre as vias recentemente trilhadas pela Arqueologia na sua relação com as ciências exactas e naturais e as implicações, positivas e negativas, que estão a ter (ou não) na investigação, no ensino e na prática profissional.

A mesa-redonda propiciou um interessante debate, muito participado por todos os presentes.

FIG. 1

A comunicação que deu início à sucessão de apresentações sobre os trabalhos que a ERA realizou ao longo do ano de 2017 foi de Helena Reis, sobre o sítio mesolítico do Monte Carrascal 2 (Ferreira do Alentejo, Beja) (Fig. 3).

FIG. 3

FIG. 2

No âmbito da abertura do bloco de rega de Ferreira, em 2009, foi identificado um sítio de cronologia mesolítica, com uma localização única. Este sítio é composto por um depósito que integra duas estruturas de combustão com restos de auroque e um conjunto de materiais em pedra talhada. A análise tecno-tipológica e da distribuição espacial dos mesmos através de Sistema de Informação Geográfica (SIG) permitiu observar algumas concentrações que, aliadas à localização geográfica do sítio, podem apontar para uma funcionalidade específica (acampamento logístico), distinta da que se conhece para o povoamento contemporâneo geograficamente mais próximo (concheiros do Sado), alargando para interior o território mesolítico conhecido.

A apresentação que se seguiu foi dedicada ao Complexo Arqueológico dos Perdígões com o título “O Sepulcro 3 dos Perdígões: arquitectura, rituais, bioantropologia, cronologia e contextualização”, da autoria de António Valera, Ricardo Godinho, Lucy Evangelista e Nelson Cabaço. Nesta comunicação, foram apresentados os resultados obtidos na escavação do Sepulcro 3, intervenção realizada no âmbito do projecto FCT PTDC/EHP-ARQ/0798/2014, com o objectivo de avaliar a importância da mobilidade de humanos, animais e objectos na Pré-História Recente através do estudo de caso dos Perdígões. A comunicação deu conta das características arquitectónicas da estrutura funerária, das práticas a ela associadas, da componente artefactual e do material osteológico humano e animal. Apresentou ainda a cronologia absoluta já obtida. Para terminar, foi feita a integração deste sepulcro no âmbito dos contextos funerários calcolíticos dos Perdígões, sublinhando a intensificação da diversidade entre contextos funerários genericamente contemporâneos no sítio. Discutiram-se também os resultados proporcionados pela investigação relativa à mobilidade dos indivíduos deste sepulcro.

Foi Alexandre Sarrazola quem seguidamente assumiu comando, falando-nos sobre as estruturas ribeirinhas da cidade de Lisboa numa comunicação que intitulou “*Daqui numa larga praya: o Tejo e o seu Porto entre os séculos XVI e XIX*”. Como esclareceu, as estruturas ribeirinhas constituem uma fonte determinante para o estudo da evolução da paisagem portuária de Lisboa entre os séculos XVI e XIX. A apresentação demonstrou de que forma a sua entrada no registo arqueológico apresentou estratégias diversas de construção e diferentes dinâmicas de utilização. Mostrou também como o seu estudo constitui

uma via interdisciplinar de acesso ao conhecimento da cidade estuarina, convocando Paleociências, Arqueologia e História.

Seguiu-se a comunicação apresentada por Lucy Shaw Evangelista e Marina Lourenço, intitulada “1997-2007, 20 anos de Antropologia Biológica na ERA Arqueologia S. A.” Com esta apresentação pretendeu-se dar uma perspectiva sobre como duas décadas de intervenções realizadas pela ERA Arqueologia S. A. em contextos funerários resultaram na criação de uma base de dados que reúne um conjunto de informações de extraordinária relevância. Procurou-se igualmente explorar o potencial informativo e científico de uma área cada vez mais relevante no âmbito da actividade arqueológica da empresa.

A antropóloga Marina Lourenço foi quem seguidamente apresentou a comunicação designada “Antropologia biológica em situações de emergência: o caso das necrópoles da Rua dos Lagares 74” (Figs. 4 a 6). Esta comunicação procurou

descrever a intervenção arqueológica realizada pela equipa da ERA Arqueologia S. A. na Rua dos Lagares 74, na Mouraria, em Lisboa, apontando a impossibilidade, pautada por razões de segurança inerentes à obra de construção civil em curso, de intervencionar de acordo com as melhores práticas um conjunto alargado de contextos de necrópole. A comunicação pretendeu, assim, problematizar, dos pontos de vista deontológico, técnico e científico, as questões colocadas em campo à equipa de Arqueologia e Antropologia que, confrontada com as mesmas e após um intenso debate interno, avançou no terreno para uma actuação de efectiva emergência. Foi ainda demonstrado, nesta comunicação, de que forma estas decisões tomadas em campo permitiram a recolha de um conjunto significativo de dados adoptando pressupostos metodológicos de actuação distantes dos standardizados, nomeadamente ao nível da Antropologia, e apenas aceitáveis em situações limite.

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

A última apresentação ficou a cargo de Sónia Cardoso, conservadora-restauradora, colaboradora da ERA Arqueologia (Fig. 7), que descreveu de forma acessível e empolgante a intervenção de conservação e restauro sobre os bens de Património Integrado Imóvel do Palácio das Galveias, hoje a Biblioteca Municipal de Lisboa e, em tempos, o Palácio dos Távora, família responsável pela sua construção original, no século XVII. A Intervenção de Conservação e Restauro foi inserida no Projeto de Reabilitação, Requalificação e Ampliação da biblioteca, requerida pela Câmara Municipal de Lisboa.

Sónia Cardoso falou-nos sobre as metodologias de conservação e restauro aplicadas pela equipa da ERA sobre os diversos elementos de valor histórico, artístico e cultural existentes no Palácio das Galveias, desde painéis azulejares de temática historicista produzidos por Leopoldo Battistini, a pintura mural a seco em paredes e tectos dos salões nobres do segundo piso do edifício, os armários em madeira policromada com vidros originais, construídos de raiz para acolher os livros da biblioteca, os pavimentos em pedra com pa-

drões geométricos de cor, até aos elementos arquitectónicos ritmados que formam os cunhais e o vão das janelas e portas, intercalados por portais brasonados, demarcados por cantarias em lioz e calcário.

Ainda na agenda do colóquio, a ERA Arqueologia realizou, no sábado dia 5 de Maio, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, uma visita guiada ao Palácio das Galveias integrada no ciclo “Estaleiro da ERA” (Figs. 8 e 9). Este ciclo tem o objectivo de revelar aos visitantes de que forma os trabalhos de Arqueologia, Antropologia e Conservação e Restauro têm impacto positivo no Património comum, e de que maneira se articulam os agentes da requalificação urbana na salvaguarda patrimonial.

Este foi, uma vez mais, o mote para a realização da visita guiada pela conservadora-restauradora responsável pela intervenção, Sónia Cardoso, e pelo

responsável pela área de conservação e restauro da ERA Arqueologia, Pedro Braga.

O grupo de visitantes inscritos, interessados pelo Património e curiosos em conhecer de forma um pouco mais aprofundada a abordagem técnica que um conservador-restaurador leva a cabo face ao Património artístico e arquitectónico de um edifício com as características deste magnífico palácio, foi acompanhado através das diferentes salas, ficando a conhecer de perto o antes e o depois de uma das maiores intervenções de conservação e restauro que a ERA Arqueologia levou a cabo num Palácio deste tipo.

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

ARQUEOCIÊNCIAS 2018: da matéria-prima ao artefacto

algumas notas

Ana Vale ¹, Sérgio Monteiro-Rodrigues ¹ e Maria de Jesus Sanches ¹

¹ Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Centro Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

No dia 13 de Abril de 2018, realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto o *workshop* “ARQUEOCIÊNCIAS 2018. Da Matéria-Prima ao Artefacto. Instrumentos líticos e cerâmicas nos estudos de Arqueologia”, organizado pelo Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (DCTP/FLUP) e pelo Centro Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM).

Esta reunião científica inseriu-se no ciclo *ARQUEOCIÊNCIAS*, iniciado em 2012, de periodicidade aproximadamente anual, tendo sido promovido em 2018 por Maria de Jesus Sanches, Ana Vale e Sérgio Monteiro-Rodrigues. Aquele ciclo tem como objetivo estudar, estabelecer e informar acerca das ligações entre a Arqueologia e outros campos disciplinares, sobretudo das áreas das chamadas Ciências Exactas e Naturais. Neste sentido, tem promovido o diálogo e a partilha de informação entre investigadores de diferentes áreas, mas tem também procurado ser parte da formação contínua dos alunos de todos os cursos de Ar-

queologia, tendo estes encontros uma importante componente pedagógica.

Este ano, o *workshop* ARQUEOCIÊNCIAS 2018 pretendeu abordar o estudo da biografia dos objetos líticos e de recipientes cerâmicos, procurando cruzar as diversas áreas de saber e diferentes possibilidades e técnicas de análise, articulando o conhecimento teórico e prático. Neste sentido, foram convidados seis oradores para apresentar a sua investigação, e a sessão desenrolou-se durante um dia, dividido em dois blocos temáticos, o primeiro sobre estudos de recipientes cerâmicos e o segundo sobre objetos líticos. As apresentações individuais foram seguidas por um debate final. Para divulgação do evento e partilha da informação, foi criada a página *web* <https://arqueocienciasflup.wixsite.com/2018>, onde se encontram disponíveis as pré-atas do encontro, publicadas previamente para que o público, sobretudo os estudantes, entrasse em contacto com as matérias que seriam expostas e discutidas neste *workshop*, podendo assim ouvir e participar de forma mais informada.

Os estudos centrados nos recipientes cerâmicos abarcaram diferentes perspetivas e análises, e integraram o estudo químico de pastas cerâmicas e de barreiros, a análise de resíduos orgânicos em materiais arqueológicos, e estudos empíricos de pastas cerâmicas e a sua implicação na construção de tipologias cerâmicas. Indicaram possibilidades de análises químicas (espectrometria de fluorescência de raios X e cromatografia), aconselharam procedimentos a seguir durante a recolha e posterior tratamento e armazenamento das cerâmicas para análise, sugeriram estudos macroscópicos para identificação de pastas e alertaram para a necessidade de inclusão de procedimentos analíticos, como os estudos químicos, logo na fase de projeto dos trabalhos arqueológicos.

Fernando Castro (Universidade do Minho) apresentou a possibilidade de identificar os barreiros a partir da técnica de espectrometria de fluorescência de raios X, a qual permite determinar a composição química da argila. Este processo, conjugado com a aplicação da estatística multivariada, permite a criação de grupos químicos e a comparação da constituição química da argila proveniente de barreiros com a de recipientes cerâmicos. Para o estabelecimento de relações entre barreiros e recipientes cerâmicos, é necessário recorrer à extensa base de dados da Universidade do Minho, a qual está em permanente construção. Esta base de dados é alimentada por amostras de cerâmica atual ou proveniente de recolhas etnográficas, mas das quais se sabe a proveniência exata,

FIG. 2 – Sessão de abertura com a presença da Diretora da Faculdade de Letras, Professora Fernanda Ribeiro, da Coordenadora Científica do CITCEM, Professora Amélia Polónia, da Presidente do DCTP, Professora Lúcia Rosas, e da Organização do ARQUEOCIÊNCIAS 2018, Professora Maria de Jesus Sanches.

e através da recolha de argila de barreiros ainda em exploração, o que implica um trabalho direto com oleiros. Fernando Castro apresentou três exemplos de análises arqueométricas: o das formas cerâmicas de Pão de Açúcar utilizadas na ilha da Madeira, mas cujas análises químicas indicaram também um provável fabrico continental; o exemplo das cerâmicas da Casa do Infante (Porto), as quais se inserem em 29 grupos químicos diferentes; e ainda o das cerâmicas provenientes do Povoado de Crestelos (Mogadouro), que se distribuem por três grupos químicos, o que indica que a argila das cerâmicas analisadas poderia provir de diferentes barreiros (CASTRO, 2018).

César Oliveira (REQUIMTE/LAQV-GRAQ, Rede de Química e Tecnologia resultante de uma parceria entre as universidades do Porto e Nova de Lisboa – ver <http://www.requimte.pt>) apresentou o estudo de resíduos orgânicos pela análise química da cerâmica, através da cromatografia associada à deteção por massa. O reconhecimento dos resíduos orgânicos pode ser decisivo na definição da função ou do uso de determinado recipiente cerâmico. No entanto, como o investigador salientou, diversos processos, como a cozedura e o aquecimento, o reuso, as perturbações pós-deposicionais ou a deficiente recolha, limpeza ou armazenamento dos recipientes/fragmentos cerâmicos podem comprometer os resultados, e nesse sentido, os dados químicos devem sempre ser conjugados com a interpretação arqueológica. Tal como no estudo apresentado anteriormente, este procedimento analítico está dependente de materiais de referência, os quais são submetidos a envelhecimento artificial. Neste campo, a Arqueologia experimental é de grande importância, testando um conjunto de hipóteses ou ajudando a estudar o comportamento de determinados elementos e na criação de materiais de referência (OLIVEIRA, 2018).

Dulcineia Pinto (Escola Profissional de Arqueologia-Freixo, Marco de Canaveses) elaborou uma tipologia de pastas com base no estudo de fragmentos cerâmicos recolhidos durante a intervenção arqueológica no sítio Crasto de Palheiros

(Murça), com duas fases de ocupação: uma datada genericamente do Calcolítico, outra da Idade do Ferro. A análise baseou-se na identificação macroscópica do tipo, natureza, quantidade e distribuição dos elementos não plásticos e permitiu a identificação de 12 tipos de pasta, o que pode indicar não apenas fontes distintas de argila, mas também diferentes técnicas de tratamento da argila e de fabrico dos recipientes cerâmicos. A análise comparada entre tipos de pasta e tipos de forma e decoração, assim como de cor e de tratamento de superfície, permitiram estudar processos de manufatura. Destaca-se a existência, no Calcolítico, apenas de pastas pouco processadas, e o surgimento de novas pastas, estas muito processadas, na Idade do Ferro. No entanto, durante a Idade do Ferro existem recipientes de pasta de tradição calcolítica, semelhantes na técnica de manufatura, mas que integram decorações típicas da Idade do Ferro (PINTO, 2018).

Relativamente à segunda parte do encontro, centrada na importância dos artefactos líticos nos estudos de Arqueologia, contamos com a presença de três investigadores que se têm dedicado ao estudo do Paleolítico: Thierry Aubry (Fundação Côa Parque), Eduardo Méndez-Quintas (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana - CENIEH) e João Pedro Cunha-Ribeiro (UNIARQ, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Na sua apresentação, Thierry Aubry sublinhou a relevância da identificação da proveniência das matérias-primas líticas para o conhecimento de aspetos de natureza tecnológica e social das sociedades pré-históricas. Como refere, a “determina-

FIG. 3 – Comunicação de Thierry Aubry sobre a proveniência das matérias-primas das ferramentas em pedra lascada da Pré-História.

ção da origem geológica e geográfica das matérias-primas líticas [...] [constitui] a primeira etapa da abordagem tecnológica. Este estudo que tem vindo a ser desenvolvido durante

os últimos anos e os dados estabelecidos são portadores de uma informação espacial que relaciona um conjunto lítico de um sítio com os recursos distribuídos num território” (AUBRY, 2018: 15), permitindo, em última instância, construir modelos que articulam sociedades humanas e recursos territoriais em geral.

Eduardo Méndez-Quintas, por sua vez, centrou-se essencialmente nas vantagens da aplicação de novas tecnologias de registo à Arqueologia, apresentando como casos de estudo jazidas do Paleolítico Inferior do vale do Minho por ele escavadas. De acordo com Méndez-Quintas, “*En la actualidad los avances derivados de la tecnología de la información y la informática permiten que la arqueología cuente con herramientas de gran potencia para facilitar el registro de información en campo y su posterior análisis en laboratorio. Entre estas herramientas destacan el desarrollo de la fotografía y los sistemas de información geográfica (Gis)*” (MÉNDEZ-QUINTAS, 2018: 19).

Por fim, João Pedro Cunha-Ribeiro apresentou uma síntese histórica sobre os métodos de análise dos artefactos líticos talhados, desde os primeiros estudos, que correspondem, *grosso modo*, à fase do reconhecimento dos artefactos líticos enquanto testemunhos da existência de um “Homem da Idade da Pedra”, até à abordagem de inspiração etnológica, centrada na análise tecnológica dos sistemas de produção dos referidos artefactos. Chamou ainda a atenção para novas perspectivas que “*questionam a pertinência de se procurar perceber a complexidade da realidade envolvida através de padrões tecnológicos classificativos aprioristicamente definidos*” (CUNHA-RIBEIRO, 2018: 27).

FIG. 4 – Momento do debate final.

Uma última palavra para referir a grande participação dos estudantes de todos os cursos de Arqueologia que mais uma vez aderiram a esta iniciativa, assim como de investigadores/profissionais de várias áreas.

É necessário continuar a promover espaços de discussão, divulgação e aprendizagem dentro das

instituições de ensino superior, que funcionem como locais de formação contínua dos alunos de Arqueologia e de partilha de ideias entre arqueólogos e investigadores de outras áreas, pois é no trabalho conjunto e de parceria que surgem novas possibilidades interpretativas, novas perguntas e novas relações. ✎

PUBLICIDADE

Al-Madan

também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:
 Centro de Arqueologia de Almada
 Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
 E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

Bibliografia

- AUBRY, Thierry (2018) – “Petroarqueologia: dimensões espacial e social no estudo das indústrias de pedra lascada”. In SANCHES, VALE e MONTEIRO-RODRIGUES, 2018: 15-17.
- CASTRO, Fernando (2018) – “Análises Arqueométricas Como Auxiliar na Determinação de Proveniência de Fabrico de Cerâmicas Arqueológicas”. In SANCHES, VALE e MONTEIRO-RODRIGUES, 2018: 1-2.
- CUNHA RIBEIRO, João Pedro (2018) – “Como Procurar Conhecer o Homem Paleolítico Através dos Seus Artefactos Líticos Talhados: novos e velhos desafios.” In SANCHES, VALE e MONTEIRO-RODRIGUES, 2018: 25-27.
- MÉNDEZ-QUINTAS, Eduardo (2018) – “La Arqueología 3D, Aplicación al Estudio de la Prehistoria Antigua: el caso de los yacimientos paleolíticos del baixo Miño”. In SANCHES, VALE e MONTEIRO-RODRIGUES, 2018: 18-22.
- OLIVEIRA, César (2018) – “Resíduos Orgânicos em Materiais Arqueológicos”. In SANCHES, VALE e MONTEIRO-RODRIGUES, 2018: 3-7.
- PINTO, Dulcineia (2018) – “Tipologia e Processos de Manufatura das Pastas Cerâmicas Pré e Proto-Históricas do Crasto de Palheiros - - Murça, Portugal”. In SANCHES, VALE e MONTEIRO-RODRIGUES, 2018: 9-13.
- SANCHES, M. J.; VALE, A. e MONTEIRO-RODRIGUES, S. (coord.) (2018) – *ARQUEOCIÊNCIAS 2018. Da matéria-prima ao artefacto. Instrumentos líticos e cerâmicas nos estudos de Arqueologia. Pré-Atas*. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras, CITCEM - Centro Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”.

O II Congresso Internacional As Aves

evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes

Silvério Figueiredo^{1,2} e Alexandre Carrançã¹

¹ Centro Português de Geo-História e Pré-História, Lisboa.

² Instituto Politécnico de Tomar; Centro de Geociências, Coimbra.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No seguimento do I Congresso Internacional “As Aves na História Natural, na Pré-História e na História”, realizado em setembro de 2015, o Centro Português de Geo-História e Pré-História organizou, na Biblioteca Nacional, entre os dias 27 de maio e 1 de junho de 2018, o II Congresso Internacional “As Aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes”. Neste congresso foram apresentadas 33 comunicações por 68 conferencistas, e registou-se um total de 107 participantes, incluindo investigadores de onze países (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polónia, México, Brasil, Estados Unidos da América, Hungria, Eslovénia e Grécia). O congresso foi dividido em várias sessões. O primeiro dia começou com uma receção aos participantes no Museu Nacional de Arqueologia, a que se seguiu uma visita ao castelo de Palmela e o jantar oficial. No segundo dia, o primeiro de comunicações, abordou-se a temática paleontológica e icnopaletológica e a biologia da conservação das aves; no terceiro dia, a evolução, a arqueozoologia, a arte pré-histórica e o património; no quarto, realizou-se a visita do congresso (observação de aves no EVOA - Espaço de Observação e Visitação de Aves, em Vila Franca de Xira, e nas Mouristas, em Setúbal, e visita às pegadas de dinossáurios

do Cabo Espichel); finalmente, no quinto dia foram apresentadas comunicações ligadas ao ambiente, artes e educação geográfica.

O evento terminou com a comunicação de encerramento, proferida por Luís Manuel Araújo, que desenvolveu a importância do falcão na civilização egípcia.

O congresso, dirigido essencialmente a investigadores e a professores, teve como principal obje-

FIG. 1 – Livro dos artigos resultantes das comunicações do congresso. A edição digital pode ser consultada em <http://congressoaves2018.org/artigos.html> (consultado em 2018-06-26).

tivo a troca de conhecimentos entre os investigadores que têm trabalhado sobre a origem e evolução das aves, a sua utilização como temática artística, e o património. Também foram abordadas temáticas relacionadas com a didática, como a conservação e a ecologia das aves.

Apesar da sua índole científica, o congresso acolheu a participação de estudantes e, pela sua abrangência, também de curiosos e interessados

nestas temáticas. Uma das principais valências do congresso foi a sua diversidade e interdisciplinaridade na abordagem das diferentes vertentes do estudo das aves. O seu carácter multidisciplinar permitiu não só a discussão e a troca de experiências entre os investigadores de cada uma das áreas abordadas (paleontologia, arqueologia, história, artes e biologia), mas também o contacto de todos os participantes com as várias temáticas apresentadas, dando assim a este evento não só um cariz de investigação científica, mas também de divulgação científica e de cultura geral. ❧

FIGS. 2 E 3 – Em cima, fotografia de grupo, no final do terceiro dia do congresso.

Em baixo, alguns elementos do grupo que participou na visita do congresso (foto tirada junto aos trilhos com pegadas de dinossáurios do cabo Espichel).

Arqueologia, Museu(s) e Comunidade(s)

arqueologia comunitária e museologia comunitária

Miguel Serra ¹

¹ Projecto Outeiro do Circo

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Sob o tema “Arqueologia, Museu(s), Comunidade(s). Arqueologia Comunitária e Museologia Comunitária”, realizou-se no Fundão e na Barroca do Zêzere uma Mesa-Redonda, nos dias 15 e 16 de Junho de 2018, que juntou mais de 60 participantes de várias áreas de formação (Fig. 2), numa organização conjunta do Município do Fundão, através do Museu Arqueológico José Monteiro, da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, e da RIBACVDANA - Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, no âmbito da programação do Ano Europeu do Património Cultural.

O encontro pretendeu promover um debate entre investigadores e entidades que desenvolvem projectos de Arqueologia em Comunidade e de Museologia Participativa, reunindo um diversificado conjunto de profissionais de diversas áreas do saber, mas com o foco assente no desenvolvimento de projectos arqueológicos e experiências museológicas, com o objectivo de pensar o Património Cultural na sua importância para o desenvolvimento local através da afirmação da memória e da identidade de um território.

A sessão inaugural, que contou com a presença de Filomena Barata, em representação do Director do Museu Nacional de Arqueologia, de Bruno Navarro, Presidente da Fundação Còa Parque, de António Manuel Lopes, Presidente da RIBACVDANA, de Ana

Catarina dos Santos Pereira, Directora do Curso de Ciências da Cultura do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade da Beira Interior, e do anfitrião, Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, serviu desde logo como rampa de lançamento dos muitos temas a debate, pois, mais do que uma sessão formal e protocolar, foram logo aí deixados desafios, provocações e sugestões que haveriam de

ser desenvolvidas ao longo dos dois dias de Mesa-Redonda, marcando claramente o espírito que presidiria ao encontro.

A primeira sessão do primeiro dia de trabalhos iniciou-se subordinada ao subtema “Arqueologia e Comunidades” e foi moderada por Raquel Vilaça (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra - Instituto de Arqueologia, CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património) (Fig. 3). Contou com diversos estudos de caso, de ambos os lados da fronteira, que incidiram sobre enquadramentos institucionais, metodologias de actuação e diversos exemplos de actividades concretas de envolvimento comunitário em projectos arqueológicos, para além da exposição do quadro teórico subjacente ao tema da Arqueologia Comunitária. Foram oradores Juanjo Pulido (UNDERGROUND Arqueologia Património e Gente), Xurxo Ayán (Proxecto arqueológico Castro de San Lourenzo), João Paulo Francisco e Tiago Gil (RIBACVDANA) e João Caninas (Associação de Estudos do Alto Tejo), que fizeram desfilar projectos consolidados e experiência acumulada, e também novos desafios para acções futuras.

O debate que se seguiu às intervenções revelou, desde logo, a necessidade de definição do conceito de Arqueologia Comunitária e gerou animada discussão, passando o cumprimento de horários para segundo plano, como seria de esperar.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

Mais do que centrar os discursos nas experiências e exemplos de cada um, este primeiro debate incidiu no sentido do trabalho que se desenvolve nestas áreas e dos efeitos pretendidos sobre as pessoas e os locais.

A segunda sessão decorreu na parte da tarde, sob o signo de “Arqueologia, Museus, Território e Comunidades”, com moderação de Pedro Pereira Leite (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra), servindo novamente para uma partilha de experiências variada, com temas como “Que sítios? Que museus? Que comunidades? Das utopias às realidades”, a cargo de Filomena Barata, até a análises mais abrangentes sobre os impactos nas comunidades, por João Paulo Avelãs Nunes (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), e três casos de estudo bastante distintos, como o Projecto Terra Levis, que torna o mundo rural em sujeito, através de Juan Pablo López García (Terra Levis Arqueologia em Comunidad), o programa de educação patrimonial do Projecto Arqueológico Outeiro do Circo, por Miguel Serra e Eduardo Porfirio (Fig. 4), e a vasta experiência de um projecto com 40 anos, como é o caso de Mértola, e a sua capacidade de continuamente inovar, numa apresentação por Susana Gómez-Martinez (Campo Arqueológico de Mértola) (Fig. 5).

O debate que se seguiu foi uma extensão orgânica do primeiro, onde a principal questão foi: o que fazer de toda esta herança?

Aqui chegado, há que fazer menção a uma particularidade do programa da Mesa-Redonda: as actividades paralelas, que de paralelas pouco tiveram, pois, se aparentemente pouca relação teriam com os temas a debate, o que é certo é que serviram exactamente para prolongar esses debates num verdadeiro espírito de comunhão. Assim se passou no final do primeiro dia de trabalho com a apresentação do livro *Sob a Pele*, de Filomena Barata, missão cumprida por Ana Paula Reis e Miguel Nascimento, que tiveram o condão de nos colocar a todos a pensar mais um pouco sob a égide de interrogar e recriar o mundo.

Logo de seguida houve lugar a mais um momento diferente de tão vasto programa, com a inauguração da exposição de pintura “Siega Verde, Horizonte de Vida”, de Carlos Garcia Medina (Fig. 6), uma mostra que se assume como evocação entre diferentes arqueossítios de arte rupestre paleolítica na Península Ibérica, e que assim serviu também para homenagear o legado fundanense expresso nas gravuras do Poço do Caldeirão, precisamente situadas na Barroca do Zêzere, que acolheria o segundo dia de encontro.

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

Estas iniciativas ocorreram no espaço do Museu Arqueológico José Monteiro, verdadeiro anfitrião da iniciativa, onde também foi apresentada uma colectânea de imagens evocativas dos 15 anos da descoberta das gravuras do Poço do Caldeirão, pelos fotógrafos Diamantino Gonçalves e Belarmino Lopes.

Ao segundo dia deu-se a deslocação até à Barroca do Zêzere, que recebeu os participantes no magnífico espaço da Casa Grande, onde, para além do auditório onde se desenrolaram os trabalhos, houve a oportunidade de visitar o Centro de Interpretação de Arte Pré-Histórica do Poço do Caldeirão, verdadeira âncora de uma ligação entre o potencial do património arqueológico e as expectativas da comunidade que tardam a cumprir-se.

A sessão, intitulada “A comunidade tem voz, o que fazer com o património? Do cavalo Pré-histórico à mineração da Argemela”, com moderação de João Paulo Avelãs Nunes (Fig. 7), serviu verdadeiramente para dar voz aos actores do território, aos cidadãos activos das comunidades em discussão. Iniciando com a intervenção de António Pinto Pires (Universidade Lusófona), que nos transportou para outras materialidades em volta do património ferroviário, imediatamente a plateia foi “convidada” a sair do conforto das suas especialidades para sentir o território e as suas gentes de modo mais aprofundado, “escavando a memória”, nas palavras de Pedro Miguel Salvado, director do Museu Arqueológico José Monteiro e verdadeiro mentor desta discussão colectiva.

Os oradores que se seguiram continuaram a transportar o público para diferentes dimensões da forma de sentir e interagir com as gentes e o território, escutando sensibilidades vindas da área da arquitectura, pela voz de José Adrião (Universidade de Évora), mas a conduzir o tema para um turismo rural de simbiose. Outro dos organizadores, Rui Simão (ADXTUR), revelou o conceito das Aldeias de Xisto e dos programas de envolvimento comunitário em sectores tão diversos como o turismo e a gestão do território, constituindo um verdadeiro exemplo aplicável a muitas outras áreas. A sessão prosseguiu com Sabah Walid (UNDERGROUND Arqueologia, Património e Gente) a mapear arquitecturas, património, memórias e afectos em colectivos territoriais na vizinha Espanha. A terminar, Maria Carmo Men-

FIG. 7

FIG. 8

des, representante de um movimento activista que reclama contra os impactos negativos da exploração mineira no património local. O debate final serviu também para um balanço de dois dias intensos de discussão com a certeza de que a partilha de experiências continuará em novas acções, mas retendo-se sobretudo a importância do fomento à participação das comunidades nos projectos arqueológicos e museológicos, e à articulação entre os vários actores sociais no processo de construção do seu património.

O último dia ficaria ainda marcado por três momentos distintos: a apresentação do projecto “Realidades submersas”, de Carlos Fernandes e Flávio Delgado (Projecto Pontes, Comuna), verdadeira convocatória de uma comuna de intervenção artística num território em risco de deser-

tificação; a merecida homenagem a Diamantino Gonçalves e Belarmino Lopes, descobridores das gravuras do Poço do Caldeirão, na qual para além do “contar da história”, também foi possível descobrir a paixão dos homenageados pelo território que percorrem registando-o através da objectiva; e, por fim, a visita guiada ao Património e Paisagens Gráficas da Aldeia do Xisto da Barroca, para mergulhar no território (Fig. 8).

Em síntese, nada melhor do que deixar registo da expressão utilizada por Paulo Fernandes, Presidente da Câmara do Fundão, durante a sessão de abertura do último dia, “as pedras têm nome e apelido”, e que Pedro Miguel Salvado considera que “Poucas vezes ouvi uma expressão tão bela para definir a nossa relação com os lugares.”

EVENTOS

22 - 26 Ago. 2018, Turin (Itália)
International Conference NeandertART 2018.
 Is there palaeoart before modern humans?
 Did Neanderthals or other early humans
 create «art»? | <http://bit.ly/2u90Wxm>

29 Ago. - 2 Set. 2018, Valcamonica (Itália)
**IFRAO 2018. 20th International Rock Art
 Congress** | <http://bit.ly/2tHg5NZ>

5 - 8 Set. 2018,
 Barcelona (Espanha)
**24th Annual Meeting
 of the European
 Association of Archaeologists: reflecting
 futures** | <https://www.e-a-a.org/lea2018>

17 - 20 Set. 2018, Newcastle / Durham (Reino Unido)
5th Landscape Archaeology Conference |
<http://bit.ly/2AWseCb>

18 - 21 Set. 2018, Jena (Alemanha)
**8th International Symposium on
 Biomolecular Archaeology (ISBA 2018)** |
<https://www.isba8.de/>

22 - 23 Set. 2018, Alvaiaçere (PORTUGAL)
**Colóquio Práticas Funerárias e Atitudes
 Perante a Morte na Região Centro.**
 Da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História,
 Arte e Antropologia | <http://bit.ly/2JMk2xF>

23 - 30 Set. 2018, Cluj (Roménia)
**31st Congress of the Rei Cretariae
 Romanae Fautores** | <http://bit.ly/2mzavfU>

26 - 28 Set. 2018, Dubrovnik (Croácia)
**Conference The Best in Heritage: Projects
 of Influence** | <http://bit.ly/2kWyZyu>

11 - 13 Out. 2018, Boticas (PORTUGAL)
**Simpósio Internacional Interações Culturais
 e Paisagens em Mudança na Europa** |
<http://simposio.cm-boticas.pt/>

11 - 13 Out. 2018,
 Castelo de Vide
 (PORTUGAL)
III Jornadas Internacionais de Idade Média:
 inclusão e exclusão na Europa urbana medieval |
<http://bit.ly/2JuH4oN>

16 - 19 Out. 2018, Daimiel (Ciudad Real, Espanha)
**II Congreso Internacional de Musealización y
 Puesta en Valor del Patrimonio Cultural
 (LEGATUM 2.0)** | <http://congresoalegatum.org/>

18 - 21 Out. 2018, Lisboa
 (PORTUGAL)
**3º Encontro de Museus com
 Coleções de Arqueologia** |
<http://bit.ly/2ue7tkg>

18 - 19 Out. 2018, Torino (Itália)
**International Conference Modern Age
 Fortifications of the Mediterranean Coast** |
<https://fortmed2018.blog/>

21 - 26 Out. 2018,
 Atenas (Grécia)
**12th International Congress on
 Medieval & Modern Period Mediterranean
 Ceramics** | <http://bit.ly/2AX9Bl d>

25 - 28 Out. 2018, Montalbano Elicona
 (Sicília, Itália)
2018 ICAHM Annual Meeting
 (ICOMOS International Scientific Committee for
 Archaeological Heritage Management) |
<http://bit.ly/2xWTrbK>

2 - 4 Nov. 2018, Nelas (PORTUGAL)
Conferência De Gibraltar aos Pirenéus:
 megalitismo, vida e morte na fachada atlântica
 peninsular | <http://bit.ly/2DdPRLC>

8 - 10 Nov. 2018,
 Évora (PORTUGAL)
**I Jornadas
 Iberoamericanas de Jovens Investigadores
 em Património Industrial** | <http://bit.ly/2zb13rN>

9 - 11 Nov. 2018, Zafra (Badajoz, Espanha)
**X Encontro de Arqueologia do Sudoeste
 Peninsular** | <http://bit.ly/2sSznBv>

12 - 15 Nov. 2018, Viena (Áustria)
Congress Visual Heritage, no contexto da
 Conference on Cultural Heritage and New
 Technologies | <http://www.chnt.at/>

15 - 17 Nov. 2018,
 Santa Maria da Feira
 (PORTUGAL)
**Congresso Internacional Cultura
 Castreja: identidade e transições** |
<http://bit.ly/2kVVpzz>

16 - 17 Nov. 2018,
 Coimbra (PORTUGAL)
**Seminário
 Internacional Entre o 3º e o 2º milénio A.C.:**
 que tipo de viragem | <http://bit.ly/2MwsEq3>

20 - 21 Nov. 2018,
 Lisboa (PORTUGAL)
**3.º Seminário Fragmentos
 de Arqueologia de Lisboa.**

Extrair e Produzir: dos primeiros artefactos à
 industrialização | <http://bit.ly/2jpDcJj>

21 - 24 Nov. 2018, Tarragona (Espanha)
**4.º Congreso Internacional de
 Arqueología y Mundo Antiguo /
 VII Reunión de Arqueología Cristiana
 Hispánica. El Cristianismo en la Antigüedad Tardía:**
 nuevas perspectivas | <http://bit.ly/2EFamOH>

22 - 24 Nov. 2018, Ávila (Espanha)
**VII Jornadas de Arqueología del
 Valle del Duero** |
<https://arqueologiavalledelduero.jimdo.com/>

6 - 9 Dez. 2018, Tunis (Tunísia)
**L'Africa Romana - XXI Convegno
 Internazionale di Studi su "L'Epigrafia Latina
 del Nord Africa: novità, riletture, nuove sintesi"** |
<http://bit.ly/2jw6jxh>

17 - 20 Dez. 2018, Sevilha (Espanha)
**Congresso Internacional Ex Baetica
 Amphorae II: conservas, azeite e vinho da
 Bética no Império Romano, vinte anos depois** |
<http://www.exbaeticaamphorae2018.tk/>

28 Fev. - 2 Mar. 2019, Dublin (Irlanda)
**20th Annual Meeting of the European
 Archaeological Council** | <http://bit.ly/2Jlxguz>

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

al-madan

edição impressa

2.ª Série (1992 - ...)

1.ª Série (1982 - 1986)

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

al-madan online

**edição digital
em formato pdf**

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

[\[http://issuu.com/almadan\]](http://issuu.com/almadan)

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almada online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]